

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ

ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE

ISSN 1818-9385 (print)

ISSN 1818-9393 (online)

- **навколишнє середовище**
environment
- **професійне здоров'я**
occupational health
- **патологія**
pathology

2025

№ 3 (81)

Медичний науковий журнал

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ:

навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Засновники: Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України та Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського Національної Академії наук України

№ 3 (81), 2025 г.

Заснований у серпні 2005 р.

Журнал є офіційним виданням Українського наукового товариства патофізіологів

Головний редактор	д.м.н. А.І.Гоженко	The editor-in-chief	A.I.Gozhenko
Науковий редактор	д.б.н. О.Г.Пихтєєва	The scientific editor	E.G.Pykhtieieva
Відповідальний секретар	к.б.н. Д.В.Большой	The responsible secretary	D.V.Bolshoy

Редакційна колегія

PhD П.Бартік (Словачія), PhD Н.С.Бадюк (Україна), д.м.н. Є.П.Белобров (Україна), PhD Е.А.Бормусова (Ізраїль), д.м.н. Р.С.Вастьянов (Україна), д.м.н. Л.І.Власик (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Р.Гжеготський (Україна), акад. НАМНУ, д.б.н. М.Я. Головенко (Україна), д.м.н. В.С.Гойдик (Україна), д.м.н. О.В.Горша (Україна), д.м.н. В.Жуков (Польща), д.м.н. С.В.Зябліцев (Україна), д.м.н. Л.А.Ковалевська (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.О.Колісник (Україна), д.м.н. М.О. Клименко (Україна), д.б.н. І.А.Кравченко (Україна), д.м.н. Б.А.Насібуллін (Україна), д.м.н. Б.В.Панов (Україна), д.б.н. О.Г.Пихтєєва (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Г.Проданчук (Україна), д.м.н., М.С.Регада (Україна), д.м.н., д.м.н. Р.Мускієта (Польща), д.м.н. А.Рзаєва (Азербайджан), д.м.н. І.В.Савицький (Україна), д.м.н. І.В.Сергета (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ А.М. Сердюк (Україна), д.м.н. Д.Г.Ставрев (Болгарія), д.м.н. О.М.Стоянов (Україна), д.м.н. К.О.Талалаєв, д.б.н. Третьякова О.В., д.м.н. К.Ш.Шайсултанов (Казакстан), д.м.н. К.О.Шаріпов (Казакстан), PhD К.Л.Шафран (Великобританія), д.м.н. О.М.Шевченко (Україна), д.м.н. В.В.Шухтін (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ О.П.Яворовський (Україна)

Editorial board

P.Bartik (Slovakia), N.S.Baduk (Ukraine), Ye.P.Belobrov (Ukraine), E.A. Bormusova (Israel), R.S.Vastyanov (Ukraine), L.I.Vlasik (Ukraine), M.R.Gzhegotsky (Ukraine), N.Ya.Golovenko (Ukraine), V.S.Gojdyk (Ukraine), O.V.Gorsha (Ukraine), V.Zhukov (Poland), S.V.Ziablitsev (Ukraine), L.A.Kovalevskaya (Ukraine), M.O.Kolosnyk (Ukraine), M.A.Klymenko (Ukraine), I.A.Kravchenko (Ukraine), B.A.Nasibullin (Ukraine), B.V.Panov (Ukraine), E.G.Pykhtieieva (Ukraine), N.G.Prodanchuk (Ukraine), M.S. Regeda (Ukraine), R.Muszkietka (Poland), A.Rzayeva (Azerbaijan), I.V. Savytskyi (Ukraine), V.Sergeta (Ukraine), A.M.Serdyuk (Ukraine), D.G.Stavrev (Bulgaria), O.M..Stoyanov (Ukraine), K.O. Talalaev (Ukraine), E.V.Tretyakova (Ukraine), K.Sh.Shaisultanov (Kazakhstan), K.O.Sharipov (Kazakhstan), K.L.Shafran (Great Britain), Shevchenko O.M. (Ukraine), V.V.Shukhtin (Ukraine), O.P.Yavorovsky (Ukraine)

Адреса редакції:

вул. Канатна, 92, 65039, м. Одеса, Україна
Тел.: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04
E-mail: med_trans@ukr.net

The address of editorial office:

Kanatnaya str., 92, 65039, Odessa, Ukraine
Phone: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04
E-mail: med_trans@ukr.net

Журнал зареєстрований Держкомітетом по телебаченню та радіомовленню України
31 травня 2005 р. Свідоцтво: серія KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print.), ISSN 1818-9393 (online)

The Journal is registered by the State Committee on TV and broadcasting of Ukraine
May 31, 2005. The certificate: series KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print.), ISSN 1818-9393 (online)

Рукописи не повертаються авторам. Відповідальність за достовірність та інтерпретацію даних несуть автори статей. Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали по узгодженню з автором.

Manuscripts are not returned to the authors. Authors bear all responsibilities for correctness and reliability of the presented data. Edition retains the right to reduce the size of the materials in agreement with the author.

Журнал внесений до переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з біології та медицини (Категорія «Б», наказ міністра науки і освіти України № 886 від 02.07.2020)
Журнал зареєстрований в міжнародній наукометричній базі Scopus (Польща)

Роботи, що представлені в цьому номері, рекомендовані до друку Редакційною колегією журналу після сліпого рецензування

Періодичність — 4 рази на рік
Передплатний індекс 95316
Адреси електронної версії:

<http://aptn.com.ua/>; <http://www.medtrans.com.ua/>; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Aptm/texts.html

© Науковий журнал „Актуальні проблеми транспортної медицини”, 2005 р.

Підписано до друку 15.09.2025 р. Гарнітура Pragmatica. Формат 64x90 / 8. Друк офсетний. Ум. печ. лист. 15,2.
Надруковано з готового макету в друкарні "ART-V". м. Одеса, вул. Комітетська, 24А.

ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE:

environment; occupational health; pathology

SCIENTIFIC JOURNAL

Founders: Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of the Ministry of Health of Ukraine and O.V. Bogatsky Institute of Physics and Chemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine

№ 3 (81), 2025 г.

Зміст:		Content:
Наші привітання		Our Congratulations!
СЛОВО РЕДАКЦІЇ: 20 РОКІВ НА ВАРТІ ЗДОРОВ'Я ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ	7	EDITORIAL NOTE: 20 YEARS IN GUARD OF THE HEALTH OF THE TRANSPORT INDUSTRY
ПРИВІТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ПАТОФІЗІОЛОГІВ	9	WELCOME FROM THE UKRAINIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF PATHOPHYSIOLOGISTS
ВІТАЄМО ДП «УКРНДІ МЕДИЦИНИ ТРАНСПОРТУ МОЗ УКРАЇНИ» З 50-РІЧЧЯМ	10	CONGRATULATIONS TO THE SE "UKRRI FOR MEDICINE OF TRANSPORT OF MoH UKRAINE" ON 50TH ANNIVERSARY
Проблемні статті	12	Problem Articles
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНО ОБУМОВЛЕНИХ ПАТОЛОГІЙ У ПРАЦІВНИКІВ ТРАНСПОРТУ — <i>Гоженко А.І., Бадюк Н.С., Павлега Г.Є., Гоженко О. А.</i>	12	THEORETICAL FOUNDATIONS OF PREVENTION OF OCCUPATIONAL PATHOLOGIES IN TRANSPORT WORKERS — <i>Gozhenko A.I., Badiuk N.S., Pavlega H.Ye., Gozhenko O.A.</i>
КОНЦЕПЦІЯ ЗДОРОВ'Я У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ БІОКЕРУВАННЯ — <i>Головенко М.Я.</i>	17	THE CONCEPT OF HEALTH IN THE CONTEXT OF MODERN BIOCONTROL MODELS — <i>Golovenko M.Ya.</i>
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN BURN CARE — <i>Znamerovskyi S., Aliksieieva O., Savytskyi I.</i>	34	РОЛЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЛІКУВАННІ ОПІКІВ — <i>Знамеровський С., Алексеева О., Савицький І.</i>
Оглядові статті	41	Review Articles
БІОМАРКЕРИ ЯК КЛЮЧ ДО РОЗУМІННЯ НЕСТАБІЛЬНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗУ: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД — <i>Кузьменко Л.А., Галіч В.-С.М.</i>	41	BIOMARKERS AS A KEY TO UNDERSTANDING UNSTABLE ATHEROSCLEROSIS: AN ANALYTICAL REVIEW — <i>Kuzmenko L.A., Galich V.-S.M.</i>
ПОТЕНЦІЙНА РОЛЬ ЛІТІУ В ЛІКУВАННІ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ РОЗЛАДІВ (ОГЛЯД) — <i>Пухтєєва О.Г., Большой Д.В., Пухтєєва О.Д.</i>	51	POTENTIAL ROLE OF LITHIUM IN THE TREATMENT OF POST-TRAUMATIC DISORDERS (REVIEW) — <i>Pykhtieieva O.G., Bolshoy D.V., Pykhtieieva O.D.</i>
Клінічні аспекти медицини транспорту	61	Clinical Aspects of Transport Medicine
КОРЕКЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТА ЕКСКРЕТОРНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ — <i>Шевченко Н.О., Медвідь І.І., Бабінець Л.С.</i>	61	CORRECTION OF THE PSYCHOLOGICAL COMPONENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AND PANCREATIC EXCRETORY INSUFFICIENCY — <i>Shevchenko N.O., Medvid I.I., Babinets L.S.</i>

Зміст:		Content:
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ РИЗИКУ УСКЛАДНЕНЬ РАДИКАЛЬНОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЛОКАЛЬНИМ ТА МІСЦЕВО РОЗПОВСЮДЖЕНИМ РАКОМ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ — <i>Шамраєв С.М., Кондратенко А.П.</i>	68	ANALYSIS OF RISK FACTORS FOR COMPLICATIONS OF RADICAL SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH LOCAL AND LOCALLY ADVANCED PROSTATE CANCER — <i>Shamrayev S.M., Kondratenko A.P.</i>
ВПЛИВ ПРОВЕДЕНОЇ В АНАМНЕЗІ САЛЬПІНГЕКТОМІЇ НА ОВАРІАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ ЯЄЧНИКІВ БЕЗПЛІДНИХ ПАЦІЄНТОК ЦИКЛІВ ЕКСТРАКОРПОРА- ЛЬНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ — <i>Носенко О. М., Варабіна А. О.</i>	80	INFLUENCE OF A HISTORY OF SALPINGECTOMY ON THE OVARIAN RESERVE OF INFERTILE PATIENTS OF IN VITRO FERTILIZATION CYCLES — <i>Nosenko O.M., Varabina A.O.</i>
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТЕРМІЧНОЇ ТРАВМИ ТА ПАТОГЕНЕЗ ОПІКОВОЇ ТРАВМИ: УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ ЛІТЕРАТУРИ ТА ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ — <i>Чулак Ю.Л., Чулак О. Л.</i>	88	FEATURES OF THE COURSE OF THERMAL INJURY AND PATHOGENESIS OF BURN INJURY: SUMMARIZATION OF DATA FROM THE LITERATURE AND OWN RESEARCH — <i>Chulak Yu.L., Chulak O.L.</i>
РИЗИК РОЗВИТКУ МЕТАБОЛІЧНОГО АЦИДОЗУ В ПАЦІЄНТІВ ГЕРІАТРИЧНОЇ ГРУПИ ПІСЛЯ ФОРМУВАННЯ АРТИФІЦІЙНОГО СЕЧОВОГО МІХУРА — <i>Савчук Р.В.</i>	98	RISK OF METABOLIC ACIDOSIS DEVELOPMENT IN GERIATRIC PATIENTS AFTER ARTIFICIAL URINARY BLADDER FORMATION — <i>Savchuk R.V.</i>
ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО РЕКОНСТРУКЦІЇ ВОГНЕПАЛЬНИХ ДЕФЕКТІВ М'ЯКИХ ТКАНИН КІНЦІВОК ТА ПЕРЕДНЬОЇ ПОВЕРХНІ ГРУДНОЇ КЛІТКИ — <i>Тертишний С.В.</i>	102	GENERAL CONCEPT OF A MULTIMODAL APPROACH TO RECONSTRUCTION OF GUNSHOT DEFECTS OF SOFT TISSUE OF THE LIMBS AND THE PREPARAL SURFACE OF THE CHEST — <i>Tertyshnyi S.V.</i>
РОЛЬ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ У ВИЯВЛЕННІ ТА ПРОГНОЗУВАННІ ВРОДЖЕНИХ ХІРУРГІЧНИХ ПАТОЛОГІЙ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ — <i>Крицький І.О., Іскра О.О., Хлібовська О.І., Дживак В.Г., Левенець С.С.</i>	108	THE ROLE OF PRENATAL DIAGNOSTICS IN THE DETECTION AND PROGNOSIS OF CONGENITAL SURGICAL PATHOLOGIES OF THE ABDOMINAL CAVITY — <i>Krytsky I.O., Iskra O.O., Khlibovska O.I., Dzhyvak V.H., Levenets S.S.</i>
ДООПЕРАЦІЙНА ПІДГОТОВКА ЖІНОК: РОЛЬ ЕМОЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА ГОРМОНАЛЬНОЇ КОРЕКЦІЇ У ПРОФІЛАКТИЦІ ФОРМУВАННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ РУБЦІВ — <i>Бєбіх О. Р., Іванько О.В.</i>	118	PREOPERATIVE TRAINING OF WOMEN: THE ROLE OF EMOTIONAL, PSYCHOLOGICAL AND HORMONAL CORRECTION IN THE PREVENTION OF THE FORMATION OF POSTOPERATIVE SCARS — <i>Bebykh O.R., Ivanko O.V.</i>
Експериментальні дослідження	126	The Experimental Researches
ВПЛИВ КАРДІОВАЗОНЕФРОПАТОГЕННОЇ ПОЛУСИНТЕТИЧНОЇ ДІЄТИ В ПОЄДНАННІ ІЗ СТРЕСОМ НА СТАН МЕТАБОЛІЗМУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН — <i>Білоклицька Г.Ф., Степаненко Я.О., Новицька І.К., Третьякова О.В.</i>	126	THE EFFECT OF A CARDIONEPHROPATHOGENIC SEMI- SYNTHETIC DIET IN COMBINATION WITH STRESS ON THE METABOLISM OF EXPERIMENTAL ANIMALS — <i>Biloklytska G.F., Stepanenko Ya.O., Novytska I.K., Tretiakova O.V.</i>

Зміст:		Content:
ЗАПАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ В МЕХАНІЗМІ ФОРМУВАННЯ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРПЛАЗІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ — <i>Люлько С. В., Савицький І. В., Єрмоменко Р.Ф.</i>	134	INFLAMMATORY COMPONENT IN THE MECHANISM OF FORMATION OF BENIGN PROSTATE HYPERPLASIA — <i>Lul'ko S.V., Savytskyi I.V., Yeromenko R.F.</i>
ВПЛИВ ХРОНІЧНОГО СТРЕСУ НА ВМІСТ НЕОБХІДНИХ МАКРО- ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ТА ПІДШЛУНКОВІЙ ЗАЛОЗИ САМОК ЩУРІВ ТА ЇХНЬОГО ПОТОМСТВА — <i>Павлова О.О., Сіренко В.А.</i>	139	THE INFLUENCE OF CHRONIC STRESS ON THE CONTENT OF ESSENTIAL MACRO- AND MICRO-ELEMENTS IN THE BLOOD SERUM AND PANCREAS OF FEMALE RATS AND THEIR OFFSPRING — <i>Pavlova O.O., Sirenko V.A.</i>
Питання психофізіології	147	The Psychophysiology Questions
ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ У ДІТЕЙ ІЗ РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ — <i>Донець О.Ю., Опря Є.В., Белогрудова К.К., Фучеджі В.Д., Морванюк Г.В., Пєнова І.К.</i>	147	COMMUNICATION FEATURES IN CHILDREN WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS — <i>Donets O.Yu., Oprya Ye.V., Bielohrudova K.K., Fuchedzhi V.D., Morvaniuk H.V., Pienova I.K.</i>
Гігієна та профілактична медицина	156	Hygiene and Preventive Medicine
ГІГІЄНИЧНА ОЦІНКА СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ НА МОРСЬКИХ СУДНАХ — <i>Мокієнко А.В., Андрейцова Н.І.</i>	156	HYGIENIC ASSESSMENT OF WATER SUPPLY SYSTEMS ON SEA VESSELS — <i>Mokienko A.V., Andreitsova N.I.</i>
МІКРОБІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ХРОНІЗАЦІЇ ІНФЕКЦІЙ — <i>Морозова Н.С., Марієвський В.Ф., Коробкова І.В., Головчак Г.С., Попов О.О.</i>	164	MICROBIOLOGICAL ASPECTS OF SUBSTANTIATION OF THE PROCESS OF CHRONIZATION OF INFECTIONS — <i>Morozova N.S., Marievsky V.F., Korobkova I.V., Golovchak G.S., Popov O.O.</i>
ДЕЯКІ СУТТЄВІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ — <i>Бабієнко В.В., Валькевич Д.В., Мокієнко А.В., Шанигін А.В., Красікова Д.Р.</i>	169	SOME ESSENTIAL ISSUES OF MODERN RURAL WATER SUPPLY — <i>Babienko V.V., Valkevich D.V., Mokienko A.V., Shanyhin A.V., Krasikova D.R.</i>
Правила для авторів	175	Rules for authors

Наші вітання!

Our Congratulations!

СЛОВО РЕДАКЦІЇ: 20 РОКІВ НА ВАРТІ ЗДОРОВ'Я ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ

Шановні читачі, автори, члени Редакційної колегії та колеги! Цей серпень знаменує для нашої наукової спільноти подію виняткової ваги: ми святкуємо 20-річчя виходу у світ першого номера науково-практичного журналу «Актуальні проблеми транспортної медицини».

У серпні 2005 року, коли зійшов із друку наш перший випуск, ми заклали наріжний камінь для унікальної платформи, що мала на меті об'єднати зусилля дослідників, лікарів-практиків, гігієністів та організаторів охорони здоров'я, чия діяльність зосереджена навколо однієї з найважливіших і найскладніших сфер — медицини на транспорті.

Двадцять років — це не просто річниця. Це двісті сорок місяців безперервної роботи, сотні опублікованих статей, тисячі сторінок наукових відкриттів і, що найважливіше, — це чіткий доказ незмінної актуальності та життєздатності ідей, які були закладені в основу нашого видання. За цей час журнал став незамінним орієнтиром для фахівців, майданчиком для обміну передовим досвідом та ефективним інструментом для впровадження наукових розробок у практичну діяльність.

Сьогодні, озираючись на цей шлях, ми не можемо не вшанувати пам'ять і титанічну працю людини, яка була не просто засновником, а й душею, ідеологом та незмінним науковим редактором журналу протягом багатьох років — Леоніда Мойсейовича Шафрана. Леонід Мойсейович був не просто вченим. Він був Ученим, закоханим у море. Його спадщина є невід'ємною частиною історії Українського науково-дослідного інституту медицини транспорту, де й досі пам'яттю про нього просякнуті стіни і він продовжує жити в ідеях та досвіді співробітників. Заснування журналу стало логічним продовженням його комплексного та багатогранного внеску у вітчизняну науку. Л.М. Шафран справедливо вважав, що медицина транспорту, поєднуючи в собі аспекти космічної медицини, гігієни праці, безпеки харчування та управління ризиками, вимагає власного потужного інформаційного рупора. Для Леоніда Мойсейовича найвидатніші досягнення були зроблені саме в області морської медицини. Він розумів, що умови морського плавання мають унікальний вплив на організм людини, і присвятив сотні наукових публікацій дослідженню цих проблем. Його роботи стали фундаментальною основою для тих ключових напрямків, які й досі формують зміст нашого журналу: Гігієна і фізіологія праці моряків: Дослідження впливу вібрації, шуму, качки та мікроклімату на суднах, а також розробка оптимальних режимів роботи і відпочинку, спрямованих на зниження утомлення і підвищення працездатності. Професійна патологія: Глибоке вивчення причин і механізмів розвитку захворювань, характерних для флоту (морська хвороба, патології слуху), і розробка ефективних профілактичних заходів. Питання життєзабезпечення: Вагомий внесок у розробку норм харчування та водопостачання для екіпажів, що враховували специфіку тривалих рейсів і різні кліматичні зони.

Леонід Мойсейович не просто займався наукою — він активно впроваджував їх результати в практику, що дозволило значно поліпшити здоров'я і безпеку моряків, які працюють у складних умовах. Його прагнення до практичного застосування знань, до реального покращення життя людей, стало тією філософією, яку наш журнал успадкував і несе крізь роки.

Водночас, неможливо переоцінити внесок у становлення та успішний розвиток журналу іншої видатної постаті — доктора медичних наук, професора Володимира

Олександровича Лісобея. Володимир Олександрович був визнаним фахівцем у галузі охорони здоров'я працівників, приділяючи особливу увагу залізничному транспорту. Його наукові інтереси охоплювали ключові питання медико-санітарного забезпечення, гігієни праці та профілактики професійних захворювань серед машиністів, диспетчерів та іншого персоналу.

Завдяки його стратегічному баченню, журнал зміцнив свої позиції, розширив тематику, охопивши весь спектр транспортної медицини. Робота професора Лісобея стала гарантом інституційної стійкості та подальшого розвитку наукової школи, що знайшло своє відображення на сторінках нашого видання.

Наше сьогодні і роль журналу

За двадцять років журнал «Актуальні проблеми транспортної медицини» перетворився на потужний міждисциплінарний міст, що з'єднує медичні, гігієнічні, фізіологічні та інженерні аспекти забезпечення безпеки на всіх видах транспорту: морському, залізничному, автомобільному та авіаційному. Наші сторінки стали свідками еволюції наукових ідей. Ми публікували матеріали, присвячені впливу цифрових технологій на здоров'я водіїв, питанням професійного відбору та експертизи придатності, проблемам психологічної стійкості персоналу в екстремальних умовах, а також дослідженням у сфері профілактики неінфекційних захворювань серед працівників транспортної сфери.

Журнал гідно пройшов випробування часом і викликами. Особливого значення наше видання набуло в останні роки. В умовах повномасштабної війни, коли критична інфраструктура працює на межі можливостей, а здоров'я і стійкість транспортників є питанням національної безпеки, роль нашого журналу як джерела об'єктивної та науково обґрунтованої інформації зросла багаторазово. Ми продовжуємо публікувати дослідження, що стосуються медицини катастроф, організації медичної допомоги в умовах обмежених ресурсів та забезпечення санітарно-гігієнічного благополуччя на транспортних об'єктах у надзвичайних ситуаціях.

Подяка та погляд у майбутнє

З нагоди 20-річчя Редакційна колегія висловлює глибоку вдячність усім, хто доклав зусиль до розвитку нашого видання:

Авторам — за ваш професіоналізм, за нові ідеї, за сумлінну працю та наукову чесність.

Рецензентам — за вашу принциповість, критичний погляд та час, присвячений підвищенню якості кожної статті.

Членам Редакційної колегії — за стратегічне бачення, підтримку високих наукових стандартів та особистий внесок у міжнародне визнання журналу.

Усім співробітникам і читачам — за вашу вірність та інтерес до проблем транспортної медицини.

Особлива подяка беззмінному **Головному редактору, доктору медичних наук, професору Анатолію Івановичу Гоженку**. Як директор Інституту та науковий лідер, він забезпечує стратегічну стійкість журналу в один із найскладніших періодів історії, активно адаптуючи видання до нових викликів та зберігаючи його роль як ключового наукового майданчика.

Ми переконані, що наш журнал продовжить виконувати свою місію: бути надійним провідником у світі наукових знань, сприяти інтеграції української науки у світовий простір та служити здоров'ю і безпеці людей, чия праця пов'язана з рухом.

Бажаємо всім нам стійкості, нових творчих успіхів, миру та процвітання.

**З повагою та найкращими побажаннями, Редакційна колегія журналу
«Актуальні проблеми транспортної медицини»**

ШАНОВНІ АВТОРИ І ЧИТАЧІ, ВИСОКОПОВАЖНА УКРАЇНСЬКА НАУКОВА СПІЛЬНОТА!

Щиро вітаю всіх гостей і тих, для яких шпальта журналу «Актуальні питання транспортної медицини» стали вже гостинними, зі значним досягненням – 20-річним Ювілеєм нашого наукового видання! 20 років – це п'ята частина століття, дуже інтенсивний проміжок часу для науковців в період бурхливого розквіту науки, передових технологій, нашого з ваим інтелекту, зародження та вирішення принципових ідей, розробок та концепцій.

А зважаючи на те, якими буреломними та доленосним в науковому та громадському сенсі були і є теперішні наші місяці і роки життя та вкрай напруженої наукової, клінічної, організаторської та педагогічної роботи, то 20 років, які минули, знаменують собою неперевершений

відрізок життя з визначними результатами у всіх галузях нашої роботи та життєдіяльності.

Наведені на титульній сторінці журналу дані стосовно його засновників вже поволі викликають пієтет і повагу, а згодом і незабутнє наукове та естетичне задоволення від можливості викласти попередні результати своїх наукових досліджень на сторінках цього настільки шанованого видання, що надасть можливість ознайомитися з ними широким шарам наукової спільноти.

Значну частину свого життя присвятив журналу його Головний редактор – заслужений діяч науки і техніки України Анатолій Іванович професор Гоженко. Всі наші наукові манускрипти, які надходять до редакційної колегії, ретельно, фахово і в той же час доброзичливо вивіряє та готує до друку доктор біологічних наук Олена Гераклітовна Пихтєєва. Я пишаюсь і одночасно щиро вдячний А.І. Гоженку за пропозицію увійти до складу редакційної колегії журналу «Актуальні питання транспортної медицини», який теперішнім часом є офіційним виданням Українського наукового товариства патофізіологів.

Я впевнений у довголітті нашого улюбленого наукового дітища. Я вірю в те, що в найближчому майбутньому на його шпальтах будуть опубліковані концептуальні статті та результати щодо відновлення мирної діяльності лікувальних закладів та наукових лабораторій.

Я щиро бажаю всім нам дожити і ударною працею відзначити майбутнє 25-річчя наукового видання, що свідчить про здоровий науковий потенціал нашого суспільства, про його невикористані резерви та великий кадровий ресурс.

З Ювілеєм Вас, колеги! Бути добру та миру!

Президент Українського наукового товариства патофізіологів

Руслан ВАСТ'ЯНОВ

ВІТАЄМО ДП “УКРНДІ МЕДИЦИНИ ТРАНСПОРТУ МОЗ УКРАЇНИ” З 50-РІЧЧЯМ!

Редакційна колегія журналу «Актуальні проблеми транспортної медицини» щиро вітає увесь колектив із величним ювілеєм – 50-річчям від дня заснування! Ця дата символізує півстоліття невтомної наукової та практичної праці на перетині медицини та однієї з найскладніших, поліфункціональних галузей — транспорту. Інститут медицини транспорту є засновником і видавником журналу «Актуальні проблеми медицини транспорту», тому наша редакція відзначає ювілей інституту як свій власний.

Унікальне положення медицини транспорту серед наук визначається її екстериторіальністю, динамізмом та нерозривним поєднанням виробничих і комунальних функцій. Першим кроком становлення Інституту стало заснування Басейнової токсикологічної лабораторії в Одесі у 1965 році, яка в 1975 р. була трансформована в лабораторію судової гігієни Научно-дослідного інституту гігієни водного транспорту. Діяльність нашого інституту завжди була спрямована на вирішення комплексних медико-біологічних та психологічних проблем, що стосуються здоров'я мільйонів пра-

цівників та впливу транспортної діяльності на навколишнє середовище. Наша історія – це шлях від науково-практичної ініціативи до національної установи, що пройшов крізь найскладніші етапи історії держави.

Фундатори та архітектори наукової школи

Розвиток Інституту нерозривно пов'язаний з іменами видатних вчених, які заклали наукові основи та забезпечили його незламність:

· Видатний фахівець з морської медицини **д.м.н., проф. Леонід Мойсейович Шафран** був ідеологом та засновником Інституту. Його фундаментальні праці з токсикології, гігієни та фізіології праці моряків, а також розробки у сфері професійної патології, створили наукову школу, що інтегрувала всі медико-біологічні проблеми галузі. Його внесок є непохитним фундаментом, на якому і зараз ґрунтується вся діяльність Інституту.

В умовах становлення незалежної України та складної стагнації водного транспорту, **д.м.н., професор А.М. Войтенко** у 1992 році очолив реорганізований Український НДІ медицини транспорту. Його рішучість дозволила зберегти кадровий потенціал та забезпечити життєздатність Інституту як провідної національної установи у ці надзвичайно складні часи.

Суттєвий розвиток наукових напрямів пов'язаний з ім'ям **д.м.н., професора Володимира Олександровича Лісобея**. На посаді заступника директора, він доклав максимум зусиль для розширення сфери досліджень. Його вне-

сок особливо відчутний у напрямку гігієни та медичного забезпечення працівників залізничного транспорту, що дозволило Інституту охопити увесь спектр транспортної медицини та зміцнити свою інституційну стійкість.

Д.м.н. **Євген Петрович Белобров** все життя займається морською медициною, в останні роки основну увагу приділяє науковому забезпеченню перевезення небезпечних вантажів та проблемам фумігації експортних зернових вантажів.

Важливою частиною наукової школи Інституту є роботи **д.б.н. Едуарда Михайловича Псядла**. Його дослідження були зосереджені на психофізіології та професійному відборі працівників операторських професій, включаючи моряків. Цей напрямок забезпечив розробку важливих критеріїв придатності та безпеки, що є критично важливим для зменшення ризиків, пов'язаних із людським фактором на транспорті.

Сучасний етап і погляд у майбутнє

Більше 20 останніх років Інститут очолює **д.м.н., професор Анатолій Іванович Гоженко**. Під його керівництвом колектив продовжує виконувати свою місію, активно адаптуючись до викликів сучасності. В умовах повномасштабної війни, праці Інституту з питань медицини катастроф, медичного забезпечення та реабілітації працівників критичної інфраструктури набули стратегічного значення для національної безпеки.

Дивлячись на минулі 50 років, ми відчуваємо глибоку гордість за накопичений досвід, потужну наукову спадщину та незламний дух колективу. Саме завдяки цьому фундаменту, закладеному усіма видатними вченими, Інститут здатен протистояти викликам сьогодення.

Ми пишаємося історією і з надією та тривогою дивимось у майбутнє, адже

успішно виконуємо всю складність завдань, що стоять перед українською медициною транспорту в умовах відновлення та подальшого розвитку.

Бажаємо вам, шановні колеги, невичерпної стійкості, нових наукових звершень, плідної праці, стабільності та миру. Нехай ювілей стане не лише приводом для святкування, а й потужним стимулом для нових досягнень!

**З повагою та найкращими побажаннями,
Редакційна колегія журналу «Актуальні проблеми транспортної медицини»**

Проблемні статті

Problem Articles

УДК 613.6:656

DOI: <https://zenodo.org/records/17218908>

**ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНО
ОБУМОВЛЕНИХ ПАТОЛОГІЙ У ПРАЦІВНИКІВ ТРАНСПОРТУ**

Гоженко А. І., Бадюк Н. С., Павлега Г. Є., Гоженко О. А.

*Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України,
Одеса, Україна*

**THEORETICAL FOUNDATIONS OF PREVENTION OF
OCCUPATIONAL PATHOLOGIES IN TRANSPORT WORKERS**

Gozhenko A. I., Badiuk N. S., Pavlega H. Ye., Gozhenko O. A.

Ukrainian Research Institute of Transport Medicine Ministry of Health of Ukraine

Summary/Резюме

The work deals with the problem of the health of transport workers. Factors that affect the health of workers are analyzed. It is shown that among the many negative factors that affect health, the main cause of the development of cardiovascular pathology is psychoemotional overload, especially in people of operator professions, mainly in drivers of vehicles in combination with physical inactivity. The idea is proposed that the leading pathophysiological mechanism in the pathogenesis of diseases, especially cardiovascular, is the development of somatic-regulatory imbalance, which causes the development of occupational pathology, which is a variant of civilization diseases.ц

Keywords: *occupational diseases in transport workers, psycho-emotional overload, somato-regulatory imbalance, diseases of civilization*

В роботі розглянута проблема здоров'я працівників транспорту. Проаналізовані фактори, які впливають на здоров'я працюючих. Показано, що серед багатьох негативних чинників, які впливають на стан здоров'я, а головною причиною розвитку серцево-судинної патології є психоемоційне перевантаження, особливо у осіб операторських професій, переважно у водіїв транспортних засобів у поєднанні з гіподинамією. Запропоновано уявлення щодо провідного патофізіологічного механізму у патогенезі хвороб, особливо серцево-судинних, є розвиток соматичного-регуляторного дисбалансу, котрий обумовлює розвиток професійно-зумовленої патології, яка є варіантом хвороб цивілізації.

Ключові слова: *професійно зумовлені хвороби у працівників транспорту, психоемоційне перевантаження, сомато-регуляторний дисбаланс, хвороби цивілізації.*

У сучасному суспільстві значно підвищується роль логістики, центральним елементом якої є транспорт. На різних видах транспорту (автомобільному, залізничному, водному, повітряному, міському електротранспорті, космічному) головне значення має людина, її професійна діяльність. Об'єднуючим фактором виробничого процесу є операторська

діяльність працівників транспорту, котра з одного боку має особливості в залежності від виду транспорту, однак ключовим елементом, який притаманний різним видам транспорту, є висока психоемоційна напруженість виробничого процесу. Як наслідок, в організмі людей, що займаються операторською діяльні-

стю на транспорті, виникають загальні порушення їх здоров'я. Між тим, до всіх операторів транспортних засобів вимоги до стану здоров'я (соматичного та психічного) підвищені у порівнянні з більшістю інших професій. Це обумовлено, в першу чергу, тим, що виконання професійних вимог пов'язано з високим навантаженням, особливо психоемоційним та необхідністю забезпечити безпеку під час транспортної діяльності. Разом з тим, не дивлячись на те, що завдяки професійному добору рівень здоров'я працівників транспорту вихідно вищий у порівнянні з багатьма іншими професіями в процесі роботи у них виникає цілий ряд захворювань, які зменшують їх рівень здоров'я. Це обумовило доцільність виділення окремої групи захворювань, які отримали назву професійно зумовленої патології. На відміну від професійних хвороб, котрі мають конкретну професійну етіологію, що є наслідком патогенетичної дії негативних чинників, які викликають специфічні порушення з розвитком конкретного патогенезу та специфічної клінічної картини. На відміну від цього професійно обумовлені захворювання не мають специфічної етіології, патогенезу та клінічної картини. По суті, це відомі нозології,

які мають конкретну етіологію, патогенез, однак розвиток такої патології відбувається в конкретних професійних групах частіше, а важкість перебігу та висхідів зростають внаслідок додаткової дії професійних факторів, тобто останні додатково сприяють розвитку відомих хвороб (Табл. 1) [5, 6].

Роботи, які були проведені по вивченню професійно зумовлених хвороб у працівників транспорту дозволяють віднести до них в першу чергу серцево-судинні хвороби, патології дихальної та травної систем, опорно-рухового апарату тощо. Показано, що розвиток цих хво-

Таблиця 1

Показники вірогідності накопичення захворювань по класам хвороб у робітників транспорту

Клас захворювань	Професійні групи				
	моряки	Залізничний транспорт		Авіаційний транспорт	
		монтери шляху	машиністи та помічн.	льот-чики	авіадиспетчери
Інфекційні	0,007	0,014	0,008	0,001	0,001
Новоутворення	0,016	0,013	0,011	0,002	0,002
Ендокринні	0,01	0,0	0,006	0,004	0,006
Психічні	0,002	0,011	0,029	0,019	0,052
Нервові та органів чуття					
Системи кровообігу	0,157	0,109	0,137	0,02	0,073
Органів дихання	0,238	0,08	0,106	0,03	0,025
Органів травлення	0,068	0,152	0,39	0,047	0,102
Сечостатеви органів	0,226	0,09	0,103	0,031	0,022
Шкіри і підшкірної клітковини	0,057	0,015	0,015	0,004	0,006
Кістково-м'язової системи і сполучної тканини	0,017	0,048	0,044	0,01	0,007
Нещасні випадки, травми, отруєння	0,023	0,053	0,029	0,007	0,01
	0,029	0,2	0,089	0,009	0,01
Всі захворювання	0,872	0,785	0,971	0,184	0,316

Таблиця 2

Вікові особливості розвитку хронічних захворювань системи кровообігу та органів травлення у моряків

Вік, у роках	Класи захворювань							
	Система кровообігу		Органи травлення		Поєднана патологія		Всього	
	К-ть	%	К-ть	%	К-ть	%	К-ть	%
16-19	0	0	1	0,6	0	0	1	0,1
20-24	7	1,0	17	9,6	1	1,3	25	2,7
25-29	33	4,8	53	29,8	1	1,3	87	9,3
30-34	28	4,1	23	12,8	7	9,0	58	6,2
35-39	38	5,6	29	16,3	9	11,5	76	8,1
40-44	94	13,7	29	16,3	14	17,9	137	14,6
45-49	252	36,8	16	9,0	25	32,1	293	31,2
50-54	166	24,3	8	4,5	14	17,9	188	20,0
55-59	60	8,8	2	1,1	7	9,0	69	7,3
60 і >	6	0,9	0	0	0	0	6	0,6
Разом	684	100	178	100	78	100	940	100

роб пов'язаний з наявністю та дією тих чи інших чинників професійної діяльності, віку працівників (Табл. 2) та стажу роботи (Табл. 3, 4). У зв'язку з цим нами були вивчені особливості умов праці у осіб операторських професій на транспорті [5, 6].

Було показано, що сукупність негативних факторів, які впливають на стан здоров'я працівників транспорту, умовно можна розділити на дві основні групи. До першої слід віднести такі чинники, що спостерігаються в залежності від виду транспорту: шум, вібрація, зміни повітря в робочій зоні, електромагнітні впливи тощо. Важливо відмітити, ці чинники мають різну інтенсивність та наявні на всіх видах транспорту у різній мірі. У той же час нами було показано, що на всіх видах транспорту завжди спостерігається підвищена психоемоційна напруга під час виробничої діяльності, яка поєднувалась з гіподинамією [8-10].

Особливо чітко це було притаманне особам, які займались операторською діяльністю, тобто водіям транспортних засобів. Якраз дія цих негативних чинників і була причиною розвитку професійно обумовленої патології у працюючих на транспорті. Тобто професійні чинники приймали участь у формуванні етіології цих захворювань. Згідно запропонованих нами механізмів етіології [1, 2] ми дійшли до висновку про те, що пряму патогенну пошкоджуючу дію має менша їх частина. Це в основному ті механізми пошкодження, які виникають при експлуатації об'єктів транспорту, тобто

Таблиця 3

Стажовий розподіл показників ймовірності накопичення захворювань різних класів у плавскладу

Стажові групи, років	Класи захворювань							Накопичення на ймовірність
	Нерв. очі, вуха	Кровообіг	Дихання	Травлення	Шкіра	Кістки, м'язи	Сечостат.	
0-2	0,055	0,042	0,048	0,198	0,066	0,004	0,033	0,386
3-5	0,133	0,100	0,100	0,245	0,018	0,008	0,068	0,672
6-9	0,174	0,151	0,117	0,275	0,018	0,014	0,05	0,799
10-14	0,200	0,170	0,128	0,275	0,026	0,026	0,046	0,871
15-19	0,131	0,225	0,099	0,275	0,021	0,021	0,037	0,833
20 і >	0,194	0,416	0,069	0,184	0,021	0,021	0,038	0,946

Таблиця 4

Показники вірогідності накопичення захворювань у стажових групах обстежених працівників транспорту

Стаж, років	Професійні групи				
	Моряки	Залізничний транспорт		Авіаційний транспорт	
		Машиністи помічники	Монтери шляху	Льотчики	Авіадиспетчери
0-2	0,433	0,900	0,363	0,0	0,0
3-5	0,722	0,930	0,650	0,254	0,468
6-9	0,941	0,912	0,835	0,086	0,258
0-14	0,972	0,963	0,948	0,2	0,294
15-19	0,971	0,983	0,940	0,105	0,247
≥ 20	0,995	0,988	0,939	0,125	0,436
Середнє значення по всьому обстеженому контингенту	0,872	0,972	0,785	0,132	0,315

при аваріях. Друга, більша група етіологічних чинників не володіла прямою пошкоджуючою дією, а викликала зміни в організмі, які спочатку можна віднести до адаптаційних реакцій органів та тканин, котрі у подальшому були причиною появи патологічних змін в організмі, тобто порушення виникали внаслідок вторинного самопошкодження. Прикладом такого механізму виникнення професійно обумовленої патології можуть бути вібраційна хвороба, туговухість остеоартрози тощо. Однак наші дослідження показали, що провідною групою захворювань, які виникали у працівників транспорту та обмежували їх професійну діяльність, знижували рівень здоров'я, викликали передчасний вихід на пенсію, а у подальшому приводили до зменшення тривалості життя, були серцево-судинні хвороби – гіпертонічна та ішемічна хвороби, інфаркти та інсульти. Якраз ці захворювання мали головний негативний вплив на працездатність та здоров'я. Цікаво відмітити, що ці захворювання

вникали у працівників транспорту, котрі мали вищий висхідний рівень здоров'я, що було обумовлено їх професійним відбором. Згідно нашої класифікації механізмів етіології ці захворювання переважно виникали за третім варіантом, тобто по дизрегуляторним механізмам. Як показали наші дослідження основою дизрегуляції у працівників транспорту є переважне поєднання психоемоційного перевантаження з гіподинамією. На наш погляд, такий механізм дизрегуляційної патології повністю залежить від сомато-дизрегуляторного дисбалансу, який виникає у працівників транспорту, у котрих гіперактивація захисних регуляторних механізмів (психоемоційне перевантаження) поєднується із зменшенням соматичного супроводу (гіподинамія) (рис. 1).

Таким чином, ми дійшли до висновку, що основна група професійно обумовленої патології (серцево-судинні захворювання) по суті є варіантом цивілізаційних хвороб, що виникають внаслідок соматично-регуляторного дисбалансу. При цьому надлишкова регуляторна активація через порушення функціонально-метаболического континуума і викликає основні порушення серцево-судинної системи. Основним патогенетичним механізмом при цьому є пошкодження ендотелію судин з подальшим формуванням атеросклерозу, котрий і є провідним у виникненні ішемічної та гіпертонічної хвороб, інсультів та інфарктів [3].

Враховуючи відсутність прямої пошкоджуючої дії виробничого середовища на транспорті по відношенню до серцево-судинної системи провідною профілактичною технологією відносно професійно зумовленої патології на транспорті повинні бути дії, спрямовані на нормалізацію сомато-регуляторного балансу, які включають як зменшення інтенсивності психоемоційного навантаження шляхом зміни умов праці, так і корекції реакцій організму на них шляхом зменшення регуляторної активації (психофізіологічне розвантаження за

різними методиками) у поєднанні з соматичної активації, особливо за рахунок локомоторної активації. Безумовно, це не виключає вплив інших чинників, особливо харчування, однак у сукупності необхідно керувати реакціями організму людини на умови професійної діяльності, що і є найважливішою умовою зменшення дизрегуляторної патології, в першу чергу серцево-судинної патології [4].

Як показано нами, соматорегуляторний дисбаланс є найважливішою причиною порушення функціонально-метаболического континуума [3]. Як наслідок в плазмі крові підвищується рівень глюкози і ліпопротеїнів і, що головне, зростає рівень оксидативного стресу виникає пошкодження ендотелію. Саме ті метаболічні зміни є головними ушкоджуючими чинниками відносно ендотелію судин, що порушує його функції. Це в першу чергу зміни регуляції тону судин з формуванням синдрому артеріальної гіпертензії, котра сама по собі є додатковим фактором пошкодження ендотелію. Усі ці пошкодження порушують участь ендотелію у регуляції ліпідного обміну та запускають механізми розвитку атеросклерозу. Вищенаведені механізми є головними у розвитку професійно залежної патології [11, 12].

Література/References

1. Гоженко А. І. Теорія хвороби: монографія / А. І. Гоженко. – Одеса: Фенікс, 2018. – 236 с. / Gozhenko A. I. Theory of disease: monograph / A. I. Gozhenko. – Odesa: Fenlks, 2018. – 236 p.
2. Гоженко А. І. Основи побудови теорії хвороби: монографія / А.І. Гоженко. – Одеса: Фенікс, 2015. – 84 с. / Gozhenko A. I. Fundamentals of building a theory of disease: monograph / A. I. Gozhenko. – Odesa: Phoenix, 2015. – 84 p.
3. Функціонально-метаболический континуум: фізіологія і патологія: монографія / А. І. Гоженко, Ю. М. Гришко. – Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2020. – 200 с. / Functional-metabolic continuum: physiology and pathology: monograph / A. I. Gozhenko, Y. M. Grishko. – Poltava: LLC NVP "Ukrpromtorgservis", 2020. – 200 p.
4. Gozhenko Anatoliy, Gozhenko Olena, Zukow Walery, Pavlega Hanna. Somato-Regulatory

- Imbalance as a Pathophysiological Basis of Civilization Diseases. *Journal of Education, Health and Sport*. 2025;83:64550. eISSN 2391-8306. <https://doi.org/10.12775/JEHS.2025.83.64550> <https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/64550>
5. Захворюваність робітників транспорту / Лісобей В. О., Одеса: Чорномор'я, 2005. – 262 с. / Morbidity of transport workers / Lisobei V. O., Odesa: Chornomor'ya, 2005. – 262 p.
 6. Євстаф'єв В. М. Електромагнітні випромінювання на транспорті (санітарно-гігієнічний аспект). Монографія / Одеса: Черкасов Н. П., 2011. – 272 с. / Evstafiev V. M. Electromagnetic radiation in transport (sanitary and hygienic aspect). Monograph / Odesa: Cherkasov N. P., 2011. – 272
 7. Psiadlo, E. M. (2000). Methodology for determining perceptual-imaginative qualities of operators. *Bulletin of Maritime Medicine*, 3(11), 9–14. (Original work published in Russian)
 8. Psiadlo, E. M. (2002). Comprehensive system of psychophysiological professional selection for ship operators (Doctoral dissertation, Kyiv, Ukraine). (Original work published in Russian)
 9. Psiadlo, E. M. (2015). Psychophysiological professional selection: Training handbook. *Science and Technology*. (Original work published in English)
 10. Psiadlo, E. M., Vigdorichik, M. I., Biron, B. V., Shafran, L. M. (Ed.). (2002). Psychophysiological professional selection of water transport floating personnel: Methodological guidelines (MV 7.7.4.093-02). (Original work published in Ukrainian)
 11. Gozhenko, A. I., Pavlega, H., Badiuk, N., Zukow, W. (2024). Circulating in the blood desquamated endotheliocytes at the cardiovascular diseases. Preliminary communication. *Quality in Sport*, 19, 51571. <https://doi.org/10.12775/QS.2024.19.51571>
 12. Gozhenko, A. I., Pavlega, H. E., Badiuk, N. S., Gozhenko, O. A. (2024). Endothelial damage as the main link in the pathogenesis of atherosclerosis. In *Pathological physiology – health protection of Ukraine: Abstracts of the IX National Congress of Pathophysiologists of Ukraine with international participation* (pp. 84–85). Ivano-Frankivsk: Ivano-Frankivsk National Medical University.

*Вперше надійшла до редакції 03.06.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

КОНЦЕПЦІЯ ЗДОРОВ'Я У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ БІОКЕРУВАННЯ

Головенко М.Я.

*Фізико-хімічний інститут імені О.В. Богатського НАН України, Одеса, Україна,
n.golovenko@gmail.com*

THE CONCEPT OF HEALTH IN THE CONTEXT OF MODERN BIOCONTROL MODELS

Golovenko M. Ya..

*O.V. Bogatsky Physico-Chemical Institute of the National Academy of Sciences of
Ukraine, Odessa, n.golovenko@gmail.com*

Summary/Резюме

In the 21st century, the concept of health is being redefined as a dynamic, multidimensional state of balance between the body, mind, and social environment.

Health is no longer viewed merely as the absence of disease but as an active process of adaptation, self-regulation, and the development of human life potential. This perspective integrates biomedical, psychophysiological, and cybernetic theories.

A central element of this modern understanding is biocontrol, which enables the modulation of physiological and psycho-emotional functions through external stimuli (such as neurostimulation, biofeedback, phototherapy, etc.). These interventions help activate internal mechanisms of self-regulation and are used to enhance health, stress resilience, cognitive abilities, and emotional well-being.

This work defines the role and significance of contemporary biocontrol models in shaping a new concept of health. Biocontrol is presented as an interdisciplinary technology, merging anatomy, physiology, pharmacology, immunology, and neuroscience. It is positioned as a universal tool for personalized medicine, prevention, and therapy. This approach does not replace the body's internal regulatory mechanisms but supports or modifies them through external factors. The concept is especially relevant in the context of digital medicine, personalized therapy, and the growing interest in preventive health.

The process of biocontrol is shown to involve several stages: diagnostics, impact programming, active phase, outcome assessment, and self-regulation. Emphasis is placed on the importance of scientific validity, personalization, interactivity, ethics, and educational components in the implementation of biocontrol. It is highlighted that biocontrol is not a substitute for traditional medicine but rather a complementary and expanding approach that encourages active individual participation in maintaining one's health. Special attention is given to technological precision, safety, personalization, and ethical standards.

The paper outlines the prospects for the practical application of biocontrol in health preservation and promotion.

Key words: *health, biocontrol, systems approach, biofeedback, self-regulation, personalized medicine, pharmacological biocontrol, adaptability, homeostasis, health technologies, ethical aspects of medicine, digital health*

У XXI столітті поняття здоров'я переосмислюється як динамічний, багатовимір-

ний стан рівноваги між тілом, психікою та соціальним середовищем. Здоров'я розглядається не як відсутність хвороби, а як активний процес адаптації, саморегуляції та розвитку життєвого потенціалу людини. Цей підхід об'єднує біомедичні, психофізіологічні та кібернетичні теорії.

Особливе місце в сучасному розумінні займає біокерування, яке надає можливість впливати на фізіологічні та психоемоційні функції за допомогою зовнішніх стимулів (нейростимуляція, біофідбек, фототерапія тощо), що сприяють активізації внутрішніх механізмів саморегуляції. Воно використовується для зміцнення здоров'я, стресостійкості, покращення когнітивних здібностей і психоемоційного стану.

В роботі визначено роль і значення сучасних моделей біокерування у формуванні нової концепції здоров'я. Біокерування розглядається як міждисциплінарна технологія, яка поєднує анатомію, фізіологію, фармакологію, імунологію та нейронауки, а також подається як універсальний інструмент для персоналізованої медицини, профілактики та терапії. Це підхід не замінює внутрішні механізми регуляції організму, але підтримує або модифікує їх за допомогою зовнішніх факторів. Концепція актуальна в умовах розвитку цифрової медицини, персоналізованої терапії та зростання інтересу до превентивного здоров'я. Показано, що воно реалізується через кілька етапів: діагностика, програмування впливу, активна фаза, оцінка результатів, саморегуляція. Підкреслюється необхідність наукової валідності, персоналізації, інтерактивності, етичності та освітньої складової в реалізації біокерування. Наголошується, що біокерування не є заміною традиційній медицині, а її доповненням і розширенням, орієнтованим на активну участь людини у збереженні власного здоров'я. Особливу увагу приділено технологічній точності, безпеці, персоналізації й етичним нормам. Визначено перспективи практичного застосування біокерування в збереженні та зміцненні здоров'я.

18

Ключові слова: здоров'я, біокерування, системний підхід, біологічний зворотний зв'язок, саморегуляція, персоналізована медицина, біофідбек, фармакологічне біокерування, адаптивність, гомеостаз, технології здоров'я, етичні аспекти медицини, цифрове здоров'я

відсутність хвороби, поступово замінюється більш комплексною концепцією, що охоплює динамічну взаємодію біологічних, психологічних, соціальних і екологічних чинників. Водночас сучасні моделі біокерування відкривають нові можливості у моніторингу, оцінці й цілеспрямованому впливі на фізіологічні та психоемоційні процеси людини.

Вступ

У сучасній науковій парадигмі здоров'я розглядається як складне, багатофакторне явище, що формується на перетині медичних, соціальних, психологічних, економічних і екологічних чинників. Такий інтегрований підхід відображає відхід від вузько біомедичної моделі до системного розуміння здоров'я як динамічного стану рівноваги між організмом і середовищем, що забезпечує не лише фізичне благополуччя, а й психоемоційну та соціальну адаптивність.

Нині спостерігається зростаючий інтерес до інтеграції біомедичних, психофізіологічних і кібернетичних підходів у розумінні природи здоров'я. Традиційна модель, яка трактує здоров'я як

Особливу актуальність у цьому контексті набуває застосування технологій зовнішнього біокерування, які відкривають нові можливості у сфері збереження здоров'я, профілактики захворювань та оптимізації функціонального стану людини. Біокерування — це цілеспрямований вплив на фізіологічні та психофізіологічні процеси за допомогою зовнішніх сигналів або технологічних систем, які активізують механізми саморегуляції організму. Серед таких технологій — біологічний зворотний зв'язок (БЗЗ), нейростимуляція, біоакустичне резонансне налаштування, варіа-

бельна регуляція серцевого ритму, методи нейро- та біофідбеку, адаптивна фототерапія тощо.

Наукові дослідження підтверджують, що біокерування дозволяє підвищити ефективність індивідуального управління стресом, покращити когнітивні функції, регулювати вегетативний тонус і стабілізувати емоційний стан. Це особливо важливо в умовах зростаючого психоемоційного навантаження та зниження рівня фізичної активності в сучасному суспільстві. Застосування методів біокерування інтегрується у персоналізовані програми зміцнення здоров'я, де враховується індивідуальна варіабельність фізіологічних реакцій та психоемоційного стану.

Таким чином, впровадження біокерованих технологій у практику охорони здоров'я та здоров'я збережувальної освіти формує нову культуру здоров'я, в якій домінують цінності відповідальності, свідомої активності, гармонізації фізіологічних і психічних процесів та інноваційного мислення. Біокерування стає не лише засобом профілактики чи терапії, але й ключовим інструментом розвитку потенціалу людини в умовах постіндустріального суспільства.

Мета дослідження — визначити роль і значення сучасних моделей біокерування у формуванні нової концепції здоров'я. Проаналізувати еволюцію уявлень про здоров'я у філософському та медичному контексті. Окреслити теоретичні основи біокерування як системи зворотного зв'язку. Розкрити взаємозв'язок між моделями біокерування і сучасними уявленнями про здоров'я. Визначити перспективи практичного застосування біокерування в збереженні та зміцненні здоров'я.

Історична еволюція поняття здоров'я

Поняття здоров'я змінювалося протягом історії людства відповідно до рівня розвитку науки, культури, медицини та суспільства. У первісних культурах здоров'я розглядалося як гармонія з природою,

духами або божественними силами. Хвороба тлумачилася як порушення зв'язку з надприродним світом, а лікування мало ритуально-магічний характер [1-4].

У стародавніх цивілізаціях (Єгипет, Індія, Китай, Греція) з'являються перші спроби системного осмислення здоров'я. Наприклад, в античній Греції Гіппократ започаткував природничий підхід до медицини, визначаючи здоров'я як рівновагу рідин організму (гуморальна теорія). Аристотель розглядав здоров'я як реалізацію природної мети людини — досягнення добробуту тіла і духу.

У середньовіччі поняття здоров'я набуло теологічного змісту, де тілесний стан людини залежав від її моральної поведінки й божественної волі. Лише в епоху Відродження і Нового часу розпочинається раціоналізація медичного знання. Рене Декарт ввів механістичне розуміння тіла як системи, подібної до машини, а медичні моделі стали базуватися на анатомії, фізіології та патології.

У XIX–XX століттях домінувала біомедична модель здоров'я, де воно визначалася як відсутність хвороби, а основна увага приділялася діагностиці й лікуванню. Лише у XX столітті, з розвитком психології, соціології, екології та гуманітарних наук, виникла потреба в більш цілісному тлумаченні здоров'я. У 1948 році ВООЗ запропонувала одне з найвідоміших визначень: «Здоров'я — це стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад» [5]. Це стало точкою відліку до сучасного розширеного розуміння здоров'я як динамічного, багатовимірного і керованого стану.

Біопсихосоціальна модель запропонована Джорджем Енгелем у 1977 році [6], як альтернатива вузькій біомедичній парадигмі ґрунтується на ідеї, що «Здоров'я — це результат взаємодії біологічних, психологічних і соціальних факторів». Біологічний рівень вміщує генетику, імунну систему та фізіологічні процеси. Психологічний рівень, це стрес, емоції,

когніції, поведінка. Соціальний рівень — сім'я, робота, соціальні зв'язки, культура. Ця модель підкреслює індивідуальний підхід до пацієнта та врахування не лише симптомів, а й життєвого контексту. Вона знайшла широке застосування в психосоматичній медицині, реабілітації, профілактиці та психотерапії.

Системна модель здоров'я розглядає організм як відкриту біологічну систему, що перебуває в постійному обміні з середовищем. Здоров'я в цій парадигмі є станом динамічної рівноваги, що підтримується завдяки механізмам гомеостазу, саморегуляції та адаптації. Цей підхід включає такі компоненти: Кібернетика (зворотний зв'язок, керування, інформаційні процеси). Екологічна інтеграція (вплив довкілля, способу життя, харчування). Цілісність організму (взаємодія тілесних, ментальних і соціальних рівнів).

Системна модель має спільні риси з біопсихосоціальною, але більше акцентує на керованості та динамічності здоров'я, що є важливим для впровадження технологій біокерування.

Сучасні виклики до переосмислення поняття «здоров'я»

Сучасний світ ставить перед нами нові виклики, які вимагають переосмислення традиційних підходів до здоров'я:

1. Глобальні соціальні трансформації [7]: Урбанізація, гіподинамія, цифрова ізоляція, зростання рівня стресу. Зміна харчових звичок, забруднення середовища, екологічні катастрофи. Ці фактори формують нові типи патологій, цивілізаційні хвороби (ожиріння, депресія, СДВГ, психосоматичні розлади), які не пояснюються суто біологічними причинами..
2. Технологізації медицини та поява нових інтерфейсів [8,9]: Біоінженерія, штучний інтелект, нейротехнології, телемедицина. Біокерування та біофідбек як способи активного залучення людини до управління власним здоров'ям. Це вимагає переосмислення

здоров'я не як пасивного стану, а як результату свідомої участі й саморегуляції.

3. Індивідуалізація та персоналізована медицина: Людина — не «пацієнт», а суб'єкт, що здатен брати участь у виборі лікування, стилю життя, контролю за станом свого організму. Необхідність інтегрувати фізичний, психічний, соціальний і духовний виміри буття.
4. Постпандемічні виклики [10]: COVID-19 висвітлює обмеженість існуючих медичних систем. Зросла увага до психологічного здоров'я, стійкості, ресурсності особистості. Усе це вимагає нової концепції здоров'я, яка буде гнучкою, інтегративною і такою, що визнає роль керованих біопсихологічних процесів — саме тут відкриваються перспективи для використання біокерування.

У ХХІ столітті поняття здоров'я зазнало значної трансформації. Сучасна концепція теорії здоров'я ґрунтується на цілісному, міждисциплінарному підході, що враховує не лише фізичний, а й психологічний, соціальний та духовний стани людини. Такий підхід дозволяє розглядати здоров'я не як статичну характеристику або просту відсутність хвороби, а як активний процес збереження й зміцнення життєвого потенціалу.

Центральним елементом нової моделі є біопсихосоціальна концепція, яка підкреслює взаємозв'язок між тілесним станом, психічним благополуччям і соціальними умовами життя. Людина розглядається як єдність тіла, розуму та середовища, в якому вона існує. Здоров'я, відповідно до цієї теорії, є ресурсом, що дозволяє реалізовувати особистісний потенціал, працювати продуктивно, будувати соціальні зв'язки та долати життєві виклики. Велику увагу сучасна концепція приділяє соціальним детермінантам здоров'я, як-от рівень доходу, освіта, умови праці, навколишнє середовище та доступ до медичних послуг. Усе це впливає на можливість людини вести здоровий

спосіб життя та зберігати благополуччя.

Ключовою ідеєю також є превентивна орієнтація: профілактика хвороб, формування здорових звичок, ментальне здоров'я та самосвідомість. Людина стає не пасивним об'єктом медицини, а активним суб'єктом, відповідальним за власне здоров'я.

Таким чином, сучасна теорія здоров'я виходить далеко за межі традиційної медицини. Вона формує нову культуру — культуру відповідальності, гармонії та розвитку, де здоров'я — це не лише мета, а щоденна практика і цінність життя.

Основи теоретичної медицини та їх інтерпретація через біокерування

Теоретична медицина — це фундаментальний напрям медицини, що вивчає загальні закономірності функціонування організму, патологічні процеси та механізми розвитку хвороб. Вона охоплює анатомію, фізіологію, біохімію, патологію, фармакологію та інші базові дисципліни. Біокерування — це цілеспрямований вплив на біологічні процеси з метою нормалізації або модифікації функцій організму. Застосовується в діагностиці, лікуванні та профілактиці. Теоретична медицина формує наукову базу для біокерування [11].

1. Морфологічна основа (анатомія, гістологія, цитологія) вивчає структуру організму на макро- і мікрорівнях. Через біокерування структурні елементи є «виконавчі механізми» (effectors) у системі керування. Зовнішнє біокерування впливає на морфологію через регенеративну медицину (стовбурові клітини, 3D-біодрук, імпланти) або контроль за апоптозом/проліферацією.
2. Фізіологічна основа (нормальні функції) це регулювання процесів у здоровому організмі. Через біокерування є оптимальним функціонуванням систем з негативним зворотним зв'язком. Терапія — це модифікація фізіології через зовнішнє керування: фармакологія, електростимуляція,

3. Біохімічна та молекулярна основа це обмін речовин, ферментні реакції, сигнальні шляхи. Біокеруванням досягається пряме програмування сигнальних каскадів та модифікація цих реакцій на молекулярному рівні (таргетні ліки, інгібітори ферментів, РНК-інтерференція).
 4. Патолофізіологічна та патоморфологічна основа змінюють структуру і функція при хворобі. Через біокерування патогенез розглядається як збій у керуванні і за його допомогою можна цілеспрямовано «ремоделювати» патологічну систему, відновлювати функцію, змінювати тканинну реакцію, зменшувати фіброз чи некроз [12].
 5. Імунологічна основа є системою захисту і регуляції. При біокеруванні імунна система є автономним регуляторним контуром (вакцинація, моноклональні антитіла, імуносупресія чи активація, CAR-T терапія).
 6. Генетична та епігенетична основа визначає спадковість і варіації геному. Через біокерування здійснюється зовнішній контроль за експресією генів (CRISPR, епігенетична терапія), це біокерування на найглибшому рівні «прошивки» системи.
 7. Нейрофізіологічна основа регулює процеси організму через нервову систему. Через біокерування здійснюється нейромодуляція (TMS, VNS, DBS), власне, типове зовнішнє біокерування центральним процесором.
 8. Гомеостаз і стрес відповідають за підтримання внутрішньої стабільності, реакція на виклики. Через біокерування зовнішній вплив або підтримує, або «перевантажує» гомеостатичні механізми. Зовнішнє біокерування може бути засобом оптимізації адаптації (наприклад, у психосоматиці чи геронтології).
- Отже, зовнішнє біокерування у цьому контексті виступає як універсальна

операційна парадигма, що дозволяє системно інтерпретувати функції організму, пояснювати механізми хвороби як збір регуляції; конструювати інтервенції (ліки, пристрої, клітини) як «керуючі сигнали» та створювати адаптивні медичні технології (цифрова медицина, персоналізоване лікування).

Зовнішнє біокерування як природне явище та як людський фактор

Біокерування може бути як природним процесом, так і результатом свідомої діяльності людини для зміни або підтримки функціонування живих організмів.

Зовнішнє біокерування як природне явище це вплив природного середовища на живі організми, який не залежить від діяльності людини. Сюди належать: Кліматичні умови (температура, вологість, фотоперіод). Біотичні взаємодії (хижацтво, паразитизм, конкуренція, симбіоз). Геофізичні фактори (магнітні поля, сезонні ритми). Еволюційні механізми (мутації, природний добір). Це біокерування є мимовільним, стихійним, і базується на природному балансі екосистем [13].

Зовнішнє біокерування як людський фактор є цілеспрямованим або непрямим впливом людини на біологічні системи, включаючи: Сюди відносяться сільське господарство та селекція, генна інженерія та біотехнології. Екологічне регулювання (контроль шкідників, заповідники), техногенний вплив (забруднення, зміна середовища). Це біокерування свідоме або неусвідомлене, але має штучну природу і часто супроводжується етичними та екологічними дилемами [14]. Такий поділ важливий, тому що дозволяє розмежувати природні адаптації від змін, зумовлених людською діяльністю, потрібні для розробки регуляцій, що враховують як природні, так і антропогенні фактори та контролю людського біовпливу вимагає чіткої ідентифікації його джерел і наслідків. Так, необхідно розрізняти зовнішнє біокерування природного і антропогенного походження, оскільки це доз-

воляє точніше розуміти динаміку біологічних процесів, ефективніше ними керувати та уникати небажаних наслідків. Так, еволюційні адаптації є частиною зовнішнього біокерування — хоча воно: не цілеспрямоване, а стихійне; не має свідомого агента, як у випадку з людиною; але результативно змінює біологічні ознаки на основі зовнішнього впливу.

У сучасній науковій парадигмі здоров'я розглядається як складне, багатфакторне явище, що формується на перетині медичних, соціальних, психологічних, економічних і екологічних чинників. Такий інтегрований підхід відображає відхід від вузько біомедичної моделі до системного розуміння здоров'я як динамічного стану рівноваги між організмом і середовищем, що забезпечує не лише фізичне благополуччя, а й психоемоційну та соціальну адаптивність.

Особливу актуальність у цьому контексті набуває застосування технологій зовнішнього біокерування, які відкривають нові можливості у сфері збереження здоров'я, профілактики захворювань та оптимізації функціонального стану людини. Наукові дослідження підтверджують, що біокерування дозволяє підвищити ефективність індивідуального управління стресом, покращити когнітивні функції, регулювати вегетативний тонус і стабілізувати емоційний стан. Це особливо важливо в умовах зростаючого психоемоційного навантаження та зниження рівня фізичної активності в сучасному суспільстві. Застосування методів біокерування інтегрується у персоналізовані програми зміцнення здоров'я, де враховується індивідуальна варіабельність фізіологічних реакцій та психоемоційного стану.

Таким чином, впровадження біокерованих технологій у практику охорони здоров'я та здоров'я збережувальної освіти формує нову культуру здоров'я, в якій домінують цінності відповідальності, свідомої активності, гармонізації фізіологічних і психічних процесів та інноваційного мислення. Біокерування стає не лише засобом профілактики чи терапії,

але й ключовим інструментом розвитку потенціалу людини в умовах постіндустріального суспільства.

Основні вимоги до процесу біокерування

Успішна реалізація біокерування як ефективного інструменту збереження та оптимізації здоров'я вимагає дотримання низки ключових вимог, які забезпечують наукову валідність, технологічну точність і практичну ефективність даного процесу [15].

1. Об'єктивність і надійність біологічного зворотного зв'язку. Біокерування повинно базуватися на об'єктивно вимірюваних фізіологічних параметрах (серцевий ритм, електроенцефалограма, електроміограма, шкірно-гальванічна реакція тощо), що фіксуються за допомогою високоточної апаратури. Надійність та репрезентативність даних є критично важливими для забезпечення адекватної регуляторної відповіді.
2. Персоналізація алгоритмів впливу. Технології біокерування повинні враховувати індивідуальні фізіологічні, психоемоційні та нейропсихологічні характеристики людини. Це передбачає адаптивне налаштування інтерфейсів та модулів зворотного зв'язку відповідно до індивідуального профілю користувача.
3. Інтерактивність та біосумісність впливу. Всі зовнішні впливи (світло, звук, вібрація, електростимуляція тощо) мають бути біосумісними, тобто безпечними, фізіологічно обґрунтованими та спрямованими на активацію природних механізмів саморегуляції. Користувач повинен мати можливість усвідомлено взаємодіяти з системою біокерування в режимі реального часу.
4. Комплексність впливу на функціональні системи організму. Ефективне біокерування не обмежується однією системою організму, а охоплювати взаємодію кількох регуляторних сис-

тем, нервової, ендокринної, серцево-судинної, дихальної та психоемоційної для досягнення системної гармонізації.

5. Технологічна стандартизація та доказова база. Методи і засоби біокерування повинні відповідати сучасним технічним стандартам, а також мати підтверджену ефективність у клінічних або експериментальних дослідженнях. Наявність доказової бази дозволяє впроваджувати ці технології в офіційну медичну, психотерапевтичну та освітню практику.
6. Безпека, етичність та зворотна адаптація. Біокерування має здійснюватися в рамках етичних норм, не допускати надмірного або неусвідомленого втручання в гомеостатичні процеси. Усі впливи повинні мати механізм зворотної адаптації, тобто забезпечувати повернення до базового функціонального стану без ризику порушення адаптаційних можливостей організму.
7. Освітня складова та самонавчання. Ефективність біокерування значно підвищується при включенні користувача в процес свідомої саморегуляції. Освітня складова (пояснення механізмів дії, тренінг самоспостереження, розвиток навичок тілесної усвідомленості) є невід'ємною частиною методики.

Етапи реалізації біокерування

Процес біокерування, як цілісна технологія впливу на функціональні системи організму, реалізується поетапно. Кожен етап має специфічну методологічну і технологічну складову:

1. Діагностично-аналітичний етап. Визначення вихідного функціонального стану організму шляхом інструментального моніторингу фізіологічних показників (серцево-судинна активність, електроактивність мозку, варіабельність серцевого ритму, шкірно-гальванічна реакція тощо). На цьому етапі важливо виявити ключові

- дисфункції або адаптаційні порушення, що підлягають корекції.
2. Програмування регуляторного впливу. Розробка індивідуальної стратегії біокерування з урахуванням діагностичних даних. Обираються адекватні технології (апаратні, фармакологічні, когнітивно-поведінкові або змішані) та визначається оптимальна тривалість і режим впливу.
 3. Активна фаза біокерування. Безпосереднє здійснення керованого впливу з використанням зовнішніх засобів біомодуляції. Цей етап може включати: подачу зворотного зв'язку в реальному часі (нейро- або біофідбек), застосування лікарських засобів з контролем дії через біомоніторинг, використання зовнішніх стимулів (світло, звук, електростимуляція) з адаптивним налаштуванням.
 4. Оцінка ефективності та адаптація протоколу. Аналіз динаміки змін фізіологічних параметрів у відповідь на керований вплив. При необхідності — адаптація протоколу: зміна інтенсивності, засобів або способів впливу.
 5. Етап саморегуляції і підтримки. Перехід до самостійного використання навичок самоконтролю та саморегуляції. Продовження підтримувальної терапії може здійснюватися за допомогою м'яких зовнішніх впливів або дозованих фармакологічних засобів під контролем зворотного зв'язку.

Класифікація методів біокерування

Методи біокерування можна класифікувати за типом зовнішнього впливу та ступенем втручання у фізіологічну регуляцію [16]:

1. Апаратно-програмні методи, які вмщують: Біологічний зворотний зв'язок (електроенцефалографічний, кардіореспіраторний, терморегуляторний, тощо). Нейростимуляція (транскраніальна магнітна стимуляція та транскраніальна стимуляція постійним струмом). Біоакустична та фотонна регуляція (використання музичних, світлових, кольорових або резонанс-

них імпульсів. Когнітивно-поведінкові методи біокерування (аутотренінг, медитативні та тілесно-орієнтовані практики, які підсилюються біозворотним зв'язком). Включення віртуальних або імерсивних середовищ для керованої психофізіологічної перебудови.

2. Фармакологічне біокерування (біохімічна модуляція). У цій категорії лікарські засоби використовуються як елемент керованого впливу на нейроендокринні чи метаболічні системи під контролем біофізіологічного зворотного зв'язку. Приклади: Застосування адаптогенів або ноотропів з одночасним контролем когнітивної продуктивності (наприклад, через EEG або швидкість реакції). Анксіолітики або антидепресанти в індивідуалізованих дозах із оцінкою змін ВСР (варіабельності серцевого ритму) або психофізіологічного профілю. Мікродозування або пульс-терапія метаболічно-активних препаратів (вітамінів, мікроелементів, нейропротекторів) за алгоритмами зворотного регулювання.

Зовнішнє біокерування через лікарські засоби

Біокерування лікарськими засобами (*biomedical regulation via pharmaceuticals*) є цілеспрямованим впливом на біологічні системи організму людини з метою модуляції, оптимізації або відновлення функціональних параметрів фізіологічного, психоемоційного чи нейрокогнітивного стану через зовнішнє застосування фармакологічних агентів, що діють на системи гомеостатичної регуляції (ендокринну, нервову, імунну тощо). Біокерування може здійснюватися як у лікувальних, так і в немедичних цілях, зокрема для підтримки стресостійкості, когнітивної продуктивності, адаптації до екстремальних умов, а також у сфері таких високих навантажень як військова справа, спорт, професійні ризики [17]. Використання ліків є класичним медичним процесом, спрямований на зняття симптомів або лікування причини хвороби, з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта, фармакокінетики та фармакодинаміки. Біокерування у цьо-

му випадку є активним втручанням в біо-систему організму за допомогою лікарських засобів для досягнення запланованого функціонального стану, а не тільки для усунення патологій.

Зображення (Рисунок) є ілюстрацією міждисциплінарного підходу до медицини, де фармакологія, фізіологія та біохімія є основою персоналізованої медицини.

Показано основні вузли такої дії: Мозок (когніція, емоції, поведінка). Препарати впливають на нервову систему, покращують пам'ять, зменшують тривогу, стабілізують настрій. Це характерно для нейролептиків, антидепресантів, ноотропів. Серце і гормональні залози (ендокринна система). Ліки можуть нормалізувати гормональний фон (наприклад, тироксин при гіпотиреозі або інсулін при діабеті). Також впливають на серцеву діяльність (антигіпертензивні засоби, в-блокатори). Печінка, шлунок, кишечник (метаболізм і вивільнення). Препарати мають різні форми вивільнення (таблетки з модифікованим вивільненням, капсули, ін'єкції). Вони проходять через печінкову метаболізацію (ферменти) і виводяться через нирки чи кишківник.

Зовнішнє біокерування здоров'ям людини через лікарські засоби є одним із найбільш поширених і водночас складних

Рис. Біокерування лікарськими засобами.

напрямів втручання у біологічні процеси організму. На відміну від традиційного призначення медикаментів, яке передбачає лише лікування хвороби, в умовах біокерування йдеться про цілеспрямоване управління фізіологічними, психоемоційними й навіть поведінковими процесами за допомогою фармакологічних агентів (Таблиця 1).

У контексті біокерування отримані знання дозволяють оптимізувати введення препарату, аби досягти не лише лікувального, а й регуляторного ефекту (на-

приклад, покращити концентрацію, сон, енергійність). Практичною моделлю реалізації біокерування через медикаменти є контрольоване дозування, яке може здійснюватись через таблетки з модифікованим вивільненням (метформін XR, морфін SR), препарати зі сповільненим або подвійним вивільненням) це дозволяє дозувати вплив на організм у певно-

Порівняння використання ліків в умовах біокерування та традиційній медицині

Ознака	Біокерування	Традиційна медицина
Мета	Регуляція фізіології, психіки, поведінки ; оптимізація стану	Лікування або профілактика захворювання
Підхід	Системне управління біологічними функціями	Симптоматичне або етіотропне лікування
Рівень впливу	Гомеостаз, гормони, нервова система, імунітет, психіка	Вплив на збудника хвороби, симптом або орган
Контрольований характер	Часто — дозування, час, тривалість, режим змінюються динамічно	Здебільшого фіксована доза, тривалість і схема
Технологічна основа	Часто використовуються цифрові, сенсорні або нанотехнології	Зазвичай традиційна форма препарату
Етичний контекст	Часто викликає дискусії (гноїції тощо)	В основному регламентований традиційною медициною
Сфери застосування	Біоінженерія, нейронауки, військова медицина, спортивна фармація	Терапія, профілактика, загальна клінічна практика

му режимі, наприклад, уникати пікових концентрацій або забезпечити ефект вночі.

Активне керування функціями організму в режимі реального часу досягається інтелектуальними системами доставки ліків (інсулінові помпи з алгоритмом «штучної підшлункової залози» імплантовані пристрої, що реагують на рівень гормонів або глюкози та наночастинки, які доставляють ліки тільки в певні тканини або активуються під дією світла/магнітного поля.

Такі ноотропи та психотропи як пірацетам, фенотропіл, модафініл використовуються для підвищення когнітивної функції, пам'яті, уваги. Анксиолітики та антидепресанти для регуляції емоційного стану, а психостимулятори задля керування працездатністю, сном, концентрацією уваги. У цих випадках біокерування використовується не для лікування, а моделюванні психофізіологічного стану людини під завдання (спорт, навчання, безсоння тощо).

Однак, необхідно враховувати ризики та етичні дилеми з якими зустрічається біокерування. Це можуть бути побічні ефекти, лікарська залежність, порушення гомеостазу, зниження саморегуляції, а також використання препаратів без інформованої згоди (наприклад, у психіатрії, армії, спорті),

Отже, зовнішнє біокерування через лікарські засоби не просто фармакотерапія, а елемент системи активного контролю за станом організму. Такий підхід по-

Характеристика лікарських засобів для зовнішнього біокерування функцій організму

Біоціль	Препарат	Механізм дії	Потенційні ризики
Поліпшення когнітивних функцій	Пірацетам	Покращує обмін речовин у мозку, підвищує нейропластичність, модуляція AMPA-рецепторів	Головний біль, дратівливість, безсоння, тривожність
Підвищення концентрації, пильності	Модафініл	Стимуляція дофамінергічних шляхів, гіпоталамічних структур, регуляція гістаміну	Безсоння, головний біль, звикання, тахікардія, підвищення тиску
Зниження тривожності	Діазепам	Підвищує активність ГАМК, гальмує ЦНС	Толерантність, залежність, пригнічення дихання, втрата концентрації
Підвищення настрою	Сертралін	Інгібує зворотне захоплення серотоніну в нейронах	Сексуальна дисфункція, емоційне "згладження", синдром відміни
Регуляція гормонального статусу	Тестостерон енантат	Замісна гормональна дія, вплив на андроген-рецептори	Гінекомастія, зниження ендогенного Т, агресія, еритроцитоз, тромбоутворення
Керування рівнем глюкози	Інсулін (помпа)	Сприяє транспорту глюкози в клітини, знижує рівень глюкози в крові	Гіпоглікемія, технічні збої помпи, ризик передозування
Психоемоційне розслаблення	Окситоцин (спрей)	Стимулює емоційну емпатію, довіру, соціальну прив'язаність	Емоційна нестабільність, зловживання у міжособистісних стосунках
Керування апетитом, вагою	Семаглутид	Агоніст GLP-1-рецепторів: знижує апетит, уповільнює вивільнення шлунку	Нудота, блювання, ризик панкреатиту, СС ризики
Підвищення фізичної витривалості	Фенотропіл	Стимулює ЦНС, покращує енергетичний метаболізм, психостимулюючий ефект	Гіпертензія, збудження, агресія, порушення сну
Контроль стресових реакцій	Пропранолол	Неселективний β-блокатор: блокує адреналінові рецептори, знижує ЧСС	Брадикардія, гіпотонія, холодні кінцівки, можливі депресивні ефекти

єднує наукову точність з ризиками етичного характеру, що потребує вдумливої регуляції, зокрема персоналізації терапії, запровадження біоетичних норм, суспільного обговорення меж фармакологічного впливу на людину. Усе це повинно вміщувати чітку біоціль, відповідний препарат, його механізм дії, а також потенційні медичні і етичні ризики (таблиця 2)

Приведені дані свідчать про переваги біокерування, оскільки ці препарати дозволяють таргетовано впливати на функціональні системи (нейрональну, ендокринну, метаболічну та інші). Однак, часто супроводжуються синдромом звикання, вторинною супресією ендогенних механізмів або етичними дилемами, як-от

окситоцин у контексті соціального контролю. Важливо враховувати медико-етичний баланс під час довготривалого застосування препаратів, особливо у “непрофільних” цілях (наприклад, покращення працездатності у здорових людей).

Інтегровані моделі біокерування

Найбільш перспективними в персоналізованій медицині вважаються моделі, у яких має місце комбінування апаратних, поведінкових і фармакологічних методів у рамках єдиного індивідуального протоколу, що базується на динамічному моніторингу та адаптації. Інтеграція фармакологічного біокерування до процесу з використанням апарату, поведінкових методів та індивідуалізованого моніторингу значно підвищує ефективність саморегуляції організму. Такий підхід має потужну доказову базу, підтверджену систематичними оглядами та клінічними дослідженнями, і становить основу нової культури здоров'я, відповідальної, активної, гармонічної й технологічно інновативної. Особлива увагу привертає метод зворотного зв'язку «біофідбек». Це метод при якому людині надається інформація про власні фізіологічні процеси з метою свідомого контролю та регуляції цих процесів. Це відбувається тому, що організм генерує біологічні сигнали, які реєструються за допомогою спеціального обладнання (електроди, сенсори). Інформація повертається людині у зрозумілій формі (звуковій, візуальній, графічній). Людина вчиться регулювати свої фізіологічні реакції через свідомі дії. Основними параметрами, що контролюються є частота серцевих скорочень, рівень шкірно-гальванічної реакції, м'язова активність, температура тіла (периферична) та мозкова активність.

Розрізняють наступні види біофідбеку: ЕМГ-біофідбек (мязова напруга), реабілітація, біль у спині, розслаблення. ЕЕГ-біофідбек (електроенцефалографія), лікування СДУГ, тривоги, епілепсії. Термальний біофідбек (температура пальців), стрес, тривожність. СКР-біофідбек (шкірна провідність), стрес, емоційне збудження. Кардіофідбек (серцевий

ритм), регуляція дихання, тривожні стани.

Цілі та переваги біофідбеку [18]: Навчання саморегуляції організму. Немедикаментозний метод лікування. Зниження стресу і тривожності. Підвищення психофізіологічної стійкості. Покращення сну, уваги, пам'яті. Сферами застосування у медицині є неврологія, психіатрія, реабілітація. У спорті контроль стресу та оптимізація функцій, а у психології поведінкова терапія, тренінги релаксації.

Біокерування ліками та біофідбек є підходами [19], які мають спільну мету регуляцію функцій організму на основі біологічного зворотного зв'язку. Їхнє поєднання може підвищити ефективність лікування, зменшити побічні ефекти та підсилити контроль пацієнта над своїм здоров'ям. Одночасне використання може мати синергичний ефект, особливо при хронічних захворюваннях. Лікування артеріальної гіпертензії: пацієнт приймає ліки з автоматичним коригуванням дози (наприклад, з допомогою смарт-пристроїв), паралельно проходячи біофідбек-тренінги з контролю дихання чи м'язової релаксації. Діабет: автоматизована інсулінова помпа з сенсорами глюкози (біокерування) і тренінги з біофідбеком для зменшення стресу, що впливає на рівень цукру в крові. Хронічний біль: медикаментозне лікування по потребі + біофідбек для навчання м'язового розслаблення.

Традиційне лікування та біокерування — не конкуренти, а союзники

Регулювання використання лікарських засобів у традиційній медицині та в умовах біокерування відрізняється за підходами, критеріями призначення та парадигмою відповідальності, але базується на спільних принципах безпеки, доказовості та контролю. Їхнє поєднання забезпечує як швидке полегшення симптомів, так і довгострокову стабілізацію за рахунок мобілізації власних ресурсів організму. Це стратегія майбутнього у медицині, зорієнтована на індивідуальні потреби людини.

Традиційна медицина. Рецептурні й безрецептурні препарати регулюються відповідно до законодавства країни (наприклад, Закон України “Про лікарські засоби”, директиви ЕМА, FDA, ДСТУ). Обов’язкова наявність: реєстраційного посвідчення, доказової бази (RCT, meta-аналізи), фармаконагляду (pharmacovigilance). Призначення виконує лікар на основі клінічного діагнозу. Дозування регламентоване інструкцією. Часто орієнтовано на симптоматичне або етіотропне лікування.

2. Біокерування з фармакологічним компонентом. Лікарські засоби (особливо адаптогени, ноотропи, нейропротектори) застосовуються не як єдиний засіб лікування, а в комбінації з фізіологічним зворотним зв’язком, медитацією, ВСІ, тощо. Орієнтоване на функціональний стан, а не лише на діагноз. У більшості випадків використовуються офіційно зареєстровані лікарські засоби або дієтичні добавки тощо. Використання потребує медичного контролю, але в менш стандартному протокол, дозування може адаптуватися згідно з HRV, EEG, GSR, рівнем кортизолу, сну тощо та застосовується принцип біоіндивідуалізації. Підбір дозування відбувається в динаміці («біологічний фідбек фармакології»); Потрібна інформована згода пацієнта та обґрунтованість безпеки (навіть при використанні природних препаратів).

У біокеруванні лікарські засоби регулюються гнучко, але не менш відповідально, ніж у традиційній медицині. Основна різниця є не в юридичному статусі, а в парадигмі застосування, тобто з жорстко стандартизованого призначення, до динамічного, персоналізованого, інтегративного використання під контролем фізіологічних зворотних зв’язків.

Етичні норми використання лікарських засобів як у традиційній медицині, так і в умовах біокерування базуються на спільних принципах біоетики, однак мають свої акценти через різні моделі взаємодії «пацієнт — система лікування». Спільними етичними засадами є автоно-

мія (повага до права пацієнта на поінформоване рішення) та благочинність (діяти в інтересах здоров’я пацієнта).

Етичні вимоги традиційної медицини вміщують наступні положення: Поінформована згода (інструктивна модель). Пацієнт підписує згоду на лікування. Медичні рішення приймаються лікарем, згідно з доказовою базою. Призначення препаратів має бути відповідно до клінічних настанов, що мінімізує суб’єктивність. Лікар має повідомляти про побічні реакції до регуляторних органів. Пацієнт часто не має впливу на вибір методу чи препарату, а лише на його прийняття або відмову.

Етичні акценти в умовах біокерування є: Підвищена автономія пацієнта. Пацієнт бере активну участь у терапевтичному процесі (вибір методу, режиму, контроль ефектів через БЗЗ). Розширена інформована згода. Згода має включати не лише опис препарату, а й принципи біозворотного контролю, впливів на психіку та когніцію. Принцип «мінімального втручання». Вибір препаратів і доз базується на функціональному запиті організму, що знижує ризики передозування чи медикаментозної залежності. Наголос на саморегуляції та довірі. Етичний акцент зсувається з ієрархії («лікар — керівник») до партнерства між фахівцем і пацієнтом. Проблема доступності та нерегульованих засобів. У біокеруванні часто застосовуються дієтичні добавки, які не завжди мають повну клінічну перевірку, що викликає етичні суперечки щодо безпеки та наукової обґрунтованості.

Таким чином, етичні норми в обох випадках ґрунтуються на загальних принципах медичної етики, але в біокеруванні спостерігається еволюція від авторитарної моделі до партнерської, де підвищується роль самосвідомості, інформованості та активності самого пацієнта. Це створює нову етику взаємодії, більш гнучку, персоналізовану, але й вимагає вищого рівня відповідальності з обох сторін.

Основні характеристики традиційного та в умовах біокерування терапевтич-

ного моніторингу

Таблиця 3

У сучасній клінічній практиці ефективно застосування лікарських засобів неможливе без чіткого контролю за їх впливом на організм пацієнта. Одним із провідних методів такого контролю є терапевтичний моніторинг лікарських засобів (ТМЛЗ), який дозволяє оцінити концентрацію препарату в крові, ефективність терапії, а також своєчасно виявити побічні ефекти. Поряд із традиційним підходом до моніторингу, останніми роками набуває актуальності новітня концепція біокерування, що базується на персоналізованому, біоадаптивному контролі за дією лікарських засобів, з урахуванням індивідуальних фізіологічних та генетичних особливостей пацієнта.

Традиційний ТМЛЗ — це стандартизований підхід, який застосовується при терапії лікарськими засобами з вузьким терапевтичним вікном або високим ризиком токсичності. Моніторинг зазвичай ґрунтується на вимірюванні рівня препарату в плазмі крові через фіксовані часові інтервали [20]. У клінічній практиці такий підхід є виправданим для препаратів на кшталт дигоксину, вальпроєвої кислоти, циклоспорину, а також антикоагулянтів (наприклад, варфарину, що вимагає контролю INR). Попри свою ефективність, традиційний моніторинг має обмеження. Його головним недоліком є універсальний, нефлексибельний підхід до дозування, який часто не враховує індивідуальні метаболічні особливості пацієнтів, вплив коморбідних станів, генетичних варіацій ферментативної активності тощо. Це може призводити до субоптимального терапевтичного ефекту або розвитку побічних реакцій.

На відміну від традиційного ТМЛЗ, біокерування передбачає безперервне або динамічне спостереження за фізіоло-

Порівняльна характеристика ТМЛЗ у традиційній медицині та в умовах біокерування

Критерій	Традиційна модель	Біокерування
Орієнтація	Середньостатистичний пацієнт	Індивідуальний пацієнт
Моніторинг	Переважно періодичний	Безперервний або адаптивний
Параметри	Концентрація препарату	Біомаркери, генетика, фізіологія
Зворотний зв'язок	Затриманий	Миттєвий
Технології	Стандартна лабораторна база	Біосенсори, AI, фармакогеноміка
Гнучкість дозування	Обмежена	Висока

гічною реакцією організму на лікарський засіб із можливістю адаптації дози в реальному часі.

Такий підхід активно використовується в системах інсулінотерапії з сенсорами глюкози (штучна підшлункова залоза), у фармакогеноміці (персоналізація дози хіміопрепаратів), а також у сфері цифрової медицини — завдяки впровадженню “смарт-таблеток”, біосенсорів та систем штучного інтелекту. Біокерування дозволяє враховувати біомаркери, генетичні поліморфізми, гормональні рівні та інші об'єктивні показники, що забезпечує високу точність, безпеку та ефективність лікування.

Обидва підходи мають спільну мету, забезпечення ефективною і безпечною фармакотерапії. Як традиційний моніторинг, так і біокерування передбачають контроль ефективності лікування, спостереження за небажаними ефектами, а також адаптацію дозування при необхідності. Водночас, ключова відмінність полягає в глибині та індивідуалізації аналізу, що здійснюється в процесі біокерування (Таблиця 3).

Отже, у порівнянні з традиційним терапевтичним моніторингом, біокерування представляє інноваційний, динамічний підхід до контролю за дією лікарських засобів, який дає змогу максимально індивідуалізувати лікування, зменшити ризик побічних ефектів і підвищити терапевтичну ефективність. У майбутньому, поєднання традиційної доказової бази з технологічними можливостями біомоніторингу може стати основою для нової парадигми медицини — медицини точності

та передбачення.

Профілактика в традиційній медицині і в умовах біокерування.

Основні завдання профілактики в традиційній медицині — виявлення факторів ризику та їх мінімізація (гіпертонія, ожиріння, куріння, інфекції тощо). Своєчасні скринінгові обстеження (аналіз крові, УЗД, мамографія, колоноскопія). Вакцинація для запобігання інфекційним захворюванням. Здоровий спосіб життя (раціональне харчування, фізична активність, відмова від шкідливих звичок). Інструментами і методами є регулярні медичні огляди та лабораторні дослідження, освітні програми для населення. Медикаментозна профілактика при наявності факторів ризику (наприклад, статини, антигіпертензивні препарати). Санітарно-епідеміологічний контроль.

Профілактика в умовах біокерування це підтримка оптимального функціонального стану організму за допомогою постійного контролю біофізіологічних параметрів. Активізація саморегуляторних механізмів через тренування і корекцію поведінкових патернів. Індивідуалізовані рекомендації на основі біологічного зворотного зв'язку. Інструменти і методи вміщують біофідбек (нейрофідбек) для зниження стресу та нормалізації нервової системи. Контроль за сном, диханням, пульсом, варіабельністю серцевого ритму (HRV) з *wearable devices*. Медитації, техніки релаксації, когнітивно-поведінкова терапія. Харчування та легке медикаментозне підтримання (наприклад, адаптогени, вітаміни) з урахуванням індивідуальних особливостей. Моніторинг і корекція психоемоційного стану та фізіологічного гомеостазу в реальному часі.

Профілактика в традиційній медицині спрямована на виявлення та усунення факторів, що можуть викликати захворювання, переважно через зовнішній контроль і медичний нагляд. У біокеруванні профілактика має більш прогностично-адаптивний характер, використовуючи технології для активного самоконтролю і

підтримки внутрішніх механізмів здоров'я. Обидва підходи можуть ефективно доповнювати один одного в системі сучасної охорони здоров'я.

Профілактика в традиційній медицині і при біокеруванні в умовах воєнного часу

В умовах воєнного часу і традиційна медицина, і біокерування стикаються з особливими викликами, але водночас набувають нового значення як засоби підтримки здоров'я і попередження захворювань серед населення, особливо серед військових і цивільних, які перебувають у стресових, екстремальних умовах.

Особливості та виклики у традиційній медицині: Обмежений доступ до повноцінного медичного обслуговування через руйнування інфраструктури, нестачу ресурсів. Зростання ризику інфекційних захворювань через антисанітарні умови, масове скупчення людей. Підвищений рівень травматизму, стресу, психічних розладів. Адаптація профілактичних заходів: Пріоритет на швидку діагностику і лікування інфекцій, травм. Використання мобільних медичних пунктів і польових госпіталів. Активна вакцинація проти інфекційних захворювань (наприклад, туберкульоз, гепатити, правець). Поширення інформації про гігієну, харчування та базові медичні навички серед населення і військових. Психологічна підтримка, реабілітація постраждалих.

Профілактика в біокеруванні в умовах воєнного часу. Особливості та виклики: Психо-фізіологічний стрес, тривала напруга, порушення сну, емоційна нестабільність. Обмеженість технічних ресурсів, нестача електроніки чи інструментів для біофідбеку. Потреба швидких, простих, мобільних методів саморегуляції. Адаптація профілактичних заходів. Використання простіших і мобільних біокеруючих технологій (наприклад, базові дихальні вправи, медитації, самоконтроль пульсу). Поширення знань і навичок саморегуляції, тренінгів стресостійкості серед

військових і цивільних. Застосування психологічної підтримки через телемедичні платформи. Використання психоактивних рослинних препаратів (з огляду на безпеку і доступність) для підтримки нервової системи. Максимальне залучення біофідбек-технологій у доступних форматах (мобільні додатки, портативні пристрої)

У воєнний час традиційна медицина і біокерування набувають особливої важливості як засоби підтримки здоров'я і профілактики захворювань в умовах стресу, обмежених ресурсів і небезпек. Взаємодія обох підходів дозволяє створити більш адаптивні, мобільні і комплексні системи охорони здоров'я, що відповідають викликам екстремальних умов.

Порівняльний аналіз цивільного та військового біокерування лікарськими засобами виявляє глибокі відмінності у підходах, цілях, етичних нормах та технічній реалізації, що зумовлені різними умовами функціонування та пріоритетами систем охорони здоров'я [21].

1. Цільова орієнтація: "Людина vs система". Цивільне біокерування зосереджене на індивідуальних потребах пацієнта, його безпеці, добровільності та клінічній доцільності. Натомість військове — на забезпеченні функціональності особового складу, швидкій реакції, мінімізації втрат і підтриманні боєздатності, часто з переважанням системного інтересу над особистим.
2. Контроль і автономія. У цивільній сфері домінує лікарський контроль з обов'язковою згодою пацієнта, що відображає принципи етики й права. У військових умовах контроль може бути автономним або централізованим (через наказ командування), що допускає примусове застосування, особливо в критичних ситуаціях.
3. Різниця у фармакологічних цілях. Цивільне біокерування зосереджене на терапії хронічних та гострих хвороб, тоді як військове на негайній фармакологічній дії, що забезпечує мобілізацію, виживання, або блокування

патологічних реакцій (наприклад, застосування стимуляторів, антидотів, гемостатиків).

4. Технічні та інфраструктурні умови. Цивільна модель функціонує в умовах стабільної інфраструктури (лікарні, амбулаторії), а військова у нестабільних, екстремальних або мобільних умовах, що потребують високої автономності, компактності й стійкості систем.
5. Рівень автоматизації. У цивільному біокеруванні автоматизація є допоміжною, із обов'язковим людським контролем. У військовому можлива повна або напівавтоматична система, здатна до самостійного прийняття рішень, що зменшує час реагування, але підвищує ризики неконтрольованих втручань.
6. Етичні та юридичні наслідки. Цивільне біокерування регулюється принципами добровільності, доказовості й поваги до автономії пацієнта, тоді як у військовій сфері етичні компроміси допустимі задля колективної безпеки та оперативної доцільності, що створює ризики зловживання, психологічного тиску чи порушення прав.
7. Різні ризики. Цивільні ризики зосереджені на медичних помилках і технічних збоях, а у військовому контексті на фармакологічному навантаженні, психічній нестабільності, можливому примусовому застосуванні препаратів.

Отже, цивільне і військове біокерування це не лише різні технологічні моделі, але й різні світоглядні підходи до медицини, контролю, автономії людини та цінності життя. Попри технологічну спорідненість, етичні, правові та стратегічні пріоритети істотно розходяться. У перспективі ці два напрями можуть взаємно збагачувати один одного, як-от військова медицина оперативністю і автономністю, а цивільна гуманістичними та доказовими підходами, але лише за умови чіткого дотримання прав людини й технологічної

прозорості.

Інтелектуальні системи біокерування ліками: медицина майбутнього

Майбутнє зовнішнього біокерування ліками — це інтелектуальні, самонавчальні системи, які працюють у реальному часі, мінімізують побічні дії, адаптуються до індивідуальних особливостей і навіть взаємодіють з психофізіологічними станами. Таке майбутнє наближає медицину до принципу “лікування без догляду лікаря”, де контроль і корекція лікування переходять у руки алгоритмів та сенсорів, а людина отримує максимально ефективну, безпечну й персоналізовану допомогу. У майбутньому біокерування може частково або повністю змінити традиційний підхід у лікуванні деяких хронічних і гострих станів. Погляди на майбутнє використання лікарських засобів у зовнішньому біокеруванні здоров’я людини формуються на перетині медицини, біотехнологій, цифрових технологій та штучного інтелекту. Ці перспективи відкривають нові горизонти у персоналізованій, динамічній та високоточній фармакотерапії.

Ключовими напрямками та поглядами на майбутнє:

1. Перехід до персоналізованої медицини в реальному часі. Біокерування дозволить адаптувати дозу ліків під поточний стан організму, а не лише під стандартну “усереднену” схему. Кожен пацієнт отримує індивідуальне лікування, що змінюється в динаміці. *Приклад:* смарт-системи введення хіміопрепаратів, що зчитують маркери пухлинної активності і реагують миттєво.
2. Інтеграція з штучним інтелектом. Алгоритми ШІ будуть прогнозувати стан пацієнта наперед (predictive analytics) і автоматично регулювати терапію. Системи вчитимуться на поведінці організму кожної конкретної людини. *Приклад:* ШІ, який коригує дози антигіпертензивних засобів на основі

добових коливань тиску, стресу, сну, харчування.

3. Нейробіокерування та лікування психічних розладів. З’являються проекти біокерування психотропними препаратами на основі ЕЕГ, ЧСС, електропровідності шкіри тощо. Мета такого підходу мінімізувати побічні ефекти і забезпечити максимально м’яке та ефективно введення ліків при тривожності, депресії, епілепсії.
4. Нано- та мікросистеми доставки ліків. Розробляються імплантовані пристрої або наночастинки, які активуються за потреби на основі сигналів з організму. Це дозволить створити “розумні ліки”, які діють лише тоді, коли це потрібно. *Приклад:* нанокапсули, які вивільняють препарат тільки при виявленні запального процесу або пухлинних клітин.
5. Зв’язок з іншими носимими технологіями. Біокерування буде інтегроване з розумними годинниками, сенсорами сну, фітнес-трекерами, ЕКГ-браслетами. Пацієнти отримуватимуть комплексний моніторинг і терапію 24/7, не виходячи з дому.
6. Розвиток цифрових таблеток і сенсорного контролю прийому. Таблетки з мікросенсорами (наприклад, Proteus Digital Health) вже тестуються: після ковтання надсилають сигнал, що пацієнт прийняв ліки. У майбутньому це може бути пов’язане з автоматичним коригуванням наступної дози, якщо прийом пропущено чи стан змінився.
7. Поєднання з біофідбеком. Біокерування працюватиме разом з біофідбеком: якщо людина навчиться саморегуляції, система може тимчасово зменшити дозу ліків або взагалі відкласти введення.

Конфлікт інтересів відсутній.

Література

1. Голяченко О., Ганіткевич Я. Історія медицини. Київ: Укрмедкнига; 2021. 326 с.
2. Ступак Ф. Я. Історія медицини. Київ: Книга-

- плюс; 2020. 176 с.
3. Кашина С. С. Філософія здоров'я: історико-теоретичний аналіз. — К.: Центр учбової літератури, 2013.
 4. Engel, G. L. The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. *Science*. 1977. 196 (4286), 129-136.
 5. World Health Organization. Constitution of the World Health Organization. WHO, 1948.
 6. Engel, G. L. The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. *Science*. 1977. 196, 129–136. <https://doi.org/10.1126/science.847460>
 7. V P van Druten, E A Bartels, D van de Mheen, E de Vries, A P M Kerckhoffs, L M W Naharvan Venrooij. Concepts of health in different contexts: a scoping review. *BMC Health Serv Res*. 2022. Mar 24 (22), 389. doi: 10.1186/s12913-022-07702-2.
 8. Huber, M., et al. How should we define health? *BMJ*. 2011. 343, d4163. DOI: 10.1136/bmj.d4163.
 9. ВООЗ. Ментальне здоров'я у XXI столітті: виклики та відповіді. — Женева, 2013.
 10. Smith R. The end of disease and the beginning of health. *BMJ Group Blogs* 2008. <http://blogs.bmj.com/bmj/2008/07/08/richard-smith-the-end-of-disease-and-the-beginning-ofhealth/>.
 11. Johan A Stenberg, Ingvar Sundh, Paul G. Becher, et al. When is it biological control? A framework of definitions, mechanisms, and classifications. *Journal of Pest Science*. 2021. 94 (1), 665-676. doi.org/10.1007/s10340-021-01354-7.
 12. Feala J. D. et al. Biological control networks suggest the use of biomimetic sets for combinatorial therapies. *arXiv preprint*, 2010. <http://www.combiocontrol.org>
 13. Barratt BIP, Moran VC, Bigler F, van Lenteren JC. The status of biological control and recommendations for improving uptake for the future. *Biocontrol*. 2018. 63, 155–167. doi.org/10.1007/s10526-017-9831-y.
 14. Arnaud Sentis, Jean-Louis Hemptinne, Alexandra Magro, Yannick Outreman. Biological control needs evolutionary perspectives of ecological interactions. *Evol Appl*. 2022. 15 (10), 537-1554. doi: 10.1111/eva.13457. eCollection 2022 Oct.
 15. Pest Manag Sci. Four pillars are required to support a successful biocontrol fungus. 2024. 80 (1), 35-39. doi: 10.1002/ps.7417.
 16. Cody Arbuckle. Exploring the Relationship of Digital Information Sources and Medication Adherence. *Computers in Biology and Medicine*. 2019. 109,303-310. doi: 10.1016/j.combiomed.2019.04.023.
 17. Nikolas Rose. *The Politics of Life Itself*. Sage. 2021. 18 (6), 345-347. doi.org/10.1177/026327601220520.
 18. Arena J.,G, BrunoG.M., Hannah S. Comparison of frontal electromyographic biofeedback training, trapezius electromyographic biofeedback training, and progressive muscle relaxation therapy in the treatment of tension headache. *Headache*. 200. 35, 411–419.
 19. Dana L Frank, Lamees Khorshid. Biofeedback in medicine: who, when, why and how? *Ment Health Fam Med*. 2010. 7 (2), 85–91
 20. Головенко М.Я. Фармакокінетический моніторинг — запорука раціональної фармакотерапії. *Журн. Національної академії медичних наук України*. 2012. 18 (4), 440 -450.
 21. Головенко М. Я. Військова фармакологія: історичні, медичні, етичні та правові аспекти. *Фармакологія та лікарська токсикологія*. 2025. 19 (1), 27-38. doi.org/10.33250/19.01.027.

References

1. Golyachenko O., Hanitkevych Ya. *History of Medicine*. Kyiv: Ukrmedknyga; 2021. 326 p.
2. Stupak F. Ya. *History of Medicine*. Kyiv: Knigaplus; 2020. 176 p.
3. Kashina S. S. *Philosophy of Health: Historical and Theoretical Analysis*. — Kyiv: Center for Educational Literature, 2013.
4. Engel, G. L. The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. *Science*. 1977. 196 (4286), 129-136.
5. World Health Organization. Constitution of the World Health Organization. WHO, 1948.
6. Engel, G. L. The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. *Science*. 1977. 196, 129–136. <https://doi.org/10.1126/science.847460>
7. V P van Druten, E A Bartels, D van de Mheen, E de Vries, A P M Kerckhoffs, L M W Naharvan Venrooij. Concepts of health in different contexts: a scoping review. *BMC Health Serv Res*. 2022. Mar 24 (22), 389. doi: 10.1186/s12913-022-07702-2.
8. Huber, M., et al. How should we define health? *BMJ*. 2011. 343, d4163. DOI: 10.1136/bmj.d4163.
9. WHO. *Mental health in the 21st century: challenges and responses*. — Geneva, 2013.
10. Smith R. The end of disease and the beginning of health. *BMJ Group Blogs* 2008. <http://blogs.bmj.com/bmj/2008/07/08/richard-smith-the-end-of-disease-and-the-beginning-ofhealth/>.
11. Johan A Stenberg, Ingvar Sundh, Paul G. Becher, et al. When is it biological control? A framework of definitions, mechanisms, and

- classifications. Journal of Pest Science. 2021. 94 (1), 665-676. doi.org/10.1007/s10340-021-01354-7.
12. Feala J. D. et al. Biological control networks suggest the use of biomimetic sets for combinatorial therapies. arXiv preprint, 2010. <http://www.combiocontrol.org>
13. Barratt BIP, Moran VC, Bigler F, van Lenteren JC. The status of biological control and recommendations for improving uptake for the future. Biocontrol. 2018. 63, 155–167. doi.org/10.1007/s10526-017-9831-y.
14. Arnaud Sentis, Jean-Louis Hemptinne, Alexandra Magro, Yannick Outreman. Biological control needs evolutionary perspectives of ecological interactions. Evol Appl. 2022. 15 (10), 537-1554. doi: 10.1111/eva.13457. eCollection 2022 Oct.
15. Pest Manag Sci. Four pillars are required to support a successful biocontrol fungus. 2024. 80 (1), 35-39. doi: 10.1002/ps.7417.
16. Cody Arbuckle. Exploring the Relationship of Digital Information Sources and Medication Adherence. Computers in Biology and Medicine. 2019. 109,303-310. doi: 10.1016/j.combiomed.2019.04.023.
17. Nikolas Rose. The Politics of Life Itself. Sage. 2021. 18 (6), 345-347. doi.org/10.1177/026327601220520.
18. Arena J.,G, BrunoG.M., Hannah S. Comparison of frontal electromyographic biofeedback training, trapezius electromyographic biofeedback training, and progressive muscle relaxation therapy in the treatment of tension headache. Headache. 200. 35, 411–419.
19. Dana L Frank, Lamees Khorshid. Biofeedback in medicine: who, when, why and how? Ment Health Fam Med. 2010. 7 (2), 85–91
20. Golovenko M.Ya. Pharmacokinetic monitoring — the key to rational pharmacotherapy. Journal of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine. 2012. 18 (4), 440 -450.
21. Golovenko M.Ya. Military pharmacology: historical, medical, ethical and legal aspects. Pharmacology and medicinal toxicology. 2025. 19 (1), 27-38. doi.org/10.33250/19.01.027.
- Вперше надійшла до редакції 27.04.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616-089.4-001.17:004.8

DOI: <https://zenodo.org/records/17218916>

THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN BURN CARE

Znamerovskiy S., Aliksieieva O., Savytskyi I.

Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of the Ministry of Health of Ukraine

РОЛЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЛІКУВАННІ ОПІКІВ

Знамеровський С., Алексєєва О., Савицький І.

Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України

*“Whoever saves one life, it is as if he had saved the entire world.”
(Talmud, Sanhedrin 37a)*

Summary/Резюме

Background: Burns are currently a serious problem for countries, especially for LMICs where the acute issues remain: lack of funding and medical staff, dependence on foreign investment, poor infrastructure and access to health care, lack of equipment. Treating burns is very burdensome. AI offers an inexhaustible potential for improving clinical decision-making with cost optimization and improvement of treatment standards with outcomes.

Methods: When analyzing the use of AI in medicine, especially in burns, it is possible to find the application of AI in the evaluation of the affected areas, especially in depth, the development of treatment algorithms, predictive modelling of clinical cases with personalization, and prognoses of outcome from burns.

Results: AI demonstrated high accuracy in the classification of burns using databases based on the archiving of the affected skin. Models using AI have shown their effectiveness

in predicting complications, such as infection and outcome of injury. AI-supported telemedicine platforms have shown promise for future use in remote selection and subsequent observation. The effectiveness has been particularly evident in the context of limited-resource countries. However, data heterogeneity, limitation of verification in different population groups, and ethical issues need to be refined and implemented.

Conclusion: AI is quickly becoming a valuable addition in the treatment of burns, improving the accuracy of diagnosis, prediction, adjustment of treatment, and personalization. Future research should focus on integrating AI into clinical processes, ensuring ethical and regulatory decision-making to make full use of the potential for improving outcomes in the treatment of burn victims.

Keywords: *Artificial intelligence, Healthcare, Burns Surgery, Public Health, Limitation Resources*

Передумови: Опіки наразі є серйозною проблемою для країн, особливо для країн з низьким і середнім рівнем доходу, де гострими залишаються такі проблеми: брак фінансування та медичного персоналу, залежність від іноземних інвестицій, погана інфраструктура та доступ до медичної допомоги, брак обладнання. Лікування опіків є дуже обтяжливим. Штучний інтелект пропонує невичерпний потенціал для покращення прийняття клінічних рішень з оптимізацією витрат та покращенням стандартів лікування з урахуванням результатів.

Методи: При аналізі використання ШІ в медицині, особливо при опіках, можна знайти застосування ШІ в оцінці уражених ділянок, особливо в глибині, розробці алгоритмів лікування, прогнозного моделюванні клінічних випадків з персоналізацією та прогнозуванні результатів опіків.

Результати: ШІ продемонстрував високу точність у класифікації опіків з використанням баз даних на основі архівування ураженої шкіри. Моделі, що використовують ШІ, показали свою ефективність у прогнозуванні ускладнень, таких як інфекція та результат травми. Платформи телемедицини, що підтримуються ШІ, виявилися перспективними для майбутнього використання в дистанційному відборі та подальшому спостереженні. Ефективність була особливо очевидною в контексті країн з обмеженими ресурсами. Однак, неоднорідність даних, обмеження верифікації в різних групах населення та етичні питання потребують удосконалення та впровадження.

Висновок: Штучний інтелект швидко стає цінним доповненням до лікування опіків, покращуючи точність діагностики, прогнозування, коригування лікування та персоналізації. Майбутні дослідження повинні бути зосереджені на інтеграції ШІ в клінічні процеси, забезпеченні етичного та регуляторного прийняття рішень, щоб повною мірою використати потенціал для покращення результатів лікування постраждалих від опіків.

Ключові слова: *Штучний інтелект, Охорона здоров'я, Хірургія опіків, Громадське здоров'я, Обмежені ресурси*

1. Introduction

This article is written to demonstrate the possibility of using AI in medical practice, especially in its critical and topical area—burn injuries, which are particularly relevant in LMICs. Medicine and technology are areas of science that are constantly evolving and, with the use of new successful progressive research and development, allow us to pre-

serve human life, which is the most valuable and important on Earth.

Burns are still one of the most serious forms of injury in global practice and often lead to long-term hospitalization, disability, long-term rehabilitation measures, and economic costs. This phenomenon is especially significant for countries with low and medium levels of development (LMICs). Unfortu-

nately, these countries experience an acute shortage not only in consumables but also in human resources. Comprehensive measures for the treatment of burn patients are quite complex events and require coordination in multidisciplinary teams. During the acute phase, rapid and accurate decision-making becomes especially crucial. Due to rapid progress in electronic technologies, especially in the medical field, artificial intelligence (AI) has emerged as an auxiliary tool in various areas of healthcare. In the field of burn treatment, in particular, AI has unlimited potential to improve clinical and diagnostic assessment and treatment. It can also help the distribution of all resources, which is especially important for LMICs. The presence of an auxiliary resource such as AI will significantly ease the burden on staff and hospital infrastructure, especially when considering the issues that greatly affect both the treatment process and its outcomes.

2. Background and Rationale

If we analyze the WHO's statistics (latest data from October 2023) on deaths from burns (180,000 adults and children), two-thirds of all cases occur in low- and middle-income countries, specifically in Africa and Southeast Asia. According to the International Monetary Fund's extended estimate, the total population is about 6.9 billion. In these same countries, child mortality is still 7 times higher than in the highly developed countries. The number of children dying in these countries has increased by 10%. The economic component allows us to identify that direct care costs for burns vary widely but tend towards being generally expensive, with a 2014 systematic review finding a mean total healthcare cost per burn patient of US\$ 88 218 (range US\$ 704 - 717 306). In South Africa, an estimated US\$26 million is spent annually on burns from kerosene (paraffin) cookstove incidents. Indirect costs, such as lost wages, prolonged care for deformities and emotional trauma, and commitments to family resources, also contribute to the socioeconomic impact. The plans of the WHO also include plans for the development of preventive medicine. WHO is promoting in-

terventions that have been shown to be successful in reducing the incidence of burns. The organization is also supporting the development and use of a global burn registry for globally harmonised data collection on burns and increased collaboration between global and national networks to increase the number of effective programs for burn prevention. [1,19]

The involvement of other parts of the healthcare chain in treatment and rehabilitation increases the economic costs of full recovery. A lot of disciplined teams are needed in each case. Unfortunately, these capabilities are very limited, especially in countries with LMICs. The issue particularly affects highly skilled staff and the availability of specialized burn departments. Getting the necessary help and advice is essential in critical situations. Burns are the competence of Emergency Medicine and Trauma, as a front-line, and fall under the prerogative of the treatment of urgencies. In recent years, with the development of AI in the world and in medicine, in particular, there has been a significant positive dynamic in the diagnosis, investigation, and treatment of severe clinical cases. Using treatment plans and carefully following them in urgent situations, where quick and accurate decisions are crucial, helps prevent mistakes and lower death rates. The human factor remains an important component and cannot be overestimated. In the treatment of burns, AI will optimize many automatic processes and improve the outcome of the patient's treatment, which will eventually affect mortality rates and prognosis. This factor is especially important in the analysis and management of critical patients. Application areas of AI at this time are possible when analyzing many parameters in burn management.

3. Current Applications of AI in Burn Care:

3.1 Burn Depth Assessment

The most important in clinical practice is the depth of skin lesions. Depending on the depth and nature of the burn, a further treatment algorithm is adopted. When using

AI, a lesion analysis can be performed with a clear measurement of the affected surface and depth. Interesting data can be found using convolutional neural networks (CNNs), which have been tuned to thermal and visible light images capable of distinguishing the thickness of burns with an accuracy of up to 90% [2]. Implementation of such a system in practice will allow the identification of affected areas that need primary surgical treatment more clearly.

3.2 Wound Healing Prediction

In the construction of individual plans of the treatment process for the patient (change of dressing and debridement), the ability to make a prediction of the healing rate of wounds allows better planning of management of treatment and timing of discharge from the hospital. At this time, various AIs with different software that be used in the construction of algorithms this clinical indicators and visualization (images of wounds in dynamics), have demonstrated the prospect of use. The study by Lu et al. demonstrated an analysis model that allows to estimate recovery time and withdrawal with an average absolute error of less than 2 days [3].

3.3 Triage and Resource Allocation

In cases of mass casualty and huge hospital admissions, the most important is the urgency and accuracy of decision-making, with rapid triage of victims. AI can also be used in this case to develop algorithms for the classification of victims using different selection criteria (area of the affected body, depth, associated diseases, inhalation exposure, etc.). The Baux score, which includes patient age, % of affected areas, has been improved with ML models for more accurate mortality prediction [4].

3.4 Rehabilitation and Functional Outcome Prediction

Rehabilitation activities after burns are very expensive and long. The AI can approach this question individually, taking into account individual characteristics, the nature of the wounds received, the surgical treatment carried out and the complications obtained after the burns. Natural language processing

(NLP) methods can also be used to analyze all patient data and extract information about the treatment performed and further planning of treatment for each patient individually [5,6].

4. Technological Considerations:

4.1 Data Acquisition and Management

AI in its analysis uses different data depending on the task (different data, models, algorithms, also makes estimates and conclusions). For burn injuries, data from the analysis of images of the affected surface in dynamics, microbiological analysis of the wound flora, which skin substitutes were used and oil bandages with which composition were used can be used. Efforts are currently being made to create centralized databases of all burn injuries based on anonymity. The 'Burn AI' initiative in Europe has begun to address this problem by aggregating standard image datasets [7].

4.2 Model Development and Validation

Different AI models in the development of analysis should include the most complete and adequate data with various variations to build solution algorithms. For example, the color of the skin in the analysis is important because it can distort the accuracy of the determination of the depth of burns in the analysis of images. Therefore, AI should be "trained" in the ethnic characteristics of skin. Active communication between doctors and engineers is necessary to create meaningful algorithms taking into account all possible errors. Transparent reporting, explainability, and reproducibility must be prioritized and prevent any possible issues [8].

Active communication between doctors and engineers is necessary to create meaningful algorithms taking into account all possible errors. Transparent reporting, explainability, and reproducibility must be prioritized and prevent any possible issues.

4.3 Integration with Clinical Workflows

The integration of AI should be carried out without particular difficulties in electronic documentation, mobile devices and doctors' database. This requires intuitive interfaces, low computational demands, and clinician

training [9].

5. Ethical, Legal, and Social Implications:

5.1 Bias and Equity

AI errors can't be ignored, especially if the data collection of the indicators needed to interpret and provide the result is incomplete. Too much bias or ignoring other important clinical factors when assessing affected skin areas or other key parameters can cause problems in managing treatment, which may sometimes lead to permanent consequences. AI developers should take into account these errors as well [10].

5.2 Data Privacy, Ethics and Consent

With its unique mandate, UNESCO has led the international effort to ensure that science and technology develop with strong ethical guardrails for decades. Rapid changes in the use of AI in various areas of everyday life give rise to profound ethical concerns. These concerns arise from the potential of AI systems to embed biases, contribute to climate degradation, threaten human rights, and more. This is especially critical in medicine, where the ethical aspect is paramount. Such risks associated with AI have already begun to compound on top of existing inequalities, resulting in further harm for already marginalised groups. The ethical approach to the creation and storage of personal data should be a priority when using AI for clinical cases. This provision should be respected at the state level and protected by law with particular care [11].

5.3 Accountability and Clinical Responsibility

When using AI, cases of misdiagnosis should receive special attention. The guidelines should define the role of AI as an auxiliary tool rather than autonomous, because the final decision must be made by a physician taking into account all ethical nuances, clinical aspects, and patient conditions.

The purpose of using AI in medical practice is for AI to help improve treatment outcomes. We also need to realise that not all AIs can accurately interpret all clinical out-

comes and are perfect at the final point of decision. The AI can make recommendations, but these are not suitable for this patient, and errors were made during a software crash. Subsequently, there is a potential risk of harm to patients due to such human and computer errors [12].

5.4 Research Gaps and Future Directions

Despite the genuine interest in these new technologies, the future view should focus on the following points:

- Multimodal systems that allow analysis based on clinical data and images from monitors and sensors to provide a complete picture and assessment of the patient's condition
- Development of various mobile applications for remote assessment and recommendation
- Ease of use and explanation will increase confidence among doctors with self-assessment and review recommendations.
- Evaluation and monitoring of longitudinal results, which allow building algorithms on trajectories and dynamically adjusting recommendations.
- Evaluation of the real impact of AI on treatment outcomes, process efficiency, and cost analysis in the health care system.

6. Case Study: AI in Remote Burn Assessment

The use of AI may be particularly valuable in LMICs, where there are still significant issues regarding access to qualified personnel and limited options for burn treatment. Telemedicine platforms, using their AI modules, will help medical staff in real time when downloading images of burns, receiving automated assessments and recommendations for further treatment.

A pilot project in India demonstrated that an AI-based mobile app improved triage accuracy and reduced unnecessary transfers by 35% [13].

7. The following is a comprehensive overview of systematic reviews of AI's role in treating burns:

1. **Taib et al. (2022/23)** – Systematic Review & Diagnostic Test Accuracy Meta analysis

Scope: 35 studies (1990–2021); 12 eligible for diagnostic test meta analysis [14].

Applications: Burn depth classification: 68.9–95.4% accuracy; sensitivity ~90.8%, specificity ~84.4%

Burn segmentation: 76.0–99.4% accuracy; sensitivity ~97.9%, specificity ~97.6%

Mortality prediction: >90–97.5% accuracy; sensitivity ~92.9%, specificity ~93.4%

Algorithms: Neural networks in 69% of studies

Limitations: Significant heterogeneity in methodology (QUADAS 2 flagged major variability)

Technical diversity (image capture differences, algorithm choice)

Conclusion: AI helps to determine the diagnostic accuracy and compare it with current practice. The heterogeneity of indicators and methodological inconsistencies point to the need for standardization in this approach. [14].

2. **Moura et al. (2021)** – Updated Systematic Review

Scope: 46 observational studies (up to 2021)

Key Findings: Main focus: burn depth (26 studies)

Common algorithms: SVMs (in 19 studies), neural networks also prevalent

Frequent use of 10 fold cross validation (11 studies)

Conclusion: This audit shows great potential in assessing the affected skin surface with a recommended evidence base and a single level of verification [15].

3. **Huang et al. (2021)** – ML & Automation in Burn Wound Evaluation

Scope: Systematic review focusing on ML for wound evaluation.

Conclusion: AI allows an objective anal-

ysis of the affected skin. Based on these data, a standardized process is required [16].

4. **Implementation Study:** Prognostic AI Models in Taiwan

Scope: Retrospective cohort (2010–2019), 224 patients.

Predictive Outcomes: Prolonged hospital stay (>14 days)

Application: Integrated into a hospital information system to support clinical decisions [17].

5. **Comparative Analysis (2025)** – AI vs. Surgeons

Scope: J Clin Med study comparing models (e.g., ChatGPT 4o) with plastic surgeons across 10 burn images.

Findings: The analysis carried out by AI was compared with the expert evaluation of a group of doctors. Also, the variability of recommendations and solutions revealed a need to refine this model before practical implementation in medical practice [18].

8. Conclusion

Based on the promising capabilities of AI, it is possible to predict improvements in evaluation, treatment, and care for burns with a more accurate diagnosis, a personalised treatment approach, a significant increase in the efficiency of available resources, and an improved outcome.

However, the realisation of these capabilities requires an accessible and reliable data infrastructure, ethical approaches and safeguards, and interdisciplinary communication.

By investing in the development and implementation of AI in medical practice, especially in the care system and treatment of burns, it is possible to increase survival, reduce disability, and optimise and personalise the approach.

Overall outcomes:

- Performance: AI demonstrates high diagnostic accuracy and prognostic recommendations when performing a large number of tasks in a short period of time in patients with burns.

- Clinical integration: AI can be an auxiliary tool, but not a complete substitute for doctors. This is especially important in sorting, forecasting, and telemedicine.
- Problems: Standardisation of existing databases and clinical studies, with the possibility of re-checking discrepancies with reference points, accessibility in data interpretation, ethical support, acceptance by clinicians into practical activities
- Next steps: large prospective multicenter clinical trials comparing AI+ clinician and clinician-only work processes, common structured data and standards for interaction between them, and focussing on accessibility to ensure user trust.

As technology evolves, it is possible to expect a new era of precision medicine in the treatment of burns, where data-driven data will help doctors deliver the right treatment to the right patient at the right time.

Deciding based on the emotional component of AI cannot yet be done, and, unfortunately, if the decision is made to do palliative treatment (high percentage of surface damage or brain death), it can only be done by the medical professional staff.

Funding: This research received no external funding.

Conflict of interest: The authors declare no conflicts of interest.

References:

1. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/burns>
2. Kim, S., et al. (2020). Burn depth classification using deep convolutional neural networks. *Burns*, 46(5), 1121–1129.
3. Lu, Y., et al. (2022). AI-based prediction of burn wound healing using clinical and image data. *Journal of Biomedical Informatics*, 132, 104–121.
4. Kasten, K. R., et al. (2021). Machine learning improves mortality prediction in burn patients. *Burns*, 47(3), 550–558.
5. Shuroug A Alowais et al. Revolutionizing healthcare: the role of artificial intelligence in clinical practice, [https://](https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-023-04698-z)

6. Mirza Mansoor Baig et al. Generative AI in Improving Personalized Patient Care Plans: Opportunities and Barriers Towards Its Wider Adoption
7. Echeverria, J., et al. (2023). Standardized Burn Image Datasets for AI Development in Europe. *Journal of Burn Care & Research*, 44(2), 189–198.
8. Justin J Lee et al. Comparing Artificial Intelligence Guided Image Assessment to Current Methods of Burn Assessment
9. Junaid Bajwa et al. Artificial intelligence in healthcare: transforming the practice of medicine
10. “When AI goes wrong: 10 examples of AI mistakes and failures” <https://www.evidentlyai.com/blog/ai-failures-examples>
11. “Ethics of Artificial Intelligence”, <https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics#:~:text=UNESCO%20produced%20the%20first%20Dever,wellbeing%2C%20among%20many%20other%20spheres.>
12. Kit Fotheringham, Helen Smith, Accidental injustice: Healthcare AI legal responsibility must be prospectively planned prior to its adoption
13. Raghavendra R., et al. (2023). AI-based Mobile Platform for Remote Burn Assessment: A Pilot Study in Rural India. *International Journal of Medical Informatics*, 174, 105052.
14. Taib et al., 2022/23 – Meta-analysis of AI diagnostic accuracy in burns (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, researchgate.net, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, mdpi.com, pure-oai.bham.ac.uk, research.birmingham.ac.uk)
15. Moura et al., 2021 – Systematic review of ML applications in burn care (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)
16. Huang et al., 2021 – ML and automation focus on wound evaluation (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)
17. Taiwan study (2023) – Random forest prognostic model with hospital integration (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)
18. Marcaccini et al., 2025 – Comparative AI vs. surgeons image-based assessment (mdpi.com)
19. Peck, M. D. (2011). Epidemiology of burns throughout the world. Part I: Distribution and risk factors. *Burns*, 37(7), 1087–1100.

*Вперше надійшла до редакції 14.05.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.13-004.6-06-074:577.12

DOI: <https://zenodo.org/records/17218928>

БИОМАРКЕРИ ЯК КЛЮЧ ДО РОЗУМІННЯ НЕСТАБІЛЬНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗУ: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

Кузьменко Л.А., Галіч В.-С.М.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

BIOMARKERS AS A KEY TO UNDERSTANDING UNSTABLE ATHEROSCLEROSIS: AN ANALYTICAL REVIEW

Kuzmenko L.A., Halich V-S.M.

National Medical University named after O.O. Bogomolets, Kyiv, Ukraine

Summary/Резюме

Introduction. The activation of pro-inflammatory cytokines, matrix metalloproteinases, and fibrinolytic imbalance contributes to atherosclerotic plaque instability and a prothrombotic state in generalized atherosclerosis. An integrated assessment of these molecular mechanisms deepens the pathophysiological understanding of the disease and provides a foundation for targeted therapeutic strategies.

Aim of the study. To systematize current evidence on the pathogenesis, risk factors, and clinical significance of generalized atherosclerosis, with a particular focus on the role of matrix metalloproteinases, pro-inflammatory cytokines, and fibrinolytic factors in disease progression.

Materials and Methods. Bibliometric and analytical review.

Results. It was established that the combined evaluation of MMP-2, MMP-9, pro-inflammatory cytokines (IL-1 β , IL-6, TNF- α), and fibrinolytic activity markers (tPA, PAI-1) not only clarifies the pathophysiology of generalized atherosclerosis, but also reveals previously underappreciated mechanisms contributing to plaque instability. For the first time, the prognostic value of an integrated biomarker profile is emphasized for personalized risk stratification of thrombotic events and for targeted intervention in the setting of polyvascular disease.

Keywords: *Generalized atherosclerosis, ischemic heart disease, post-infarction atherosclerosis, acute cerebrovascular accident, matrix metalloproteinases, pro-inflammatory cytokines, fibrinolytic factors.*

Вступ. Активація прозапальних цитокінів, матриксних металопротеїназ і фібринолітичного дисбалансу визначає нестабільність атеросклеротичних бляшок і схильність до тромбоутворення при генералізованому атеросклерозі. Інтегральна оцінка цих молекулярних механізмів поглиблює патофізіологічне розуміння захворювання та формує основу для таргетної терапії.

Мета. Систематизація сучасних даних про патогенез, фактори ризику та клінічне значення генералізованого атеросклерозу, з особливим акцентом на роль матриксних металопротеїназ, прозапальних цитокінів та факторів фібринолізу у прогресуванні захворювання.

Матеріали та методи: Бібліометричні, аналітичні

Результати. Встановлено, що поєднана оцінка MMP-2, MMP-9, прозапальних цитокінів (IL-1 β , IL-6, TNF- α) та показників фібринолітичної активності (ТАП, ПАІ-1) дозволяє не лише деталізувати патофізіологію генералізованого атеросклерозу, але й виокремити раніше недооцінені механізми прогресування нестабільності атеросклеротичних бляшок. Вперше акцентовано на прогностичному значенні інтегрального біомаркерного профілю для персоналізованої стратифікації ризику тромботичних подій і таргетного втручання в умовах полівазулярного ураження.

Ключові слова: генералізований атеросклероз, ішемічна хвороба серця, пост-інфарктний атеросклероз, гостре порушення мозкового кровообігу, матриксні металопротеїнази, прозапальні цитокіни, фактори фібринолізу.

Вступ

Атеросклероз є провідною причиною серцево-судинної захворюваності та смертності у світі, визначаючи основний внесок у глобальний тягар хронічних неінфекційних хвороб. За даними Global Burden of Disease Study 2023, атеросклеротичні ураження артерій асоціюються більш ніж із 17,8 млн випадків смерті щороку, що становить близько 32% усіх летальних випадків від серцево-судинних причин [1]. Атеросклероз - це хронічне прогресуюче запальне ураження артерій м'язово-еластичного та еластичного типу, що морфологічно проявляється накопиченням ліпідних інфільтратів у судинній стінці, проліферацією сполучної тканини, розвитком кальцинозу та структурним ремоделювання [2]. Ці патологічні процеси зумовлюють формування стабільних або нестабільних атеросклеротичних бляшок, звуження просвіту артерій та, у ряді випадків, повний стеноз. Ураження кількох судинних басейнів визначається як генералізований атеросклероз, який асоціюється з багаточисельною ішемією та високим ризиком розвитку численних ускладнень.

Генералізований атеросклероз - це форма захворювання, за якої патологічний процес уражає одночасно кілька судинних басейнів (коронарні, мозкові, периферичні артерії), зумовлюючи мультифокальне порушення кровопостачання органів-мішеней. Такий тип ураження асоціюється з більш високим ризиком гострих серцево-судинних подій, стійкою інвалідизацією та значним зниженням якості життя [3].

Генералізований атеросклероз є однією з провідних медико-соціальних про-

блем сучасної охорони здоров'я, що зумовлено його значним внеском у структуру захворюваності, інвалідизації та смертності населення, а також істотним впливом на якість і тривалість життя пацієнтів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я щороку у світі понад 17,9 млн людей помирають від серцево-судинних захворювань, більшість з яких пов'язані з атеросклеротичним ураженням судин різних басейнів. Висока частота фатальних подій, зокрема інфаркту міокарда, ішемічного інсульту та критичної ішемії кінцівок, поєднується з хронічним і прогресуючим перебігом хвороби, що зумовлює поступове зниження функціональних резервів організму навіть на тлі лікування [4]. На доклінічних стадіях генералізований атеросклероз часто перебігає безсимптомно або з неспецифічними проявами, що значно ускладнює своєчасну діагностику та відкладає початок патогенетично обґрунтованої терапії. Для раннього виявлення необхідне застосування сучасних інструментальних методів, таких як доплерівська ультрасонографія, магнітно-резонансна ангіографія, комп'ютерна томографія з контрастуванням, а також оцінка біохімічних маркерів судинного ремоделювання, зокрема MMP-2 і MMP-9. Лікування і профілактика ускладнень потребують комплексного мультидисциплінарного підходу, що включає взаємодію кардіологів, неврологів, ангіологів, ендокринологів, судинних хірургів та реабілітологів, що дозволяє не лише контролювати перебіг захворювання, але й зменшувати ризик повторних кардіо- та цереброваскулярних подій. Соціально-економічні наслідки генералізованого ате-

росклерозу є надзвичайно значними, оскільки вони охоплюють як прямі витрати на лікування та реабілітацію, так і непрямі збитки, пов'язані з втратою працездатності. За підрахунками Європейського товариства кардіологів загальні економічні втрати від атеросклерозу та його ускладнень у розвинених країнах перевищують 1,4% ВВП [5]. Таким чином, генералізований атеросклероз є не лише серйозною медичною, а й вагомою соціально-економічною проблемою, що вимагає ранньої діагностики, активного модифікування факторів ризику та впровадження сучасних стратегій вторинної профілактики, спрямованих на зниження захворюваності, інвалідизації та смертності у популяції.

У цій оглядовій статті узагальнено сучасні дані щодо:

- епідеміології генералізованого атеросклерозу (глобальні та регіональні тенденції);
- патогенетичних механізмів і факторів ризику, включно з новими біомаркерами;
- можливостей діагностики (лабораторної, інструментальної, молекулярної);
- сучасних та перспективних підходів до лікування й профілактики;

Напрями майбутніх досліджень

Генералізований атеросклероз є однією з провідних причин високої смертності та інвалідизації у людей похилого віку, зумовлюючи значну частку глобального тягаря серцево-судинних захворювань (ССЗ). За даними Global Burden of Disease Study 2021, у популяції віком >60 років ішемічна хвороба серця (ІХС), ішемічний інсульт та периферична артеріальна хвороба залишаються основними причинами смерті та втрати працездатності. Між 1990 і 2021 роками абсолютні показники смертності, років життя, скоригованих на інвалідність (DALYs - Disability-Adjusted Life Years), та років життя, втрачених через передчасну смерть (YLLs - Years of Life Lost) у цій віковій групі продовжували зростати, незважаючи на зниження віково-стандартизованих коефіцієнтів [6].

Атеросклеротичні підтипи ССЗ мають різну питому вагу в структурі смертності у старших пацієнтів: на ІХС припадає 52–54 % летальних випадків, на ішемічний інсульт - близько 23–25 %, на ПАТ - до 7 % [7]. Рекомендації Європейського товариства кардіологів (ESC, 2023) підкреслюють, що мультифокальні ураження (поєднане залучення коронарних, каротидних та периферичних артерій) виявляють у 35–45 % пацієнтів віком понад 65 років, що значно погіршує прогноз.

Регіональні відмінності епідеміології генералізованого атеросклерозу зумовлені як соціодемографічними, так і поведінковими факторами ризику. Східна Європа та Центральна Азія демонструють найвищі показники DALYs та YLLs від ІХС та інсульту у старшій популяції [8]. В Україні рівень смертності від ІХС у віковій групі 60–74 років перевищує середньоєвропейський у 1,5–1,7 раза, що частково пояснюється високою поширеністю неконтрольованої артеріальної гіпертензії, цукрового діабету 2 типу та куріння (МОЗ України, 2023) [9].

Особливе значення для прогнозу має поліартеріальне ураження. Згідно з даними багатоцентрового європейського дослідження Polyvascular Disease in Older Adults Study (2022) [10], серед пацієнтів >65 років з клінічно маніфестованим атеросклерозом поліартеріальне ураження виявляли у 39–46 % випадків. Наявність ураження трьох і більше судинних басейнів асоціювалася з 2,4-кратним зростанням ризику великих серцево-судинних і цереброваскулярних подій (MACCE) протягом 5 років спостереження.

Високий атеросклеротичний тягар у пацієнтів старшого віку прямо корелює з більшою частотою повторних інфарктів міокарда, інсультів, ампутацій через критичну ішемію кінцівок та підвищеною 5-річною смертністю [11]. Це підтверджує необхідність активного мультифокального скринінгу, раннього втручання та індивідуалізованої профілактичної терапії у цієї категорії пацієнтів.

Генералізований атеросклероз - це

мультидисциплінарна проблема, яка вимагає комплексного підходу та участі лікарів різних спеціальностей на всіх етапах ведення пацієнта. Мультифокальне ураження артерій, що передбачає одночасну присутність атеросклеротичного процесу у двох і більше судинних басейнах, призводить до синергічного зростання ризику серцево-судинних та цереброваскулярних подій, збільшуючи частоту інвалідизації та смертності [12].

З позиції кардіології, генералізований атеросклероз асоціюється з високим ризиком розвитку гострих коронарних синдромів, повторних інфарктів міокарда та хронічної серцевої недостатності. За даними багаточентрового реєстру REACH, у пацієнтів з ІХС та поліартеріальним ураженням ризик великих несприятливих серцево-судинних та цереброваскулярних подій (MACCE) підвищується у 1,5–2,5 раза порівняно з хворими, у яких уражено лише один судинний басейн [13]. Додатково, генералізований процес часто супроводжується хронічним низькорівневим запаленням і дисфункцією ендотелію, що знижує ефективність стандартної антитромбоцитарної та гіполіпідемічної терапії.

У неврологічній практиці генералізований атеросклероз є одним із провідних етіологічних чинників ішемічного інсульту та хронічної ішемії головного мозку. Ураження сонних і вертебробазиллярних артерій часто поєднується з патологією коронарних і периферичних судин, що підвищує ймовірність повторних ішемічних подій та когнітивного зниження. Встановлено, що поліартеріальні ураження корелюють із вираженістю судинно-обумовленої когнітивної дисфункції: зниження показника MMSE на 0,8 бала на кожну додаткову уражену судинну територію ($p < 0,001$) [10].

У судинній хірургії генералізований атеросклероз створює значні труднощі при виборі тактики втручання, збільшує технічну складність операцій і підвищує ризик післяопераційних ускладнень. Пацієнти з ураженням трьох і більше судинних басейнів мають значно вищу частоту ресто-

нозів після ендovasкулярних процедур та тромбозів після шунтування [14]. У цій категорії хворих особливо важливий мультидисциплінарний підхід, що поєднує хірургічне, інтервенційне та медикаментозне лікування з метою зниження ризику ампутацій і повторних втручань.

Беручи до уваги надзвичайно високі показники смертності та інвалідизації, мультифокальний атеросклероз у пацієнтів старшого віку потребує не лише раннього виявлення, але й прецизійної стратифікації ризику та впровадження інтенсивних, патогенетично обґрунтованих профілактичних заходів. Досягнення оптимальних клінічних результатів можливе виключно за умови інтегрованого ведення таких пацієнтів у форматі мультидисциплінарної взаємодії, що передбачає скоординовану участь кардіологів, неврологів, ангіологів і судинних хірургів. Ключовим компонентом цієї стратегії є застосування сучасних біомаркерів серцево-судинного ризику та персоналізованих таргетних терапевтичних підходів, спрямованих на модифікацію провідних патогенетичних ланок захворювання та зниження імовірності повторних кардіо- і цереброваскулярних подій.

Мета. Систематизація сучасних даних про патогенез, фактори ризику та клінічне значення генералізованого атеросклерозу, з особливим акцентом на роль матриксних металопротеїназ (ММП-2, ММП-9), прозапальних цитокінів (IL-1 β , IL-6, TNF- α) та факторів фібринолізу (ТАП, ПАІ-1) у прогресуванні захворювання. Особливу увагу приділено можливостям терапевтичної модифікації цих біомаркерів і перспективам їх використання у вторинній профілактиці серцево-судинних ускладнень.

Матеріали та методи: Бібліометричні, аналітичні

Завдання

- 1) Охарактеризувати сучасні уявлення про патогенез і морфогенез атеросклеротичних уражень, з урахуванням їх системності та мультифокального характеру.

- 2) Проаналізувати роль запалення, протеолізу та дисбалансу фібринолізу в розвитку і прогресуванні атеросклерозу.
- 3) Оцінити значення матриксних металлопротеїназ, прозапальних цитокінів та маркерів фібринолізу як предикторів ускладнень.
- 4) Узагальнити дані клінічних, експериментальних та метааналітичних досліджень щодо впливу сучасних терапевтичних стратегій на перебіг атеросклерозу.
- 5) Визначити перспективи інтеграції біомолекулярних маркерів у персоналізовану стратегію профілактики та лікування атеросклерозу.

Результати

Атеросклероз - це хронічне запальне захворювання артеріальної стінки, що характеризується накопиченням ліпідів, клітин запалення та фіброзної тканини у внутрішній оболонці артерій з формуванням атеросклеротичних бляшок [15]. Визначення, представлене Європейським товариством кардіологів (ESC, 2023), підкреслює, що атеросклероз є системним процесом, який вражає переважно артерії великого та середнього калібру, з потенційним ураженням кількох судинних басейнів одночасно [16].

Генералізований атеросклероз - це форма атеросклеротичної хвороби, при якій патологічний процес одночасно охоплює дві й більше основні судинні території (наприклад, коронарні, сонні, периферичні, ниркові або мезентеріальні артерії), що значно підвищує ризик серцево-судинних і цереброваскулярних подій [17].

Класифікація за локалізацією ураження

Згідно з сучасними рекомендаціями ESC (2023) та АНА (2022), атеросклероз поділяють на:

- Коронарний атеросклероз - ураження вінцевих артерій серця, що призводить до ішемічної хвороби серця.
- Цереброваскулярний атеросклероз - ураження сонних та/або внутрішньо-

мозкових артерій, що є причиною ішемічного інсульту та транзиторних ішемічних атак.

- Периферичний атеросклероз - ураження артерій нижніх кінцівок, що призводить до переміжної кульгавості або критичної ішемії.
- Атеросклероз аорти та її гілок - включає патологію грудної та черевної аорти, мезентеріальних та ниркових артерій.
- Генералізований (поліартеріальний) атеросклероз - комбінація ураження двох і більше з перелічених басейнів.

Згідно з морфологічною класифікацією Американської асоціації серця [18], виділяють такі стадії розвитку атеросклеротичного процесу:

Тип I - початкові жирові плями (fatty dots) - поява окремих макрофагів з ліпідними включеннями.

Тип II - жирові смужки (fatty streaks) - накопичення пінистих клітин у інтимі.

Тип III - проміжні ураження - поява позаклітинних ліпідних крапель.

Тип IV - атерома - утворення ліпідного ядра з холестеринових кристалів, оточеного макрофагами

Тип V - фіброзна бляшка - формування фіброзної покривки з колагену, іноді з кальцифікацією.

Тип VI - ускладнена бляшка - розрив фіброзної покривки, внутрішньобляшкові крововиливи, тромбоз.

Сучасні уявлення про патогенетичний процес включають кілька взаємопов'язаних етапів:

1. Ендотеліальна дисфункція - зниження біодоступності оксиду азоту (NO), підвищення проникності для ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), експресія адгезивних молекул (VCAM-1, ICAM-1).
2. Ліпідна інфільтрація та окиснення ЛПНЩ - модифіковані ЛПНЩ активують макрофаги та спричиняють утворення пінистих клітин.
3. Запальна відповідь - залучення моно-

- цитів, Т-лімфоцитів, секреція прозапальних цитокінів (IL-1 β , IL-6, TNF- α), активація NLRP3-інфламасоми.
4. Формування фіброзної бляшки - проліферація гладком'язових клітин, синтез колагену, формування фіброзної покривки.
 5. Ремоделювання судинної стінки - експансивне (позитивне) або звужувальне (негативне) ремоделювання, залежно від балансу протеолітичної та синтетичної активності в інтимі.
 6. Формування та прогресування генералізованого атеросклерозу зумовлюється сукупним впливом класичних факторів ризику та нових біомаркерів, які відображають патогенетичні механізми захворювання.

Клінічне значення має не лише наявність окремих факторів, але й їх поєднання, що у випадку мультифокального ураження значно підвищує ризик несприятливих подій.

Фактори ризику розвитку генералізованого атеросклерозу традиційно поділяють на класичні та нові (модифіковані), причому обидві групи чинників взаємодіють між собою, посилюючи сумарний атерогенний вплив на судинну стінку.

До класичних факторів ризику, підтверджених численними епідеміологічними та клінічними дослідженнями [27], належать вік, стать, спадковість, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет 2 типу, дисліпідемія та тютюнопаління. З віком у судинній стінці накопичуються структурні та функціональні зміни, знижується регенераторний потенціал ендотелію, що сприяє прогресуванню атерогенезу. Статеві відмінності зумовлюють вищий ризик у чоловіків середнього віку та різке його зростання у жінок після менопаузи. Генетична схильність реалізується через сімейні форми гіперхолестеринемії, а також поліморфізми генів рецептора ЛПНЩ та аполіпропротеїну Е (АpoE), що впливають на метаболізм ліпідів. Артеріальна гіпертензія підвищує механічний стрес на стінку артерій, сприяючи формуванню мікропош-

коджень інтими та полегшуючи проникнення атерогенних ліпопротеїнів у субендотеліальний простір. Цукровий діабет 2 типу призводить до активації поліолового шляху, посилення неферментативного глікозильовання білків та розвитку оксидативного стресу, що у сукупності прискорює судинне ураження. Дисліпідемія, що проявляється підвищенням рівня ЛПНЩ, зниженням ЛПВЩ та високим вмістом ліпопротеїну(a), є безпосереднім пусковим механізмом атерогенезу. Куріння стимулює оксидативне ушкодження ендотелію, спричиняє вазоконстрикцію та підвищує тромботичний потенціал крові, додатково посилюючи ризик серцево-судинних ускладнень.

До нових та модифікованих факторів ризику, значення яких активно вивчається у сучасних дослідженнях, належать хронічне системне запалення, підвищені рівні високочутливого С-реактивного білка (hsCRP), гіпергомоцистеїнемія, оксидативний стрес, інсулінорезистентність, ожиріння (особливо абдомінальний тип), порушення сну, хронічні інфекції та зміни у складі мікробіоти кишечника. Підвищення рівня hsCRP є маркером активації запальної відповіді та незалежним предиктором серцево-судинних подій. Гіпергомоцистеїнемія ушкоджує ендотелій, сприяє оксидативній модифікації ЛПНЩ та підвищує тромбогенний потенціал крові. Ожиріння, особливо з переважним відкладенням вісцерального жиру, асоціюється з дисліпідемією, інсулінорезистентністю, хронічним запаленням та активацією ренін-ангіотензинової системи. Порушення сну, зокрема обструктивне апное, призводить до коливань артеріального тиску, гіпоксії та стимуляції симпатичної нервової системи. Хронічні інфекційні агенти, такі як *Chlamydia pneumoniae*, *Cytomegalovirus* або персистуючі періодонтальні патогени, здатні підтримувати низькорівневе запалення та прискорювати прогресування атеросклерозу. Перспективним напрямом досліджень є аналіз ролі дисбіозу кишечника, який через продукцію метаболітів, зокрема триметиламін-N-оксиду (ТМАО), впливає на ліпідний та запальний профіль

організму, модулюючи атерогенез. Поєднання класичних і нових факторів ризику формує індивідуальний атерогенний профіль пацієнта, визначаючи швидкість прогресування генералізованого атеросклерозу та ймовірність виникнення серцево-судинних ускладнень. Усвідомлення їх комплексного впливу є ключем до ефективною стратифікації ризику, розробки персоналізованих профілактичних стратегій та оптимізації лікування.

Останні роки позначені зростаючим інтересом до біомаркерів, які відображають активність запалення, ремоделювання судинної стінки та тромботичний потенціал:

- a) Ліпопротеїн(a) - незалежний предиктор прогресування бляшок і мультифокальних уражень.
- b) Високочутливий С-реактивний білок (hs-CRP) - маркер системного запалення, корелює з ризиком МАССЕ.
- c) Мієлопероксидаза (MPO) - фермент нейтрофілів, що окиснює ЛПНЩ і сприяє ендотеліальній дисфункції.
- d) Остеопротегерин (OPG) - регулятор кальцифікації, підвищення його рівня пов'язане з тяжким генералізованим ураженням.
- e) Матриксні металопротеїнази (ММП-2, ММП-9) - ферменти, що деградують компоненти міжклітинного матриксу, сприяючи витонченню фіброзної покришки бляшки та підвищуючи ризик її розриву.
- f) Прозапальні цитокіни IL-1 β , IL-6, TNF- α) - медіатори, що активують ММП і підтримують хронічне судинне запалення.
- g) Тканинний активатор плазміногену (ТАП) - ключовий фактор фібринолізу, зниження його активності асоціюється з підвищеною тромбогенністю бляшки.
- h) Інгібітор активатора плазміногену-1 (PAI-1) - антагоніст ТАП, підвищений рівень якого обумовлює персистуючу схильність до тромбоутворення.

Стабільні бляшки характеризуються

товстою фіброзною покришкою, невеликим ліпідним ядром і низьким вмістом запальних клітин. Вони частіше викликають хронічну ішемію через поступову оклюзію [19].

Нестабільні (вразливі) бляшки мають тонку фіброзну покришку, велике ліпідне ядро, високу концентрацію макрофагів і Т-лімфоцитів. Активність ММП-2, ММП-9 сприяє деградації колагену, стоншенню покришки і підвищенню ризику розриву, що призводить до гострих тромботичних ускладнень [20].

Матриксні металопротеїнази (ММП-2, ММП-9) є цинк-залежними ендопептидазами, що каталізують деградацію компонентів позаклітинного матриксу, зокрема колагену та еластину, у фіброзній покришці атеросклеротичної бляшки [21]. ММП-2 і ММП-9 відіграють ключову роль у ремоделюванні міжклітинного матриксу та деградації колагену в покришці атеросклеротичної бляшки. Підвищена експресія ММП, особливо у вразливих бляшках, асоціюється з витонченням фіброзного шару та зростанням ризику її розриву, що є безпосереднім тригером гострого коронарного синдрому або ішемічного інсульту [22].

При атеросклерозі внаслідок ендотеліальної дисфункції та хронічної імунозапальної активації відбувається підвищена експресія ММП у макрофагах, Т-лімфоцитах і гладком'язових клітинах медії.

При атеросклерозі, внаслідок ендотеліальної дисфункції та хронічної імунозапальної активації, відбувається підвищена експресія матриксних металопротеїназ (ММП) у макрофагах, Т-лімфоцитах та гладком'язових клітинах медії судинної стінки. Ініціація цього процесу зумовлена активацією транскрипційних факторів NF- κ B та AP-1, які регулюють транскрипцію генів ММП і сприяють зростанню їх синтезу. Важливим механізмом також є стимуляція Toll-подібних рецепторів (TLR-2, TLR-4) під впливом окиснених ліпопротеїнів низької щільності та продуктів апоптозу, що запускає внутрішньоклітинні сигнальні каскади, спрямовані на активацію експресії ММП. Додатково, прозапальні цито-

кіни, зокрема IL-1 β , IL-6, TNF- α), взаємодіючи зі специфічними рецепторами клітин-мішеней, активують MAPK-сигнальний шлях, який підсилює транскрипційну активність та підтримує хронічний запальний стан у судинній стінці. Сукупна дія цих механізмів призводить до інтенсифікації деградації компонентів екстрацелюлярного матриксу, ремоделювання судинної стінки та прогресування атеросклеротичного процесу.

У біохімічному аспекті надмірна активність матриксних металопротеїназ ММП-2 та ММП-9

відіграє ключову роль у дестабілізації атеросклеротичної бляшки та прогресуванні судинного ураження. Підвищений протеолітичний потенціал цих ферментів зумовлює деградацію колагену I та III типу, які формують структурний каркас і забезпечують механічну міцність фіброзної покривки бляшки. Одночасно відбувається розщеплення ламініну та еластину, що призводить до зниження еластичності й стабільності судинної стінки. Додатково, у процесі деградації компонентів екстрацелюлярного матриксу вивільняються біоактивні фрагменти, які володіють проатерогенними властивостями, здатні стимулювати локальну запальну реакцію та посилювати активацію клітинних елементів у бляшці, створюючи умови для подальшого ремоделювання та ускладнень атеросклеротичного процесу.

Синтез і активація ММП значною мірою зумовлені дією прозапальних цитокінів - IL-1 β , IL-6, TNF- α). Ці медіатори стимулюють продукцію ММП і підтримують хронічне запалення в судинній стінці, формуючи патогенетичне «замкнене коло»

Таблиця 1

Біомаркери генералізованого атеросклерозу, їх механізми та прогностичне значення

Біомаркер	Механізм дії	Клінічне та прогностичне значення
ММП-2	Деградація колагену IV типу та еластину; ремоделювання ECM; активується під дією цитокінів і оксидативного стресу	Підвищений рівень асоційований з витонченням фіброзної покривки та ризиком розриву бляшки [22]
ММП-9	Протеоліз колагену I/III типів; активація каскадів запалення; стимуляція неоангіогенезу в бляшці	Маркер нестабільності бляшок і предиктор ГКС та інсульту [24]
IL-6	Активація NF- κ B та JAK/STAT-сигналіну; стимуляція синтезу hs-CRP у печінці	Підвищений рівень пов'язаний із MACCE та швидким прогресом атеросклерозу [23]
IL-1 β	Активація NLRP3-інфламасоми; стимуляція ММП і PAI-1	Маркер "залишкового запального ризику" після стандартної терапії [23]
TNF- α	Активація апоптозу ендотеліоцитів; стимуляція адгезивних молекул (VCAM-1, ICAM-1)	Погіршення ендотеліальної функції, прискорення прогресу бляшки [23]
ТАП	Ініціює перетворення плазміногену на плазмін; лізис фібрину	Знижена активність асоційована з тривалими тромбозами та ішемічними подіями [25]
PAI-1	Інгібує tPA та uPA; антифібринолітична дія	Підвищений рівень — незалежний фактор ризику повторних тромбозів і ремоделювання ECM [25]

деструкції бляшки. IL-6 додатково індукує синтез hs-CRP, тоді як TNF- α сприяє апоптозу клітин покривки, посилюючи її стоншення [23].

Додаткову роль у дестабілізації атеросклерозу відіграє дисбаланс фібринолітичної системи. Надлишкова концентрація інгібітора активатора плазміногену-1 (PAI-1) у поєднанні зі зниженою активністю тканинного активатора плазміногену (ТАП) призводить до стійкої тромбогенності поверхні бляшки та сприяє формуванню оклюзивних тромбів. Дисбаланс у бік підвищення PAI-1 асоційований із зростанням ризику повторних подій після інфаркту міокарда та хірургічних втручань на судинах.

У таблиці 1 наведено узагальнену інформацію щодо основних біомаркерів, їх патогенетичних механізмів та прогностичного значення.

Висновки та перспективи

Ключовими біомаркерами, що інтегрально відображають активність провідних патогенетичних механізмів генералізованого атеросклерозу, є матриксні металопротеїнази.

ротейнази - насамперед ММП-2 та ММП-9, які здійснюють контроль над деградацією компонентів екстрацелюлярного матриксу, зумовлюючи ремоделювання та зниження стабільності судинної стінки; прозапальні цитокіни (IL-1 β , IL-6, TNF- α), що формують і підтримують хронічний запальний мікросередовище, активуючи ключові сигнальні каскади NF- κ B, AP-1 та MAPK; а також регулятори фібринолізу - тканинний активатор плазміногену (ТАП) та інгібітор активатора плазміногену-1 (ПАІ-1), співвідношення між якими визначає фібринолітичний потенціал і схильність до тромбоутворення. Комплексне дослідження цих маркерів не лише поглиблює розуміння патофізіології атеросклеротичного процесу, але й створює підґрунтя для розробки персоналізованих діагностичних алгоритмів, точного прогнозування клінічного перебігу та впровадження таргетних терапевтичних стратегій, спрямованих на модифікацію ключових ланок патологічного каскаду.

ММП-2 і ММП-9, активуючись під впливом прозапальних медіаторів, прискорюють деградацію колагену та еластину фіброзної покривки атеросклеротичної бляшки, знижуючи її механічну стабільність та підвищуючи ризик розриву. Прозапальні цитокіни формують самопідтримувальне коло активації запалення, залучаючи транскрипційні фактори NF- κ B, AP-1 та MAPK-залежні шляхи. Дисбаланс фібринолітичної системи, зумовлений надмірною експресією ПАІ-1 та зниженням активності ТАП, сприяє пролонгованій оклюзії судинного русла та прогресуванню ішемічного ушкодження.

Комплексна оцінка цих біомаркерів дозволяє більш точно стратифікувати ризик у пацієнтів з генералізованим атеросклерозом, прогнозувати перебіг захворювання та підбирати індивідуалізовані терапевтичні стратегії. Таргетна модуляція активності ММП, прозапальних цитокінів і фібринолітичних факторів розглядається як перспективний напрям вторинної профілактики, особливо у хворих з поєднаними формами атеросклеротичного уражен-

ня серцево-судинної та цереброваскулярної систем.

Отже, впровадження біомаркерно-орієнтованого підходу в сучасну клінічну практику становить перспективний напрям оптимізації ведення пацієнтів з генералізованим атеросклерозом. Така стратегія створює передумови для більш точної стратифікації серцево-судинного ризику, раннього виявлення субклінічних змін, об'єктивного моніторингу перебігу захворювання та своєчасної корекції терапевтичної тактики з урахуванням індивідуальних патофізіологічних особливостей пацієнта. Інтеграція результатів біомаркерного аналізу у комплексну систему діагностично-прогностичної оцінки має потенціал не лише підвищити ефективність лікування та профілактики, але й суттєво знизити глобальний тягар серцево-судинних захворювань, сприяючи покращенню клінічних наслідків і раціональному використанню ресурсів охорони здоров'я.

References/Література

1. Di Cesare M, McGhie DV, Perel P, Mwangi J, Taylor S, Pervan B, et al. The Heart of the World. *Glob Heart*. 2024;19(1).
2. Meiliana A, Wijaya A. The Changing Face of Atherosclerosis. *Indones Biomed J*. 2023 Jun 26;15(3):194-221.
3. Zhao Y, Liu L, Fan W, Qi M, Liao B. Global burden trends and future predictions of ischemic heart disease attributable to air pollution in people aged 60 years and older, 1990-2021. *Front Public Heal*. 2025 Jul 4;13:1598092.
4. Cardiovascular diseases [Internet]. [cited 2025 Aug 22]. Available from: https://www.who.int/health-topics/cardiovascular-diseases?utm_source#tab=tab_1
5. Luengo-Fernandez R, Walli-Attaei M, Gray A, Torbica A, Maggioni AP, Huculeci R, et al. Economic burden of cardiovascular diseases in the European Union: a population-based cost study. *Eur Heart J*. 2023 Dec 1;44(45):4752-67.
6. Ferrari AJ, Santomauro DF, Aali A, Abate YH, Abbafati C, Abbastabar H, et al. Global incidence, prevalence, years lived with disability (YLDs), disability-adjusted life-years (DALYs), and healthy life expectancy (HALE) for 371 diseases and injuries in 204 countries and territories and 811 subnational locations, 1990-2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. *Lancet*. 2024 May;403:2133-61.
7. Nedkoff L, Briffa T, Zemedikun D, Herrington S,

- Wright FL. Global Trends in Atherosclerotic Cardiovascular Disease. Clin Ther. 2023 Nov 1;45(11):1087-91.
8. Li Z, Yang Y, Wang X, Yang N, He L, Wang J, et al. Comparative analysis of atherosclerotic cardiovascular disease burden between ages 20-54 and over 55 years: insights from the Global Burden of Disease Study 2019. BMC Med. 2024 Dec 1;22(1).
9. Conceptual Approaches to the Introduction of Compulsory Health Insurance for the Population in Ukraine. Eur Sci e-Journal. 2022;
10. Konig M, Palmer K, Malsch C, Steinhagen-Thiessen E, Demuth I. Polyvascular atherosclerosis and renal dysfunction increase the odds of cognitive impairment in vascular disease: findings of the LipidCardio study. Eur J Med Res. 2024 Dec 1;29(1):1-10.
11. Breathett K, O'Brien EC, Allen N. Cardiovascular Epidemiology: From Findings to Impact. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2025 Jun 1;18(6):12347.
12. Timmis A, Aboyans V, Vardas P, Townsend N, Torbica A, Kavousi M, et al. European Society of Cardiology: the 2023 Atlas of Cardiovascular Disease Statistics. Eur Heart J. 2024 Oct 7;45(38):4019-62.
13. Thierstein L, Pereira-Macedo J, Duarte-Gamas L, Reis P, Myrcha P, Andrade JP, et al. Polyvascular Disease Influences Long-Term Cardiovascular Morbidity in Carotid Endarterectomy. Ann Vasc Surg. 2024 May 1;102:236-43.
14. Zilinyi RS, Alsaloum M, Snyder DJ, Raja A, Mintz AJ, Sethi SS, et al. Surgical and Endovascular Therapies for Below-the-Knee Peripheral Arterial Disease: A Contemporary Review. J Soc Cardiovasc Angiogr Interv. 2024 Mar 1;3(3).
15. Heidenreich PA, Bozkurt B, Aguilar D, Allen LA, Byun JJ, Colvin MM, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2022 May 3;145(18):E895-1032.
16. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, Gardner RS, Baumbach A, B?hm M, et al. 2023 Focused Update of the 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: Developed by the task force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) With the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2023 Oct 1;44(37):3627-39.
17. Alekryan BG, Karapetyan NG, Alekryan BG, Karapetyan NG. A Multidisciplinary Approach in Selecting Treatment Strategies in Patients with Aortic and Peripheral Artery Diseases. 2024 Apr 18;
18. Stary HC, Chandler AB, Dinsmore RE, Fuster V, Glagov S, Insull W, et al. A definition of advanced types of atherosclerotic lesions and a histological classification of atherosclerosis: A report from the Committee on Vascular Lesions of the Council on Arteriosclerosis, American Heart Association. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 1995;15(9):1512-31.
19. He Z, Luo J, Lv M, Li Q, Ke W, Niu X, et al. Characteristics and evaluation of atherosclerotic plaques: an overview of state-of-the-art techniques. Front Neurol. 2023;14:1159288.
20. Tanase DM, Valasciuc E, Anton IB, Gosav EM, Dima N, Cucu AI, et al. Matrix Metalloproteinases: Pathophysiologic Implications and Potential Therapeutic Targets in Cardiovascular Disease. Biomol 2025, Vol 15, Page 598. 2025 Apr 17;15(4):598.
21. Hey S, Linder S. Matrix metalloproteinases at a glance. J Cell Sci. 2024 Jan 1;137(2).
22. Bruuninger H, Kruger S, Bacmeister L, Nystrum A, Eyerich K, Westermann D, et al. Matrix metalloproteinases in coronary artery disease and myocardial infarction. Vol. 118, Basic Research in Cardiology. Springer Science and Business Media Deutschland GmbH; 2023.
23. Altyar AE, Bhardwaj S, Ghaboura N, Kaushik P, Alenezi SK, Mantargi MJS, et al. Role of IL-2, IL-6, and TNF-? as Potential Biomarkers in Ischemic Heart Disease: A Comparative Study of Patients with CAD and Non-CAD. Med Sci 2025, Vol 13, Page 40. 2025 Apr 4;13(2):40.
24. Liu B, Su L, Loo SJ, Gao Y, Khin E, Kong X, et al. Matrix metalloproteinase 9 contributes to the beginning of plaque and is a potential biomarker for the early identification of atherosclerosis in asymptomatic patients with diabetes. Front Endocrinol (Lausanne). 2024;15.
25. Dai W, Zhang H, Lund H, Zhang Z, Castleberry M, Rodriguez M, et al. Intracellular tPA-PAI-1 interaction determines VLDL assembly in hepatocytes. Science (80-). 2023 Sep 1;381(6661).

*Вперше надійшла до редакції 08.06.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

ПОТЕНЦІЙНА РОЛЬ ЛІТІУ В ЛІКУВАННІ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ РОЗЛАДІВ (ОГЛЯД)

Пихтєєва О.Г., Большой Д.В., Пихтєєва О.Д.

Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, м. Одеса

КП Одеський обласний клінічний центр

pyhteevaeg@gmail.com

POTENTIAL ROLE OF LITHIUM IN THE TREATMENT OF POST-TRAUMATIC DISORDERS (REVIEW)

Pykhtieieva O.G., Bolshoy D.V., Pykhtieieva O.D.

Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, Ministry of Health of Ukraine,
Odessa

KP Odessa Regional Clinical Center

pyhteevaeg@gmail.com

Summary/Резюме

This review explores the potential role of lithium in the treatment and prevention of Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). The urgency of this topic has dramatically increased due to the military actions in Ukraine, leading to a critical rise in the number of individuals affected by PTSD. PTSD is a chronic, disabling condition characterized by trauma re-experiencing (nightmares), avoidance, negative mood alterations, and hyperarousal (aggression, anxiety), significantly diminishing the quality of life.

While lithium is the traditional “gold standard” for treating bipolar disorder (often comorbid with PTSD), its role in the direct treatment of core PTSD symptoms remains understudied. The review analyzes lithium’s extensive neurobiological profile, including its neuroprotective, anti-inflammatory, and antioxidant properties, which theoretically align with the underlying pathophysiology of PTSD (neuroinflammation, impaired neuroplasticity). The authors hypothesize that lithium may be beneficial as an adjuvant therapy for managing aggression, anger, and impulsivity, and holds potential for preventing the disorder’s progression at a biological level.

Keywords: *post-traumatic stress disorder, lithium*

У цьому огляді досліджено потенційну роль літію у лікуванні та профілактиці пост-травматичних стресових розладів (ПТСР). Актуальність теми значно зросла в контексті військових дій на території України, що призвело до критичного збільшення кількості осіб із ПТСР. ПТСР є хронічним, інвалідизуючим станом, що характеризується повторним переживанням травми (кошмари), уникненням, негативними змінами в настрої та гіперзбудженням (агресія, тривога), що серйозно знижує якість життя.

Незважаючи на те, що літій традиційно є “золотим стандартом” у лікуванні біполярного розладу (часто коморбідного з ПТСР), його роль у безпосередній терапії основних симптомів ПТСР залишається маловивченою. Огляд аналізує великий нейробіологічний профіль дії літію, включаючи його нейропротекторні, протизапальні та антиоксидантні властивості, які теоретично відповідають патофізіологічним основам ПТСР (нейрозапалення, порушення нейропластичності). Автори припускають, що літій може бути корисним як ад’ювантна терапія для контролю агресії, гніву та імпульсивності, а також має потенціал для профілактики прогресування розладу на біологічному рівні.

Ключові слова: *посттравматичні стресові розлади, літій*

Вступ

Військові дії на території України призвели до зростання кількості людей із посттравматичним стресовим розладом (ПТСР). ПТСР є станом, який зачіпає підгрупу осіб, які перенесли попередню травматичну, шоковую, лякаючу або небезпечну подію, здатну генерувати зміни на психологічному та поведінковому рівні. Близько 8 % чоловіків та 20 % жінок, які пережили травматичні події, мають ПТСР. ПТСР глибоко впливає як на конкретну людину, так й у суспільство загалом.

Основні симптоми ПТСР включають повторне переживання травми (нав'язливі спогади, кошмари), уникнення (старання уникати місць, людей або думок, пов'язаних з травмою), негативні зміни в мисленні та настрої (почуття провини, усунення) та гіперзбудження (постійна тривога, проблеми зі сном, спалахи агресії). ПТСР може серйозно знизити якість життя, призводячи до проблем у особистих відносинах, на роботі та у соціальній сфері. Люди з ПТСР часто стикаються з ізоляцією, депресією та залежностями.

На рівні суспільства ПТСР створює низку проблем:

1. Соціальна дезадаптація. Ветерани війни та інші постраждалі можуть мати труднощі з реінтеграцією в громадянське життя. Це проявляється у проблемах з працевлаштуванням, спілкуванням та участю у суспільному житті.
2. Економічні витрати. Лікування та реабілітація людей з ПТСР потребують значних державних та приватних ресурсів.
3. Збільшення навантаження системи охорони здоров'я. Зростання числа випадків ПТСР призводить до додаткового навантаження на систему психіатричної допомоги, що потребує збільшення числа кваліфікованих фахівців та розширення програм підтримки.

Голова Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України Оксана Сухорукова зазначає, що кількість військово-вослужбовців із невралгічними захворюван-

нями, пов'язаними зі стресом, поступово зростає. У 2025 р. ПТСР становить 29 % цих захворювань [1]. За останні два роки в українській електронній системі охорони здоров'я (ЕСЗ) зафіксовано значне збільшення кількості пацієнтів із ПТСР. Так, за перші два місяці 2024-го діагноз встановили таку кількість пацієнтів, як за весь 2021 рік. [2].

Інші дослідження, що ґрунтуються на невеликих вибірках, показують, що з ПТСР стикалися від 19 до 63 % ветеранів [3, 4].

Україна активно працює над програмами психологічної реабілітації для ветеранів та їхніх сімей. Міністерство у справах ветеранів у 2023 році виділило 540 млн гривень на програми психологічної реабілітації, професійної адаптації та санаторно-курортного лікування, що вдвічі більше, ніж у 2022 році. У серпні 2022 року було запущено Реєстр послуг із психологічної реабілітації для ветеранів та їхніх сімей. Сімейні лікарі пройшли навчання за програмою BOOЗ mhGAP і можуть допомогти у питаннях ментального здоров'я. У разі потреби відбувається перенаправлення до вузького фахівця — психолога, психотерапевта чи психіатра в рамках Програми медичних гарантій.

Незважаючи на наявність програм груповий та індивідуальний реабілітації існують проблеми з працевлаштуванням ветеранів, так як роботодавці іноді уникають найму людей з ПТСР з-травматичного досвіду.

Т.ч., ясно, що ПТСР являє собою хронічний та інвалідизуючий стан. Терапевтичні виклики при ПТСР значні, оскільки ефективні методи лікування часто обмежені, а висока поширеність коморбідних станів, таких як розлади настрою та зловживання психоактивними речовинами, ще більше ускладнює клінічну картину та ускладнює ефективно управління захворюванням.

Для лікування тяжких випадків ПТСР разом із психотерапією використовуються медикаментозне лікування. Найчастішими препаратами для лікування ПТСР є селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СИЗС). Вони вважаються препаратами першої лінії, оскільки допомагають

знизити рівень тривожності та покращують сон. До схвалених Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) препаратам цієї групи для лікування ПТСР належать сертралін та пароксетин. Крім СИОЗС, для лікування ПТСР також можуть використовуватися інші групи препаратів.

У деяких випадках, особливо при лікуванні стійкого до терапії ПТСР, вивчається ефективність психоделічних препаратів, таких як МДМА, кетамін та псилоцибін. Однак їх використання поки що не є стандартною практикою.

Солі лиття широко використовувалися в психіатрії більше 60 років при лікуванні біполярного розладу (БР). Автори [5] проаналізували 59 досліджень з використанням різних параметрів. Дослідження було поділено на різні підгрупи. Це монотерапія літієм, літій проти плацебо/препарату та літій + додаткова терапія. Літій перевершував арипіпразол, вальпроєву кислоту та кветіапін з точки зору покращення маніакальних симптомів. Терапія літієм призвела до нижчої частоти рецидивів порівняно з терапією вальпроєвою кислотою. Літій був більш ефективний у нейропротекторному відношенні, ніж кветіапін. Показано, що літій є безпечним та ефективним варіантом лікування для дітей. Однак рисперидон і кветіапін перевищували літій за деякими параметрами, тому ці препарати слід розглядати як альтернативний варіант лікування для дітей. У сукупності поточні клінічні дослідження наголошують на актуальності літію в лікуванні біполярного розладу [6]. Він визнаний ефективним у захисті від депресії та манії, а також у зниженні ризику суїциду у пацієнтів із БР. Однак, терапевтичні властивості солей літію повинні розглядатися у світлі значного профілю побічних ефектів та надзвичайно вузького терапевтичного індексу, що потребує ретельного моніторингу концентрації у сироватці крові [7].

Незважаючи на те, що літій є “золотим стандартом” у лікуванні біполярного розладу (стану, який часто супроводжує ПТСР), його роль у безпосередньому лікуванні або профілактиці ПТСР залишається

маловивченою.

Фармакологія та передбачувані нейробиологічні механізми дії літію

Літій є малим одновалентним катіоном, що має властивості, схожі зі властивостями натрію. Він зазвичай застосовується перорально у вигляді цитрату або карбонату літію. Препарати негайного вивільнення майже повністю абсорбуються, досягаючи пікових концентрацій у сироватці (Li⁺) через 30 хвилин — 2 години, тоді як препарати модифікованого вивільнення досягають пікових концентрацій зазвичай через 4–5 годин. [7]. У разі передозування, особливо з карбонатом літію, у шлунку утворюються малорозчинні сполуки (хлорид літію), що створює резервуар для тривалої абсорбції.

Літій розподіляється у рідинах організму і не зв'язується з білками сироватки. Розподіл літію в тканинах відповідає багатокамірній моделі із затримкою дифузії із позаклітинного простору у внутрішньоклітинний. Важливо відзначити, що дифузія у спинномозкову рідину та мозок затримується приблизно на 24 години порівняно з його появою у плазмі, що може впливати на швидкість наступу центральних ефектів. Літій не піддається метаболізму, вільно фільтрується в клубочках і повністю виводиться із сечею [7]. Приблизно 80 % відфільтрованого літію реабсорбується у ниркових каналцях. Клінічні стани, що знижують швидкість клубочкової фільтрації (СКФ) або збільшують проксимальну каналцеву реабсорбцію (наприклад, об'ємне виснаження, тіазидні діуретики), підвищують концентрацію літію у сироватці, що потребує ретельного моніторингу. Період напіввиведення літію сильно варіюється (12–27 годин), але може досягати 58 годин у літніх або при хронічному прийомі [7].

Незважаючи на значні дослідження, механізм дії літію залишається недостатньо вивченим. Відомо, що літій модулює ефекти двох сигнальних шляхів та трьох нейротрансмітерів. Зокрема, літій пригнічує інозитолову сигналізацію шляхом виснаження внутрішньоклітинного інозитулу та інгібує глікогенсинтазкіназу-3 (GSK-3), що літій

посилює сигнальний шлях Wnt /в -катеніна [8, 9]. GSK-3 є конститутивно активним ферментом, який, ймовірно, знижує нейротрофічні та нейропротективні процеси (відповідно, інгібування GSK-3 пов'язане з посиленням нейротрофічних та нейропротективних процесів). Літій також показав здатність знижувати вивільнення норадреналіну та дофаміну з нервових закінчень та може тимчасово збільшувати вивільнення серотоніну.

Літій має широкий спектр нейропротективних властивостей, діючи на множинні нейропатологічні мішені [10]. Він посилює нейрогенез та синаптичну пластичність, інгібує нейрозапалення та окислювальний стрес, а також послаблює запалення через блокаду активації мікроглії та стимуляції циклооксигенази-2 (COX-2) [11]. Іон Li⁺ захищає мозок від набряку, нейродегенерації, гіпокампа та втрати півкульних тканин після черепно-мозкової травми (ЧМТ). Крім того, літій послаблює патологічні процеси, такі як апоптоз, окислювальний стрес, а також мітохондріальну та ендоплазматичну дисфункцію. Він здатний знижувати набряк, відновлюючи зруйнований гематоенцефалічний бар'єр (ГЕБ). В експерименті на мишах показано, що літій може бути терапевтичним кандидатом для лікування ушкодження гематоенцефалічних бар'єрів на ранній стадії ішемічного інсульту після реперфузійної терапії [12].

Дослідження показують, що літій зрушує циркадні ритми, зменшуючи денну активність, прискорюючи час її початку та збільшуючи мінливість (гнучкість) у пацієнтів із біполярним розладом [13]. Ці циркадні зміни можуть передувати і опосередковувати ефекти літію, що стабілізують настрій. Більш того, рівні літію більш виражені в гіпокампі, таламусі, неокортексі, нюхової цибулини, мигдалеподібному тілі та сірій речовині мозочка після лікування ЧМТ, що вказує на його вплив на ключові області мозку, що беруть участь у регуляції настрою, пам'яті та емоцій [7]

Якщо у світі люди з ПТСР становлять 6–9 % загальної популяції [14, 15, 16], нашої країні у зв'язку з активними військо-

вими діями, кількість людей з ПТСР критично виросло. Хоча прямі клінічні докази ефективності літію при основних симптомах ПТСР обмежені, його великий нейробіологічний профіль дії напрочуд добре узгоджується з кількома передбачуваними нейробіологічними основами ПТСР.

Патофізіологія ПТСР включає нейрозапалення, окислювальний стрес, зміни в обсязі та функції гіпокампу, порушення нейропластичності та розлади циркадних ритмів. Таким чином, теоретично, механізми дії літію можуть бути корисними при цих станах, що підкреслює значну область майбутніх, цілеспрямованих досліджень.

Деякі дослідження вказують на “хворобу-модифікуючі”, а не тільки симптоматичні, ефекти літію [17]. Його нейропротективні дії, такі як зниження відкладень амілоїду та фосфорилування тау-білка при хворобі Альцгеймера [18, 19], а також захист від нейронального пошкодження при ЧМТ [20], вказують на здатність літію впливати на фундаментальні патологічні процеси на клітинному та молекулярному рівні.

ПТСР все частіше розглядається не тільки як психологічна реакція, але і як розлад зі значними нейробіологічними змінами, включаючи структурні зміни в областях мозку, таких як гіпокамп та мигдалеподібне тіло, та стійкі нейрозапальні стани, особливо у хронічних або тяжких випадках. Ці зміни можуть нагадувати аспекти нейродегенеративних процесів чи хронічного ушкодження мозку. Якщо літій може модифікувати прогресування захворювання при нейродегенеративних станах та захищати від нейрональних ушкоджень, його “хвороба-модифікуючий” потенціал може теоретично впливати на основні нейробіологічні зміни при ПТСР, а не просто керувати симптомами. Це відкриває гіпотезу для майбутніх досліджень: чи може низька доза або ранне втручання літієм, що використовує його нейропротективні властивості, запобігти прогресуванню або тяжкості ПТСР у осіб із групи ризику (наприклад, після гострої травматичної дії)? Це являє собою значне концептуальне зрушення від традиційного симптоматичного лікування до по-

тенційної профілактики на біологічному рівні.

В табл. 1 систематизовані нейробиологічні механізми дії літію та їхню потенційну релевантність для патофізіології ПТСР.

Літій у лікуванні основних симптомів ПТСР

Наукові дані, що безпосередньо досліджують літій як монотерапію для основних симптомів ПТСР, вкрай обмежені та переважно представлені відкритими клінічними випробуваннями, які за своєю природою мають нижчий рівень доказовості через відсутність засліплення та контрольної групи [6]. Критична заява з недавнього огляду вказує, що літій вважається ефективним антисуїцидальним засобом тільки у осіб з ПТСР та коморбідною імпульсивністю та дратівливістю, але не для основної симптоматики ПТСР [14].

Незважаючи на відсутність доказів для основних симптомів, деякі дані з відкритих досліджень, проведених за участю ветеранів, показали, що літій (при рівнях у сироватці 0,2-0,4 мкг/мл) знижував гнів та агресію, а також посилював дію супутніх анальгетиків та анксиолітиків у ветеранів. [1]. Інше дослідження показало зниження автономного збудження, стресової реакції та споживання алкоголю у 14 з 22 пацієнтів, які отримували літій. Окремі повідомлення про випадки також відзначали зниження агресивної поведінки у двох ветеранів із ПТСР, які отримували літій [21].

Т.ч., хоча літій не продемонстрував прямого впливу на визначальні характеристики ПТСР (повторне переживання, уникнення,

негативні зміни в пізнанні/настрої), наявні дані, хоч і обмежені і менш суворі, вказують на його потенціал в управлінні конкретними поведінковими та афективними проявами, часто супутніми ПТСР. Це включає зниження агресії та гніву [21], що узгоджується з його відомою дією при біполярному розладі, де він ефективний при симптомах ажитації або агресії [2]. Ці симптоми, хоч і не є основними при ПТСР, значно погіршують якість життя пацієнтів та їх оточення. Також відзначалося зниження автономного збудження та споживання алкоголю, що може бути опосередковано корисним у комплексному лікуванні ПТСР, враховуючи високу поширеність супутнього зловживання психоактивними речовинами та гіперзбудження [21]. Таким чином, якщо літій використовується у пацієнтів з ПТСР, його корисність, ймовірно, полягає в ад'ювантній терапії, спрямованій на специфічні, проблемні поведінкові симптоми, які поширені в цій популяції і можуть значно погіршувати фун. Це уточнює його потенційну клінічну нішу від широкого лікування ПТСР

Таблиця 1

Нейробиологічні механізми дії літію потенційно релевантні для патофізіології ПТСР

Механізм дії	Потенційна релевантність для ПТСР	Джерела
Інгібування глікогенсинтазкінази-3 (GSK-3)	Збільшення нейротрофічних та нейропротективних процесів, потенційне відновлення нейропластичності, порушеної при ПТСР.	[7]
Модуляція інозитолової сигналізації	Вплив на клітинні сигнальні шляхи, пов'язані з регуляцією настрою та стресовою реакцією.	[7]
Вплив на нейротрансмітери (норадреналін, дофамін, серотонін)	Стабілізація настрою, зменшення гіперзбудження та покращення емоційного регулювання.	[7]
Нейропротекція / Нейрогенез	Захист нейронів, посилення утворення нових нейронів (особливо в гіпокампі), що може протидіяти атрофії гіпокампу, що спостерігається при ПТСР.	[20]
Протизапальна дія	Зниження нейрозапалення, яке пов'язане з хронічним стресом та патофізіологією ПТСР.	[20]
Антиоксидантна дія	Захист клітин від окисного стресу, що відіграє роль у пошкодженні нейронів при травмі.	[20]
Модуляція циркадних ритмів	Поліпшення порушених циркадних ритмів та сну, що є частою проблемою при ПТСР та впливає на його тяжкість.	[13]
Відновлення гематоенцефалічного бар'єру (ГЕБ)	Потенційне зниження набряку мозку та покращення його цілісності після травми.	[20]
Атенуація апоптозу/мітохондріальної дисфункції	Захист клітин від програмованої клітинної смерті та поліпшення клітинної енергетики, що є актуальним при нейродегенеративних аспектах ПТСР.	[20]

до цілеспрямованішого втручання при специфічних, часто коморбідних, поведінкових проблемах.

Літій при коморбідних станах: Біполярний розлад та ПТСП

ПТСП значно частіше зустрічається у пацієнтів із біполярним розладом (до 55 %), що підкреслює патогенетичний зв'язок.

Незважаючи на високу коморбідність та її вплив на тяжкість захворювання, пацієнти з біполярним розладом не систематично проходять скринінг на травматичний досвід і, отже, на коморбідну ПТСП. Це створює критичну діагностичну та терапевтичну "сліпу пляму" в поточній клінічній практиці. В результаті значна частина пацієнтів зі складними проявами, ймовірно, отримує неоптимальне або неповне лікування, оскільки існуючі рекомендації неадекватно враховують цю специфічну коморбідність. Це також означає, що справжня ефективність літійу в цій коморбідній групі може бути прихована через неадекватну діагностику та відсутність цілеспрямованих, суворих випробувань. Наявність психіатричної коморбідності при біполярних розладах (БР) зустрічається частіше, ніж виняток [3]. Такі коморбідності значно ускладнюють перебіг хвороби при БР та пов'язані з більш раннім початком, швидкою зміною фаз, багаторазовою госпіталізацією, вищим рівнем суїцидальності та зниженням якості життя, а також більшим тяжкістю перебігу хвороби.

У систематичному огляді [25] літійу було визначено як *потенційно корисну* фармакотерапію при коморбідному БР та ПТСП, хоча результати були обмежені та потребують обережної інтерпретації.

Пілотне, порівняльне дослідження (28 тижнів, 34 пацієнти з коморбідним БР та ПТСП) показало, що комбінована терапія літійом та кветіапіном знижує ризик рецидиву будь-якого епізоду настрою порівняно з монотерапією [14]. Відзначалися значні відмінності між вихідними даними та кінцевою точкою за шкалами YMRS, MADRS та CGI-BP, що вказує на покращення афективної стабілізації. Дослідження, що порівнюють літій і кветіапін при тяжкій біполярній

депресії з психотичними симптомами (включаючи випадки з коморбідним ПТСП), не виявили відмінностей у ефективності, що передбачає схожу ефективність для стабілізації настрою в цій складній групі [14].

Досі літій розглядався як ефективний антисуїцидальний терапевтичний засіб тільки для осіб з ПТСП із супутніми імпульсивністю та дратівливістю, але не для основної симптоматики ПТСП [4].

Пацієнти з коморбідним ПТСП і БР повідомляють про найгірші наслідки, включаючи більш високі рівні симптомів манії та депресії, що підкреслює тяжкість та складність цього коморбідного стану [5]. У дослідженні STEP-BD (когортне дослідження) використання літійу було нижчим у групі з коморбідним БР та ПТСП, тоді як використання антидепресантів, антипсихотиків та бензодіазепінів було значно вищим. Це може відображати клінічну практику, де літій менш кращий, можливо, через його профіль побічних ефектів або відсутність прямих доказів для ПТСП [25].

Щодо впливу травматичного анамнезу на відповідь на літій, деякі дослідження вказують, що пацієнти з БР, які мали високі показники емоційного та фізичного насильства, демонстрували погану відповідь на довгострокове лікування літійом [14]. Ця область вимагає подальших високоякісних досліджень, можливо, з більшими, одноріднішими вибірками та стандартизованими оцінками травми, щоб прояснити точну роль травматичного анамнезу у прогнозуванні ефективності літійу, що має значні наслідки для персоналізованої медицини при БР+ПТСП.

Табл.2 підсумовує ключові клінічні дослідження літійу в контексті ПТСП та коморбідних станів.

Літій та профілактика суїцидальної поведінки

Традиційно літій вважається одним із найбільш ефективних засобів для зниження ризику суїциду, особливо при біполярному розладі [7]. Деякі автори навіть називають його найбільш ефективним препаратом у психіатрії через його хворобо-моди-

фікуючі ефекти, включаючи профілактику суїциду. [1]. Екологічні дослідження (наприклад, аналіз літїю в питній воді) та більшість неконтрольованих/відкритих досліджень також повідомляли про зниження суїцидального ризику при тривалому застосуванні літїю, що призвело до гіпотези про його внутрішню антисуїцидальну властивість, незалежну від його ефективності як стабілізатора настрою.

Лікування пацієнтів із суїцидальною поведінкою є одним із найскладніших завдань для медичних працівників. У зв'язку з високою смертністю, захворюваністю та витратами, пов'язаними зі спробами самогубства, розробка стратегій лікування та профілактики суїцидальної поведінки була в центрі уваги більшої частини досліджень суїцидальності. З початку 1970-х років кілька міжнародних досліджень підтвердили антисуїцидальний ефект літїю. Незважаючи на подібні докази та відповідні рекомендації в національних та міжнародних посібниках щодо застосування літїю для гострої та підтримуючої терапії афективних розладів, застосування літїю, як і раніше, зустрічається рідко [2].

Інший підхід до визначення захисної дії літїю від самогубств полягає у вивченні епідеміологічного зв'язку між рівнем самогубств і вмістом літїю в питній воді. У чотирьох дослідженнях порівнювалися рівні літїю в питній воді з рівнем самогубств у різних країнах та регіонах. Два дослідження, одне з яких було проведено в Японії [3],

Зведення ключових клінічних досліджень літїю при ПТСТР та коморбідних станах (2000-2025 рр.)

Дизайн дослідження	Населення	Втручання	Основні результати/Висновки	Обмеження/Сила доказів	Джерело
Пілотне, порівняльне	34 пацієнти з коморбідним БР+ПТСТР	Літїй + кветіапін vs. монотерапія	Знижує ризик рецидиву епізодів настрою; покращення за шкалами YMRS, MADRS, CGI-BP.	Пілотне, мала вибірка, не РКІ.	[14]
Огляд/Метааналіз (Wrobel et al., 2022a)	Пацієнти з БР та дитячою травмою	Літїй	Не виявлено відмінностей у відповіді на лікування між групами з травмою та без неї.	Висока гетерогенність, мала вибірка включених досліджень.	[14]
Огляд	Пацієнти з БР+ПТСТР	Літїй	Вважається ефективним для імпульсивності/дратівливості, але не для основної симптоматики ПТСТР.	Оглядовий висновок, пряме дослідження.	[14]
Відкриті клінічні випробування	Ветерани війни з ПТСТР, резистентні до терапії	Літїй (0.2-0.4 мг/мл)	Зниження гніву, агресії, автономного збудження, споживання алкоголю; посилення дії анальгетиків/ансіолітиків.	Відкритий дизайн, відсутність контрольної групи, низький доказ.	[21]
РКІ (NCT01928446)	1862 пацієнти з БР або депресією та суїцидальною поведінкою (VA)	Літїй ER vs. плацебо	Дослідження передчасно припинено; літїй не показав переваги над плацебо у запобіганні суїцидальної поведінки.	РКД, але передчасне припинення, що може впливати на інтерпретацію.	[26]
РКІ (NCT02862210)	60 пацієнтів з лобово-скроневою деменцією (ЛВД) та поведінковими симптомами	Низькодозовий карбонат літїю vs. плацебо	Ціль: оцінити вплив на ажитацію/агресію. (Дослідження продовжується/результати не представлені у СНІПЕТ)	Дизайн РКД, але результати для ПТСТР не прямі	[241]
Систематичний огляд	Пацієнти з коморбідним БР+ПТСТР	Фармакотерапія (включаючи літїй)	Літїй ідентифікований як потенційно корисний, але мало досліджень	Обмежені результати, що потребують обережної інтерпретації	[25]

а інше — в Австрії [4], дійшли висновку, що у районах із вищим вмістом літїю у питній воді спостерігається нижчий рівень самогубств.

Незважаючи на прогрес у лікуванні депресії за останні десятиліття, сучасні препарати виявляють виражену дію лише через 1-3 тижні постійного прийому; скорочення цього періоду очікування значно зменшить страждання та погіршення стану, пов'язані з депресією. Автори метааналізу [5] показали, що літїю можна використовувати для посилення терапії для пацієнтів з депресією, які приймають антидепресанти першого та другого покоління.

Таким чином, незважаючи на десятиліття клінічної практики та безліч обсерваційних досліджень, що вказують на антисуїцидальний ефект літїю, сучасні, суворіші рандомізовані контрольовані дослідження

не змогли переконливо підтвердити цю гіпотезу. Це не означає, що літій марний, але вказує на необхідність переоцінки його ролі і, можливо, на те, що його антисуїцидальні ефекти можуть бути більш специфічними для певних підгруп пацієнтів чи контекстів, або що вони опосередковано пов'язані з його стабілізуючим настроєм, а не є прямим, незалежним ефектом. У контексті ПТСР, де суїцидальна поведінка є серйозною проблемою, ця невизначеність ще критичніша.

Побічні ефекти та профіль безпеки

Літій має вузький терапевтичний індекс, що означає, що різниця між терапевтичною та токсичною дозою невелика [7]. Клінічно побічні ефекти класифікуються за органами або системами, такими як ниркові, неврологічні (когнітивні), кардіологічні, шлунково-кишкові, метаболічні (щитовидна залоза), дерматологічні та сексуальні. [6].

Серед неврологічних побічних ефектів, особливо при типових дозах, що використовуються для лікування біполярного розладу, відзначалися сплутаність свідомості та делірій [18]. Ці серйозні побічні ефекти можуть обмежувати його застосування, особливо у пацієнтів похилого віку або осіб з когнітивними порушеннями, такими як деменція [18]. Важливо, що літій повністю виводиться із сечею, і його концентрація в сироватці може значно підвищуватися при станах, що знижують ШКФ, таких як об'ємне виснаження або використання тіазидних діуретиків. Це вимагає ретельного моніторингу рівня літію в крові для підтримки його у безпечному та ефективному діапазоні.

Управління побічними ефектами часто передбачає використання антидотів для специфічних побічних ефектів, а також модифікацію прийому препарату (зниження дози або перехід на іншу формулу літію). В окремих випадках може знадобитися припинення прийому літію або перехід на інший стабілізатор настрою [32]. При тяжкому отруєнні літієм рекомендується екстракорпоральне лікування, таке як гемодіаліз, особливо якщо концентрація літію в сиро-

ватці перевищує 5,0 мекв/л, присутня значна сплутаність свідомості, або очікуваний час зниження концентрації літію до менше 1,0 мекв/л перевищує 3

Профіль безпеки літію, особливо при більш високих дозах, є важливим фактором, що обмежує його застосування як широкомасштабний засіб для ПТСР, особливо враховуючи відсутність переконливих доказів його ефективності для основних симптомів. Низькі дози літію, однак, можуть бути краще переносимими, як це було помічено в дослідженнях у пацієнтів з деменцією [18].

Основні висновки:

- Обмежена ефективність для основних симптомів ПТСР:** Незважаючи на обширний і багатообіцяючий нейробіологічний профіль дії літію, що включає нейропротективні, протизапальні ефекти, модуляцію нейротрансмітерів і циркадних ритмів, прямі докази його ефективності для *основних симптомів* ПТСР (повторне переживання) вимагають додаткових досліджень
- Потенційна роль в управлінні супутніми симптомами:** Літій може бути корисним як ад'ювантна терапія для специфічних поведінкових та афективних проявів, часто супутніх з ПТСР, таких як агресія, гнів, імпульсивність, ажитація та, можливо, зловживання алкоголем. Ця роль узгоджується з відомими ефектами при розладах настрою.
- Значення при коморбідному біполярному розладі та ПТСР:** ПТСР надзвичайно поширений у пацієнтів з біполярним розладом. У цій коморбідній популяції літій, особливо у комбінації з іншими препаратами, такими як кветіапін, може знижувати ризик рецидивів афективних епізодів. Однак дані про вплив травматичного анамнезу на відповідь на літій залишаються суперечливими, що потребує подальших досліджень для персоналізації лікування.
- Суперечності у профілактиці суїци-**

дальної поведінки: Традиційне уявлення про літій як про потужний антисуїцидальний засіб було поставлено під сумнів сучасними, суворішими рандомізованими контрольованими дослідженнями. Це вказує на необхідність переоцінки його антисуїцидальної ролі та, можливо, на те, що його ефекти більш специфічні для певних підгруп або опосередковані стабілізацією настрою.

5. **Профіль безпеки:** Вузький терапевтичний індекс літію та значний профіль побічних ефектів потребують ретельного моніторингу, що обмежує його широке застосування, особливо за відсутності переконливих доказів для основних симптомів ПТСР.

Рекомендації для майбутніх досліджень та клінічної практики:

Цілеспрямовані дослідження: Необхідні високоякісні, рандомізовані, плацебо-контрольовані дослідження, спеціально розроблені для вивчення літію при ПТСР, з акцентом на специфічні ендотипи або біологічні маркери, які можуть бути сприйнятливішими до його нейробіологічних ефектів.

Коморбідні стани: Вкрай важливо проводити систематичний скринінг на ПТСР у пацієнтів з біполярним розладом та розробляти інтегровані протоколи лікування для цієї складної коморбідності. Дослідження мають бути спрямовані на визначення оптимальних стратегій фармакотерапії, включаючи літій, у цій групі.

Вивчення “хворобо-модифікуючих” ефектів: Враховуючи нейропротективні властивості літію, майбутні дослідження могли б вивчити його потенціал у запобіганні прогресу нейробіологічних змін, пов’язаних з хронічним ПТСР, або як раннє втручання після гострої травми.

Подальше вивчення антисуїцидальної дії: Необхідно провести додаткові, добре розроблені дослідження для остаточного прояснення ролі літію у профілактиці суїцидальної поведінки, можливо, з урахуванням специфічних підгруп пацієнтів чи механізмів дії.

На закінчення, хоча літій не є основним засобом для лікування ПТСР, його роль в управлінні коморбідними розладами настрою та специфічними поведінковими симптомами, а також його потенційні нейробіологічні ефекти, заслуговують на подальше вивчення. Майбутні дослідження мають бути більш цілеспрямованими та враховувати складності патофізіології ПТСР та його коморбідностей, щоб визначити точне місце літію у терапевтичному арсеналі. **Наша лабораторія має досвід та можливості визначення літію в біосередовищах та закликає науковців та лікарів до співпраці.**

References/Література

1. <https://hromadske.ua/ru/obshchestvo/228557-ptsr-sostavlyaet-29-ot-nevralgicheskikh-zabolevaniy-kotorymi-stradayut-voennymy-minoborony>
2. <https://moz.gov.ua/uk/kilkist-pacientiv-zivstanovlenim-diagnozom-ptsr-v-ukraini-zrostaescho-treba-znati-pro-posttravmatichnij-stresovij-rozlad>
3. Haagen J. F. G. et al. The efficacy of recommended treatments for veterans with PTSD: A metaregression analysis //Clinical psychology review. – 2015. – Т. 40. – С. 184-194.
4. Li W. W. et al. The effectiveness of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on depression, PTSD, and mindfulness among military veterans: A systematic review and meta-analysis //Health Psychology Open. – 2024. – Т. 11. – С. 20551029241302969.
5. Airainer M., Seifert R. Lithium, the gold standard drug for bipolar disorder: analysis of current clinical studies //Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology. – 2024. – Т. 397. – №. 12. – С. 9723-9743.
6. Geddes JR, Burgess S, Hawton K, Jamison K, Goodwin GM: Long-term lithium therapy for bipolar disorder: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Psychiatry 161: 217–222, 2004
7. Decker B. S. et al. Extracorporeal treatment for lithium poisoning: systematic review and recommendations from the EXTRIP workgroup //Clinical Journal of the American Society of Nephrology. – 2015. – Т. 10. – №. 5. – С. 875-887.
8. Jope R. S. Lithium and GSK-3: one inhibitor, two inhibitory actions, multiple outcomes //Trends in pharmacological sciences. – 2003. – Т. 24. – №. 9. – С. 441-443.
9. Ali M. et al. Lithium-containing surface pre-

- reacted glass fillers enhance hDPSC functions and induce reparative dentin formation in a rat pulp capping model through activation of Wnt/ β -catenin signaling // *Acta Biomaterialia*. – 2019. – Т. 96. – С. 594-604.
10. Shen Y. et al. Molecular mechanisms and therapeutic potential of lithium in Alzheimer's disease: repurposing an old class of drugs // *Frontiers in Pharmacology*. – 2024. – Т. 15. – С. 1408462.
11. Nassar A., Azab A. N. Effects of lithium on inflammation // *ACS chemical neuroscience*. – 2014. – Т. 5. – №. 6. – С. 451-458.
12. Ji Y. B. et al. Lithium alleviates blood-brain barrier breakdown after cerebral ischemia and reperfusion by upregulating endothelial Wnt/ β -catenin signaling in mice // *Neuropharmacology*. – 2021. – Т. 186. – С. 108474.
13. Xu N. et al. Effect of lithium on circadian rhythm in bipolar disorder: A systematic review and meta analysis // *Bipolar Disorders*. – 2021. – Т. 23. – №. 5. – С. 445-453.
14. Guillen-Burgos H. F. et al. Prospective, comparative, pilot study of maintenance treatment in comorbid bipolar disorders with post-traumatic stress disorder // *International Clinical Psychopharmacology*. – 2025. – Т. 40. – №. 2. – С. 75-83.
15. Daruy Filho L. et al. Childhood maltreatment and clinical outcomes of bipolar disorder // *Acta Psychiatrica Scandinavica*. – 2011. – Т. 124. – №. 6. – С. 427-434.
16. Guillén-Burgos H. F., Gutiérrez-Ruiz K. Genetic advances in post-traumatic stress disorder // *Revista Colombiana de Psiquiatría (English Ed.)*. – 2018. – Т. 47. – №. 2. – С. 108-118.
17. Crossley N. A., Bauer M. Acceleration and augmentation of antidepressants with lithium for depressive disorders: two meta-analyses of randomized, placebo-controlled trials // *Journal of Clinical Psychiatry*. – 2007. – Т. 68. – №. 6. – С. 935-940.
18. Drangowska-Way A. Low-Dose Lithium Reverses Features of Alzheimer's in Mice Lithium deficiency's gene expression impact is similar to that of Alzheimer's disease.
19. Bush A. I. Does lithium deficiency contribute to Alzheimer's disease?. – 2025.
20. Richard S. A. Elucidating the pivotal molecular mechanisms, therapeutic and neuroprotective effects of lithium in traumatic brain injury // *Brain and Behavior*. – 2024. – Т. 14. – №. 6. – С. e3595.
21. Kozariж-Kovaiиж D. Psychopharmacotherapy of posttraumatic stress disorder // *Croatian medical journal*. – 2008. – Т. 49. – №. 4. – С. 459-475.
22. Devanand D. P. et al. Low-dose lithium treatment for agitation and psychosis in Alzheimer disease and frontotemporal dementia: a case series // *Alzheimer Disease & Associated Disorders*. – 2017. – Т. 31. – №. 1. – С. 73-75.
23. Grande I. et al. Bipolar disorder // *The Lancet*. – 2016. – Т. 387. – №. 10027. – С. 1561-1572.
24. Gupta M. A., Knapp K. Lithium carbonate decreases acute suicidality in posttraumatic stress disorder // *Australian & New Zealand Journal of Psychiatry*. – 2013. – Т. 47. – №. 12.
25. Russell S. E. et al. Pharmacotherapy in Comorbid Bipolar Disorder and Post Traumatic Stress Disorder From the STEP BD Cohort // *Bipolar Disorders*. – 2025. – Т. 27. – №. 2. – С. 108-118.
26. Study Details | Lithium for Suicidal Behavior in Mood Disorders - ClinicalTrials.gov, <https://clinicaltrials.gov/study/NCT01928446>
27. Bauer M. et al. Double-blind, placebo-controlled trial of the use of lithium to augment antidepressant medication in continuation treatment of unipolar major depression // *American Journal of Psychiatry*. – 2000. – Т. 157. – №. 9. – С. 1429-1435.
28. Lewitzka U. et al. The suicide prevention effect of lithium: more than 20 years of evidence—a narrative review // *International journal of bipolar disorders*. – 2015. – Т. 3. – №. 1. – С. 15.
29. Ohgami H. et al. Lithium levels in drinking water and risk of suicide // *The British Journal of Psychiatry*. – 2009. – Т. 194. – №. 5. – С. 464-465.
30. Kapusta N. D. et al. Lithium in drinking water and suicide mortality // *The British Journal of Psychiatry*. – 2011. – Т. 198. – №. 5. – С. 346-350.
31. Nelson J. C. et al. A systematic review and meta-analysis of lithium augmentation of tricyclic and second generation antidepressants in major depression // *Journal of affective disorders*. – 2014. – Т. 168. – С. 269-275.
32. Richard S. A. Elucidating the pivotal molecular mechanisms, therapeutic and neuroprotective effects of lithium in traumatic brain injury // *Brain and Behavior*. – 2024. – Т. 14. – №. 6. – С. e3595.

*Вперше надійшла до редакції 07.05.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.374-008.64:616.37-008.64-06]-08

DOI: <https://zenodo.org/records/17218940>

КОРЕКЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТА ЕКСКРЕТОРНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

Шевченко Н.О.¹, Медвідь І.І.², Бабінець Л.С.²

Одеський Національний Медичний Університет¹

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров'я України, майдан Волі 1, м. Тернопіль, Україна²
medvid_ii@meta.ua

CORRECTION OF THE PSYCHOLOGICAL COMPONENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AND PANCREATIC EXCRETORY INSUFFICIENCY

Shevchenko N.O.¹, Medvid I.I.², Babinets L.S.²

Odessa National Medical University¹

I. Horbachevsky Ternopil National Medical University
of the Ministry of Health of Ukraine, Maidan Voli 1, Ternopil, Ukraine²

Summary/Резюме

Comorbidity of diabetes with digestive disorders can have a significant impact on the quality of life of patients, their psycho-emotional state, social adaptation, and ability to self-care, reducing the effectiveness of treatment.

The aim to determine the psychological parameters of quality of life among patients with comorbidity of type 2 diabetes mellitus and excretory pancreatic insufficiency, to assess the impact on them of the generally accepted treatment complex, as well as the additional inclusion of the drug phenibut and a course of acupressure.

Materials and methods. 45 patients with the pathologies under consideration underwent multiple quality of life surveys (SF-36) during standardized and combined treatment.

Results. In the combination of type 2 diabetes mellitus and excretory pancreatic insufficiency, a significant decrease in the total psychological component of health was noted by 57,39 % compared to the control. An extremely low value of social functioning and mental health was established. Standardized therapy aimed at ensuring glycemic control and replacing excretory insufficiency led to a significant improvement in the psychological component of health by 32,54 % one month after its start. At the same time, in the long term, a slight deterioration in quality of life indicators was noted. Additional use of phenibut caused a twofold increase in the total psychological health indicator. After 6 months from the start of treatment, the increase in SF-36 scales was less pronounced, but significant. Supplementing drug treatment with a course of acupressure led to the normalization of emotional state-related role functioning and mental health, with the maintenance of the achieved values in the long term.

Conclusions. Additional use of phenibut when combined with acupressure courses significantly improved psychological quality of life parameters compared to standardized therapy.

Keywords: *diabetes mellitus, pancreatic excretory insufficiency, quality of life, phenibut, acupressure.*

Актуальність. Коморбідність діабету із порушенням травлення спроможна чинити вагомий вплив на якість життя пацієнтів, їх психоемоційний стан, соціальну адаптацію і здатність до самообслуговування, знижуючи ефективність лікування.

Мета. Провести визначення психологічних параметрів якості життя серед пацієнтів із коморбідністю цукрового діабету 2-го типу та екскреторної панкреатичної недостатності, оцінити вплив на них загальноприйнятого комплексу лікування, а також додаткового включення препарату фенібуту і курсу акупресури.

Матеріали та методи. 45 пацієнтів із розглянутими патологіями кількаразово проходили опитування якості життя (SF-36) під час стандартизованого та комбінованого лікування.

Результати. При поєднанні цукрового діабету 2-го типу та екскреторної панкреатичної недостатності відмічено достовірне зниження сумарного психологічного компоненту здоров'я на 57,39 % у порівнянні з контролем. Встановлено вкрай низьке значення соціального функціонування і психічного здоров'я. Спрямована на забезпечення контролю глікемії і заміщення екскреторної недостатності стандартизована терапія через місяць від свого початку призвела до достовірного покращення психологічного компоненту здоров'я на 32,54 %. Водночас, у довгостроковій перспективі відмічено незначне погіршення показників якості життя. Додаткове вживання фенібуту викликало удвічі більше зростання загального показника психологічного здоров'я. Через 6 міс. від початку лікування зростання шкал SF-36 було менш вираженим, проте достовірним. Доповнення медикаментозного лікування курсом акупресури призвело до нормалізації зумовленого емоційним станом рольового функціонування та психічного здоров'я із утриманням досягнутих значень у довгостроковій перспективі.

Висновки. Додаткове вживання фенібуту при поєднанні із курсами акупресури достовірно значимо покращило психологічні параметри якості життя у порівнянні зі стандартизованою терапією.

Ключові слова: *цукровий діабет, екскреторна недостатність підшлункової залози, якість життя, фенібут, акупресура.*

Вступ

Захворюваність на ЦД стрімко зростає у світі. Зараз дана патологія зустрічається у 10,5 % дорослого населення. Згідно із прогнозами поширеність діабету у 2030 році становитиме 643 млн випадків, а у 2045 — 783 млн. При цьому близько 90,0 % випадків припадає на 2-й тип ЦД [12]. Метаболічні розлади при даній патології чинять загальний дестабілізуючий вплив на організм, знижують його опірність та потребують від пацієнта ретельного контролю за вуглеводним обміном [10]. Особливо це стосується коморбідного перебігу ЦД, адже часто наявність супутнього захворювання утруднює до-

сягнення повної компенсації глікемії, збільшує перелік вимог щодо корекції способу життя, знижує ефективність лікування та реабілітації [9]. Сумарно розглянуті фактори спроможні чинити вагомий вплив на якість життя (ЯЖ) пацієнтів, їх психоемоційний стан, соціальну адаптацію і здатність до самообслуговування. Своєю чергою погіршення зазначених параметрів може знижувати прихильність до терапії. Не зважаючи на свою вагомість, параметри ЯЖ часто не виступають безпосередньою ціллю стандартизованого лікування, що потребує впровадження додаткових засобів медикаментозної і немеди-

каментозної корекції. Найбільш поширеним підходом для вивчення ЯЖ є опитувальник SF-36. Він відображає ключові параметри загального благополуччя, що впливають на стан здоров'я [3, 5, 11].

Частота і значимість поєднання ЦД 2-го типу і екскреторної панкреатичної недостатності (ЕПН) потребує поглибленої оцінки ЯЖ пацієнтів. Перспективним у плані корекції психологічних параметрів ЯЖ таких осіб вважали додаткове включення до протокольного лікування препарату фенібуту та методики акупресури. Фенібут є ноотропним засобом із позитивним впливом на пам'ять, увагу, навчання, працездатність, він полегшує прояви астенії та безсоння. Даний препарат зв'язується із рецепторами г-аміномасляної кислоти, покращує мозковий кровотік і метаболізм нервової тканини [4]. Із немедикаментозних застосовано методику акупресури, яка являє собою масаж біологічно активних точок, що поєднує у собі лікувальні ефекти масажу і точкової рефлексотерапії [1].

Мета

Провести визначення психологічних параметрів якості життя серед пацієнтів із коморбідністю ЦД 2-го типу і ЕПН, оцінити вплив на них загальноприйнятого комплексу лікування, а також додаткового включення препарату фенібуту і курсу акупресури.

Матеріали та методи

У ході дослідження проведено обстеження та лікування 45 хворих на ЦД 2-го типу із ЕПН, що проходили амбулаторне лікування на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Тернополя або поліклініки КНП "Тернопільська комунальна міська лікарня № 2". Пацієнти були розділені на підгрупи згідно із обраними терапевтичними підходами:

- виключно стандартизована терапія (СТ, 15 осіб): дотримання дієтичних рекомендацій, прийом цукрознижувального засобу метформін по 850-1000 мг 2 рази на добу, ферментних препаратів у формі мінімікросфер по

25-40 тис. одиниць на основні прийоми їжі із додаванням за потреби інгібітора протонної помпи (пантопразол), селективного спазмолітика (мебеверин), селективного прокінетика (ітоприд);

- доповнення СТ вживанням фенібуту по 1 табл. (250 мг) двічі на добу (вранці та в обід) протягом 10-ти днів з подальшим переходом на половинну дозу впродовж наступних 4-х днів (СТФ, 15 осіб);
- доповнення СТФ курсом акупресури (СТФА, 15 осіб) з 14-ти сеансів за гальмівним методом, масаж проводився у точках по біляхребтових лініях та ділянках, що мали відношення до підшлункової залози, акупресура виконувалась до моменту виникнення вазомоторної реакції у вигляді помітної гіперемії опрацьованої зони, що у середньому займало 1-2 хв.

Курси фенібуту та акупресури повторювались через 6 місяців із реабілітаційною метою. Обстеження ЯЖ виконувалось під час первинного звернення, а також через 1 і 6 міс. задля оцінки короткострокової і довгострокової динаміки стану пацієнтів. Результати порівнювались із контрольною групою, до якої увійшли 10 здорових осіб.

Опитувальник SF-36 складається із 36 запитань. До психологічних компонентів здоров'я належать: життєва активність (Vitality — VT), соціальне функціонування (Social Functioning — SF), зумовлене емоційним станом роліве функціонування (Role-Emotional — RE), психічне здоров'я (Mental Health — MH) [6, 8]. Для визначення вираженості проявів мальабсорбції та інших гастроентерологічних скарг був застосований спеціалізований опитувальник GSRS (Gastrointestinal Symptoms Rating Scale) [7].

Статистичну обробку даних проводили із застосуванням одно- та багаторфакторного дисперсійного аналізу, використовуючи ліцензійні програмні пакети Microsoft Office 2016 та IBM SPSS Statistics

26. Середні значення кількісних показників подано у форматі $M \pm m$, де M — середнє арифметичне, а m — стандартна похибка. Для перевірки статистичних гіпотез використовували як параметричні, так і непараметричні методи. У випадках нормального розподілу даних застосовували t -критерій Стьюдента. Для сукупностей із розподілом, що не відповідав нормальному, проводили непараметричні тести: U -критерій Манна-Уїтні, W -критерій Вілкоксона. Для пошуку кореляційних зв'язків був використаний метод рангової кореляції за Спірменом (R). Рівень статистичної значущості визначали за ймовірністю p , що становила не менше 95,0 % (0,95), тобто припустимий рівень похибки не перевищував 5,0 % ($p < 0,05$).

Результати дослідження

При поєднанні ЦД 2-го типу та ЕПН відмічено достовірне зниження сумарного психологічного компоненту здоров'я на 57,39 % у порівнянні з контролем (рис. 1). На основі аналізу показників окремих шкал встановлене обмеження соціальної активності фізичним чи емоційним станом розглянутої категорії хворих, зниження загального показника їх позитивних емоцій зі збільшенням долі тривожних і депресивних думок за рахунок вкрай низького значення SF та МН, що були нижчими від параметрів групи контролю на 61,6 % та 63,4 %, відповідно.

Із факторів, що найбільше впливають на соціальну активність розглянутої категорії хворих можна виділити диспепсичний синдром. На користь цього свідчить вияв-

лений зворотний кореляційний зв'язок психологічного компоненту здоров'я із показниками гастроентерологічного опитувальника GSRS ($R = -0,851$; $p < 0,05$).

Спрямована на забезпечення контролю глікемії і заміщення екскреторної недостатності СТ через місяць від свого початку призвела до достовірного покращення психологічного компоненту здоров'я на 32,54 % (табл. 1). Зі складових наведеного показника достовірні зміни спостерігались тільки щодо зменшення вираженості знесилення (ріст VT на 56,67 %), що може пояснюватись покращенням живлення за рахунок корекції мальабсорбції, і підвищення настрою (ріст МН на 52,27 %).

Водночас, у довгостроковій перспективі відмічено незначне погіршення як психологічного компоненту загалом (зниження на 6,84 %), так й окремих його шкал: зниження VT на 12,41 %; SF — на 8,51 %; МН — 10,16 %. Наведене можна пояснити як нетривалий психологічний ефект від СТ за рахунок боротьби із основними клініко-патогенетичними проявами ЦД і ЕПН. Відсутність засобів корекції психо-емоційного стану у подальшому може призвести до зменшення прихильності до лікування і нестійкості досягнутої компенсованості.

Доповнення СТ вживанням фенібуту викликало удвічі більше зростання загального показника психологічного здоров'я. МН підвищився у 2,3 рази, VT — на 35,87 % (табл. 2). Також у цій підгрупі відмічено достовірне підвищення SF, що суттєво відрізняє її від попередньої. Зменшення обмежуючого впливу фізичного чи емоційного стану пацієнтів на їх соціальну активність розглядається нами як прогностично сприятливий фактор.

Тільки обумовлене емоційним станом рольове функціонування не зазнало достовірних змін. Наведене вказує на збереження у деяких пацієнтів певного утруднення роботи і повсякденної діяльності внаслідок психологічних порушень, що

Рис.1. Психологічна складова ЯЖ за SF-36 у досліджуваних групах

потребує додаткових засобів корекції. Через 6 міс. від початку лікування зростання значень шкал було менш вираженим, проте достовірним: VT — на 13,42 %; SF — на 41,52 %; MH — на 10,44 %. Встановлено покращення міри впливу емоційного стану на спроможність виконувати професійні та щоденні дії (ріст RE на 32,20 %). Від завершення попереднього етапу лікування психологічний компонент збільшився на 22,90 %.

Поєднання медикаментозного лікування та акупресури у підгрупі СТФА найбільш позитивно вплинуло на психологічне здоров'я (табл. 3). Через 1 міс. від початку курсу терапії виявлено достовірне зростання значень усіх шкал. При цьому показники RE і MH перестали статистично відрізнятися від контролю — нормалізувались.

Через 6 міс. відмічено збереження достовірної позитивної динаміки, хоча її інтенсивність уповільнилась. Найбільш динаміка спостерігається за показником SF (на 12,81 %). Нормалізувалося загальне значення психологічного компоненту здоров'я за SF-36. Наведене говорить про швидше настання та більшу вираженість

лікувального ефекту у підгрупі СТФА за динамікою покращення шкал психологічного компоненту ЯЖ.

Обговорення

Психо-емоційні розлади є поширеними серед хворих на ЦД і спроможні суттєво впливати на їх ЯЖ. Так, у дослідженні від 2022 року було обстежено 400 осіб з гіперглікемією[11]. Сто тридцять із них (32,50 %) мали симптоми депресії: легку

Таблиця 1

Динаміка параметрів шкал психологічної складової ЯЖ пацієнтів із поєднанням ЦД 2-го типу та ЕПН у підгрупі СТ

Група дослідження	Параметр психологічного компоненту SF-36			
	VT, бал	SF, бал	RE, бал	MH, бал
Контроль (n = 10)	94,00 ± 2,45	96,25 ± 1,91	93,33 ± 4,44	87,60 ± 4,06
СТ до лік. (n = 15)	40,00 ± 6,53 *	38,33 ± 5,24 *	40,00 ± 7,42 *	33,80 ± 4,00 *
СТ, 1-й міс. (n = 15)	62,67 ± 2,67 * #	47,50 ± 3,04 *	40,00 ± 8,10 *	51,47 ± 3,07 * #
СТ, 6-й міс. (n = 15)	54,89 ± 3,15 * ##	43,46 ± 3,38 * ##	43,27 ± 7,47 *	46,24 ± 3,33 * ###

Примітки. * — достовірна відмінність стосовно контролю ($p < 0,05$).
— достовірна відмінність стосовно значення до лікування ($p < 0,05$).
— достовірна відмінність стосовно значення після першого етапу лікування ($p < 0,05$).

Таблиця 2

Динаміка параметрів шкал психологічної складової ЯЖ пацієнтів із поєднанням ЦД 2-го типу та ЕПН у підгрупі СТФ

Група дослідження	Параметр психологічного компоненту SF-36			
	VT, бал	SF, бал	RE, бал	MH, бал
Контроль (n = 10)	94,00 ± 2,45	96,25 ± 1,91	93,33 ± 4,44	87,60 ± 4,06
СТФ до лік. (n = 15)	48,33 ± 6,37 *	31,67 ± 5,83 *	42,22 ± 6,88 *	31,47 ± 4,62 *
СТФ, 1-й міс. (n = 15)	65,67 ± 3,04 * #	56,67 ± 2,69 * # Λ	52,00 ± 7,80 *	73,53 ± 2,78 * # Λ
СТФ, 6-й міс. (n = 15)	74,48 ± 3,35 * ### Λ	80,20 ± 2,74 * ### Λ	68,74 ± 6,96 * ###	81,21 ± 2,80 Λ ###

Примітки. * — достовірна відмінність стосовно контролю ($p < 0,05$).
— достовірна відмінність стосовно значення до лікування ($p < 0,05$).
— достовірна відмінність стосовно значення після першого етапу лікування ($p < 0,05$).
Λ — достовірна відмінність стосовно групи СТ ($p < 0,05$).

Таблиця 3

Динаміка параметрів шкал психологічної складової ЯЖ пацієнтів із поєднанням ЦД 2-го типу та ЕПН у підгрупі СТФА

Група дослідження	Параметр психологічного компоненту SF-36			
	VT, бал	SF, бал	RE, бал	MH, бал
Контроль (n = 10)	94,00 ± 2,45	96,25 ± 1,91	93,33 ± 4,44	87,60 ± 4,06
СТФА до лік. (n = 15)	52,33 ± 7,24 *	40,83 ± 7,06 *	44,44 ± 7,74 *	31,00 ± 4,35 *
СТФА, 1-й міс. (n = 15)	77,00 ± 3,27 * # Λ ΛΛ	75,00 ± 3,62 * # Λ ΛΛ	92,04 ± 2,67 # Λ ΛΛ	87,67 ± 1,86 # Λ ΛΛ
СТФА, 6-й міс. (n = 15)	82,33 ± 2,70 * ### Λ	84,61 ± 3,20 * ### Λ	92,61 ± 2,61 # Λ ΛΛ	88,06 ± 2,02 # Λ

Примітки. * — достовірна відмінність стосовно контролю ($p < 0,05$).
— достовірна відмінність стосовно значення до лікування ($p < 0,05$).
— достовірна відмінність стосовно значення після першого етапу лікування ($p < 0,05$).
Λ — достовірна відмінність стосовно групи СТ ($p < 0,05$).
ΛΛ — достовірна відмінність стосовно групи СТФ ($p < 0,05$).

— 28,80 %; помірну — 3,80 %. Водночас, жоден із розглянутих у роботі осіб не мав проявів важкої депресії, що вказує на можливість корекції їх стану розглянутими у нашій роботі медикаментозними та немедикаментозними засобами, які доповнюють СТ. Інше дослідження показало, що депресивний розлад зустрічається серед хворих на ЦД утричі частіше, ніж у загальній популяції [13].

При вивченні ЯЖ пацієнтів із ураженнями підшлункової залози у роботі від 2019 року переважно виявлено низькі значення шкал VT (42,60 бали) і RE (39,30 бали)[2]. Це відрізняється від отриманих нами результатів і може свідчити про більш виражений вплив на соціальне функціонування та психічне здоров'я метаболічних ефектів гіперглікемії. Окрім цього, у розглянутому дослідженні відсутність ЕПН не була критерієм виключення під час вибору пацієнтів. Це може означати меншу частку серед них осіб із вираженими морфологічними та функціональними порушеннями підшлункової залози, що у результаті призводило до менш вираженого погіршення соціального функціонування і психічного здоров'я.

Висновки

Результати опитувальника SF-36 вказували на істотне зниження психологічного компоненту ЯЖ при поєднанні ЦД 2-го типу та ЕПН на основі переважного погіршення соціального функціонування та психічного здоров'я. Доповнення СТ фенобутом, й, особливо, поєднанням із курсом акупресури достовірно значимо покращило результати опитувальника SF-36. У підгрупі із використанням рефлексотерапевтичної методики позитивний ефект лікування розвинувся швидше і був статистично значнішим.

Перспектива подальших досліджень

Збільшення об'єму вибірки заради отримання більш повної статистичної картини та усунення ймовірних погіршень обрахунку. Повторення дослідження в умовах мирного часу для подальшого по-

рівняння і оцінки міри впливу військового стану на психологічний компонент ЯЖ розглянутої категорії пацієнтів.

Література

1. Бабінець, Л.С., Редьква, О.В., Лазарчук, Т. Б. & Криський, О. І. (2018). Аналіз ефективності комплексної реабілітації із застосуванням голкорексфлексотерапії на основі оцінки клінічних параметрів і лабораторних показників хворих на цукровий діабет. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (2), 238-239. <https://doi.org/10.11603/1811-2471.2018.v0.i2.8688>
2. Бабінець, Л. С., & Сабат, З. І. (2019). Клініко-патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту у поєднанні з вегетативною дисфункцією. Гастроентерологія, 53 (1), 21-25. <https://doi.org/10.22141/2308-2097.53.1.2019.163453>
3. Бабінець, Л. С., & Сасик, Г. М. (2020). Ефективність східницьких мінеральних вод щодо покращення якості життя пацієнтів із хронічним панкреатитом у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу. Сімейна медицина, (4), 35-39.
4. Жердьова, Н. М. (2021). Когнітивні порушення у хворих на цукровий діабет в умовах COVID-19. Практикуючому неврологу, 17 (5), 71-75
5. Махніцька, І., & Бабінець, Л. (2023). Особливості клінічного перебігу та якості життя у пацієнтів з хронічним панкреатитом та гастроуденальними змінами. Сімейна Медицина. Європейські практики, (2), 45-49.
6. Мельник, Н. А., Бабінець, Л. С., Федорів, О. Є., & Копач, О. Є. (2019). Супутня ішемічна хвороба серця як фактор зниження якості життя хворих на хронічний панкреатит. Вісник наукових досліджень, (2), 30-33.
7. Саламадзе, О., & Бабінець, Л. (2023). Оцінка якості життя пацієнтів із коморбідністю гіпотиреозу і хронічного панкреатиту. Сімейна Медицина. Європейські практики, (1), 57-59.
8. Abbasi-Ghahramanloo, A., Soltani-Kermanshahi, M., Mansori, K., Khazaei-Pool, M., Sohrabi, M., Baradaran, H. R., Talebloo, Z., & Gholami, A. (2020). Comparison of SF-36 and WHOQoL-BREF in Measuring Quality of Life in Patients with Type 2 Diabetes. International journal of general medicine, 13, 497-506. <https://doi.org/10.2147/IJGM.S258953>
9. Alhussain, K., Meraya, A. M., & Sambamoorthi, U. (2017). Serious psychological distress and emergency room use among adults with multimorbidity in the United States. Psychiatry journal, (1), 1-8. <https://doi.org/10.1155/2017/8565186>

10. Al-Ibrahimi, A. S., & Rabea, I. S. (2023). Evaluation of General Health Status in Diabetic Patients Using Short Form Health Survey (SF-36). *Current diabetes reviews*, 19 (9), 1-9. <https://doi.org/10.2174/1573399816666200814133535>
11. Bayani, M. A., Shakiba, N., Bijani, A., & Moudi, S. (2022). Depression and quality of life in patients with type 2 diabetes mellitus. *Caspian journal of internal medicine*, 13 (2), 335-342. <https://doi.org/10.22088/cjim.13.2.3>
12. Esubalew, H., Belachew, A., Seid, Y., Wondmagegn, H., Temesgen, K., & Ayele, T. (2024). Health-Related Quality of Life Among Type 2 Diabetes Mellitus Patients Using the 36-Item Short Form Health Survey (SF-36) in Central Ethiopia: A Multicenter Study. *Diabetes, metabolic syndrome and obesity: targets and therapy*, 17, 1039-1049. <https://doi.org/10.2147/DMSO.S448950>
13. Kreider K. E. (2017). Diabetes Distress or Major Depressive Disorder? A Practical Approach to Diagnosing and Treating Psychological Comorbidities of Diabetes. *Diabetes therapy: research, treatment and education of diabetes and related disorders*, 8 (1), 1-7. <https://doi.org/10.1007/s13300-017-0231-1>
6. Melnyk, N. A., Babinets, L. S., Fedoriv, O. E., & Kopach, O. E. (2019). Concomitant ischemic heart disease as a factor in reducing the quality of life of patients with chronic pancreatitis. *Bulletin of Scientific Research*, (2), 30-33.
7. Salamadze, O., & Babinets, L. (2023). Assessment of the quality of life of patients with comorbidity of hypothyroidism and chronic pancreatitis. *Family Medicine. European Practices*, (1), 57-59.8. Abbasi-Ghahramanloo, A., Soltani-Kermanshahi, M., Mansori, K., Khazaei-Pool, M., Sohrabi, M., Baradaran, H. R., Talebloo, Z., & Gholami, A. (2020). Comparison of SF-36 and WHOQoL-BREF in Measuring Quality of Life in Patients with Type 2 Diabetes. *International journal of general medicine*, 13, 497-506. <https://doi.org/10.2147/IJGM.S258953>
9. Alhussain, K., Meraya, A. M., & Sambamoorthi, U. (2017). Serious psychological distress and emergency room use among adults with multimorbidity in the United States. *Psychiatry journal*, (1), 1-8. <https://doi.org/10.1155/2017/8565186>
10. Al-Ibrahimi, A. S., & Rabea, I. S. (2023). Evaluation of General Health Status in Diabetic Patients Using Short Form Health Survey (SF-36). *Current diabetes reviews*, 19 (9), 1-9. <https://doi.org/10.2174/1573399816666200814133535>

References

1. Babinets, L.S., Redkva, O.V., Lazarchuk, T. B. & Kryskiv, O. I. (2018). Analysis of the effectiveness of complex rehabilitation using acupuncture based on the assessment of clinical parameters and laboratory indicators of patients with diabetes mellitus. *Achievements of clinical and experimental medicine*, (2), 238-239. <https://doi.org/10.11603/1811-2471.2018.v0.i2.8688>
2. Babinets, L. S., & Sabat, Z. I. (2019). Clinical and pathogenetic aspects of chronic pancreatitis in combination with autonomic dysfunction. *Gastroenterology*, 53 (1), 21-25. <https://doi.org/10.22141/2308-2097.53.1.2019.163453>
3. Babinets, L. S., & Sasyk, G. M. (2020). The effectiveness of Skhidnytsky mineral waters in improving the quality of life of patients with chronic pancreatitis in combination with type 2 diabetes mellitus. *Family Medicine*, (4), 35-39.
4. Zherdyova, N. M. (2021). Cognitive disorders in patients with diabetes mellitus in the context of COVID-19. *To a practicing neurologist*, 17 (5), 71-75
5. Makhnitska, I., & Babinets, L. (2023). Features of the clinical course and quality of life in patients with chronic pancreatitis and gastroduodenal changes. *Family Medicine. European Practices*, (2), 45-49.
11. Bayani, M. A., Shakiba, N., Bijani, A., & Moudi, S. (2022). Depression and quality of life in patients with type 2 diabetes mellitus. *Caspian journal of internal medicine*, 13 (2), 335-342. <https://doi.org/10.22088/cjim.13.2.3>
12. Esubalew, H., Belachew, A., Seid, Y., Wondmagegn, H., Temesgen, K., & Ayele, T. (2024). Health-Related Quality of Life Among Type 2 Diabetes Mellitus Patients Using the 36-Item Short Form Health Survey (SF-36) in Central Ethiopia: A Multicenter Study. *Diabetes, metabolic syndrome and obesity: targets and therapy*, 17, 1039-1049. <https://doi.org/10.2147/DMSO.S448950>
13. Kreider K. E. (2017). Diabetes Distress or Major Depressive Disorder? A Practical Approach to Diagnosing and Treating Psychological Comorbidities of Diabetes. *Diabetes therapy: research, treatment and education of diabetes and related disorders*, 8 (1), 1-7. <https://doi.org/10.1007/s13300-017-0231-1>

*Вперше надійшла до редакції 12.04.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ РИЗИКУ УСКЛАДНЕНЬ РАДИКАЛЬНОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЛОКАЛЬНИМ ТА МІСЦЕВО РОЗПОВСЮДЖЕНИМ РАКОМ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ

Шамраєв С.М., Кондратенко А.П.

ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова Національної академії медичних наук України»

ANALYSIS OF RISK FACTORS FOR COMPLICATIONS OF RADICAL SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH LOCAL AND LOCALLY ADVANCED PROSTATE CANCER

Shamrayev S.M., Kondratenko A.P.

State Institution «Academician O.F. Vozianov Institute of Urology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine»

Summary/Резюме

Introduction. Prostate cancer (PC) remains one of the most common malignant neoplasms in men, second only to non-melanoma skin cancer in terms of incidence in highly developed countries. Studying the clinical course, morphofunctional characteristics, and frequency of complications in patients with different stages of PC is extremely important for improving risk stratification algorithms and personalizing approaches to surgical treatment.

The aim of the study: to identify risk factors for “minor” and “major” complications of radical surgical treatment in patients with localized and locally advanced prostate cancer, depending on the anatomical and functional characteristics and the course of the postoperative period.

Materials and methods: The study included 423 patients who underwent radical prostatectomy performed using three main surgical approaches: laparoscopic (LPRPE), endovideoscopic extraperitoneal (EEPE), and retropubic (PRPE), divided into subgroups according to the clinical stage of prostate cancer (localized and locally advanced). Complaints, functional indicators of urination, concomitant diseases of patients, anatomical characteristics of the prostate, PSA indicators, Gleason score, duration of surgery, blood loss, frequency of complications and their classification according to Clavien-Dindo were analyzed and discussed.

Results: The most common complications in the study subgroups were genitourinary (over 60 %) and blood transfusions (up to 19 %), while infectious complications remained rare (< 3 %). Severe complications (IIIb–V) were also rare, and the highest frequency of IIIb complications (37.5 %) was observed only in the PRPE subgroup in patients with localized RCC, but this difference did not reach statistical significance ($p = 0.0603$). Morphological parameters, in particular the maximum Gleason score, showed the highest sensitivity to tumor stage, confirming their prognostic value. Decreased elasticity and increased density of the prostate gland were more common in patients with locally advanced disease. This difference was most pronounced in the PRPE group, where cartilaginous consistency of the prostate was significantly more common in the locally advanced prostate cancer subgroup (57.1 % vs. 26.6 %, $p = 0.0044$).

Conclusions: A moderate positive correlation was found between gland volume and blood loss in EERPE ($r = 0.38$; $p < 0.001$), which may be due to technical features of access; statistically insignificant or weak correlations in the L-RPE and P-RPE groups ($r < 0.2$; $p > 0.05$), which does not allow the gland volume to be considered a determining factor of blood loss with these techniques; no reliable correlations between gland size and length of hospitalization or postoperative SM catheterization in all groups ($r < 0.15$; $p > 0.05$), indicating a negligible effect of anatomical size of the prostate on the postoperative period.

Keywords: prostate cancer, radical prostatectomy, complications, prostate-specific antigen, Gleason score, risk factors, urine.

Вступ. Рак передміхурової залози (РПЗ) залишається одним із найпоширеніших злоякісних новоутворень у чоловіків, поступаючись лише немеланомному раку шкіри за рівнем захворюваності у країнах з високим рівнем розвитку. Вивчення особливостей клінічного перебігу, морфофункціональних характеристик та частоти ускладнень у пацієнтів з різними стадіями РПЗ є надзвичайно актуальним для удосконалення алгоритмів стратифікації ризику та персоналізації підходів до хірургічного лікування.

Мета дослідження: визначити фактори ризику виникнення «малих» і «великих» ускладнень радикального хірургічного лікування у пацієнтів з локалізованим та місцево поширеним раком передміхурової залози в залежності від особливостей анатомо-функціональних характеристик і перебігу післяопераційного періоду.

Матеріали і методи: У дослідження включено 423 пацієнтів, яким виконано радикальну простатектомію, виконану трьома основними хірургічними підходами: лапароскопічним (ЛРПЕ), ендовідеоскопічним екстраперитонеальним (ЕЕРПЕ) та позадулонним (ПРПЕ) із поділом на підгрупи відповідно до клінічної стадії РПЗ (локалізований та місцево розповсюджений). Проаналізовані скарги, функціональні показники сечовипускання, супутні захворювання пацієнтів, анатомічна характеристика простати, показники ПСА, сума балів за шкалою Глісона, тривалість операції, об'єм крововтрати, частоти ускладнень та їх класифікації за Clavien-Dindo та їх обговорення.

Результати: Найбільш частими ускладненнями у досліджуваних підгрупах були генітоуринарні (понад 60 %) та гемотрансфузії (до 19 %), тоді як інфекційні залишались поодинокими (< 3 %). Ускладнення тяжкого ступеня (IIIb–V) також були рідкісними, а найвища частота IIIb-ускладнень (37,5 %) спостерігалась лише в підгрупі ПРПЕ у пацієнтів з локалізованим РПЗ, однак ця різниця не досягла статистичної значущості ($p = 0,0603$). Морфологічні параметри, зокрема максимальний бал за шкалою Глісона, показали найвищу чутливість до стадії пухлини, підтверджуючи свою прогностичну цінність. Зниження еластичності та підвищення щільності передміхурової залози частіше траплялись у пацієнтів з місцево поширеним процесом. Найбільш вираженою ця різниця була в групі ПРПЕ, де хрящова консистенція простати виявлялася значно частіше у підгрупі місцево поширеним РПЗ (57,1 % проти 26,6 %, $p = 0,0044$).

Висновки: Встановлено помірний позитивний кореляційний зв'язок між об'ємом залози та крововтратою при ЕЕРПЕ ($r = 0,38$; $p < 0,001$), що може бути зумовлено технічними особливостями доступу; статистично незначущі або слабкі кореляції в групах ЛРПЕ та ПРПЕ ($r < 0,2$; $p > 0,05$), що не дозволяє вважати об'єм залози визначальним чинником крововтрати при цих техниках; відсутність достовірних кореляцій між розміром залози та тривалістю госпіталізації або післяопераційної катетеризації СМ в усіх групах ($r < 0,15$; $p > 0,05$), що свідчить про незначний вплив анатомічного

розміру ПЗ на перебіг післяопераційного періоду.

Ключові слова: рак передміхурової залози, радикальна простатектомія, ускладнення, простатспецифічний антиген, сума Глісона, фактори ризику, сеча.

Рак передміхурової залози (РПЗ) залишається одним із найпоширеніших злоякісних новоутворень у чоловіків, поступаючись лише немеланомному раку шкіри за рівнем захворюваності у країнах з високим рівнем розвитку [1]. Згідно з епідеміологічними оглядами, протягом останнього десятиліття спостерігається стабільне зростання частоти діагностування РПЗ, зокрема завдяки розширенню скринінгових програм із застосуванням ПСА-тестування та мультипараметричної магнітно-резонансної томографії (МРТ)[2,3,4].

Попри значний прогрес у діагностиці та лікуванні, близько 30–40 % пацієнтів на момент встановлення діагнозу мають місцево розповсюджену клінічну стадію РПЗ, що асоціюється з вищим ризиком позитивних хірургічних країв, лімфогенних метастазів та післяопераційних ускладнень [5]. Радикальна простатектомія, незалежно від техніки виконання — відкрита, лапароскопічна чи ендовідеоскопічна залишається «золотим стандартом» у лікуванні локалізованого та місцево розповсюдженого РПЗ [6,7]. Однак, за даними численних досліджень, результати операційної травматичності (ступінь пошкодження тканин, крововтрата, больовий синдром та порушенням функцій органів), функціонального відновлення та частоти ускладнень, суттєво варіюють залежно від стадії пухлинного процесу, морфологічної агресивності та обраного хірургічного підходу [8,9].

Таким чином, вивчення особливостей клінічного перебігу, морфофункціональних характеристик та частоти ускладнень у пацієнтів з різними стадіями РПЗ є надзвичайно актуальним для удосконалення алгоритмів стратифікації ризику та персоналізації підходів до хірургічного лікування.

Мета дослідження — визначити фактори ризику виникнення «малих» і «ве-

ликих» ускладнень радикального хірургічного лікування у пацієнтів з локалізованим та місцево поширеним раком передміхурової залози в залежності від особливостей анатомо-функціональних характеристик і перебігу післяопераційного періоду.

Матеріали і методи

У дослідженні використанні дані аналізу результатів хірургічного лікування локалізованого та місцево поширеного раку простати за 2013-2017 рр., яке здійснювалось на базі ДУ «Інститут урології ім.акад. О.Ф.Возіанова Національної академії медичних наук України». Дослідження мало ретроспективний дизайн і базувалося на вивченні медичних карт стаціонарних пацієнтів, протоколів хірургічних втручань, післяопераційних патогістологічних висновків та результатів спостереження за пацієнтами в ранньому післяопераційному періоді за даними медичних карт амбулаторних хворих.

У період з 2013 по 2017 роки проводився аналіз кількості радикальних простатектомій, виконаних трьома основними хірургічними підходами: лапароскопічним (ЛРПЕ), ендовідеоскопічним екстраперитонеальним (ЕЕРПЕ) та позадулонним (ПРПЕ). Метою аналізу було виявити тенденції використання кожної з методик та визначити домінуючі підходи у відповідні роки.

Критеріями включення до дослідження в усіх групах були: гістологічно підтверджений діагноз РПЗ клінічних стадій cT1–cT3, відсутність ознак віддалених кісткових чи м'якотканинних метастазів, згода пацієнтів отримати радикальне хірургічне втручання, відсутність проявів коагулопатії, а також наявність повної медичної інформації за даними статистичного відділу, що дозволило здійснити порівняльний аналіз перебігу післяопераційного періоду.

Критеріями виключення були: гісто-

логічно підтверджений діагноз раку передміхурової залози клінічної стадії cT4, наявність віддалених кісткових чи м'якотканинних метастазів, відмова пацієнта від радикального хірургічного лікування, ECOG статус > 1 бала, наявність коагулопатії.

Усіх пацієнтів було розділено на три клінічні групи: група 1 — ЕЕРПЕ (236 пацієнтів), група 2 — ЛРПЕ (99 хворих), група 3 — ПРПЕ (88 хворих).

У межах проведеного дослідження пацієнти були розподілені на підгрупи залежно від виду поширеності пухлинного процесу (за результатами післяопераційного патоморфологічного обстеження).

Підгрупа 1А групи ЕЕРПЕ представлена 196 хворими з локалізованим раком простати, що становить 83,1 % серед усіх пацієнтів цієї підгрупи, тоді як місцеворозповсюджений рак (підгрупа 1Б) виявлено у 40 осіб (16,9 %).

У групі ЛРПЕ локалізовані форми (підгрупа 2А) спостерігались у 64 пацієнтів (72,7 %), а місцеворозповсюджені (підгрупа 2Б) — у 24 випадках (27,3 %).

Серед пацієнтів, яким виконано ПРПЕ, у 64 хворих (64,6 %) мав місце локалізований рак (підгрупа 3А), а у 35 осіб (35,4 %) — місцеворозповсюджений (підгрупа 3Б). Подальший аналіз результатів і пошук факторів ризику можливих ускладнень та несприятливих наслідків хірургічного лікування ми проводили в межах визначених підгруп.

Для визначення функціональних показників сечовипускання — функціональна ємність сечового міхура, об'єм залишкової сечі, максимальна швидкість сечовипускання, застосовували урофлоуметричне дослідження.

Статистична обробка значень між кількома групами здійснювалась з використанням точного критерію Фішера та тестів Манна–Уїтні. Усі результати вважались статистично значущими при рівні $p < 0,05$. Для аналізу кількісних даних застосовували t-критерій Ст'юдента (для не-

залежних і залежних вибірок), а для порівняння категоріальних змінних — тест Фішера.

Для наочного представлення кореляційних зв'язків використовували графіки розсіювання з нанесеними лініями регресії. Під кожним графіком зазначено значення коефіцієнта кореляції Пірсона (r) та відповідного рівня статистичної значущості (p).

Результати

У межах дослідження були проаналізовані скарги у пацієнтів із локальним і місцеворозповсюдженим РПЗ в межах першої, другої і третьої групи (табл. 1).

У більшості пацієнтів, які зверталися за медичною допомогою з приводу РПЗ, переважали скарги на іритативні й обструктивні симптоми -учащене або утруднене сечовипускання, що відображає типову клінічну картину інфравезикальної обструкції і не є специфічним для РПЗ. Показово, що вірогідно вищу частку підвищення рівня ПСА зафіксовано саме у підгрупі 1Б (25,0 % проти 11,7 % у 1А, $p = 0,0423$), що свідчить про пізніше звернення або агресивніший перебіг процесу в цій категорії. Інші клінічні прояви, такі як біль, гостра затримка сечі чи відчуття неповного спорожнення сечового міхура, мали подібну частоту в усіх групах, не досягаючи статистично значущих відмінностей. Це підтверджує тезу про відносну неспецифічність симптомів РПЗ, що ускладнює раннє виявлення захворювання без належного скринінгу.

Також ми проаналізували взаємозалежність між клінічною стадією РПЗ (розповсюдженістю) і функціональними показниками сечовипускання (табл. 2).

Порівняння показників урофлоуметрії між пацієнтами підгруп А і Б (незалежно від виду оперативного втручання) не виявило статистично значущих відмінностей. Отже усі розглянуті функціональні показники урофлоуметрії в обох підгрупах залишались на зіставному рівні, що свідчить про відсутність достовірної функціональної різниці між пацієнтами

Таблиця 1 22), $p = 0,5249$.

Розподіл суб'єктивних клінічних проявів у пацієнтів досліджуваних груп з локалізованим (А) та місцево розповсюдженим (Б) РПЗ

Скарга	1А (n = 196)	1Б (n = 40)	2А (n = 64)	2Б (n = 24)	3А (n = 64)	3Б (n = 35)	Р
Біль	17 (8,7 %)	3 (7,5 %)	8 (12,5 %)	2 (8,3 %)	4 (6,2 %)	4 (11,4 %)	$p_1 = 1,0000$ $p_2 = 0,7245$ $p_3 = 0,4721$
Учащене сечовипускання	111 (56,6 %)	21 (52,5 %)	27 (42,2 %)	11 (45,8 %)	29 (45,3 %)	17 (48,6 %)	$p_1 = 0,7272$ $p_2 = 0,8388$ $p_3 = 1,0000$
Утруднене сечовипускання	82 (41,8 %)	13 (32,5 %)	22 (34,4 %)	9 (37,5 %)	25 (39,1 %)	11 (31,4 %)	$p_1 = 0,2942$ $p_2 = 0,8204$ $p_3 = 0,4240$
PSA↑	23 (11,7 %)	10 (25,0 %)	7 (10,9 %)	3 (12,5 %)	18 (28,1 %)	8 (22,9 %)	$p_1 = 0,0423$ $p_2 = 1,0000$ $p_3 = 0,5055$
Гостра затримка сечі	4 (2,0 %)	2 (5,0 %)	4 (6,2 %)	0 (0,0 %)	2 (3,1 %)	4 (11,4 %)	$p_1 = 0,2692$ $p_2 = 0,5747$ $p_3 = 0,1965$
Неповне спорожнення сечового міхура	25 (12,8 %)	4 (10,0 %)	8 (12,5 %)	3 (12,5 %)	9 (14,1 %)	8 (22,9 %)	$p_1 = 0,7942$ $p_2 = 1,0000$ $p_3 = 0,4278$

Примітка: p_1 – достовірність відмін між підгрупами 1А та 1Б, p_2 – достовірність відмін між підгрупами 2А і 2Б, p_3 – достовірність відмін між підгрупами 3А та 3Б; відмінні достовірні при $p < 0,05$.

Таблиця 2

Функціональні показники сечовипускання у пацієнтів досліджуваних груп з локалізованим (А) та місцево розповсюдженим (Б) РПЗ

Ознака	1А (n = 196)	1Б (n = 40)	2А (n = 64)	2Б (n = 24)	3А (n = 64)	3Б (n = 35)	р
Функціональна ємність сечового міхура, мл	264,03 ± 7,82	261,03 ± 11,42	297,12 ± 1,88	291,67 ± 3,33	302,81 ± 2,0	304,66 ± 2,92	$p_1 = 0,1192$ $p_2 = 0,1617$ $p_3 = 0,6031$
Об'єм залишкової сечі, мл	61,34 ± 5,27	62,35 ± 8,93	78,51 ± 1,38	77,21 ± 2,24	63,75 ± 1,25	64,21 ± 1,49	$p_1 = 0,493$ $p_2 = 0,6242$ $p_3 = 0,8136$
Максимальна швидкість сечовипускання, мл/сек	6,98 ± 1,49	7,02 ± 1,65	6,64 ± 0,12	6,53 ± 0,26	7,87 ± 0,19	7,31 ± 0,26	$p_1 = 0,8876$ $p_2 = 0,7073$ $p_3 = 0,082$
Кількість сечовипускань за добу	13,09 ± 3,82	12,98 ± 4,05	12,02 ± 0,64	11,79 ± 0,97	12,55 ± 0,54	12,81 ± 0,77	$p_1 = 0,875$ $p_2 = 0,8434$ $p_3 = 0,7833$

Примітка: p_1 – достовірність відмін між підгрупами 1А та 1Б, p_2 – достовірність відмін між підгрупами 2А і 2Б, p_3 – достовірність відмін між підгрупами 3А та 3Б; відмінні достовірні при $p < 0,05$.

цих підгруп у передопераційному періоді.

Наступним кроком ми проаналізували можливий взаємозв'язок між стадією захворювання і супутніми захворюваннями (табл. 3).

Аналіз структури супутньої патології продемонстрував, що артеріальна гіпертензія залишалась найпоширенішим фоновим захворюванням у всіх групах. У пацієнтів, які перенесли ЕЕРПЕ (група 1), вона була виявлена у 57,7 % хворих з локалізованим раком ($n = 113$) і у 65,0 % з місцево розповсюдженим ($n = 26$), без статистично достовірної різниці ($p = 0,4813$). У групі ЛРПЕ (група 2) цей показник становив 51,6 % ($n = 33$) та 45,8 % ($n = 11$) відповідно ($p = 0,8112$), а після ПРПЕ (група 3) — 54,7 % ($n = 35$) та 62,9 % ($n =$

хвороби, кіст нирок, атеросклерозу та виразкової хвороби (усі $p > 0,05$ у відповідних групах).

Таким чином, ступінь поширення пухлинного процесу РПЗ не мав статистично значущого впливу на частоту супутніх захворювань у пацієнтів незалежно від обраної методики радикальної простатектомії.

Нами також проаналізовано взаємозв'язок між стадією онкологічного процесу і анатомічними (пальпаторними) особливостями ПЗ пацієнтів у відповідних підгрупах (табл. 4).

Частота пальпаторного збільшення передміхурової залози не мала статистично значущих відмінностей між підгру-

побачення у 33,2 % та 32,5 % пацієнтів групи ЕЕРПЕ ($p = 1,000$), 31,2 % і 29,2 % у групі ЛРПЕ ($p = 1,000$) та 26,6 % і 34,3 % після ПРПЕ ($p = 0,4906$) — відповідно для локалізованої і місцево поширеної стадії. Цукровий діабет зустрічався у 8,2 % та 2,5 % хворих групи ЕЕРПЕ ($p = 0,319$), 9,4 % та 0,0 % — у ЛРПЕ ($p = 0,1831$), 9,4 % та 5,7 % — у ПРПЕ ($p = 0,7085$). Подібна відсутність достовірних відмінностей спостерігалась і для інших патологій — хронічної ниркової недостатності, захворювань легень, ожиріння, порушень ритму, сечокам'яної

пами на кожному етапі ($p > 0,13$), що свідчить про подібність розмірів у межах стадій. При цьому еластичність тканини частіше відзначалась у підгрупі 1А (40,4 %) порівняно з 1Б (22,5 %; $p = 0,0471$), а також мала тенденцію до переважання у 2А. Ознака “щільна консистенція” частіше

траплялась у підгрупі 2Б (58,3 %) порівняно з 2А (28,1 %; $p = 0,0127$), що може свідчити про більшу вираженість фіброзно-пухлинних змін ПЗ у цій когорті. Хрящова консистенція передміхурової залози вірогідно частіше зустрічалась у підгрупі 3Б (57,1 %) порівняно з 3А (26,6 %; $p = 0,0044$), що

Таблиця 3

Супутні захворювання у пацієнтів досліджуваних груп з локалізованим (А) та місцево розповсюдженим (Б) РПЗ

Супутнє захворювання	1А (n = 196)	1Б (n = 40)	2А (n = 64)	2Б (n = 24)	3А (n = 64)	3Б (n = 35)	p
Артеріальна гіпертензія	113 (57,7 %)	26 (65,0 %)	33 (51,6 %)	11 (45,8 %)	35 (54,7 %)	22 (62,9 %)	$p_1 = 0,4813$ $p_2 = 0,8112$ $p_3 = 0,5249$
Ішемічна хвороба серця	65 (33,2 %)	13 (32,5 %)	20 (31,2 %)	7 (29,2 %)	17 (26,6 %)	12 (34,3 %)	$p_1 = 1,0000$ $p_2 = 1,0000$ $p_3 = 0,4906$
Цукровий діабет	16 (8,2 %)	1 (2,5 %)	6 (9,4 %)	0 (0,0 %)	6 (9,4 %)	2 (5,7 %)	$p_1 = 0,3190$ $p_2 = 0,1831$ $p_3 = 0,7085$
Хронічна ниркова недостатність	9 (4,6 %)	4 (10,0 %)	3 (4,7 %)	1 (4,2 %)	1 (1,6 %)	3 (8,6 %)	$p_1 = 0,2432$ $p_2 = 1,0000$ $p_3 = 0,1252$
Хронічне захворювання легень	13 (6,6 %)	2 (5,0 %)	1 (1,6 %)	3 (12,5 %)	4 (6,2 %)	0 (0,0 %)	$p_1 = 1,0000$ $p_2 = 0,0601$ $p_3 = 0,2940$
Ожиріння	17 (8,7 %)	5 (12,5 %)	3 (4,7 %)	1 (4,2 %)	6 (9,4 %)	2 (5,7 %)	$p_1 = 0,5484$ $p_2 = 1,0000$ $p_3 = 0,7085$
Порушення серцевого ритму	16 (8,2 %)	7 (17,5 %)	4 (6,2 %)	1 (4,2 %)	5 (7,8 %)	3 (8,6 %)	$p_1 = 0,0812$ $p_2 = 1,0000$ $p_3 = 1,0000$
Сечокам'яна хвороба	17 (8,7 %)	2 (5,0 %)	4 (6,2 %)	3 (12,5 %)	5 (7,8 %)	1 (2,9 %)	$p_1 = 0,7488$ $p_2 = 0,3851$ $p_3 = 0,4193$
Кісти нирок	35 (17,9 %)	3 (7,5 %)	11 (17,2 %)	3 (12,5 %)	10 (15,6 %)	8 (22,9 %)	$p_1 = 0,1544$ $p_2 = 0,7498$ $p_3 = 0,4195$
Атеросклероз	25 (12,8 %)	2 (5,0 %)	13 (20,3 %)	5 (20,8 %)	5 (7,8 %)	4 (11,4 %)	$p_1 = 0,2722$ $p_2 = 1,0000$ $p_3 = 0,7165$
Виразкова хвороба	27 (13,8 %)	2 (5,0 %)	13 (20,3 %)	5 (20,8 %)	7 (10,9 %)	8 (22,9 %)	$p_1 = 0,1844$ $p_2 = 1,0000$ $p_3 = 0,1452$

Примітка: p_1 – достовірність відмін між підгрупами 1А та 1Б, p_2 – достовірність відмін між підгрупами 2А і 2Б, p_3 – достовірність відмін між підгрупами 3А та 3Б; відмінні достовірні при $p < 0,05$.

Таблиця 4

Анатомічна характеристика простати у пацієнтів досліджуваних груп з локалізованим (А) та місцево розповсюдженим (Б) РПЗ

Ознака	1А (n = 196)	1Б (n = 40)	2А (n = 64)	2Б (n = 24)	3А (n = 64)	3Б (n = 35)	p
Збільшення	134 (69,4 %)	30 (75,0 %)	48 (75,0 %)	22 (91,7 %)	62 (96,9 %)	31 (88,6 %)	$p_1 = 0,5704$ $p_2 = 0,1362$ $p_3 = 0,6592$
Еластична	78 (40,4 %)	9 (22,5 %)	27 (42,2 %)	6 (25,0 %)	46 (71,9 %)	25 (71,4 %)	$p_1 = 0,0471$ $p_2 = 0,2159$ $p_3 = 1,0000$
Щільна	70 (36,3 %)	13 (32,5 %)	18 (28,1 %)	14 (58,3 %)	18 (28,1 %)	4 (11,4 %)	$p_1 = 0,7191$ $p_2 = 0,0127$ $p_3 = 0,0767$
Хрящової консистенції	2 (1,0 %)	2 (5,0 %)	2 (3,1 %)	0 (0,0 %)	17 (26,6 %)	20 (57,1 %)	$p_1 = 0,1375$ $p_2 = 1,0000$ $p_3 = 0,0044$
Наявність вузла	43 (22,3 %)	5 (12,5 %)	11 (17,2 %)	3 (12,5 %)	3 (4,7 %)	2 (5,7 %)	$p_1 = 0,2007$ $p_2 = 0,7498$ $p_3 = 1,0000$
Асиметрія	19 (9,8 %)	5 (12,5 %)	12 (18,8 %)	4 (16,7 %)	18 (28,1 %)	7 (20,0 %)	$p_1 = 0,5748$ $p_2 = 1,0000$ $p_3 = 0,4709$

Примітка: p_1 – достовірність відмін між підгрупами 1А та 1Б, p_2 – достовірність відмін між підгрупами 2А і 2Б, p_3 – достовірність відмін між підгрупами 3А та 3Б; відмінні достовірні при $p < 0,05$.

потенційно відображає вищу щільність або інвазивність новоутворення. Частота виявлення вузлів та асиметрії залози не демонструвала достовірних відмінностей між порівнюваними підгрупами ($p > 0,2$ у всіх випадках). Таким чином, серед пацієнтів із РПЗ щільність простати є єдиною ознакою, яка статистично достовірно відрізняє локалізований рак від місцево розповсюдженого. Це підтверджує її потенційне значення як прогностичного або діагностичного маркера при оцінці стадії пухлинного процесу.

У межах пошуку факторів ризику розвитку можливих післяопераційних ускладнень нами проаналізовані показники передопераційного ПСА та дані суми Глісона (після патоморфологічного дослідження пухлини). Результати наведені в табл. 5 і нарис. 1.

У всіх трьох підгрупах найбільш надійним та стабіль-

Таблиця 3

Супутні захворювання у пацієнтів досліджуваних груп з локалізованим (А) та місцево розповсюдженим (Б) РПЗ

Супутні захворювання	1А (n = 196)	1Б (n = 40)	2А (n = 64)	2Б (n = 24)	3А (n = 64)	3Б (n = 35)	р
Артеріальна гіпертензія	113 (57,7 %)	26 (65,0 %)	33 (51,6 %)	11 (45,8 %)	35 (54,7 %)	22 (62,9 %)	p ₁ = 0,4813 p ₂ = 0,8112 p ₃ = 0,5249
Ішемічна хвороба серця	65 (33,2 %)	13 (32,5 %)	20 (31,2 %)	7 (29,2 %)	17 (26,6 %)	12 (34,3 %)	p ₁ = 1,0000 p ₂ = 1,0000 p ₃ = 0,4906
Цукровий діабет	16 (8,2 %)	1 (2,5 %)	6 (9,4 %)	0 (0,0 %)	6 (9,4 %)	2 (5,7 %)	p ₁ = 0,3190 p ₂ = 0,1831 p ₃ = 0,7085
Хронічна ниркова недостатність	9 (4,6 %)	4 (10,0 %)	3 (4,7 %)	1 (4,2 %)	1 (1,6 %)	3 (8,6 %)	p ₁ = 0,2432 p ₂ = 1,0000 p ₃ = 0,1252
Хронічне захворювання легень	13 (6,6 %)	2 (5,0 %)	1 (1,6 %)	3 (12,5 %)	4 (6,2 %)	0 (0,0 %)	p ₁ = 1,0000 p ₂ = 0,0601 p ₃ = 0,2940
Ожиріння	17 (8,7 %)	5 (12,5 %)	3 (4,7 %)	1 (4,2 %)	6 (9,4 %)	2 (5,7 %)	p ₁ = 0,5484 p ₂ = 1,0000 p ₃ = 0,7085
Порушення серцевого ритму	16 (8,2 %)	7 (17,5 %)	4 (6,2 %)	1 (4,2 %)	5 (7,8 %)	3 (8,6 %)	p ₁ = 0,0812 p ₂ = 1,0000 p ₃ = 1,0000
Сечокам'яна хвороба	17 (8,7 %)	2 (5,0 %)	4 (6,2 %)	3 (12,5 %)	5 (7,8 %)	1 (2,9 %)	p ₁ = 0,7488 p ₂ = 0,3851 p ₃ = 0,4193
Кісти нирок	35 (17,9 %)	3 (7,5 %)	11 (17,2 %)	3 (12,5 %)	10 (15,6 %)	8 (22,9 %)	p ₁ = 0,1544 p ₂ = 0,7498 p ₃ = 0,4195
Атеросклероз	25 (12,8 %)	2 (5,0 %)	13 (20,3 %)	5 (20,8 %)	5 (7,8 %)	4 (11,4 %)	p ₁ = 0,2722 p ₂ = 1,0000 p ₃ = 0,7165
Виразкова хвороба	27 (13,8 %)	2 (5,0 %)	13 (20,3 %)	5 (20,8 %)	7 (10,9 %)	8 (22,9 %)	p ₁ = 0,1844 p ₂ = 1,0000 p ₃ = 0,1452

Примітка: р₁ – достовірність відмін між підгрупами 1А та 1Б, р₂ – достовірність відмін між підгрупами 2А і 2Б, р₃ – достовірність відмін між підгрупами 3А та 3Б; відмінні достовірні при $p < 0,05$.

Таблиця 4

Анатомічна характеристика простати у пацієнтів досліджуваних груп з локалізованим (А) та місцево розповсюдженим (Б) РПЗ

Ознака	1А (n = 196)	1Б (n = 40)	2А (n = 64)	2Б (n = 24)	3А (n = 64)	3Б (n = 35)	р
Збільшення	134 (69,4 %)	30 (75,0 %)	48 (75,0 %)	22 (91,7 %)	62 (96,9 %)	31 (88,6 %)	p ₁ = 0,5704 p ₂ = 0,1362 p ₃ = 0,6592
Еластична	78 (40,4 %)	9 (22,5 %)	27 (42,2 %)	6 (25,0 %)	46 (71,9 %)	25 (71,4 %)	p ₁ = 0,0471 p ₂ = 0,2159 p ₃ = 1,0000
Щільна	70 (36,3 %)	13 (32,5 %)	18 (28,1 %)	14 (58,3 %)	18 (28,1 %)	4 (11,4 %)	p ₁ = 0,7191 p ₂ = 0,0127 p ₃ = 0,0767
Хрящової консистенції	2 (1,0 %)	2 (5,0 %)	2 (3,1 %)	0 (0,0 %)	17 (26,6 %)	20 (57,1 %)	p ₁ = 0,1375 p ₂ = 1,0000 p ₃ = 0,0044
Наявність вузла	43 (22,3 %)	5 (12,5 %)	11 (17,2 %)	3 (12,5 %)	3 (4,7 %)	2 (5,7 %)	p ₁ = 0,2007 p ₂ = 0,7498 p ₃ = 1,0000
Асиметрія	19 (9,8 %)	5 (12,5 %)	12 (18,8 %)	4 (16,7 %)	18 (28,1 %)	7 (20,0 %)	p ₁ = 0,5748 p ₂ = 1,0000 p ₃ = 0,4709

Примітка: р₁ – достовірність відмін між підгрупами 1А та 1Б, р₂ – достовірність відмін між підгрупами 2А і 2Б, р₃ – достовірність відмін між підгрупами 3А та 3Б; відмінні достовірні при $p < 0,05$.

ним параметром для розмежування локалізованої та місцеворозповсюдженої форм раку простати виявився максимальний бал Gleason (G_{max}). У підгрупах 2А, 2Б, 3А і 3Б також чутливо реагував середній бал SG, тоді як рівень ПСА мав високу чутливість у підгрупах ЕЕРПЕ та ЛРПЕ, але менш виражений у підгрупах ПРПЕ.

Особливості оперативних втручань між підгрупами залежно від розповсюженості захворювання представлені у табл. 6.

Аналіз операційних показників не виявив статистично достовірної різниці між підгрупами пацієнтів із локалізованим та місцеворозповсюдженим раком у межах кожної хірургічної техніки. Зокрема, тривалість оперативного втручання залишалась співставною: при ЕЕРПЕ вона становила $201,64 \pm 2,23$ хв у підгрупі 1А та

$197,22 \pm 5,16$ хв у підгрупі 1Б ($p = 0,4352$); при ЛРПЕ — $190,63 \pm 4,27$ та $196,75 \pm 6,98$ хв відповідно ($p = 0,4592$); при ПРПЕ — $193,10 \pm 3,90$ та $183,29 \pm 5,57$ хв ($p = 0,1544$). Об'єми крововтрати також суттєво не відрізнялись між порівнюваними підгрупами в межах кожного хірургічного доступу.

Щодо виконання лімфаденектомії, спостерігалась тенденція до частішого її застосування у пацієнтів із місцево поширеним процесом, що відповідає клінічним настановам. У групі ЛРПЕ лімфаденектомія проводилась у 91,7 % випадків при

місцево поширеному процесі проти 84,4 % при локалізованому. Водночас найвищий рівень позитивних лімфовузлів виявлено саме у підгрупах місцеворозповсюдженого раку — 20,0 % при ЕЕРПЕ, 29,2 % при ЛРПЕ та 34,3 % при ПРПЕ, що достовірно перевищувало відповідні показники у підгрупах з локалізованим раком (0,5 %, 3,1 % та 9,4 % відповідно; $p < 0,01$ у всіх випадках). Це підтверджує прогностичну значущість клінічної стадії у виявленні лімфогенного метастазування.

Також було проаналізовано залежність безпосередніх результатів від виду операції та розповсюженості захворювання (табл. 7, рис. 2).

Узагальнений аналіз післяопераційного ліжко-дню та катетеризації у підгрупах 1А–1Б, 2А–2Б і 3А–3Б показав відносну стабільність цих показників між групами. За графіками видно, що медіанні зна-

чення тривалості перебування в стаціонарі та катетеризації не мали суттєвих відмінностей між підгрупами кожної стадії. Хоча у підгрупах 1Б, 2Б та 3Б спостерігається дещо більша варіабельність, зокрема збільшена кількість крайніх значень (аутлаєрів), загальна структура розподілу є подібною. Отже, стадія пухлинного процесу РПЗ та її локальна поширеність не чинили істотного впливу на тривалість післяопераційного відновлення за цими показниками, що може свідчити про ефективність хірургічного лікування незалежно від техніки хірургічного втручання і доступу (недійсний гемостаз, везикоуретральний анастомоз, травматичність) в аналізованих підгрупах.

Нами також був проаналізований вплив розповсюдженості процесу наявності післяопераційних ускладнень у пацієнтів із РПЗ. Результати вивчення основних ускладнень в підгрупах представлені у таблиці 8.

У проведеному аналізі не виявлено статистично значущих відмінностей у частоті генітоуринарних, гемотрансфузійних та інфекційних ускладнень між підгрупами на кожному рівні стадіювання (усі $p >$

0,5). Частота генітоуринарних ускладнень коливалася в межах 60–68 %, гемотрансфузій — близько 14–19 %, інфекційні ускладнення були поодинокими (до 3,1 %). Таким чином, незалежно від обраної техніки радикальної простатектомії, не зафіксовано статистично значущих відмінностей у частоті основних післяопераційних

Таблиця 6

Особливості оперативних втручань у пацієнтів досліджуваних груп з локалізованим (А) та місцево розповсюдженим (Б) РПЗ

Показник	1А (n = 196)	1Б (n = 40)	2А (n = 64)	2Б (n = 24)	3А (n = 64)	3Б (n = 35)	p
Час операції, хв	201,64 ± 2,23	197,22 ± 5,16	190,63 ± 4,27	196,75 ± 6,98	193,10 ± 3,90	183,29 ± 5,57	p ₁ = 0,4352 p ₂ = 0,4592 p ₃ = 0,1544
Крововтрата, мл	389,48 ± 19,98	411,12 ± 35,68	410,24 ± 47,38	443,75 ± 58,07	516,83 ± 45,98	552,65 ± 60,60	p ₁ = 0,5983 p ₂ = 0,6565 p ₃ = 0,6392
Лімфаденектомії, N (%)	114 (58,2 %)	15 (37,5 %)	54 (84,4 %)	22 (91,7 %)	52 (81,2 %)	19 (54,3 %)	p ₁ = 0,0228 p ₂ = 0,4996 p ₃ = 0,0094
Позитивні лімфовузли, n (%)	1 (0,5 %)	8 (20,0 %)	2 (3,1 %)	7 (31,8 %)	6 (9,4 %)	12 (34,3 %)	p ₁ = 0,0000 p ₂ = 0,0008 p ₃ = 0,0051

Примітка: p₁ — достовірність відмін між підгрупами 1А та 1Б, p₂ — достовірність відмін між підгрупами 2А і 2Б, p₃ — достовірність відмін між підгрупами 3А та 3Б; відміни достовірні при $p < 0,05$.

Таблиця 7

Безпосередні результати операції у пацієнтів досліджуваних груп з локалізованим (А) та місцево розповсюдженим (Б) РПЗ

Показник	1А (n = 196)	1Б (n = 40)	2А (n = 64)	2Б (n = 24)	3А (n = 64)	3Б (n = 35)	p
Тривалість стаціонарного лікування після операції, днів	15,73 ± 0,66	16,73 ± 1,87	17,38 ± 1,31	17,04 ± 1,21	18,21 ± 0,80	19,38 ± 1,62	p ₁ = 0,6178 p ₂ = 0,8498 p ₃ = 0,5185
Тривалість катетеризації, днів	12,58 ± 0,42	13,07 ± 0,84	12,98 ± 0,74	14,67 ± 0,98	13,94 ± 0,72	14,43 ± 0,99	p ₁ = 0,6016 p ₂ = 0,1781 p ₃ = 0,7001

Примітка: p₁ — достовірність відмін між підгрупами 1А та 1Б, p₂ — достовірність відмін між підгрупами 2А і 2Б, p₃ — достовірність відмін між підгрупами 3А та 3Б; відміни достовірні при $p < 0,05$.

Рис. 2. Безпосередні результати лікування у пацієнтів досліджуваних груп з локалізованим (А) та місцево розповсюдженим (Б) РПЗ.

Таблиця 8

Основні ускладнення у пацієнтів досліджуваних груп з локалізованим (А) та місцево розповсюдженим (Б) РПЗ

Ознака	1А (n = 196)	1Б (n = 40)	2А (n = 64)	2Б (n = 24)	3А (n = 64)	3Б (n = 35)	Р
Генітоуринарні ускладнення, N (%)	107 (54,6 %)	22 (55,0 %)	41 (64,1 %)	15 (68,2 %)	43 (67,2 %)	21 (60,0 %)	p ₁ = 1,0000 p ₂ = 0,8000 p ₃ = 0,5144
Гемотрансфузії, n (%)	15 (7,7 %)	3 (7,5 %)	11 (17,2 %)	4 (18,2 %)	12 (18,8 %)	5 (14,3 %)	p ₁ = 1,0000 p ₂ = 1,0000 p ₃ = 0,7813
Інфекційні ускладнення, N (%)	6 (3,1 %)	1 (2,5 %)	1 (1,6 %)	0 (0,0 %)	2 (3,1 %)	0 (0,0 %)	p ₁ = 1,0000 p ₂ = 1,0000 p ₃ = 0,5382

Примітка: p₁ – достовірність відмін між підгрупами 1А та 1Б, p₂ – достовірність відмін між підгрупами 2А і 2Б, p₃ – достовірність відмін між підгрупами 3А та 3Б; відмінні достовірні при p < 0,05.

Таблиця 9

Частота ускладнень за класифікацією Clavien-Dindo у пацієнтів досліджуваних груп з локалізованим (А) та місцево розповсюдженим (Б) РПЗ

Ступінь	1А (n = 196)	1Б (n = 40)	2А (n = 64)	2Б (n = 24)	3А (n = 64)	3Б (n = 35)	Р
I	57 (29,1 %)	8 (20,0 %)	14 (21,9 %)	5 (22,7 %)	22 (34,4 %)	9 (25,7 %)	p ₁ = 0,3283 p ₂ = 1,0 p ₃ = 0,5082
II	29 (14,8 %)	5 (12,5 %)	13 (20,3 %)	4 (18,2 %)	16 (25,0 %)	7 (20,0 %)	p ₁ = 0,8967 p ₂ = 1,0 p ₃ = 0,7533
IIIa	12 (6,1 %)	4 (10,0 %)	9 (14,1 %)	2 (9,1 %)	6 (9,4 %)	2 (5,7 %)	p ₁ = 0,486 p ₂ = 0,7214 p ₃ = 0,7085
IIIb	32 (16,3 %)	6 (15,0 %)	17 (26,6 %)	5 (22,7 %)	24 (37,5 %)	6 (17,1 %)	p ₁ = 1,0 p ₂ = 0,9422 p ₃ = 0,0603
IVa	3 (1,5 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	1 (4,5 %)	1 (1,6 %)	0 (0,0 %)	p ₁ = 1,0 p ₂ = 0,2558 p ₃ = 1,0
V	2 (1,0 %)	0 (0,0 %)	1 (1,6 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	1 (2,9 %)	p ₁ = 1,0 p ₂ = 1,0 p ₃ = 0,3535

Примітка: p₁ – достовірність відмін між підгрупами 1А та 1Б, p₂ – достовірність відмін між підгрупами 2А і 2Б, p₃ – достовірність відмін між підгрупами 3А та 3Б; відмінні достовірні при p < 0,05.

ускладнень залежно від ступеня поширеності РПЗ. Це свідчить про уніфікованість хірургічної тактики, однакові підходи до ведення пацієнтів і стабільну якість виконання оперативного втручання при всіх клінічних стадіях РПЗ.

Нами також проаналізована частота ускладнень за класифікацією Clavien-Dindo залежно від розповсюдженості процесу у трьох групах хворих (табл. 9).

Аналіз розподілу післяопераційних ускладнень за ступенями тяжкості за класифікацією Clavien-Dindo показав відсутність статистично значущих відмінностей між порівнюваними підгрупами на всіх рівнях стадіювання (усі p > 0,05). У підгрупах 1А–1Б та 2А–2Б переважали ускладнення I–II ступеня, тоді як у підгрупі 3А частіше реєструвались ускладнення IIIb ступеня (37,5 % проти 17,1

зв'язок між об'ємом залози і об'ємом інтраопераційної крововтрати. В усіх проаналізованих підгрупах спостерігалися слабкі позитивні або практично відсутні кореляційні зв'язки. Найвищий коефіцієнт кореляції виявлено серед пацієнтів з місцеворозповсюдженим РПЗ, які перенесли ЕЕРПЕ (r = 0,361; p = 0,046), що може свідчити про зростання ризику крововтрати при більших об'ємах залози у складніших клінічних ситуаціях. В інших підгрупах значення r були нижчими за 0,3 та не досягали статистичної значущості (p > 0,05), що дозволяє припустити мінімальний або відсутній клінічно значущий вплив об'єму ПЗ на крововтрату у загальній когорті (рис. 3).

Отримані дані свідчать про відносну незалежність об'єму залози як фактора ризику геморагічних ускладнень при РПЕ,

% у 3Б; p = 0,0603), що демонструє певну тенденцію до зростання частоти більш тяжких ускладнень при розповсюдженості клінічної стадії РПЗ у групі ПЛРПЕ. Водночас ускладнення IV–V ступеня були поодинокими та не перевищували 2,9 % у жодній групі. Таким чином, загальний профіль післяопераційної безпеки залишався порівнянним між підгрупами, а тяжкі ускладнення зустрічались рідко і переважно в групі ПЛРПЕ у пацієнтів з місцево розповсюдженою клінічною стадією РПЗ.

Наступним показником, що було проаналізовано, став кореляційний

особливо в умовах стандартного хірургічного доступу та уніфікованої техніки втручання в ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова» Національної академії медичних наук України

Також був проведений аналогічний аналіз взаємозв'язків між об'ємом залози і тривалістю шпиталізації після операції (рис. 4). У більшості випадків виявлено слабкий або незначущий зв'язок між об'ємом залози та тривалістю післяопераційної шпиталізації, що свідчить про наявність інших, імовірно системних або технічних факторів, які переважно визначають цей показник. Найвищу позитивну кореляцію спостерігали у підгрупі пацієнтів, яким виконано ЕЕРПЕ при місцеворозповсюдженому раку ($r = 0,385$; $p = 0,031$), тоді як в інших підгрупах рівень зв'язку залишався слабким або статис-

тично незначущим.

Обговорення отриманих результатів

Результати нашого дослідження свідчать про відсутність достовірної залежності між ступенем локального поширення пухлинного процесу та частотою основних післяопераційних ускладнень у хворих, які перенесли радикальну простатектомію. Це дозволяє припустити, що у сучасній клінічній практиці якість оперативного втручання та післяопераційне ведення пацієнтів залишаються стабільними, навіть у разі більш складних випадків.

Найбільш частими ускладненнями у досліджуваних підгрупах були генітоуринарні (понад 60 %) та гемотрансфузії (до 19 %), тоді як інфекційні залишались поодинокими (< 3 %). Подібну частоту ускладнень фіксували й інші автори. Зокре-

Таблиця 8

Основні ускладнення у пацієнтів досліджуваних груп з локалізованим (А) та місцево розповсюдженим (Б) РПЗ

Ознака	1А (n = 196)	1Б (n = 40)	2А (n = 64)	2Б (n = 24)	3А (n = 64)	3Б (n = 35)	Р
Генітоуринарні ускладнення, N (%)	107 (54,6 %)	22 (55,0 %)	41 (64,1 %)	15 (68,2 %)	43 (67,2 %)	21 (60,0 %)	$p_1 = 1,0000$ $p_2 = 0,8000$ $p_3 = 0,5144$
Гемотрансфузії, n (%)	15 (7,7 %)	3 (7,5 %)	11 (17,2 %)	4 (18,2 %)	12 (18,8 %)	5 (14,3 %)	$p_1 = 1,0000$ $p_2 = 1,0000$ $p_3 = 0,7813$
Інфекційні ускладнення, N (%)	6 (3,1 %)	1 (2,5 %)	1 (1,6 %)	0 (0,0 %)	2 (3,1 %)	0 (0,0 %)	$p_1 = 1,0000$ $p_2 = 1,0000$ $p_3 = 0,5382$

Примітка: p_1 – достовірність відмін між підгрупами 1А та 1Б, p_2 – достовірність відмін між підгрупами 2А і 2Б, p_3 – достовірність відмін між підгрупами 3А та 3Б; відмінні достовірні при $p < 0,05$.

Таблиця 9

Частота ускладнень за класифікацією Clavien-Dindo у пацієнтів досліджуваних груп з локалізованим (А) та місцево розповсюдженим (Б) РПЗ

Ступінь	1А (n = 196)	1Б (n = 40)	2А (n = 64)	2Б (n = 24)	3А (n = 64)	3Б (n = 35)	Р
I	57 (29,1 %)	8 (20,0 %)	14 (21,9 %)	5 (22,7 %)	22 (34,4 %)	9 (25,7 %)	$p_1 = 0,3283$ $p_2 = 1,0$ $p_3 = 0,5082$
II	29 (14,8 %)	5 (12,5 %)	13 (20,3 %)	4 (18,2 %)	16 (25,0 %)	7 (20,0 %)	$p_1 = 0,8967$ $p_2 = 1,0$ $p_3 = 0,7533$
IIIa	12 (6,1 %)	4 (10,0 %)	9 (14,1 %)	2 (9,1 %)	6 (9,4 %)	2 (5,7 %)	$p_1 = 0,486$ $p_2 = 0,7214$ $p_3 = 0,7085$
IIIb	32 (16,3 %)	6 (15,0 %)	17 (26,6 %)	5 (22,7 %)	24 (37,5 %)	6 (17,1 %)	$p_1 = 1,0$ $p_2 = 0,9422$ $p_3 = 0,0603$
IVa	3 (1,5 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	1 (4,5 %)	1 (1,6 %)	0 (0,0 %)	$p_1 = 1,0$ $p_2 = 0,2558$ $p_3 = 1,0$
V	2 (1,0 %)	0 (0,0 %)	1 (1,6 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	1 (2,9 %)	$p_1 = 1,0$ $p_2 = 1,0$ $p_3 = 0,3535$

Примітка: p_1 – достовірність відмін між підгрупами 1А та 1Б, p_2 – достовірність відмін між підгрупами 2А і 2Б, p_3 – достовірність відмін між підгрупами 3А та 3Б; відмінні достовірні при $p < 0,05$.

ма, Gandaglia et al. [10] повідомляють, що загальний рівень ускладнень після РПЕ в провідних центрах становить 10–20 %, з переважанням I–II ступеня за Clavien-Dindo. У нашому дослідженні ускладнення тяжкого ступеня (IIIb–V) також були рідкісними, а найвища частота IIIb-ускладнень (37,5 %) спостерігалась лише в підгрупі 3А, однак ця різниця не досягла статистичної значущості ($p = 0,0603$).

Щодо тривалості операції, крововтрати, госпіталізації та катетеризації — ці показники не демонстрували суттєвих міжгрупових

вих відмінностей, що узгоджується з даними BaboudjianMetal. [11], які вказують на стабільність хірургічних параметрів при стандартному виконанні РПЕ, незалежно від поширеності процесу.

Кореляційний аналіз продемонстрував лише незначущий або слабкий зв'язок між об'ємом передміхурової залози та обсягом крововтрати або тривалістю післяопераційного періоду. Лише в підгрупі пацієнтів з місцево поширеним РПЗ, які перенесли ЕЕРПЕ, зафіксовано помірну кореляцію між об'ємом залози та крововтратою ($r = 0,361$; $p = 0,046$), що, ймовірно, пов'язано з технічними особливостями цього доступу. Ці результати узгоджуються з даними MagheliA etal. [12], які вказують на більшу залежність складності втручання від анатомічних факторів при екстраперитонеальному доступі.

Морфологічні параметри, зокрема максимальний бал суми Глісона (Gmax), показали найвищу чутливість до стадії пухлини, підтверджуючи свою прогностичну цінність. Це співвідноситься з рекомендаціями Європейської асоціації урологів [1], де зазначено, що Gmax має вирішальне значення для стратифікації ризику у хворих на РПЗ.

Клінічно цікавою виявилась оцінка анатомічних характеристик простати: зниження еластичності та підвищення щільності тканин частіше траплялись у пацієнтів з місцево поширеним процесом. Найбільш вираженою ця різниця була в групі ПРПЕ, де хрящова консистенція простати виявлялася значно частіше у підгрупі ЗБ (57,1 % проти 26,6 %, $p = 0,0044$). Подібні спостереження зроблені в дослідженнях Panus Aetal. [5], де описано зв'язок між щільною/хрящовою структурою залози та екстрапростатичним поширенням раку.

Таким чином, наші результати узгоджуються з сучасними літературними даними і підтверджують, що при виконанні радикальної простатектомії згідно з уніфікованими протоколами, рівень безпеки

втручання залишається стабільно високим незалежно від стадії пухлинного процесу. Це підкреслює провідну роль мультидисциплінарного підходу до оцінки ризиків та індивідуалізації хірургічної тактики з урахуванням не лише морфології пухлини, але й загального стану пацієнта та технічних аспектів втручання.

Висновки

Встановлено помірний позитивний кореляційний зв'язок між об'ємом залози та крововтратою при ЕЕРПЕ ($r = 0,38$; $p < 0,001$), що може бути зумовлено технічними особливостями доступу; статистично незначущі або слабкі кореляції в групах ЛРПЕ та ПРПЕ ($r < 0,2$; $p > 0,05$), що не дозволяє вважати об'єм залози визначальним чинником крововтрати при цих техніках; відсутність достовірних кореляцій між розміром залози та тривалістю госпіталізації або післяопераційної катетеризації СМ в усіх групах ($r < 0,15$; $p > 0,05$), що свідчить про незначний вплив анатомічного розміру ПЗ на перебіг післяопераційного періоду.

Отже, ані стадія пухлинного процесу, ані об'єм простати не є незалежними предикторами ризику ускладнень чи тривалості післяопераційного відновлення. Це підкреслює важливість стандартизації хірургічних підходів і персоналізації лікування з урахуванням загального стану пацієнта, а не лише характеристик пухлини.

Проведений аналіз не виявив надійних ознак впливу стадії пухлинного процесу на функціональні, уродинамічні чи післяопераційні характеристики перебігу захворювання у пацієнтів, яким виконано радикальну простатектомію різними хірургічними техніками. Отримані дані свідчать про необхідність проведення мультифакторного аналізу для встановлення груп чинників можливих ускладнень або несприятливих результатів оперативного лікування хворих на РПЗ.

References/Література

1. European Association of Urology (EAU). *EAU Guidelines on Prostate Cancer, 2024*. <https://>

- uroweb.org/guidelines/prostate-cancer.
2. Auvinen A, Tammela TLJ, Mirtti T, Lilja H, Tolonen T, Kenttämies A, et al. Prostate Cancer Screening With PSA, Kallikrein Panel, and MRI: The ProScreen Randomized Trial. *JAMA*. 2024; 331 (17): 1452-9. doi: 10.1001/jama.2024.3841.
 3. Tayara OM, Pelka K, Kunikowska J, Malewski W, Sklinda K, Kamecki H, et al. Comparison of Multiparametric MRI, [⁶⁸Ga]Ga-PSMA-11 PET-CT, and Clinical Nomograms for Primary T and N Staging of Intermediate-to-High-Risk Prostate Cancer. *Cancers (Basel)*. 2023; 15 (24): 5838. doi: 10.3390/cancers15245838.
 4. Oliveira T, Amaral Ferreira L, Marto CM, Marques C, Oliveira C, Donato P. The Role of Multiparametric MRI in the Local Staging of Prostate Cancer. *Front Biosci (Elite Ed)*. 2023; 15 (3): 21. doi: 10.31083/j.fbe1503021.
 5. Panu C A, Simionescu CE, Dragoescu PO, Tomescu P, Stepan AE. Analysis of Prostate Adenocarcinoma Histopathological Types in Relation to Tumor Grade. *Curr Health Sci J*. 2020; 46 (4): 405-11. doi: 10.12865/CHSJ.46.04.12.
 6. Lindenberg MA, Retül VP, van der Poel HG, Bandstra F, Wijburg C, van Harten WH. Cost-utility analysis on robot-assisted and laparoscopic prostatectomy based on long-term functional outcomes. *Sci Rep*. 2022; 12 (1): 7658. doi: 10.1038/s41598-022-10746-3.
 7. Xiao ZX, Lan XY, Miao SY, Cao RF, Wang KH. Comparison of robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy via modified extraperitoneal approach and transvesical approach. *BMC Surg*. 2025; 25 (1): 120. doi: 10.1186/s12893-025-02853-5.
 8. Grossi FS, Utano E, Minafra P, Prontera PP, Schiralli F, De Cillis A, et al. Oncological and functional outcomes of extraperitoneal laparoscopic radical prostatectomy: An 18-years, single-center experience. *Arch Ital Urol Androl*. 2021; 93 (3): 268-73. doi: 10.4081/aiua.2021.3.268.
 9. Wang CJ, Qin J, Liu Y, Wen Z, Chen CX, Li HY, Huang HT, Yang L, Yang XS. Perioperative, functional, and oncologic outcomes in obese patients undergoing Da Vinci robot-assisted radical prostatectomy: a systematic review and meta-analysis. *BMC Urol*. 2024 Sep 23; 24 (1): 207. doi: 10.1186/s12894-024-01595-5.
 10. Gandaglia G, Sammon JD, Chang SL, Choueiri TK, Hu JC, Karakiewicz PI, et al. Comparative effectiveness of robot-assisted and open radical prostatectomy in the postdissemination era. *J Clin Oncol*. 2014; 32 (14): 1419-26. doi: 10.1200/JCO.2013.53.5096.
 11. Baboudjian M, Gondran-Tellier B, Grabia A, Barret E, Beauval JB, Brureau L, et al. Perioperative outcomes after radical prostatectomy: does the surgical approach change the impact of hospital volume? A nationwide analysis. *Minerva Urol Nephrol*. 2022; 74 (5): 638-40. doi: 10.23736/S2724-6051.22.04886-8.
 12. Magheli A, Busch J, Leva N, Schrader M, Deger S, Miller K, Lein M. Comparison of surgical technique (open vs. laparoscopic) on pathological and long term functional outcomes following radical prostatectomy. *BMC Urol*. 2014; 14: 18. doi: 10.1186/1471-2490-14-18.

*Вперше надійшла до редакції 28.04.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК 618.12-089.87: 618.179: 618.177: 618.177-089.888.11

DOI: <https://zenodo.org/records/17218956>

ВПЛИВ ПРОВЕДЕНОЇ В АНАМНЕЗІ САЛЬПІНГЕКТОМІЇ НА ОВАРІАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ ЯЄЧНИКІВ БЕЗПЛІДНИХ ПАЦІЄНТОК ЦИКЛІВ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ

Носенко О. М., Варабіна А. О.

Одеський національний медичний університет, Україна

nosenko.olena@gmail.com

INFLUENCE OF A HISTORY OF SALPINGECTOMY ON THE OVARIAN RESERVE OF INFERTILE PATIENTS OF IN VITRO FERTILIZATION CYCLES

Nosenko O.M., Varabina A.O.

Odessa National Medical University, Ukraine

nosenko.olena@gmail.com

Summary/Резюме

The aim of the study was to determine the effect of a history of salpingectomy on ovarian reserve in infertile patients undergoing *in vitro* fertilization (IVF) cycles. *Material and methods.* The study included women with a history of unilateral ($n = 47$) and bilateral ($n = 61$) salpingectomy. The control group consisted of 34 fertile somatically and gynecologically healthy women who entered into an IVF cycle due to male factor infertility and had no history of surgical interventions on the uterine appendages. Before the start of the IVF cycle, the patients measured the levels of anti-Müllerian hormone (AMH) using an immunochemical method on the 2nd-3rd day of the menstrual cycle to predict ovarian reserve. *Results.* The age of the examined patients varied from 35 to 42 years and averaged (36.87 ± 0.57) years for women with unilateral salpingectomy, (37.06 ± 0.56) years for women with bilateral salpingectomy, and (36.50 ± 0.61) years for control patients ($p > 0.05$). The groups with tubal surgery were homogeneous in terms of weight and height, the nature of the menstrual cycle and menstruation, and the average number of pregnancies, induced abortions, miscarriages, and births. Infertility was primary in 27.66 % of women in patients with unilateral salpingectomy and in 47.54 % with bilateral salpingectomy (OR 0.42 [0.19-0.95], $p < 0.04$), secondary was, respectively, in 72.34 % and 52.46 % (OR 2.37 [1.05-5.34], $p < 0.04$), the average duration of infertility was (7.07 ± 0.74) years vs. (8.41 ± 0.72) years ($p < 0.05$), previous IVF attempts were made by 25.53 % and 24.59 % of women ($p > 0.05$), the average number of IVF attempts was 0.40 ± 0.23 and 0.53 ± 0.24 ($p > 0.05$). Sactosalpinx was the main indication for removal of the fallopian tube in women with unilateral salpingectomy in 40.43 % of cases, with bilateral salpingectomy — in 65.57 % (OR 0.36 [0.16-0.78], $p < 0.01$), interrupted ectopic pregnancy — respectively in 59.57 % and 34.41 % of individuals (OR 2.81 [1.28-6.16], $p < 0.01$), and the average time from removal of the fallopian tube to the moment of measuring the AMH level was (3.73 ± 0.79) years and (3.53 ± 0.62) years ($p > 0.05$). The average AMH level in patients with a history of unilateral salpingectomy before IVF was (1.00 ± 0.15) ng/ml, with bilateral salpingectomy — (0.80 ± 0.12) ng/ml ($p > 0.01$) vs. (2.98 ± 0.14) ng/ml in control group ($p < 0.01$). *Conclusion.* Infertile patients with a history of salpingectomy (unilateral or bilateral) have reduced ovarian reserve before IVF.

Keywords: *salpingoophoritis, sactosalpinx, ectopic pregnancy, salpingectomy,*

infertility, in vitro fertilization, ovarian reserve, anti-Mullerian hormone.

Метою проведеного дослідження було визначити вплив перенесеної в анамнезі сальпінгектомії на резерв яєчників у безплідних пацієнток циклів екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). *Матеріал та методи:* Дослідження охоплювало жінок з однобічною ($n = 47$) та двобічною ($n = 61$) сальпінгектомією в анамнезі. Контрольну групу склали 34 фертильних соматично та гінекологічно здорових жінки, які вступили в цикл ЕКЗ з приводу чоловічого безпліддя і не мали в анамнезі оперативних втручань на придатках матки. Перед початком циклу ЕКЗ пацієнтки вимірювали імунохімічним методом рівні антимюлерова гормону (АМГ) на 2-3-й день менструального циклу для прогнозування резерву яєчників. *Результати.* Вік обстежених пацієнток варіював від 35 до 42 років і склав у середньому у жінок з однобічною сальпінгектомією ($36,87 \pm 0,57$) року, двобічною — ($37,06 \pm 0,56$) року, осіб контролю — ($36,50 \pm 0,61$) року ($p > 0,05$). Групи з трубною хірургією були гомогенними за масо-ростовими показниками, характером менструального циклу і менструацій, за середньою кількістю вагітностей, штучних абортів, викиднів, пологів. Безпліддя було первинним у 27,66 % жінок у пацієнток з однобічною сальпінгектомією і у 47,54 % — з двобічною (ВШ 0,42 [0,19-0,95], $p < 0,04$), вторинним відповідно — у 72,34 % і у 52,46 % осіб (ВШ 2,37 [1,05-5,34], $p < 0,04$), середня тривалість безпліддя дорівнювала ($7,07 \pm 0,74$) року проти ($8,41 \pm 0,72$) року ($p < 0,05$), попередні спроби ЕКЗ мали 25,53 % і 24,59 % жінок ($p > 0,05$), середня кількість спроб складала відповідно $0,40 \pm 0,23$ і $0,53 \pm 0,24$ ($p > 0,05$). Сактосальпінкс був основним показанням для видалення маткової труби у жінок з однобічною сальпінгектомією у 40,43 % випадках, з двобічною сальпінгектомією — у 65,57 % (ВШ 0,36 [0,16-0,78], $p < 0,01$), перервана ектопічна вагітність — відповідно у 59,57 % і 34,41 % осіб (ВШ 2,81 [1,28-6,16], $p < 0,01$), а середній час від видалення маткової труби до моменту вимірювання рівня АМГ складав ($3,73 \pm 0,79$) року і ($3,53 \pm 0,62$) року ($p > 0,05$). Середній рівень АМГ у пацієнток з однобічною сальпінгектомією в анамнезі перед проведенням ЕКЗ дорівнював ($1,00 \pm 0,15$) нг/мл, з двобічною сальпінгектомією — ($0,80 \pm 0,12$) нг/мл ($p > 0,01$) проти ($2,98 \pm 0,14$) нг/мл в контролі ($p < 0,01$). *Висновок.* Пацієнтки з безпліддям, які перенесли в анамнезі сальпінгектомію (однобічну або двобічну), мають знижений оваріальний резерв перед проведенням ЕКЗ.

Ключові слова: сальпінгоофорит, сактосальпінкс, ектопічна вагітність, сальпінгектомія, безпліддя, екстракорпоральне запліднення, оваріальний резерв, антимюлерів гормон.

Трубний фактор є одним з найпоширеніших чинників жіночого безпліддя, що вражає приблизно 30–35 % жінок з безпліддям [1]. Трубне безпліддя може бути спричинене гострим сальпінгітом, ендометріозом та спайковим захворюванням, що призводить до хронічного запалення та оклюзії маткових труб. Жінки, яким потрібна трубна хірургія з різних причин, та їх лікарі схильні обирати сальпінгектомію замість сальпінгостомії або перев'язки проксимального відділу труб, щоб зменшити ризик розвитку епітеліального раку яєчників у майбутньому, неповного

лікування та повторних операцій через післяопераційне спайкове захворювання або персистуюче захворювання [2].

Сактосальпінкс виникає, коли заблокована фаллопієва труба заповнюється рідиною, і це поширене захворювання у когорті жінок, які потребують лікування безпліддя у циклах екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) і/або перенесення ембріонів. Попередні дослідження *in vivo* та *in vitro* показали, що вміст рідини сактосальпінксу може бути токсичним для ембріона та негативно впливати на подальший розвиток та імплантацію ембрі-

она [3-6]. Повідомляється, що сактосальпінкс пов'язаний з 50 % зниженням ймовірності імплантації та вдвічі більшим ризиком втрати вагітності при індукованій вагітності за допомогою ЕКЗ [7]. Дослідження показали, що профілактична сальпінгектомія або проксимальна блокада прохідності маткових труб при сактосальпінксі перед ЕКЗ допомагає збільшити рівень вагітності та живонародженості [2, 8-11].

Профілактична сальпінгектомія для жінок з трубним безпліддям перед початком лікування ЕКЗ вважається стандартом лікування [12, 23] і проводиться майже у 20 % жінок, які є кандидатами на лікування в циклах ЕКЗ [14]. Крім того, пацієнткам, які хірургічно лікуються від позаматкової вагітності, може знадобитися пройти лікування ЕКЗ для майбутньої репродуктивної функції, особливо якщо обидві маткові труби були видалені. Хоча сальпінгектомія вважається простою та безпечною процедурою з низьким рівнем ускладнень, тісний анатомічний зв'язок судинного та нервового постачання маткових труб та яєчників є обґрунтуванням ризику порушення функції яєчників після сальпінгектомії [15, 16]. Через глибокий анастомоз кровопостачання між яєчником та фаллопієвою трубою, сальпінгектомія та інші операції на маткових трубах можуть негативно впливати на фертильність та резерв яєчників, що викликає занепокоєння у клініцистів та пацієнтів [2]. Тим не менш, дані щодо реакції яєчників та оваріального резерву після сальпінгектомії часто суперечливі [2, 17, 18] та не є повністю переконливими. Деякі дослідження щодо стану резерву яєчників та реакції на стимуляцію не виявили суттєвих відмінностей між пацієнтками, які перенесли та не перенесли сальпінгектомію [19-23], поодинокі оцінювали рівні антимюлерова гормону (АМГ), але ці результати є суперечливими [15,24-26].

Метою проведеного дослідження було визначити вплив перенесеної в анамнезі сальпінгектомії на резерв яєчників у безплідних пацієнток циклів екст-

ракорпорального запліднення.

Матеріал та методи

Дослідження виконувалося на про-тязі 2023-2025 року на базі кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету, ТОВ «Клініки репродуктивної медицини «Надія Одеса»» м. Одеси. Це дослідження типу «випадок-контроль» було схвалено Комісією з питань біоетики Одеського національного медичного університету (протокол № 17 від 01 листопада 2023 року). Усі клінічні дані були повністю анонімізовані перед отриманням до них доступу. Від усіх пацієнток була отримана інформована згода на участь у проведенні дослідження.

Дослідження охоплювало жінок з однобічною (група С1, $n = 47$) та двобічною (група С2, $n = 61$) сальпінгектомією в анамнезі. Контрольну групу К склали 34 фертильних соматично та гінекологічно здорових жінки, які вступили в цикл ЕКЗ з приводу чоловічого безпліддя і не мали в анамнезі оперативних втручань на придатках матки.

Критерії включення всіх учасниць контрольної групи та дослідження були наступними: вік 35-42 роки, регулярний менструальний цикл, відсутність в анамнезі операцій на яєчниках або захворювань, що впливають на функцію яєчників, а саме ендометріозу, пухлин яєчників, синдрому полікістозних яєчників та аутоімунних захворювань. Пацієнтки були виключені з контрольної групи за наявності трубних факторів.

Перед початком циклу ЕКЗ пацієнтки вимірювали імунохімічним методом рівні АМГ на 2-3-й день менструального циклу для прогнозування резерву яєчників.

Числові змінні представлені як не-трансформовані середні значення (M) \pm похибка стандартного відхилення ($\pm SEM$). Міжгрупові порівняння проводилися за допомогою U -критерію Манна-Вітні або тесту Краскела-Уолліса методом Хохберга. Для визначення характеру розпо-

Рис. 1. Віковий розподіл у досліджуваних групах

аріював від 35 до 42 років і у середньому у групі C1 склав $(36,87 \pm 0,57)$ року, групі C2 — $(37,06 \pm 0,56)$ року, групі K — $(36,50 \pm 0,61)$ року і вірогідно між групами не відрізнявся. У всіх групах переважали пацієнтки у віці 35-39 років (рис. 1).

Досліджувані групи були однаковими за масо-ростовими показниками. Індекс маси тіла склав у групі C1 $(24,72 \pm 1,11)$ кг/м², у групі C2 — $(24,51 \pm 1,12)$ кг/м², у групі K — $(24,52 \pm 0,89)$ кг/м².

Таблиця 1

Характеристики менструального циклу у досліджуваних групах, M ± SEM

Група	Вік менархе, роки	Середня тривалість менструації, дні	Середня тривалість менструального циклу, дні	Середня кількість менструальних циклів на рік
C1 (n = 47)	13,47 ± 0,33	4,60 ± 0,29 ^к	28,53 ± 0,46	12,83 ± 0,19
C2 (n = 61)	13,24 ± 0,23	4,82 ± 0,27 ^к	28,47 ± 0,31	12,86 ± 0,15
K (n = 34)	13,12 ± 0,18	5,00 ± 0,15	28,03 ± 0,21	13,05 ± 0,10

Примітка. Статистично вірогідних відмінностей між показниками досліджуваних груп не виявлено ($p > 0,05$).

Таблиця 2

Характер менструацій у досліджуваних групах, n (%)

Група	Болісні	Скудні	Помірні	Рясні
C1 (n = 47)	24 (51,06)	0 (0,00)	38 (80,85)	9 (19,15)
C2 (n = 61)	23 (37,70)	0 (0,00)	49 (80,33)	12 (19,67)
K (n = 34)	11 (32,35)	2 (5,88)	27 (79,41)	4 (11,76)

Примітка. Статистично вірогідних відмінностей між показниками досліджуваних груп не виявлено ($p > 0,05$).

Рис. 2. Паритет шлюбу у досліджуваних групах.

ділу даних використовувався *W-критерій* Шапіро-Вілка. Значення $p < 0,05$ вважалося значущим. Для порівняння непараметричних показників розраховували відношення шансів (ВШ), 95 % довірчий інтервал (95 % ДІ), результати представляли у вигляді ВШ [95 % ДІ].

Результати та їх обговорення

Середній вік обстежених пацієнток

рік (табл. 1).

Досліджувані групи C1, C2 та K не мали статистично вірогідних відмінностей за характером менструацій. До 4/5 осіб в усіх групах мали помірні менструації (табл. 2).

Середній вік початку статевого життя у пацієнток групи C1 дорівнював $(17,60 \pm 0,39)$ року, групи C2 — $(17,24 \pm 0,25)$ року, групи K — $(17,97 \pm 0,29)$ року ($p > 0,05$). Шлюб був зареєстрований у 44 (93,62 %) пацієнток групи C1, у 50 (81,97 %) — групи C2, у 31 (91,18 %) — групи K ($p > 0,05$).

У пацієнток групи C1 і C2 шлюб був рідше першим, ніж у групі K — 14 (29,79 %) і 21 (34,43 %) проти 23 (67,65 %) осіб (ВШ_{C1-K} 0,20 [0,08-0,53], $p < 0,01$; ВШ_{C2-K} 0,25 [0,10-0,61], $p < 0,01$; $p_{C1-C2} > 0,05$).

Питома вага жінок з вагітностями в анамнезі та спектр їх результатів у досліджуваних групах, n (%)

Група	Вагітності	Штучні аборти	Викидні	Пологи	Ектопічна вагітність
C1 (n = 47)	34 (72,34) ^{c2,к}	19 (40,43)	13 (27,66) ^к	12 (12,53) ^к	28 (59,57) ^{c2,к}
C2 (n = 61)	32 (47,54) ^{c1,к}	21 (34,43)	8 (13,11) ^к	7 (11,48) ^к	21 (34,43) ^{c1,к}
K (n = 34)	34 (100)	7 (20,55)	0 (0,00)	34 (100)	0 (0,00)

Примітка. ^{к, c1, c2} — статистично вірогідна відмінність з показником групи K, C1, C2 (p < 0,05).

Середня кількість вагітностей та варіантів їх результатів в анамнезі жінок досліджуваних груп, M ± SEM

Група	Вагітності	Штучні аборти	Викидні	Пологи	Ектопічна вагітність
C1 (n = 47)	1,93 ± 0,41	0,60 ± 0,23 ^к	0,27 ± 0,13 ^к	0,27 ± 0,13 ^к	0,80 ± 0,19 ^{c2,к}
C2 (n = 61)	1,94 ± 0,57	1,06 ± 0,46 ^к	0,12 ± 0,07 ^к	0,12 ± 0,07 ^к	0,65 ± 0,20 ^{c1,к}
K (n = 34)	1,74 ± 0,14	0,29 ± 0,11	0,00 ± 0,00	1,44 ± 0,09	0,00 ± 0,00

Примітка. ^{к, c1, c2} — статистично вірогідна відмінність з показником групи K, C1, C2 (p < 0,05).

Рис. 3. Розподіл тривалості безпліддя у досліджуваних групах.

Частота перенесених уrogenітальних інфекцій у досліджуваних групах, n (%)

Група	УГІ	Хламідіоз	Уреа-плазмоз	Трихомоніаз	Бактеріальний вагіноз	Вагінальний кандидоз
C1 (n = 47)	33 (70,21) ^к	12 (25,53) ^к	12 (25,53) ^к	1 (2,13)	19 (40,43) ^к	16 (34,04)
C2 (n = 61)	29 (74,36) ^к	12 (19,67) ^к	23 (37,70) ^к	2 (3,28)	26 (42,62) ^к	17 (27,87)
K (n = 34)	11 (32,35)	0 (0,00)	0 (0,00)	0 (0,00)	5 (14,71)	6 (17,65)

Примітка. ^{к, c1, c2} — статистично вірогідна відмінність з показником групи K, C1, C2 (p < 0,05).

Питома вага коморбідної соматичної патології у досліджуваних групах, n (%)

Група	Коморбідні захворювання систем організму					Варикоз на хвороба
	серцево-судинної	дихальної	сечовидільної	жовчовидільної	шлунково-кишкової	
C1 (n = 47)	6 (12,77) ^к	2 (4,26)	6 (12,77) ^к	3 (6,38)	3 (6,38)	3 (6,38)
C2 (n = 61)	8 (13,11) ^к	4 (6,56)	7 (11,48) ^к	4 (6,56)	8 (13,11) ^к	4 (6,56)

Примітка. ^к — статистично вірогідна відмінність з показником групи K (p < 0,05).

Таблиця 3 Шлюб був другим у 30 (63,83 %) пацієнток групи C1, у 22 (36,07 %) — групи C2, у 7 (20,59 %) — групи K (ВШ_{c1-к} 6,81 [2,45-18,92], p < 0,01; p_{c2-к} > 0,05; ВШ_{c1-c2} 3,13 [1,42-6,91], p < 0,01) (рис. 2).

Таблиця 4

Третій шлюб був не зареєстрований у жодної жінки групи C1, у той же час був третім у 7 (11,48 %) жінок групи C2 і у 1 (2,94 %) особи групи K (p_{c1-к} > 0,05; p_{c2-к} > 0,05; p_{c1-c2} < 0,02)

Аналіз репродуктивного анамнезу досліджуваних груп жінок показав, що вагітність у групі C1 в анамнезі наставала частіше порівняно з групою C2 — 34 (72,34 %) випадків проти 32 (52,46 %) (ВШ_{c1-c2} 2,37 [1,05-5,34], p < 0,04). Усі жінки групи K мали в анамнезі вагітності K (p_{c1-к} < 0,01; p_{c2-к} < 0,01) (табл. 3).

Кількість випадків ектопічної вагітності у жінок з односторонньою сальпінгектомією була більшою, ніж у жінок з двобічною сальпінгектомією у 1,73 раза — 28 (59,57 %) проти 21 (34,43 %) (ВШ_{c1-c2} 2,81 [1,28-6,16], p < 0,01).

Групи C1 і C2 були однорідними за середньою кількістю вагітностей, штучних абортів, викиднів, пологів (див. табл. 4).

Середня кількість ектопічних вагітностей була більшою у групі C1 порівняно з групою C2 у 1,23 раза — 0,80 ± 0,19 проти 0,65 ±

0,20 ($p < 0,01$).

Безпліддя було первинним у 13 (27,66 %) жінок групи С1 і у 29 (47,54 %) осіб групи С2 (ВШ_{с1-с2} 0,42 [0,19-0,95], $p < 0,04$), вторинним відповідно — у 34 (72,34 %) жінок і у 32 (52,46 %) осіб (ВШ_{с1-с2} 2,37 [1,05-5,34], $p < 0,04$).

Середня тривалість безпліддя у жінок з трубною хірургією дорівнювала ($7,07 \pm 0,74$) року у групі С1 проти ($8,41 \pm 0,72$) року у групі С2 ($p < 0,05$). Як у групі С1, так і у групі С2 переважали особи з тривалістю безпліддя 6-10 років — 32 (68,09 %) і 27 (44,26 %) осіб (ВШ_{с1-с2} 2,69 [1,21-5,95], $p < 0,02$). Кількість пацієнок з тривалістю понад 10 років у групі С2 перевищувала таку у групі С1 у 3,85 рази — 15 (24,59 %) проти 3 (6,38 %) (ВШ_{с1-с2} 4,78 [1,29-17,67], $p < 0,02$) (рис. 3).

Попередні спроби ЕКЗ мали 12 (25,53 %) жінок групи С1 і 15 (24,59 %) жінок групи С2 ($p > 0,05$), середня кількість спроб склала відповідно $0,40 \pm 0,23$ і $0,53 \pm 0,24$ ($p > 0,05$).

33 (70,21 %) жінок групи С1 і 46 (75,41 %) осіб групи С2 перенесли раніше уrogenітальні інфекції проти 11 (32,25 %) жінок в контролі (ВШ_{с1-к} 4,93 [1,90-12,77], $p < 0,01$; ВШ_{с2-к} 6,41 [2,54-16,17], $p < 0,01$; $p_{с1-с2} > 0,05$). Серед перенесених в анамнезі УГІ у пацієнок з трубною хірургією переважали інфекції, викликані умовно-патогенними мікроорганізмами: бактеріальний вагіноз, вагінальний кандидоз, уреapлазмоз. 12 (25,53 %) пацієнок групи С1 і 12 (19,67 %) групи С2 перенесли на хламідіоз ($p_{с1-к} < 0,01$, $p_{с2-к} < 0,01$; $p_{с1-с2} > 0,05$) (табл. 4).

Серед супутньої гінекологічної патології у жінок групи С1 у 28 (59,57 %) випадках і у групі С2 у 30 (49,18 %) випадках відмічали наявність в анамнезі сальпінгоофориту ($p_{с1-к} < 0,01$, $p_{с2-к} < 0,01$; $p_{с1-с2} > 0,05$), у 6 (12,77 %) і 26 (42,62 %) відповідно — поліпів тіла матки ($p_{с1-к} < 0,04$, $p_{с2-к} < 0,01$; ВШ_{с1-с2} 0,20 [0,07-0,53], $p < 0,01$), у 6 (12,77 %) і 26 (42,62 %) — лейоміоми матки ($p_{с1-к} < 0,04$, $p_{с2-к} < 0,01$; $p_{с1-с2} > 0,05$), у 15 (31,91 %) і 29 (47,54 %)

— ектопії циліндричного епітелію ($p_{с1-к} > 0,05$, $p_{с2-к} < 0,01$; $p_{с1-с2} > 0,05$), у 3 (6,38 %) і 4 (6,56 %) — дисплазії шийки матки ($p_{с1-к} > 0,05$, $p_{с2-к} > 0,05$, $p_{с1-с2} > 0,05$).

Сактосальпінкс був основним показанням для видалення маткової труби у жінок групи С1 у 19 (40,43 %) випадках (ВШ_{с1-с2} 0,36 [0,16-0,78], $p < 0,01$), у групі С2 — у 40 (65,57 %), перервана ектопічна вагітність — відповідно у 28 (59,57 %) і 21 (34,41 %) осіб (ВШ_{с1-с2} 2,81 [1,28-6,16], $p < 0,01$).

За розподілом коморбідної соматичної патології групи С1 і С2 були гомогенними (табл. 5).

Середній час від видалення маткової труби до моменту вимірювання рівня АМГ у групі С1 складав ($3,73 \pm 0,79$) року, у групі С2 — ($3,53 \pm 0,62$) року ($p_{с1-с2} > 0,05$). Середній рівень АМГ у пацієнок з односторонньою сальпінгектомією в анамнезі перед проведенням ЕКЗ дорівнював ($1,00 \pm 0,15$) нг/мл, з двобічною сальпінгектомією — ($0,80 \pm 0,12$) нг/мл проти ($2,98 \pm 0,14$) нг/мл в контролі ($p_{с1-к} < 0,01$, $p_{с2-к} < 0,01$; $p_{с1-с2} < 0,05$).

При аналізі літературних даних встановлено, що дослідження щодо вивчення впливу сальпінгектомії на овапіальний резерв, у тому числі, рівень АМГ є недостатніми, і ще рідше вони зустрічаються при вивченні пацієнок з ЕКЗ. Два дослідження [15, 25] спостерігали негативний вплив сальпінгектомії на рівень АМГ у пацієнтів з ЕКЗ, тоді як третє дослідження суперечило цим результатам [24]. L. Ni et al. [24], O. Gluck et al. [27], також продемонстрували, що рівні АМГ у пацієнок з сальпінгектомією суттєво не відрізняються від пацієнтів без сальпінгектомії. Цю суперечність можна пояснити тим, що середня тривалість між операцією та вимірюваннями АМГ після сальпінгектомії в нашому дослідженні дорівнювала в середньому 3-4 роки, тоді як в інших дослідженнях вона становила лише кілька місяців. Отримані нами дані співпадають з результатами С. Y. Ho et al. (2022) [28], які показали, що рівні АМГ були значно

нижчими у жінок з попередньою сальпінгектомією, ніж у жінок без захворювань маткових труб. Показання до сальпінгектомії (тобто сактосальпінкс та позаматкова вагітність) суттєво не відрізнялися з точки зору впливу на оваріальний резерв у жінок з сальпінгектомією в анамнезі.

Висновки

Пацієнтки з безпліддям, які перенесли в анамнезі сальпінгектомію (однобічну або двобічну), мають знижений оваріальний резерв перед проведенням ЕКЗ.

Перспективи подальших досліджень — визначення чинників зниження оваріального резерву після проведення сальпінгектомії і оптимізація втручання на трубах у жінок з трубним безпліддям.

Фінансування: Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії по біоетиці: Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики Одеського національного медичного університету (протокол № 17 від 01.11.2023), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду: Від пацієнта (-ів) було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Заява про доступність даних: Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, дані щодо конкретного пацієнта можуть бути отримані на запит у відповідного автора.

Конфлікт інтересів: Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

References/Література

1. Dun EC, Nezhat CH. Tubal factor infertility: diagnosis and management in the era of assisted reproductive technology. *Obstet Gynecol Clin North Am.* 2012 Dec; 39 (4): 551-66. doi: 10.1016/j.ogc.2012.09.006.
2. Kotlyar A, Gingold J, Shue S, Falcone T. The Effect of Salpingectomy on Ovarian Function. *J Minim Invasive Gynecol.* 2017 May-Jun; 24 (4): 563-578. doi: 10.1016/j.jmig.2017.02.014.
3. Spandorfer SD, Liu HC, Neuer A, Barmat LI, Davis O, Rosenwaks Z. The embryo toxicity of hydrosalpinx fluid is only apparent at high concentrations: an in vitro model that stimulates in vivo events. *Fertil Steril.* 1999 Apr; 71 (4): 619-26. doi: 10.1016/s0015-0282(98)00541-x.
4. Chan LY, Chiu PY, Cheung LP, Haines CJ, Tung HF, Lau TK. A study of teratogenicity of hydrosalpinx fluid using a whole rat embryo culture model. *Hum Reprod.* 2003 May; 18 (5): 955-8. doi: 10.1093/humrep/deg189.
5. Chen CD, Yang JH, Lin KC, Chao KH, Ho HN, Yang YS. The significance of cytokines, chemical composition, and murine embryo development in hydrosalpinx fluid for predicting the IVF outcome in women with hydrosalpinx. *Hum Reprod.* 2002 Jan; 17 (1): 128-33. doi: 10.1093/humrep/17.1.128.
6. Bedaiwy MA, Goldberg JM, Falcone T, Singh M, Nelson D, Azab H, Wang X, Sharma R. Relationship between oxidative stress and embryotoxicity of hydrosalpingeal fluid. *Hum Reprod.* 2002 Mar; 17 (3): 601-4. doi: 10.1093/humrep/17.3.601.
7. Zeyneloglu HB, Arici A, Olive DL. Adverse effects of hydrosalpinx on pregnancy rates after in vitro fertilization-embryo transfer. *Fertil Steril.* 1998 Sep; 70 (3): 492-9. doi: 10.1016/s0015-0282(98)00200-3.
8. Melo P, Georgiou EX, Johnson N, van Voorst SF, Strandell A, Mol BWJ, Becker C, Granne IE. Surgical treatment for tubal disease in women due to undergo in vitro fertilisation. *Cochrane Database Syst Rev.* 2020 Oct 22; 10 (10): CD002125. doi: 10.1002/14651858.CD002125.pub4.
9. Volodarsky-Perel A, Buckett W, Tulandi T. Treatment of hydrosalpinx in relation to IVF outcome: a systematic review and meta-analysis. *Reprod Biomed Online.* 2019 Sep; 39 (3): 413-432. doi: 10.1016/j.rbmo.2019.04.012.
10. Zhang Y, Sun Y, Guo Y, Li TC, Duan H. Salpingectomy and proximal tubal occlusion for hydrosalpinx prior to in vitro fertilization: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Obstet Gynecol Surv.* 2015 Jan; 70 (1): 33-8. doi: 10.1097/OGX.000000000000139.
11. Mohamed AA, Yosef AH, James C, Al-Hussaini TK, Bedaiwy MA, Amer SAKS. Ovarian reserve after salpingectomy: a systematic review and meta-analysis. *Acta Obstet Gynecol Scand.* 2017 Jul; 96 (7): 795-803. doi: 10.1111/aogs.13133.
12. Johnson N, van Voorst S, Sowter MC, Strandell

- A, Mol BW. Surgical treatment for tubal disease in women due to undergo in vitro fertilisation. *Cochrane Database Syst Rev.* 2010 Jan 20; 2010 (1): CD002125. doi: 10.1002/14651858.CD002125.pub3. Update in: *Cochrane Database Syst Rev.* 2020 Oct 22; 10: CD002125. doi: 10.1002/14651858.CD002125.pub4.
13. Strandell A, Lindhard A, Waldenström U, Thorburn J, Janson PO, Hamberger L. Hydrosalpinx and IVF outcome: a prospective, randomized multicentre trial in Scandinavia on salpingectomy prior to IVF. *Hum Reprod.* 1999 Nov; 14 (11): 2762-9. doi: 10.1093/humrep/14.11.2762.
14. Farhi J, Ben-Haroush A. Distribution of causes of infertility in patients attending primary fertility clinics in Israel. *Isr Med Assoc J.* 2011 Jan; 13 (1): 51-4.
15. Ye XP, Yang YZ, Sun XX. A retrospective analysis of the effect of salpingectomy on serum anti-Müllerian hormone level and ovarian reserve. *Am J Obstet Gynecol.* 2015 Jan; 212 (1): 53.e1-10. doi: 10.1016/j.ajog.2014.07.027.
16. Fan M, Ma L. Effect of salpingectomy on ovarian response to hyperstimulation during in vitro fertilization: a meta-analysis. *Fertil Steril.* 2016 Aug; 106 (2): 322-329.e9. doi: 10.1016/j.fertnstert.2016.03.053.
17. Pereira N, Pryor KP, Voskuilen-Gonzalez A, Lekovich JP, Elias RT, Spandorfer SD, Rosenwaks Z. Ovarian Response and in Vitro Fertilization Outcomes After Salpingectomy: Does Salpingectomy Indication Matter? *J Minim Invasive Gynecol.* 2017 Mar-Apr; 24 (3): 446-454.e1. doi: 10.1016/j.jmig.2016.12.023.
18. Chen T, Zhao F, Wang Q, Liu C, Lan Y, Wang S, Xin Z, Yang X. Salpingectomy may decrease antral follicle count but not live birth rate for IVF-ET patients aged 35-39 years: a retrospective study. *J Ovarian Res.* 2020 Jul 20; 13 (1): 80. doi: 10.1186/s13048-020-00678-9.
19. Fan M, Ma L. Effect of salpingectomy on ovarian response to hyperstimulation during in vitro fertilization: a meta-analysis. *Fertil Steril.* 2016 Aug; 106 (2): 322-329.e9. doi: 10.1016/j.fertnstert.2016.03.053.
20. Lass A, Ellenbogen A, Croucher C, Trew G, Margara R, Becattini C, Winston RM. Effect of salpingectomy on ovarian response to superovulation in an in vitro fertilization-embryo transfer program. *Fertil Steril.* 1998 Dec; 70 (6): 1035-8. doi: 10.1016/s0015-0282 (98)00357-4.
21. Gelbaya TA, Nardo LG, Fitzgerald CT, Horne G, Brison DR, Lieberman BA. Ovarian response to gonadotropins after laparoscopic salpingectomy or the division of fallopian tubes for hydrosalpinges. *Fertil Steril.* 2006 May; 85 (5): 1464-8. doi: 10.1016/j.fertnstert.2005.10.036.
22. Dar P, Sachs GS, Strassburger D, Bukovsky I, Arieli S. Ovarian function before and after salpingectomy in artificial reproductive technology patients. *Hum Reprod.* 2000 Jan; 15 (1): 142-4. doi: 10.1093/humrep/15.1.142.
23. Tal J, Paltieli Y, Korobotchka R, Ziskind G, Eibschitz I, Ohel G. Ovarian response to gonadotropin stimulation in repeated IVF cycles after unilateral salpingectomy. *J Assist Reprod Genet.* 2002 Oct; 19 (10): 451-5. doi: 10.1023/a:1020302301326.
24. Ni L, Sadiq S, Mao Y, Cui Y, Wang W, Liu J. Influence of various tubal surgeries to serum antimüllerian hormone level and outcome of the subsequent IVF-ET treatment. *Gynecol Endocrinol.* 2013 Apr; 29 (4): 345-9. doi: 10.3109/09513590.2012.743004.
25. Grynnerup AG, Lindhard A, Swensen S. Anti-Müllerian hormone levels in salpingectomized compared with nonsalpingectomized women with tubal factor infertility and women with unexplained infertility. *Acta Obstet Gynecol Scand.* 2013 Nov; 92 (11): 1297-303. doi: 10.1111/aogs.12234.
26. Qin F, Du DF, Li XL. The Effect of Salpingectomy on Ovarian Reserve and Ovarian Function. *Obstet Gynecol Surv.* 2016 Jun; 71 (6): 369-76. doi: 10.1097/OGX.0000000000000323.
27. Gluck O, Tamayev L, Torem M, Bar J, Razieli A, Sagiv R. The Impact of Salpingectomy on Anti-Müllerian Hormone Levels and Ovarian Response of In Vitro Fertilization Patients. *Isr Med Assoc J.* 2018 Aug; 20 (8): 509-512.
28. Ho CY, Chang YY, Lin YH, Chen MJ. Prior salpingectomy impairs the retrieved oocyte number in in vitro fertilization cycles of women under 35 years old without optimal ovarian reserve. *PLoS One.* 2022 May 4; 17 (5): e0268021. doi: 10.1371/journal.pone.0268021.

*Вперше надійшла до редакції 03.05.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТЕРМІЧНОЇ ТРАВМИ ТА ПАТОГЕНЕЗ ОПІКОВОЇ ТРАВМИ: УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ ЛІТЕРАТУРИ ТА ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Чулак Ю.Л., Чулак О.Л.

Міжнародний гуманітарний університет, Одеса, Україна

FEATURES OF THE COURSE OF THERMAL INJURY AND PATHOGENESIS OF BURN INJURY: SUMMARIZATION OF DATA FROM THE LITERATURE AND OWN RESEARCH

Chulak Yu.L., Chulak O.L.

International Humanitarian University, Ukraine

Summary/Резюме

Introduction. A wound is damage or disruption of the normal anatomical structure and its function. The damage can be superficial with a violation of the integrity of the skin epithelium, or deeper, penetrating into the subcutaneous fat with damage to other structures, such as tendons, muscles, vessels, nerves, parenchymal organs and even bones. Wounds are divided into acute and chronic depending on the time frame of healing. According to the etiology, wounds are classified into abrasions, lacerations, cuts, puncture wounds, crushing, bite wounds, burns.

The purpose of the study is to summarize the literature data and the results of our own research and to evaluate the described features of the structural and functional characteristics of the tissue and changes in the state of the main functional systems of the body (metabolic reactions, urinary system, peripheral blood) in relation to the features of the characteristics of the tissues in the area of thermal injury.

Materials and methods of the study. A literature search was conducted in the Pub Med, Google Scholar, Cochrane Library, electronic journals, etc. databases using the following keywords: thermal trauma, burn, functional system of the body, wound, wound process. The inclusion criteria were articles that are available for viewing in full, published in English and Ukrainian, and meet the purpose of our work. Experimental studies were conducted on Wistar rats of inbred breeding with a body weight of 180-200 g and an age of 10-12 months.

Today, all wounds are classified primarily by the mechanism of formation (mechanical, thermal, chemical, electrical, etc.); by the healing period - acute (up to 30 days), chronic (more than 31 days). Common to all types of wounds is the phase of the process, the sequence of their occurrence, and the beginning of the formation of the next phase of the wound process begins during the course of the previous phase. Generally known processes of wound process development occur in all types of wounds, but the peculiarities of the formation mechanisms and the influence of additional factors create the peculiarities of the course of the wound process in wounds of different types.

Experimental studies were conducted on Wistar rats of inbred breeding with a body weight of 180-200 g and an age of 10-12 months.

Keywords: *thermal injury, burn, functional system of the body, wound, wound process*

Вступ. Рана – це пошкодження або порушення нормальної анатомічної структу-

ри і її функції. Пошкодження може бути поверхневим з порушенням цілісності епітелію шкіри, або більш глибоким, проникаючим в підшкірно-жирову клітковину з пошкодженням інших структур, таких як сухожилля, м'язи, судини, нерви, паренхіматозні органи і навіть кістки. Рани діляться на гострі і хронічні в залежності від часових рамок заживання. За етіологією рани класифікують на садни, рвані рани, різані, колоті рани, розтрощення, укушені рани, опіки.

Мета дослідження - узагальнити літературні дані і результати власних досліджень та оцінити описані особливості структурно-функціональних характеристик тканини та зміни стану основних функціональних систем організму (метаболічні реакції, сечовивідна система, периферична кров) у взаємозв'язку з особливостями характеристик тканин в зоні термічної травми.

Матеріали та методи дослідження. Проведено літературний пошук у базі даних Pub Med, Google Scholar, Cochrane Library, електронні журнали тощо за наступними ключовими словами: термічна травма, опік, функціональна система організму, рана, рановий процес. Критеріями включення були статті, які доступні для перегляду в повному обсязі, опубліковані англійською та українською мовами та відповідають меті нашої роботи. Експериментальні дослідження проводили на щурах лінії Вістар аутобредного розведення з масою тіла 180-200 г віком 10-12 місяців.

На сьогодні всі рани класифікують перш за все за механізмом утворення (механічні, термічні, хімічні, електричні та ін.); за терміном загоєння – гострі (до 30 діб), хронічні (більш 31 доби). Загальними для всіх типів ран є фазність процесу, послідовність їхнього виникнення і початок формування наступної фази ранового процесу починається в термін перебігу попередньої фази. Загально відомі процеси розвитку ранового процесу мають місце при всіх типах ран, але особливості механізмів утворення і вплив додаткових чинників створюють особливості перебігу ранового процесу в ранах різного типу.

Результати проведених нами експериментальних досліджень підтверджують дані літератури. Опікова хвороба супроводжується суттєвими змінами захисної функції периферійної крові.

Ключові слова: термічна травма, опік, функціональна система організму, рана, рановий процес

Вступ

Рана – це пошкодження або порушення нормальної анатомічної структури і її функції. Пошкодження може бути поверхневим з порушенням цілісності епітелію шкіри, або більш глибоким, проникаючим в підшкірно-жирову клітковину з пошкодженням інших структур, таких як сухожилля, м'язи, судини, нерви, паренхіматозні органи і навіть кістки [1-3].

Рани діляться на гострі і хронічні в залежності від часових рамок заживання.

За етіологією рани класифікують на садни, рвані рани, різані, колоті рани, розтрощення, укушені рани, опіки [1, 3, 4].

Мета дослідження - провести огляд літератури та оцінити описані особливості структурно-функціональних характеристик тканини та зміни стану основних функціональних систем організму (метаболічні реакції, сечовивідна система, периферична кров) у взаємозв'язку з особливостями характеристик тканин в зоні термічної травми.

Матеріали та методи дослідження

Проведено літературний пошук у базі даних Pub Med, Google Scholar, Cochrane Library, електронні журнали тощо за наступними ключовими словами: термічна травма, опік, функціональна система організму, рана, рановий процес. Критеріями включення були статті, які

доступні для перегляду в повному обсязі, опубліковані англійською та українською мовами та відповідають меті нашої роботи.

Термічними опіками визначають ушкодження тканин, які виникають під впливом носіїв високих температур, спостерігаються при пожежах, запаленні бензину або інших легко запалювальних речовин, окропу, гарячого пару та характеризуються коагуляційним некрозом тканин. При термічних опіках мають місце не тільки місцеві порушення, але й загальносистемні зміни, які об'єднують під назвою опікової хвороби. Важкість термічного опіку залежить від величини, температури, яка впливає, тривалості її впливу, площі та глибини ураження тканин [5].

Опіки, які викликані впливом високої температури, яка виходить за межі фізіологічної витримки живих тканин, мають назву термічних.

При термічних опіках в ушкоджених тканинах спостерігають коагуляційний некроз, серозне, серозно-фібринозне або гнійне запалення. Термічний опік – це не тільки місцеве, але й загальне ураження органів, яке визначають як опікову хворобу. Опікова травма є найбільш тяжкою з усіх можливих видів травматизму, т.я. викликає багаточисленні та довготривалі порушення гомеостазу, які призводять до дисфункції органів та систем [5 - 8].

Опікові травми є особливо складними процесами, тому що для загоєння ран задіяні різні механізми, такі як коагуляція, запалення, формування грануляційної тканини, накопичення колагенів різних типів, епітелізація, зменшення площі рани, ремоделювання тканини.

Опікова хвороба розглядається сьогодні як сукупність клінічних проявів порушення загальної реакції організму та функцій внутрішніх органів при термічному ушкодженні шкіри та прилеглих тканин. Основні синдроми опікової хвороби – шок, токсемія, сепсис. Виникає в момент опіку перезбудження нервових терміналей обумовлює надзвичайний верх-

ньобіжний потік недиференційованої імпульсації, який є головним чинником виникнення шоку. Ознаки опікової хвороби визначаються при поверхневому термічному ушкодженні в більш ніж 15-20 % випадків, а при глибоких опіках – більш ніж 40 % випадків. Глибокі та широкі опіки завжди викликають загальну реакцію організму, що визначається у вигляді опікової хвороби, відокремлюють три фази: 1. опіковий шок; 2. опікова токсемія; 3. опікова токсемія, яка закінчується реконвалесценцією. В основі опікового шоку лежать складні патофізіологічні та біохімічні процеси [9].

Больова імпульсація та стрес-обумовлена реакція ендокринної системи викликають загальний спазм судин, що суттєво погіршує периферійний кровообіг та мікроциркуляцію. В першу фазу опікової хвороби параметри центральної гемодинаміки залишаються в задовільному стані, еректильна фаза шоку, що розгортається в перші 1-6 годин опіку і супроводжується явищами тромбозу дрібних судин та триває на протязі 1-2 доби після опіку, обумовлює збільшення (розповзання) зони некрозу. Приєднання до спазму інфікування зони опіку сприяє тромбоутворенню, що посилює та збільшує некроз тканин. Опіковий шок зазвичай триває до 72 годин після термотравми, при ньому спостерігається значна плазмовтрата, гемоліз, падіння артеріального тиску. Внаслідок гемолізу збільшується вміст калію в плазмі крові, а це призводить до утримання натрію в клітинах, що призводить до розгортання внутрішньоклітинного набряку. Для стримування цього негаразду організм використовує альдостерон та антидіуретичний гормон, але поступове збільшення вмісту цих гормонів в крові призводить до формування метаболічного ацидозу. Ще однією з ознак опікового шоку є різке збільшення проникливості стінки капілярів, завдяки цьому альбуміни плазми виходять в периваскулярний, міжклітинний простір. Порушення нейроендокринної регуляції у відповідь на травму та зменшення об'єму циркулюючої

крові призводить до значної активації згортаючої системи крові, що погіршує мікроциркуляцію та сприяє збільшенню розмірів зони некрозу за рахунок гемостазу в зоні ураження. Крім того вихід білків з плазми призводить до виникнення запасів білків, які беруть участь в згортанні крові, тому після активації згортання крові приходить гіпокоагуляція. Однак покращення мікроциркуляції не відбувається, т.я. плазмовтрати посилює гіповолемію. Розгортання фібринолізу посилює плазмовтрату і може викликати вторинні крововтрати. [10-19].

При площі глибокого опіку навіть менш ніж 30 % поверхні мають місце дуже значні зміни у складі крові і плазми. Термічний гемоліз при цьому руйнує до 30 % циркулюючих в крові еритроцитів, а токсичний вплив розпаду тканин та біогенних амінів призводить до скорочення тривалості життя залишившихся, що утворює додаткове навантаження на еритропоез.

Водночас розгортаються патологічні зміни в усіх життєво важливих функціональних системах, що призводить до розвитку ниркової, печінкової та серцевої недостатності, яка формує клінічні прояви торпедної фази опікового шоку. В торпедній фазі опікового шоку відокремлюють 3 ступеня тяжкості: а) перший ступінь опіку до 20% поверхні тіла, стан постраждалого середньої тяжкості, шкіра бліда, на дотик холодна; б) другий ступінь (опік до 40 % поверхні тіла). Стан тяжкий, шкіра бліда з ціанозом, пульс прискорений. Характерна олігурія, гемостарія, можлива анурія. Вміст гемоглобіну в крові дуже підвищений; в) третій ступінь (опік до 60 % тіла або близько 40 %, але при глибоких ураженнях). Стан вкрай тяжкий, пульс ниткоподібний. Вміст гемоглобіну в крові перевищує всі межі фізіологічної норми, сеча темно-бурого кольору з запахом гарі [20-22].

Другий період опікової хвороби – гостра опікова токсемія. Розвивається на 3 добу після отримання опіку і триває 10-15 діб. В основі опікової токсемії лежить резорбція продуктів розпаду тканин з

опікової рани до кровеносного русла і лімфу [23].

Особливо визначений цей процес у перші кілька діб після опіку, доки не сформувалась грануляційна тканина, яка виконує роль бар'єру між ранною та навколишніми тканинами. Токсини – це продукти денатурації білків та фіброгенезу, а також продукти гемолізу еритроцитів. Суттєву роль в розгортанні інтоксикації відіграє мікробний чинник, оскільки будь-яка опікова рана є первинно інфікованою, оскільки в вологий опіковий струп відкритий шлях для проникнення мікробів. Тривалість періоду опікової токсемії сягає від 4 до 10-15 діб. Завершення цього періоду співпадає з початком значного нагноєння рани.

При глибоких та некротичних опікових ураженнях токсемія переходить в третю стадію опікової хвороби – септикопемію, яка визначається на 10-14 добу після опіку і якщо травми не дуже тяжкі закінчується одужанням постраждалого.

Головною причиною септикопемії є наявність широкої ранової поверхні, скрізь яку в один бік постійно втрачаються вода, тепло, солі, білки, в інший бік (в середину організму) надходять численні патогенні мікроби. Крім того вміст рани є чудовим поживним середовищем для цих мікробів [24, 25].

Клінічні прояви третьої фази опікової хвороби залежить від тяжкості та локалізації гнійно-септичних процесів та наявності ускладнень. Основним симптомом цього синдрому є гнійно-резорбтивна лихоманка, яка може зникнути при очищенні рани від гною та некротичних мас. Ця фаза перебігу опікової хвороби характеризується великою кількістю інфекційних ускладнень. Збереження або прогрес інтоксикації в сполученні з дистрофічними змінами в життєво важливих органах призводить до виснаження адаптаційно-компенсаторного потенціалу організму. При цьому опікові рани припиняють загоєння. Грануляції стають блідими, млявими, тьмяними з сірою смугою

та мізерним гнійним ексудатом, шкірні трансплантати не приживаються, розвивається опікове виснаження.

Якщо у вихідному стані організм обпаленого мав високий потенціал резистентності, то при легких або середніх ступенях важкості пошкоджень в ньому спостерігається збільшення активності фагоцитозу: з'являються специфічні гуморальні фактори; обмежування некрозу відбувається досить швидко, що сприяє формуванню грануляційної тканини (вона захищає організм від проникнення бактерій та токсинів). Вичищення рани при цьому супроводжується визначеною запальною реакцією, яка завершується повним одужанням постраждалого.

Тяжкість термічного опіку залежить не тільки від величини температури впливаючого агента, але й від ширини зони ушкодження, загального стану потерпілого, його віку (зовсім молоді або стрункі особи переносять опіки важче), а також від того чи була ушкоджена дихальна система.

При опіках 2, 3, 4, 5 ступенів тяжкості та значної їх площі обов'язково окрім місцевих змін настають загальні розлади багатьох процесів життєдіяльності. По-перше, це шоківі зміни, які розвиваються внаслідок надпотужного ураження рецепторів і формування широкого потоку больової імпульсації, яка приводить до дизрегуляції діяльності структур мозку. У потерпілого спостерігається короткочасна бустова активація (еректильна фаза шоку), яка змінюється режимом гальмування подібним картині наркозу (торпедна фіза).

Суперподразнення нервової системи при тяжких опікових травмах здійснює руйнування тканин організму завдяки порушення гемодинаміки мікроциркуляції, розвитку метаболічних розладів в усіх органах та системах. Пусковим механізмом поліорганної недостатності є тяжкі порушення мікроциркуляції, пов'язана з цим циркуляторна гіпоксія, надмірна секреція медіаторів запалення [26, 27]. Опі-

кове ураження як надпотужний стресорний вплив активує комплекс нейрогуморальних реакцій, які за силою та тривалістю мають гіперергічний характер. При широких термічних опіках розвивається клінічно визначена загальна реакція організму, яка починається з перших годин після отримання травми і триває не тільки весь період існування рани, але й деякий термін після повного відновлення шкірного покриву. Така реакція організму частіше за все розвивається при утриманні опіків площиною 10-15 % від загальної площини тіла. Визначеність змін в організмі постраждалого залежить від великості температурного фактора, місця та площини ураження, реактивності організму, терміну, який пройшов між моментом отримання опіку та моментом надання медичної допомоги. Крім того велику роль відіграє стан симпатоадреналової та імунної систем на момент отримання термічного опіку [28, 29]. Для ОХ при тяжких термічних ураженнях характерний розвиток вже на першу добу травми гіпогаммаглобулінемії, яка пов'язана з масивною втратою білків з трансудатом, так і з пригніченням їхнього синтезу, а також супресією (токсичною) лімфоцитарного клітинного пулу, частково зниженню функції В-лімфоцитів; зменшуються розміри Фракції СДЗ; рівень ІG Cr (майже вдвічі). Попередній стан адаптаційних можливостей впливає на особливості реакції організму на тяжку опікову травму. Основним критерієм адекватності швидкої адаптації на термічну травму є швидкість повернення метаболічних параметрів до норми при зниженні стресової реакції, а критерієм запуску процесу адаптації є інгібування змін метаболічних параметрів. Участь імуннокомпетентних клітин в формуванні відповіді організму на опік пов'язано з їхньою участю в процесах антигенного розпізнавання з наступним формуванням адекватної імунної відповіді відзначається перш за все особливостями їхнього внутрішньоклітинного обміну та станом їхніх мембран [30-32].

Порушення нейрогуморальної регу-

ляції трофіки тканин, що були вражені опіками; всмоктування токсичних продуктів некрозу; зміни метаболізму; зміни в клітинній та рідинній компонентах крові (гемоліз еритроцитів, коагуляція білків, формування тромбів) формують умови для розвитку токсичної фази опікової хвороби. В перші години при широкій опіковій травмі всі вищезгадані порушення і розлад кровообігу в паренхіматозних органах, особливо в печінці, легенях та наднирниках обумовлюють розвиток дистрофічних уражень міокарду, нирок, печінки. Порушення гемодинаміки супроводжуються зменшенням загальної кількості еритроцитів і кількості циркулюючих еритроцитів, при цьому еритропоез теж пригнічується, що призводить до субстрат-кисневого дефіциту, порушення окислювально-відновлюючих процесів і як наслідок порушення процесів життєдіяльності органів та тканин. Зменшується кількість білків крові, погіршується бар'єрна та детоксикаційна функція печінки, вентиляційна функція легень. Сукупність цих чинників послаблює резистентність організму, що сприяє розвитку інфекції [33].

При опіках, які займають 10 % і більше поверхні тіла в перші години та дні спостерігається відчутне згущення крові та порушення обміну речовин. В перші 1-3 добу після опіку кількість еритроцитів збільшується до 10-15 млн/м³, лейкоцитів – до 20-30 тис/мм, вміст гемоглобіну збільшується до 120-130 г/л. Таке згущення крові при широких опіках пояснюється втратою великих об'ємів плазми та мобілізацією еритроцитів з депо, а також подразненням кісткового мозку продуктами розпаду білків. Тривале зберігання інтоксикації метаболітами (5-10 діб після опіку) приводить до малокров'я, що пов'язане з великою втратою білку крізь опікову поверхню, пригніченням та зміною характеру білкового обміну. Порушення обміну речовин характеризується зневодненням, ацидозом, зниженням вмісту хлоридів в крові та розладом окислювально-відновлюючих процесів [34].

У відповідь на вплив трасуючого чинника в термін всього періоду опікової хвороби спостерігаються значні зміни ліпідного обміну, має місце активація процесів ліполізу зі значним збільшенням кількості тригліцеридів та їхніх носіїв; різке гальмування ліпогенезу, що визначається у зниженні рівня холестерину, ліпопротеїдів високої щільності та ліпопротеїдів надзвичайно низької щільності у сироватці крові; роз'єднанні всіх ланок ліпідного обміну. Термічна травма є класичним прикладом впливу потужного стресорного подразника на організм постраждалого, який формує реакції адаптації і у вигляді активації симпатoadреналової системи з наступним спазмом периферійних судин, а також судин ряду внутрішніх органів і тканин, які мають переважно б-адренергічну інервацію. З іншого боку система запальна реакція, яка індукована стрес-гормонами та протизапальними цитокінами, скоріш за все мають адаптогенний характер. Незважаючи на це, опікова хвороба є одним з найтяжких патологічних станів, яка відрізняється довготривалим перебігом, тяжким психоемоційним навантаженням, високими показниками інтоксикації. Висока частота розвитку у початкові терміни опікової хвороби поліорганної недостатності, яка резистентна до терапії, а також резистентність зміни показників стану функціональних систем у опечених в ці терміни патопроцесу свідчать про недостатність наших уявлень про розвиток цього періоду опікової хвороби. Патологічні зміни, що формуються в перші години після опіку впливають на трофіку тканин, особливо прикордонної ділянки, так званої імунної напівтіні [35, 36].

Послідовність подій, які призводять до поліорганної недостатності, сьогодні розглядається так - ранова інфекція, ушкодження ендотелію, гіпоксія і субстрат-енергетична недостатність внаслідок порушення мікроциркуляції, як результат опікового шоку, вплив медіаторів запалення, інтоксикація ендотоксинами, дисбаланс системи ПОЛ/АОЗ. Особливість опі-

ікової рани полягає в тому, що при її перебігу спостерігається феномен вторинного розширення ділянки безповоротно змінених структур, тісно пов'язаних з розладом кровообігу, пов'язаний з цим киснево-субстратний дефіцит та ішемічна дегенерація тканин. Чітко визначається в період опікового шоку поряд зі спазмами всіх судин мікроциркуляторного русла гіпоальбулінемія та підвищення в крові вмісту С-реактивного білку та фібриногену; масивний вихід в русло крові цитокінів, ендогенних хімічних медіаторів, вільних радикалів, продуктів ПОЛ [37].

Ще одним важливим чинником патогенезу опікової хвороби є розвиток аутоінтоксикації, яка пов'язана з інтенсивною резорбцією опікових токсинів зони деструкції у систему кров'яного русла. Розвиток аутоксимії та септичні ускладнення, які супроводжують органну дисфункцію, в значній мірі визначають фінал захворювання. Власне дисфункція регуляторних систем, виникаюча в шоківому та в ранньому післяшовковому періоді, обумовлює формування дезадаптаційних синдромів, гіпоксії та ендогенної інтоксикації. Існує кореляція між тяжкістю локальних деструктивних змін в зоні опіку, визначеністю дезадаптації та характером системних метаболічних розладів. Перебіг опікової хвороби дуже енергозалежний процес, високе використання енергії сприяє накопиченню метаболітів (триацилгліцеридів), який поглиблює та зберігає дисфункцію регуляторних систем. Поліорганный характер пошкоджень при опіковій хворобі та високе застосування енергії призводять до «метаболічного дістресу» – нейроендокринна відповідь якого визначається станом енергетичного обміну (прискорення розпаду протеїнів та ліпідів, підвищення активності гліколізу, глюконеогенезу зі звільненням амінокислот і гліцерину). До вогнища деструкції притягуються клітинні елементи крові (макрофаги, нейтрофіли, лімфоцити, тромбоцити), що сприяє порушенню функції мембран та внутріклітинного гомеостазу, внаслідок чого збільшується та

поширюється некроз клітин. Дизрегуляційні розлади систем керування; зміни об'єму циркулюючої крові запускають компенсаторні механізми; судинний спазм, посилення роботи серця, гіперметаболізм, посилення процесів ПОЛ; гіпометаболізм. Загибель та розпад клітинних елементів створює додаткові навантаження та роботу регуляторних систем, т.я. ці розпади обумовлюють відтворення на накопичення регуляторних молекул: гістаміну, серотоніну, простагландинів, лейкотриєнів, хінінів, лізосомальних гідролаз. Всі ці сполуки активно включаються в розвиток судинних реакцій та зростання активності альтеративно-некротичних процесів (розповзання опіку). Визначеність метаболічних порушень пов'язана з глибиною та площею термічного ушкодження, в той же час остаточні розміри опіків залежать від глибини та визначеності метаболічних порушень. Існує тісна кореляція метаболічних та функціональних розладів з порушеннями гемодинаміки, регіонарного кровообігу, стану крові, так як розвиток гормонального дисбалансу, цитокінового статусу, зміни центрогенно нервових впливів посилюють порушення гемодинаміки, регіонарного кровообігу, мікроциркуляції, які підтримують метаболічні та функціональні розлади, що закріплюють порушення кровообігу, який сприяє зниженню активності сукцінатдегідрогенезу в мітохондріях, тобто пригніченню активності мітохондрій, а також підвищує вдвічі активність лактатдегідрогенази та знижує активність альдегіддегідрогенази, що свідчить про порушення енергообміну і в цитоплазмі клітин. Розлад гемодинаміки окрім порушень енергетики та метаболізму обумовлює погіршення транспортування регуляторних молекул, про що свідчить теріоїдне виснаження. Розлад транспортної функції крові, енергетичного метаболізму, дизрегуляційні розлади обумовлюють значні зміни архітекtonіки печінки, міокарду та особливо нирок, тобто відбуваються системні структурно-функціональні зміни важливих внутрішніх органів [38-40].

Таблиця

Динаміка показників стану периферійної крові у щурів з термічним опіком

Група/показники	Контроль	3 доба опіку	7 доба опіку	10 доба опіку
Еритроцити, $10^{12}/л$	7,94±0,13	5,65±0,60	4,78±0,41	4,36±0,34
Гемоглобін, мкмоль/л	72,3±1,31	188,0±22,0	168,6±15,3	149,4±13,0
Кольоровий показник	1,0±0,03	1,02±0,04	1,08±0,07	1,13±0,1
Лейкоцити, $10^9/л$	5,5±0,2	10,92±0,91	8,45±0,76	8,50±0,61
Лімфоцити	81,20±0,8	71,4±9,3	72,7±7,1	75,8±6,2
Нейтрофіли, %%	12,79± 0,64	25,2±6,1	29,6±6,0	25,0±4,1
Ацидофіли	2,25±0,23	1,2±0,2	1,6±0,3	2,4±0,4
Моноцити	3,72±0,21	2,2±0,3	3,4±0,3	4,20±0,40
ШОЕ, мм/г	1,54±0,08	0,9±0,4 p<0,05	1,20±0,3	1,3±0,21
Цік	4,0±0,6	6,3±0,31	6,0±0,50	5,0±0,1
ГА	1:8-1:32	1:24	1:24	1:16

Результати проведених нами експериментальних досліджень підтверджують дані літератури. Оскільки одним з найважливіших патогенетичних чинників розвитку опікової хвороби є порушення гемодинаміки, ми оцінювали зміни в функціональній системі периферійної крові. Згідно з даними таблиці перш за все зменшується кількість еритроцитів в периферійній крові і цей показник продовжує зменшуватись на протязі терміну спостережень. Водночас підвищується кількість гемоглобіну, на 3 добу опіку це підвищення відбувається більш ніж вдвічі порівняно з контролем і поступово зменшується в термін спостереження, але все рівно дуже перевищує дані контролю. При цьому кольоровий показник крові поступово зростає, найбільше його значення має місце на 10 добу досліджу.

Отже можна припустити, що опікова травма за рахунок коагуляції білків в зоні пошкодження, втрати рідини внаслідок підвищення проникливості судин призводить до зменшення кількості циркулюючих еритроцитів. В подальшому дизрегуляторні (опікові) пошкодження нейрогуморальної регуляції призводять до пригнічення розмноження еритроцитів, тобто створюються умови до погіршення киснево-субстратного забезпечення діяльності органів і тканин. Водночас розгортається компенсаторна реакція у вигляді значного підвищення кількості гемоглобіну в цілому і в окремому еритроциті зок-

рема. Причому остання реакція зберігається на протязі всього терміну спостереження (поступове зростання кольорового показника). Слід зауважити, що збереження реакції побільшення вмісту гемоглобіну в окремому еритроциті на протязі всього терміну спостережень скоріш за все

свідчить про збереження киснево-субстратного недопостачання в органи і тканини (функціональна гіпоксія).

Опікова хвороба супроводжується суттєвими змінами захисної функції периферійної крові.

Висновки

На сьогодні всі рани класифікують перш за все за механізмом утворення (механічні, термічні, хімічні, електричні та ін.); за терміном загоєння – гострі (до 30 діб), хронічні (більш 31 доби).

Загальними для всіх типів ран є фазність процесу, послідовність їхнього виникнення і початок формування наступної фази ранового процесу починається в термін перебігу попередньої фази. Загально відомі процеси розвитку ранового процесу мають місце при всіх типах ран, але особливості механізмів утворення і вплив додаткових чинників створюють особливості перебігу ранового процесу в ранах різного типу.

Література/ References

1. Загальна хірургія : підручник / С. Д. Хіміч, М. Д. Желіба, І. Д. Герич та ін. ; за ред. С. Д. Хіміча, М. Д. Желіби. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : ВСВ "Медицина", 2018. – 608 с. // General surgery: textbook / S. D. Khimich, M. D. Zheliba, I. D. Gerych and others; ed. S. D. Khimich, M. D. Zheliba – 3rd ed., revised and supplemented – Kyiv: VSV "Medicina", 2018. – 608 p.
2. Nagle SM, Stevens KA, Wilbraham SC. Wound Assessment. [Updated 2023 Jun 26]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL):

- StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482198/>
- Herman TF, Popowicz P, Bordoni B. Wound Classification. [Updated 2023 Aug 17]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554456/>
 - Ruth Bryant, Denise Nix. Acute and Chronic Wounds, 6th Edition. **2024**. 680 p. Elsevier
 - Клименко М. О. Опікова хвороба (патогенез і лікування) : монографія / М. О. Клименко, Л. Г. Нетюхайло. – Полтава, 2009. – 118 с. / / Klymenko M. O. Burn disease (pathogenesis and treatment): monograph / M. O. Klymenko, L. G. Netyukhaylo. – Poltava, 2009. – 118 p.
 - Rafai Zdanowski, Jakub Radziszewski, Chiara Gorgone. Burn disease - the possibility of limiting its effects in the prehospital phase. *Crit. Care Innov.* 2019; 2(4): 25-35
 - Гостра опікова токсемія. Патогенез, лікування / Циганков В.П., Сорокіна О.Ю. // Матеріали науково-симпозіуму з міжнародною участю «Актуальні питання медицини невідкладних станів», 1 – 2 квітня 2014 рік, Київ. – 2014, С. 66 – 68. // *Acute burn toxemia. Pathogenesis, treatment / Tsygankov V.P., Sorokina O.Yu.* // Materials of the scientific symposium with international participation “Current issues in emergency medicine”, April 1-2, 2014, Kyiv. - 2014, pp. 66-68.
 - Lucy W. Barrett, Vanessa S. Fear, Jason C. Waithman, Fiona M. Wood, Mark W. Fear. Understanding acute burn injury as a chronic disease, *Burns & Trauma*, Volume 7, 2019, s41038-019-0163-2, <https://doi.org/10.1186/s41038-019-0163-2>
 - Раєцька Я.Б. Показники ендогенної інтоксикації при експериментальній опіковій хворобі в стадії токсемії. *Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія Біологічні системи.* 2016; 8(1): 24-27 // *Rayetska Ya.B. Indicators of endogenous intoxication in experimental burn disease in the toxemia stage. Scientific Bulletin of Chernivtsi University. Biology Biological Systems.* 2016; 8(1): 24-27
 - Tejiram S, Romanowski KS, Palmieri TL. Initial management of severe burn injury. *Curr Opin Crit Care.* 2019 Dec;25(6):647-652. doi: 10.1097/MCC.0000000000000662. PMID: 31567292.
 - Woolard, A, Bullman, I., Allahham, A, Long, T., Milroy, H., Wood, F., & Martin, L. (2022). Resilience and Posttraumatic Growth after Burn: A Review of Barriers, Enablers, and Interventions to Improve Psychological Recovery. *European Burn Journal*, 3(1), 89-121. <https://doi.org/10.3390/ejb3010009>
 - Cartotto R, Burmeister DM, Kubasiak JC. Burn shock and resuscitation: review and state of the science. *J Burn Care Res.* 2022; 43: 567–85.
 - Charlesworth, P., Klaassen, M.F. (2024). Burn Injuries. In: Chapple’s Principles of Wound Care and Healing. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-53104-0_15
 - Shiffman, M.A (2017). Overview of Burns. In: Shiffman, M., Low, M. (eds) *Burns, Infections and Wound Management. Recent Clinical Techniques, Results, and Research in Wounds*, vol 2. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/15695_2017_20
 - Jung, B., Martinez, M., Claessens, YE. et al. Diagnosis and management of metabolic acidosis: guidelines from a French expert panel. *Ann. Intensive Care* **9**, 92 (2019). <https://doi.org/10.1186/s13613-019-0563-2>
 - Battle D, Chin-Theodorou J, Tucker BM. Metabolic acidosis or respiratory alkalosis? evaluation of a low plasma bicarbonate using the urine anion gap. *Am J Kidney Dis Off J Natl Kidney Found.* 2017;70(3):440–4.
 - Kupin, W.L. (2013). *Metabolic Acidosis*. In: Lerma, E., Rosner, M. (eds) *Clinical Decisions in Nephrology, Hypertension and Kidney Transplantation*. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-4454-1_12
 - Hvas, C. L., & Larsen, J. B. (2023). The Fibrinolytic System and Its Measurement: History, Current Uses and Future Directions for Diagnosis and Treatment. *International Journal of Molecular Sciences*, 24(18), 14179. <https://doi.org/10.3390/ijms241814179>
 - Risman RA, Kirby NC, Bannish BE, Hudson NE, Tutwiler V. Fibrinolysis: an illustrated review. *Res Pract Thromb Haemost.* 2023 Feb 17;7(2):100081. doi: 10.1016/j.rpth.2023.100081. PMID: 36942151; PMCID: PMC10024051.
 - Jeschke, M.G., van Baar, M.E., Choudhry, M.A et al. Burn injury. *Nat Rev Dis Primers* **6**, 11 (2020). <https://doi.org/10.1038/s41572-020-0145-5>;
 - Kaddoura I, Abu-Sittah G, Ibrahim A, Karamanoukian R, Papazian N. Burn injury: review of pathophysiology and therapeutic modalities in major burns. *Ann Burns Fire Disasters.* 2017 Jun 30;30(2):95-102. PMID: 29021720; PMCID: PMC5627559.
 - Nielson CB, Duethman NC, Howard JM, Moncure M, Wood JG. Burns: Pathophysiology of Systemic Complications and Current Management. *J Burn Care Res.* 2017 Jan/Feb;38(1):e469-e481. doi: 10.1097/BCR.0000000000000355. PMID: 27183443; PMCID: PMC5214064.

23. Нетюхайло Л. Г. Опікова токсемія (огляд літератури) / Л. Г. Нетюхайло, А. Г. Костенко // Вісник проблем біології і медицини. – 2007. – № 4. – С. 17–20 // Netyukhaylo L. G. Burn toxemia (literature review) / L. G. Netyukhaylo, A. G. Kostenko // Bulletin of Problems of Biology and Medicine. – 2007. – No. 4. – P. 17–20
24. Tedesco DJ, Hutter MF, Khalaf F, Ricciuti Z, Jeschke MG. Sepsis in burn care: incidence and outcomes. *Mil Med Res.* 2025 Sep 1;12(1):55. doi: 10.1186/s40779-025-00643-x. PMID: 40890875; PMCID: PMC12403279.
25. de Macedo JL, Rosa SC, Castro C. Sepsis in burned patients. *Rev Soc Bras Med Trop.* 2003 Nov-Dec;36(6):647-52. doi: 10.1590/s0037-86822003000600001. PMID: 15049101.
26. Nguyen LN, Nguyen TG. Characteristics and outcomes of multiple organ dysfunction syndrome among severe-burn patients. *Burns.* 2009 Nov;35(7):937-41. doi: 10.1016/j.burns.2009.04.015. Epub 2009 Jun 23. PMID: 19553020.
27. Johnson D, Mayers I. Multiple organ dysfunction syndrome: a narrative review. *Can J Anaesth.* 2001 May;48(5):502-9. doi: 10.1007/BF03028318. PMID: 11394523.
28. Sierawska O, Maikowska P, Taskin C, Hryniewicz R, Mertowska P, Grywalska E, Korzeniowski T, Torres K, Surowiecka A, Niedźwiedzka-Rystwej P, Struiyna J. Innate Immune System Response to Burn Damage-Focus on Cytokine Alteration. *Int J Mol Sci.* 2022 Jan 10;23(2):716. doi: 10.3390/ijms23020716. PMID: 35054900; PMCID: PMC8775698.
29. Williams FN, Herndon DN, Jeschke MG. The hypermetabolic response to burn injury and interventions to modify this response. *Clin Plast Surg.* 2009 Oct;36(4):583-96. doi: 10.1016/j.cps.2009.05.001. PMID: 19793553; PMCID: PMC3776603.
30. Meduri GU, Chrousos GP. General Adaptation in Critical Illness: Glucocorticoid Receptor-alpha Master Regulator of Homeostatic Corrections. *Front Endocrinol (Lausanne).* 2020 Apr 22;11:161. doi: 10.3389/fendo.2020.00161. PMID: 32390938; PMCID: PMC7189617.
31. Sierawska O, Maikowska P, Taskin C, Hryniewicz R, Mertowska P, Grywalska E, Korzeniowski T, Torres K, Surowiecka A, Niedźwiedzka-Rystwej P, Struiyna J. Innate Immune System Response to Burn Damage-Focus on Cytokine Alteration. *Int J Mol Sci.* 2022 Jan 10;23(2):716. doi: 10.3390/ijms23020716. PMID: 35054900; PMCID: PMC8775698.
32. Burgess M, Valdera F, Varon D, Kankuri E, Nuutila K. The Immune and Regenerative Response to Burn Injury. *Cells.* 2022 Sep 29;11(19):3073. doi: 10.3390/cells11193073. PMID: 36231034; PMCID: PMC9563909.
33. Church D, Elsayed S, Reid O, Winston B, Lindsay R. Burn wound infections. *Clin Microbiol Rev.* 2006 Apr;19(2):403-34. doi: 10.1128/CMR.19.2.403-434.2006. PMID: 16614255; PMCID: PMC1471990
34. Auger C., Samadi O., Jeschke M.G. (2017) The biochemical alterations underlying post-burn hypermetabolism. *Biochim. Biophys. Acta Mol. Basis Dis.,* 1863(10 Pt B): 2633–2644. doi: 10.1016/j.bbadis.2017.02.019.
35. Jeschke M.G. (2016) Postburn Hypermetabolism: Past, Present, and Future. *J. Burn Care Res.,* 37(2): 86–96. doi: 10.1097/BCR.0000000000000265
36. Nielson C.B., Duethman N.C., Howard J.M. et al. (2017) Burns: Pathophysiology of Systemic Complications and Current Management. *J. Burn Care Res.,* 38(1): e469–e481. doi: 10.1097/BCR.0000000000000355.
37. Lynnyk O.M., Osadcha O.I., Kozynets G.P. et al. (2021) Features of the immune response to thermal trauma *Fiziol. Zh.,* 67(6): 32–39. DOI: doi.org/10.15407/fz67.06.032.
38. Boraschi D. (2022) What Is IL-1 for? The Functions of Interleukin-1 Across Evolution. *Front Immunol.,* 13: 872155. doi: 10.3389/fimmu.2022.872155. ;
39. Steen E.H., Wang X., Balaji S. et al. (2020) The Role of the Anti-Inflammatory Cytokine Interleukin-10 in Tissue Fibrosis. *Adv. Wound Care (New Rochelle),* 9(4): 184–198. doi: 10.1089/wound.2019.1032.
40. Varzaneh F.N., Keller B., Unger S. et al. (2014) Cytokines in common variable immunodeficiency as signs of immune dysregulation and potential therapeutic targets — a review of the current knowledge. *J. Clin. Immunol.,* 34(5): 524–543. doi: 10.1007/s10875-014-0053-0

*Вперше надійшла до редакції 11.05.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

РИЗИК РОЗВИТКУ МЕТАБОЛІЧНОГО АЦИДОЗУ В ПАЦІЄНТІВ ГЕРІАТРИЧНОЇ ГРУПИ ПІСЛЯ ФОРМУВАННЯ АРТИФІЦІЙНОГО СЕЧОВОГО МІХУРА

Савчук Р.В.

Одеський національний медичний університет
e-mail: urosavchuk@gmail.com

RISK OF METABOLIC ACIDOSIS DEVELOPMENT IN GERIATRIC PATIENTS AFTER ARTIFICIAL URINARY BLADDER FORMATION

Savchuk R. V.

Odesa National Medical University

Summary/Резюме

The aim of the study was to evaluate metabolic changes after radical cystectomy with orthotopic ileocystoplasty in geriatric patients. The main study group consisted of 114 patients with bladder cancer who underwent radical cystoprostatectomy with ileocystoplasty and underwent rehabilitation. All patients with bladder cancer underwent radical cystectomy with ileocystoplasty for muscle-invasive bladder cancer. Acid-base status and gas composition were studied in 56 patients with neocyst one month after cystectomy and in 45 patients 6 months later. The author proves that artificial bladder formation is the best method of urine diversion, both in medical and social aspects, ensuring a high quality of life in patients with bladder cancer after radical cystectomy, but the risk of both surgical complications and metabolic acidosis development is quite high, especially in geriatric patients. At the same time, the author indicates that if necessary, the prognosis of the development of metabolic acidosis, patients can be offered oral alkaline agents, such as sodium bicarbonate, at an early stage, since even asymptomatic chronic metabolic acidosis affects bone growth and structure. The author states that adequate urine drainage from the neobladder and upper urinary tract, the fight against infection and the introduction of sodium bicarbonate are the main methods of treating manifestations of metabolic acidosis.

Key words: *bladder cancer, artificial bladder, cystectomy, metabolic acidosis, treatment.*

Метою дослідження було оцінити метаболічні зміни після радикальної цистектомії з ортотопічною ілеоцистопластиком у пацієнтів геріатричної групи. Основну групу дослідження становили 114 пацієнтів з раком сечового міхура, які перенесли радикальну цистпростатектомію з ілеоцистопластиком та проходили реабілітацію. Усім пацієнтам з раком сечового міхура була виконана радикальна цистектомія з ілеоцистопластиком з приводу м'язово-інвазивного раку сечового міхура. Через один місяць після цистектомії дослідження кислотно-лужного стану та газового складу було проведено у 56 хворих з неоцистом, через 6 місяців у 45 пацієнтів. Автор доводить, що формування артифіційного сечового міхура є найкращими методами деривації сечі, як у медичному, так і соціальному аспектах, що забезпечують високу якість життя у хворих на рак сечового міхура після радикальної цистектомії, але ризик розвитку хірургічних ускладнень та метаболічного ацидозу досить високий, особливо у пацієнтів геріатричної групи. При цьому автор вказує, що при необхідності прогнозу розвитку метаболічного ацидозу, пацієнтам можна на ранній стадії запропонувати пероральні лужні засоби, такі як бікарбонат натрію, оскільки навіть безсимптомний хронічний

метаболічний ацидоз впливає на ріст та структуру кісток. Автор висловлює, що адекватний відхід сечі з необладдера та верхніх сечових шляхів, боротьба з інфекцією та введення гідрокарбонату натрію є основним методом лікування проявів метаболічного ацидозу.

Ключові слова: рак сечового міхура, артифіційний сечовий міхур, цистектомія, метаболічний ацидоз, лікування

Рак сечового міхура (PCM) входить в десятку найпоширеніших онкологічних захворювань у світі. Щороку реєструється до 500 тис. нових випадків раку сечового міхура й до 200 тис. пацієнтів гине від даної патології [1]. Захворюваність на PCM має тенденцію до зростання, особливо в економічно розвинених країнах [2].

За даними Національного канцер-реєстру, захворюваність на рак сечового міхура в Україні становить 11,1 випадка на 100 тис. населення. Понад 50 % пацієнтів на момент діагностики мають III–IV стадію захворювання, летальність до року дорівнює майже 20%, а щорічна смертність становить майже 1800 випадків. Привертає увагу більша смертність серед чоловіків, яка в 5–7 разів перевищує жіночу [3].

Радикальна цистектомія з ортотопічною ілеоцистопластиком є «золотим стандартом» лікування м'язово-інвазивного раку сечового міхура спрямовані на вивчення техніки радикальної цистектомії, деривації сечі, ранніх і пізніх ускладнень функціонального стану верхніх і нижніх сечових шляхів у хворих після ортотопічної ілеоцистопластики [4].

Як найкращий матеріал для заміщення видаленого сечового міхура дістала загальне визнання клубова кишка, але залишається ряд невирішених проблем щодо механізмів адаптації до сечового резервуара, як самої кишкової стінки, взятої для проведення реконструктивної операції, так і пристосування організму в цілому [5, 6].

Накопичений досвід фахівців у виконанні ортотопічних цистопластик дозволяє оперуючому хірургу обрати оптимальний варіант деривації сечі з урахуванням

тяжкості стану пацієнта, його віку, стадії захворювання та анатомічних особливостей [7, 8].

Цей результат узгоджується з недавніми публікаціями, які свідчать, що радикальна цистектомія з ортотопічним відводом сечі може бути безпечно виконана навіть у когортах пацієнтів похилого віку [9]. Однак є докази того, що літнім пацієнтам усе ще рідше виконують ортотопічне відведення сечі.

Відомо, що трансплантат із клубової кишки має властивості резорбції компонентів сечі з розвитком гіперхлоремічного ацидозу, розладом уродинаміки верхніх сечовивідних шляхів і прогресуванням хронічної ниркової недостатності, що ускладнює перебіг післяопераційного періоду в початково тяжкого й вікового контингенту хворих [10].

Проте близько 10 % пацієнтів з клубовими кондуїтами матимуть метаболічні порушення, що потребують лікування. Метаболічний ацидоз розвивається в 15 % хворих зі сформованим кондуїтом, у 50 % пацієнтів із кишковим резервуаром із клубової кишки та 80–100 % – з резервуаром із товстої кишки [11]. Механізм розвитку гіперхлоремічного ацидозу характеризується тим, що кишковий епітелій, омиваний сечею, швидко всмоктує іони амонію, а слідом за ними – іони хлору [12].

Метою дослідження було оцінити метаболічні зміни після радикальної цистектомії з ортотопічною ілеоцистопластиком у пацієнтів геріатричної групи.

Матеріал і методи дослідження

Основну групу дослідження становили 114 пацієнтів з раком сечового міхура, які перенесли радикальну цистпростатек-

томію з ілеоцистопластиком та проходили реабілітацію на базі кафедри урології та нефрології ОНМедУ, МКЛ № 10 (Одеса) з 2014 по 2023 рік. Усім пацієнтам з РСМ була виконана радикальна цистектомія з ілеоцистопластиком з приводу м'язово-інвазивного раку сечового міхура в стадії T2a-vN0M0 – 69 (60,5 %) пацієнтів, у стадії T2N1M0 – 24 (21,1 %), у стадії T3N1M0 – 16 (14,0 %), у стадії Tis-1N0M0 – 5 (4,4 %) пацієнтів.

Вік пацієнтів у середньому (69,5±8,5) року (у діапазоні від 38 до 76 років), всі досліджувані були чоловіками (табл. 1).

Геріатрична група за даними ВОЗ – це група людей похилого віку, тобто особи віком старше 60 років, які потребують особливої уваги та догляду у зв'язку зі станом здоров'я та віковими особливостями, у нашому дослідженні вона склала 70 хворих (61,4%). Через один місяць після цистектомії дослідження кислотно-лужного стану та газового складу було проведено у 56 хворих з неоцистом, через 6 місяців у 45 пацієнтів.

Визначення електролітів крові проводили іонселективним методом, визначення бікарбонатів було проведено колориметричним методом. Контрольною групою були здорові чоловіки без онкологічної патології.

Статистичну обробку отриманих результатів виконали стандартними методами варіаційної статистики з використанням пакета статистичних програм "Statistica 6.0". Результати представлені як $M \pm m$, де M – середнє значення показника, m – стандартна похибка. Достовірність відмінностей між досліджуваними показниками визначали за допомогою двохвибіркового t-критерію Стьюдента.

Результати дослідження та їх обговорення

Гіперхлоремічний метаболічний ацидоз розвивається, коли сегмент кишечника поглинає іони аміаку, водню та хлориду в обмін на екскрецію іонів натрію та бікарбонату. Крім того, супутні захворювання, що вже існують, відіграють певну роль у посиленні ацидозу через нездатність компенсувати метаболічний ацидоз, це особливо стосується цукрового діабету.

Показники кислотно-лужного стану у хворих з артіфіційним сечовим міхуром представлені в табл. 2.

Рівень іонів K^+ складав в групі дослідження через 1 місяць $4,2 \pm 0,20$ ммоль/л, а через 6 місяців $3,93 \pm 0,16$ ммоль/л, що статистично достовірно не відрізнялося від показників контрольної групи та зберігалось в межах референтних значень.

Таблиця 1

Розподіл хворих з артіфіційним сечовим міхуром за віком, $n = 114$

Вікові групи, років	Кількість пацієнтів, n	(%)
25–50	5	4,4
51–60	39	34,2
61–70	43	37,7
71–80	27	23,7

Таблиця 2

Показники кислотно-лужного стану хворих з неоцистом, $M \pm m$

Параметри	Результати після 1 міс., $n = 56$	Результати після 6 міс., $n = 45$	Група контролю, $n = 22$	Референтні значення
K^+ , ммоль/л	$4,2 \pm 0,20$	$3,93 \pm 0,16$	$4,02 \pm 0,12$	3,5-5,0
Na^+ , ммоль/л	$139,03 \pm 0,12$	$138,00 \pm 0,24$	$138,01 \pm 0,33$	135-145
Cl^- , ммоль/л	$103,12 \pm 0,13$	$102,11 \pm 0,24$	$108,21 \pm 0,57$	96-110
pH	$7,36 \pm 0,05$	$7,36 \pm 0,03$	$7,36 \pm 0,01$	7,35-7,45
HCO_3^- , ммоль/л	$22,07 \pm 0,84^*$	$25,32 \pm 0,21^*$	$26,40 \pm 1,13$	22-27

Примітка: * — різниця між показниками статистично значуща ($p < 0,05$).

Рівень іонів Na^+ та Cl^- в досліджуваній групі через місяць складала $139,03 \pm 0,12$ та $103,12 \pm 0,13$ ммоль/л відповідно, та статистично не відрізнялися від показників через 6 місяців і були в межах референтних значень.

В свою чергу звертає на себе увагу низький рівень гідрокарбонату

(HCO₃), який є одним з основних показників метаболічного ацидозу. В групі хворих через 1 місяць середній показник складав 22,07±0,84 ммоль/л, що на 12,84% (p<0,05) нижче чим в групі пацієнтів через 6 місяців (26,42±0,21 ммоль/л). Відповідно показник гідрокарбонату через місяць був нижньою межею по відношенню до референтних значень, та на 16,4% нижче показників контрольної групи (26,40±1,13 ммоль/л).

Рівень рН статистично достовірно не змінювався через 1 місяць (7,36±0,05 ммоль/л) та 6 місяців (7,36±0,03 ммоль/л) будучи стабільним показником в різні проміжки післяопераційного періоду.

Дане дослідження демонструє в загальній групі схильність пацієнтів геріатричної групи до метаболічного ацидозу, хоча показники гідрокарбонату знаходяться на нижньої межі референтних значень.

Треба відзначити пацієнта В. 74 роки з типовою картиною метаболічного ацидозу в ранньому післяопераційному періоді на фоні цукрового діабету 2 типу та активізації сечової інфекції. У першого пацієнта клінічна картина проявлялася симптомами септичного стану з порушенням уродинаміки верхніх сечових шляхів, підвищенням рівня креатиніну до 280 мкм/л та сечовини до 10,7 ммоль/л, та зниженням рівня HCO₃ до 14,5 ммоль/л., та була обумовлена порушенням відтоку сечі з артіфіційного сечового міхура та розвитком септичного шоку. Пацієнту був встановлений 3-х ходовий катетер Фолі, відмитий неоцист від слизу та випущено 700 мл. мутної сечі, проведена антибактеріальна та інузійна терапія яка складалася зі бікарбонату натрію та розчинів кристалоїдів.

Висновки

Формування артіфіційного сечового міхура є найкращими методами деривації сечі, як у медичному, так і соціальному аспектах, що забезпечують високу якість життя у хворих на рак сечового міхура після радикальної цистектомії, але ризик розвитку хірургічних ускладнень та

метаболічного ацидозу досить високий, особливо у пацієнтів геріатричної групи.

Якщо ми можемо прогнозувати розвиток метаболічного ацидозу, пацієнтам можна на ранній стадії запропонувати пероральні лужні засоби, такі як бікарбонат натрію, оскільки навіть безсимптомний хронічний метаболічний ацидоз впливає на ріст та структуру кісток.

Основним методом лікування проявів метаболічного ацидозу є адекватний відхід сечі з необладдера та верхніх сечових шляхів, боротьба з інфекцією та введення гідрокарбонату натрію.

References/Література

1. Richters A, Aben KKH, Lambertus AL, Kiemeneij M. The global burden of urinary bladder cancer: an update. *World J Urol.* 2020; 38(8): 1895-904. doi: 10.1007/s00345-019-02984-4
2. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel R.L, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA Cancer J Clin.* 2018; 68(6): 394-424. doi: 10.3322/caac.21492
3. Сайдакова НО, Яцина ОІ, Гродзінський ВІ, Стусь ВП, Поліон МЮ, Шило ВМ, та ін. Рак сечового міхура: особливості епідеміології та показників спеціалізованої допомоги хворим. *Медичні перспективи.* 2021; 26(2): 173-180.
4. Hautmann RE, de Petriconi RC, Volkmer BG. 25 years of experience with 1,000 neobladders: long-term complications. *J Urol.* 2011; 185(6): 2207-2212. doi:10.1016/j.juro.2011.02.006
5. Shen J, Song ZQ, Shen HS, Li CF, Ruan YM, Li SW. Transplantation of Autologous Peritoneum Using Ileal Seromuscular Flaps for Orthotopic Neobladder Reconstruction. *Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao.* 2020; 42(4): 497-503. doi: 10.3881/j.issn.1000-503X.12565
6. Studer UE, Varol C, Danuser H. Orthotopic ileal neobladder. *BJU Int.* 2004; 93(1): 183-93. doi:10.1111/j.1464-410x.2004.04641.x
7. Feng D, Li A, Hu X, Lin T, Tang Y, Han P. Comparative effectiveness of open, laparoscopic and robot-assisted radical cystectomy for bladder cancer: a systematic review and network meta-analysis. *Minerva Urol Nefrol.* 2020; 72(3): 251-264. doi: 10.23736/S0393-2249.20.03680-2
8. Clement KD, Pearce E, Gabr AH, Rai BP, Al-Ansari A, Aboumarzouk OM. Perioperative outcomes and safety of robotic vs open

- cystectomy: a systematic review and meta-analysis of 12,640 cases, *World J Urol.* 2021; 39(6): 1733-1746. doi: 10.1007/s00345-020-03385-8
9. Young MJ, Elmussareh M, Weston P, Dooldeniya M. Radical cystectomy in the elderly - Is this a safe treatment option? *Arab J Urol.* 2017 Oct 5;15(4):360-5. doi: 10.1016/j.aju.2017.09.002
10. Yajima S, Nakanishi Y, Matsumoto S, Ookubo N, Tanabe K, Masuda H. Hyperchloremic Metabolic Acidosis with Hyperglycemic Hyperosmolar Syndrome after Robot-Assisted Radical Cystoprostatectomy with Ileal Conduit Urinary Diversion: A Case Report. *Case Rep Oncol.* 2021; 14(3): 1460-1465. doi: 10.1159/000518775
11. Skipina TM, Macbeth S, Cummer EL, Wells OL, Kalathoor S. Recurrent noncirrhotic hyperammonemia causing acute metabolic encephalopathy in a patient with a continent ileocecal pouch: a case report. *J Med Case Rep.* 2021; 15(1): 294. doi: 10.1186/s13256-021-02842-1
12. М'яллер G, Бутеа-Вочу M, Брок O, Ханске J, Пучерил D, Нолдус J, et al. Association between Development of Metabolic Acidosis and Improvement of Urinary Continence after Ileal Neobladder Creation. *J Urol.* 2020; 203(3): 585-590. doi: 10.1097/JU.0000000000000583
- Вперше надійшла до редакції 13.05.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 613.67: 617

DOI: <https://zenodo.org/records/17218976>

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО РЕКОНСТРУКЦІЇ ВОГНЕПАЛЬНИХ ДЕФЕКТІВ М'ЯКИХ ТКАНИН КІНЦІВОК ТА ПЕРЕДНЬОЇ ПОВЕРХНІ ГРУДНОЇ КЛІТКИ

Тертишний С.В.

*Одеський національний медичний університет, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону КМС ЗСУ
e-mail: tertyshnyi.sergey@gmail.com*

GENERAL CONCEPT OF A MULTIMODAL APPROACH TO RECONSTRUCTION OF GUNSHOT DEFECTS OF SOFT TISSUE OF THE LIMBS AND THE PREPARAL SURFACE OF THE CHEST

Tertyshnyi S.V.

Odesa National Medical University, Military Medical Clinical Centre of the Southern Region of the Command of Medical Forces, Armed Forces of Ukraine

Summary/Резюме

Gunshot wounds of soft tissues are often accompanied by bulky tissue defects that require reconstructive surgery in order to quickly and maximally restore the anatomical and functional integrity of the anatomical area. In the course of the analysis of wounds and preparation for reconstructive closure of gunshot defects of soft tissues, it is essential to identify areas of damage and preserve the sources of perfusion of areas of "future reconstruction". Current experience and results of treatment of gunshot wounds of soft tissues show that this goal can be achieved by the sequential performance — dynamic infrared spectral thermography in combination with the Doppler method of examination of the vascular network of the damaged anatomical structure. The dynamic monitoring method can be used at all levels of medical care in the Navy of the Armed Forces of Ukraine but taking into account the time, conditions, material resources, and the level of specialists of the medical institution, the multimodal scheme provides the maximum anatomical and functional result of surgical reconstruction at IV level. The author concludes that the use

of accessible and effective methods in the process of reconstructive operations allows with a high probability to achieve good anatomical, functional, and cosmetic results of reconstructive interventions.

Key words: *soft tissue defect, reconstruction, Key-Stone, gunshot wound, spectral thermography, Doppler imaging.*

Вогнепальні поранення м'яких тканин часто супроводжуються об'ємними тканинними дефектами, що потребують реконструктивної хірургії з метою якнайшвидшого та максимального відновлення анатомо-функціональної цілісності анатомічної ділянки. В ході аналізу поранення та підготовки до реконструктивного закриття вогнепальних дефектів м'яких тканин принципово є ідентифікація зон пошкодження та збереження джерел перфузії ділянок «майбутньої реконструкції». Сучасний досвід та результати лікування вогнепальних поранень м'яких тканин свідчить, що досягнути вказаної мети можливо шляхом послідовного виконання — динамічної інфрачервоної спектральної термографії в поєднанні з доплерографічними методом дослідження судинної мережі пошкодженої анатомічної структури. Методику динамічного моніторингу можливо використовувати на всіх рівнях надання медичної допомоги в ВМС ЗСУ, але враховуючи час, умови, матеріальну базу, рівень фахівців лікувального закладу мультимодальна схема забезпечує максимальний анатомо-функціональний результат хірургічної реконструкції на IV рівні. Автор висловлює, що використання доступних та ефективних методик в процесі реконструктивних операцій дозволяє з високою ймовірністю досягнути добрих анатомо-функціональних та косметичних результатів реконструктивних втручань.

Ключові слова: *дефект м'яких тканин, реконструкція, Key-Stone, вогнепальне поранення, спектральна термографія, доплерографія.*

Вогнепальні поранення м'яких тканин часто супроводжуються об'ємними тканинними дефектами, що потребують реконструктивної хірургії з метою якнайшвидшого та максимального відновлення анатомо-функціональної цілісності анатомічної ділянки [4]. В ході аналізу поранення та підготовки до реконструктивного закриття вогнепальних дефектів м'яких тканин принципово є ідентифікація зон пошкодження та збереження джерел перфузії ділянок «майбутньої реконструкції» [6]. Сучасний досвід та результати лікування вогнепальних поранень м'яких тканин свідчить, що досягнути вказаної мети можливо шляхом послідовного виконання — динамічної інфрачервоної спектральної термографії в поєднанні з доплерографічними методом дослідження судинної мережі пошкодженої анатомічної структури [1, 2, 8, 9].

За час військового конфлікту на Сході України накопичено значний досвід

надання медичної допомоги пораненим та травмованим із дефектами м'яких тканин. Для використання всього потенціалу трофічних можливостей переміщуваних тканин принципово важливим є виявлення та збереження в ході операції домінуючого джерела живлення. Відновлення пошкодженої структури, функції, максимальний косметичний ефект в результаті хірургічної реконструкції можливі виключно за умови тактично правильно спланованого та «ідеально» [5] виконаного оперативного втручання чи етапних хірургічних втручань.

Дефекти м'яких тканин вогнепальної етіології відрізняються за численним рядом ознак, які й визначають особливості перебігу патологічного процесу. Оптимальність методу реконструкції залежить від уміння інтегрально оцінити особливості тканинного дефекту в кожному конкретному випадку з врахуванням системних порушень та індивідуальних характе-

ристик макроорганізму людини, що в свою чергу залежить від досвіду хірурга. Раціоналізація та спрощення процесу передопераційного планування, інтра — та післяопераційного динамічного контролю належать до завдань, які надають можливість «максимально» відновити ділянку пошкодження [5]. Репрезентативний клінічний випадок в процесі хірургічної реконструкції вогнепальних дефектів м'яких тканин кінцівок та передньої поверхні грудної клітки під час використання мультимодальної схеми в перед-, інтра- та післяопераційного моніторингу.

Матеріал і методи дослідження

Поранений Х госпіталізований до Клініки реконструктивно-відновлювальної хірургії та термічних пошкоджень військово-медичного клінічного центру Південного регіону (ВМКЦ ПР) 03 травня 2018 року зі скаргами на наявність ранових поверхонь в ділянці грудної клітки, правого передпліччя, лівої кисті, лівої гомілки, що супроводжуються вираженим больовим синдромом, підвищення температури тіла, загальну слабкість, зниження зору на праве око, відсутність зору лівого ока.

Під час збору анамнезу встановлено, що 23.04.18, під час виконання бойового завдання в зоні АТО по розмінуванню місцевості поблизу н.п. Гранітне близько 12:00 отримав вибухове поранення внаслідок розриву міни. Перша медична допомога надана на місці бійцями підрозділу. Санітарним транспортом доставлений у ЦРЛ м. Волноваха, де була надана кваліфікована медична допомога в об'ємі: ПХО вогнепальних ран, корекція гіповолемії. 23.04.18 о 20:00 авіатранспортом евакуйований в м. Дніпро, госпіталізований в ОКЛ ім. Мечникова, де виконано повторні етапні хірургічні обробки вогнепальних ран. Для подальшого лікування 03.05.18. авіатранспортом доставлений до ВМКЦ ПР, госпіталізований до відділення хірургічної інфекції.

Об'єктивний статус на момент госпіталізації: температура тіла 37.5°C. Зріст — 180 см, вага — 110 кг. Стан хворого

середнього ступеня важкості, стабільний. Свідомість ясна, реакція на оточення адекватна, орієнтація в часі, просторі та власній особі збережена. Менінгеальні симптоми негативні. Шкірні покриви, видимі слизові оболонки чисті, блідо-рожевого забарвлення, вологі та теплі на дотик. Периферичні лімфовузли не збільшені. Аускультативно: у легенях над всією поверхнею легеневої тканини дихання везикулярне, хрипів немає. ЧД 17 у хв. Діяльність серця ритмічна, тони серця ясні, без патологічних шумів. Артеріальний тиск 120/80 мм рт. ст., пульс 72 у хв. Язик — чистий, вологий. Живіт м'який, симетричний, не збільшений, рівномірно приймає участь в акті дихання. Глибока пальпація безболісна на всьому протязі. Симптоми подразнення очеревини відсутні. Перистальтика активна, рівномірна. Печінка не збільшена. Нирки, селезінка не пальпуються. Симптом постукування негативний з обох боків. Сечовий міхур пальпаторно й перкуторно над лонном достовірно не визначається. Над всією поверхнею живота визначається активна перистальтика.

St. localis: прозорість склери лівого ока значно знижена, зір відсутній. Шкіра обличчя блідо-рожевого кольору, над верхньою губою зліва наявна ушита післяопераційна рана розмірами 1,5x 0,5 см без ознак запалення. В ділянці передньої поверхні грудної клітки в проекції мечоподібного виростка наявна в'ялогранулююча рана, розмірами 7,0x8,0x 0,7 см, неправильної форми з нерівними, гіперемованими, набряклими краями, вираженим паравульнарним набряком, частково вкрита незрілими грануляціями сіро — білого кольору, при торканні ранової поверхні відмічається кровоточивість. Пальпація по контуру рани болісна. В ділянці 5 міжребер'я справа по передній пахвинній лінії, визначається в'ялогранулююча рана 2,5x3,0x0,6 см в діаметрі з нерівними краями, помірним паравульнарним інфільтраційним набряком, дно рани частково вкрита фібрином сірого кольору при доторканні ранової поверхні інстру-

ментом кровоточивість відсутня. В ділянці передньої черевної стінки визначаються множинні рани від 0,3 до 1,5 см в діаметрі, вкриті чорним струпом навколишні м'які тканини інфільтровані синюшного кольору. Під пупком — післяопераційна рана (після лапароцентезу), краї рани адаптовані, без ознак запалення. Контури правого передпліччя деформовані внаслідок інтерстиційного набряку м'яких тканин та рани по згинальній поверхні розмірами 10,0x6,0x2,5 см, неправильної форми з нерівними, набряклими краями синьо — багряного кольору, вираженим паравульнарним набряком, частково вкрита нашаруванням фібрину сірого кольору, частково струпом чорного кольору, з помірними серозно-слизовими виділеннями з поверхні. По зовнішній поверхні — рана повздовжньої форми розміром 4,0 x0,5см, шви адаптовані, без ознак запалення. Контури лівої кисті деформовані внаслідок інтерстиційного набряку м'яких тканин, шкіра гіперемована, по долонній поверхні, з переходом латеральну поверхню кисті визначається рана з дефектом м'яких тканин, розмірами 6,0x5,0x0,6 см різко болюча при пальпації, вкрита нашаруванням фібрину сірого кольору. В ділянці основної фаланги I пальця та тенора наявні рани з дефектом м'яких тканин, вкриті нашаруванням фібрину сіро — білого кольору, розмірами 1,5x1,0x0,5 та 3x2x0.5 см. При контакті з рановою поверхнею кровоточивість відсутня. В ділянці правої половини калитки наявна рана неправильної форми, з нерівними краями, розмірами 3,0x1,5x0,4 см болюча при пальпації, не кровоточить при доторканні. По передній поверхні лівої гомілки визначається функціонуюча система NPWT в імпульсному режимі з показниками -125 мм рт.ст. Вакуум стійкий.

Встановлено клінічний діагноз: Вибухова травма (23.04.18). ЗЧМТ. Забій головного мозку I ст. Вогнепальні осколкові сліпі поранення м'яких тканин лица, голови. Вогнепальні осколкові поранення обох очей. Контузія, субкон'юнктиваль-

ний крововилив ОУ, проникаюче поранення лівого ока. Множинні вогнепальні осколкові поранення передньої поверхні грудної клітки, передньої поверхні живота. Множинні вогнепальні осколкові сліпі поранення правого передпліччя, лівої кисті з дефектом м'яких тканин. Множинні вогнепальні осколкові сліпі поранення передньої та внутрішньої поверхні правого стегна, калитки, передньої поверхні лівої гомілки. Стан після операцій (23.04.18): лапароцентезу; (24.04.18): видалення сторонніх тіл роگیвки та кон'юнктиви, ревізії склери ОС. Вітріолесектомії і тампонади вітральної порожнини газовою сумішшю, ПХО поранення склери та видалення сторонніх тіл роگیвки ОД; (28.04.18): некректомії, дебридменту осколкових ран правого передпліччя, лівої кисті, лівої гомілки, правого стегна. Встановлення системи NPWT. (02.05.18): повторної хірургічної обробки вогнепальних ран обох верхніх кінцівок, накладання вторинних швів.

Результати дослідження та їх обговорення

Клінічну задачу для реконструкції вогнепальних дефектів м'яких тканин становили наявні в пораненого м'якотканинні дефекти по передній поверхні грудної клітки, правого передпліччя, гомілок які згідно із запропонованою класифікацією відносяться до дефектів м'яких тканин вказаних локалізацій, простої топографо-анатомічної будови, складної гістологічної структури, великі за площею, середні за об'ємом, різноспрямовані відносно ліній натягу, геометрично неправильні, локальні, термонестабільні за ІЧ-спектрографічними показниками.

В якості першого етапу реконструкції здійснювалась етапна обробка ранових поверхонь дефектів передньої поверхні грудної клітки, згинальної поверхні правого передпліччя, передньої поверхні середньої третини лівої гомілки фізичними хімічними та механічними методами (УЗ-кавітація, NPWT-системи, аплікації з розчинами бетадіну та декасану, повторний дебридмент ранового детритру) протя-

гом 5 днів.

Вигляд рани до операції можна бачити на Рис. 1 і 2.

За 5 діб був проведений передопераційний динамічний моніторинг та встановлені зони термографічної стабільності з доплеровським підтвердженням задовільного кровотоку.

По передній поверхні грудної клітки під час динамічної цифрової термографії ранової поверхні та оточуючих тканин встановлена температура +32,5°C,

швидкість кровотоку 10 см/с, запланована реконструкція повношаровим клаптом за методикою Кейстоун з «ключами живлення» у вигляді перфорантних судин від *athoracica interna (rami intercostalis 5- 6;* Рис. 3 і 4).

По згинальній поверхні середньої третини правого передпліччя під час динамічної цифрової термографії ранової поверхні та оточуючих тканин встановлена температура +32,1°C, швидкість кровотоку 9 см/с, запланована реконструкція за методом подвійних ротаційних клаптів з «ключами живлення» у вигляді перфорантних судин *a. radialis dexter (rami medialis) et a. ulnaris dexter (rami distalis;* Рис. 5-8).

По передній поверхні середньої третини лівої гомілки під час динамічної цифрової термографії ранової поверхні та оточуючих тканин встановлена температура +31,5°C, швидкість кровотоку 6 см/с, запланована реконструкція повношаровим клаптом за методом Кейстоун з «ключами живлення» а *tibialis anterior sinister (rami medialis) et a. fibularis sinister (rami medialis;* Рис. 9-12).

Використання мультимодальної схеми під час хірургічної реконструкції вогнепальних дефектів м'яких тканин дозволяє якісно надавати допомогу пораненим та травмованим в зоні ООС при чітко сформованій доктрині на всіх етапах в ВМС ЗСУ.

Рис. 1. Вигляд згинальної поверхні правого передпліччя під час надходження до відділення хірургічної інфекції ВМКЦ ПР (1 доба)

Рис. 2 Вигляд післяопераційної рани передньої поверхні лівої гомілки, 1 доба у відділенні хірургічної інфекції ВМКЦ ПР (з системою NPWT)

Рис. 3. Вигляд передньої поверхні грудної клітки через 1 місяць після виписки зі стаціонару

Рис. 4 Динамічна цифрова термографія передньої поверхні грудної клітки через 1 місяць після виписки зі стаціонару. Ідентифіковано 5 перфорантних судин передньої поверхні грудної клітки показано пунктирними стрілками

Рис. 5. Вигляд згинальної поверхні правого передпліччя під час поступлення (1 доба)

Рис. 6 Вигляд згинальної поверхні правого передпліччя після комплексного оперативного лікування (5 доба госпіталізації)

Рис. 7. Вигляд згинальної поверхні правого передпліччя. 14 доба після оперативного втручання за методом подвійних ротаційних клаптів

Рис. 8. Термографічний вигляд згинальної поверхні правого передпліччя після реконструкції за методикою подвійних ротаційних клаптів (21 доба госпіталізації)

Рис. 9. Маркування майбутнього клаптя по передній поверхні середньої третини лівої гомілки за методикою Кейстоун (9 доба стаціонарного лікування, 19 доба від дати поранення)

Рис. 10. Вигляд післяопераційної рани

Рис. 11. Частковий некроз тканин по верхньому полюсу післяопераційної рани передньої поверхні середньої третини лівої гомілки (23 доба стаціонарного лікування, 33 доба від моменту поранення)

Рис. 12. Термографічний вигляд післяопераційної рани передньої поверхні середньої третини лівої гомілки (23 доба стаціонарного лікування, 33 доба від моменту поранення)

По результатах клінічного випадку дотримання запропонованого мультимодального алгоритму та моніторингу постраждалого з вогнепальним дефектом м'яких тканин забезпечує якісну хірургічну реконструкцію. При такому результаті можливо говорити, що більшість поранених з дефектами м'яких тканин в подальшому післяопераційному періоді будуть відноситися до категорії легкопоранених з оптимальною перспективою швидкого повернення у стрій [3,5].

Методику динамічного моніторингу

можливо використовувати на всіх рівнях надання медичної допомоги в ВМС ЗСУ, але враховуючи час, умови, матеріальну базу, рівень фахівців лікувального закладу мультимодальна схема забезпечує максимальний анатомо — функціональний результат хірургічної реконструкції на IV рівні [7].

Висновки

Послідовне застосування методів динамічної цифрової термографії та доплерографічного сканування судин сприяє адекватній диференціації домінуючих зон та джерел альтернативного кровопостачання.

Принциповим фактором в процесі передопераційного моделювання донорських клаптів є показники термографічної діагностики більше 32 °C та результати аудіодослідження перфорантних судин («ключів живлення») з показниками швидкісного та об'ємного кровотоку (згідно норм анатомічної ділянки людського тіла).

Використання доступних та ефективних методик в процесі реконструктивних операцій дозволяє з високою ймовірністю досягнути добрих анатомо-функціональних та косметичних результатів реконструктивних втручань.

References/Література

1. Волошин Г.Г. Теплова структура шкіри у здорових осіб // Лікарська справа. — 2012. — Т. 41. — С. 20-24.
2. Дистанционная инфракрасная термография

- как современный неинвазивный метод диагностики заболеваний / Л.Г. Розенфельд, А.В. Самохин, А.Ф. Венгер [и др.] // Укр. мед. журн. — 2008. — Т. XI-XII, № 6 (68). — С. 92-97.
3. Заруцький Я.Л. Оптимізація етапного хірургічного лікування поранених на основі метричної класифікації дефектів м'яких тканин / Я.Л. Заруцький, І.Б. Пліс, С.О. Король, А.О. Компанієць // Клінічна хірургія. — 2018. — № 2 (85). С. 77-80.
4. Каштальян М.А. Современные методы лечения огнестрельных ран / М.А. Каштальян, О.С. Герасименко, В.Ю. Шаповалов, И. Т. Гайдаржи, И.Н. Самарский, А.Л. Дробков // Шпитальна хірургія. — 2015. — №1. — с. 126.
5. Король С.О. Вогнепальні та мінно-вибухові поранення кінцівок в системі надання допомоги пораненим під час антитерористичної операції // Зб. наук. пр. XVII з'їзду ортопедів-травматологів України. — К., 2016. — С. 27 — 28.
6. Слесаренко С.В., Бадюл П.А., Слесаренко К.С. Передоперационная локация перфорантных артерий с помощью инфракрасной термографии. Вопросы реконструктивной и пластической хирургии. 2016. № 1 (56). С. 13 — 19.
7. Хоменко І.П. Характеристика бойової хірургічної травми, недолики та досягнення в лікуванні поранених і травмованих в умовах антитерористичної операції / І.П. Хоменко, А.В. Верба, Е.М. Хорошун // Наука і практика. — 2016. — № 1-2. — С. 27-31.
8. Hallock G. Doppler sonography and color duplex imaging for planning a perforator flap / ClinPlastSurg. — 2003. — Vol.30. — P.347-357.
9. Pinter L. Uber die Bewertung des thermographischen Bildes / L. Pinter // Klin. Monatsbl. Augenheilkd. — 2010 — Vol. 196, N 5. — P. 402-404.

*Вперше надійшла до редакції 23.05.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 618.3-073.75:616-007.271

DOI:<https://zenodo.org/records/17218982>

РОЛЬ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ У ВИЯВЛЕННІ ТА ПРОГНОЗУВАННІ ВРОДЖЕНИХ ХІРУРГІЧНИХ ПАТОЛОГІЙ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ

Крицький І.О., Іскра О.О., Хлібовська О.І., Дживак В.Г., Левенець С.С.
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
e-mail: djyvak@tdmu.edu.ua

THE ROLE OF PRENATAL DIAGNOSTICS IN THE DETECTION AND PROGNOSIS OF CONGENITAL SURGICAL PATHOLOGIES OF THE ABDOMINAL CAVITY

Krytsky I.O., Iskra O.O., Khibovska O.I., Dzhyvak V.H., Levenets S.S.
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ternopil, Ukraine

Summary/Resume

Prenatal diagnosis of surgical pathologies of the fetal abdominal organs is one of the key areas of modern perinatal medicine. Thanks to significant progress in fetal imaging, it has become possible to detect a wide range of congenital malformations at an early stage, which is crucial for the prognosis of the life and health of newborns. The leading method of screening and diagnosis is ultrasound examination, which, thanks to its safety and accessibility, provides high information content. In complex cases, magnetic resonance imaging allows you to clarify the anatomical features of the pathology and determine the degree of its impact on adjacent structures. Timely diagnosis allows for assessment of the severity of the lesion, determination of the risks of complications, and prediction of the need for urgent surgical intervention after birth. A multidisciplinary approach involving obstetricians-gynecologists, pediatric surgeons, neonatologists, anesthesiologists, and

radiologists as early as the antenatal counseling stage is of particular importance. Such coordination contributes to the formation of an individualized pregnancy management plan, the selection of optimal delivery tactics, and ensures readiness for emergency surgical care for the newborn. Prenatal diagnosis has not only diagnostic but also prognostic and organizational significance. It ensures well-founded planning of postnatal intensive care, allows determining the degree of intrauterine compensation, identifying associated developmental defects, and conducting differential diagnosis. Future prospects are linked to the development of more accurate prognostic criteria, the introduction of fetal surgical interventions, and the expansion of personalized medicine.

Keywords: *prenatal diagnosis; ultrasound examination; magnetic resonance imaging; surgical pathologies; fetal abdominal cavity.*

Пренатальна діагностика хірургічних патологій органів черевної порожнини плода є одним із ключових напрямів сучасної перинатальної медицини. Завдяки значному прогресу у сфері фетальної візуалізації стало можливим раннє виявлення широкого спектра вроджених вад розвитку, що має вирішальне значення для прогнозу життя й здоров'я новонароджених. Провідним методом скринінгу та діагностики є ультразвукове дослідження, яке завдяки безпечності та доступності забезпечує високу інформативність. У складних випадках магнітно-резонансна томографія дозволяє уточнити анатомічні особливості патології та визначити ступінь її впливу на суміжні структури. Своєчасне встановлення діагнозу дозволяє оцінити тяжкість ураження, визначити ризики розвитку ускладнень, а також спрогнозувати необхідність термінового оперативного втручання після народження. Особливе значення має мультидисциплінарний підхід, що передбачає співпрацю акушерів-гінекологів, дитячих хірургів, неонатологів, анестезіологів і рентгенологів ще на етапі антенатального консультування. Така координація сприяє формуванню індивідуалізованого плану ведення вагітності, вибору оптимальної тактики пологів та забезпечує готовність до проведення невідкладної хірургічної допомоги новонародженому. Пренатальна діагностика має не лише діагностичне, а й прогностичне та організаційне значення. Вона забезпечує обґрунтоване планування післяпологової інтенсивної терапії, дозволяє визначати ступінь внутрішньоутробної компенсації, виявляти супутні вади розвитку та проводити диференціальну діагностику. Подальші перспективи пов'язані з розробкою більш точних прогностичних критеріїв, впровадженням фетальних хірургічних втручань та розширенням можливостей персоналізованої медицини.

Ключові слова: *пренатальна діагностика; ультразвукове дослідження; магнітно-резонансна томографія; хірургічні патології; черевна порожнина плода.*

Пренатальна діагностика хірургічних патологій черевної порожнини в плода на сьогодні є одним із найважливіших напрямів розвитку сучасної перинатальної медицини [1]. За останні десятиліття відбувся суттєвий прорив у методах фетальної візуалізації, що надало змогу виявляти широкий спектр вроджених аномалій розвитку ще на ранніх етапах вагітності [2, 3]. Провідна роль у цьому процесі належить ультразвуковому дослідженню, яке завдяки високій інформатив-

ності, доступності та безпечності стало золотим стандартом скринінгу та діагностики вроджених вад [4]. У складних випадках застосування фетальної магнітно-резонансної томографії дозволяє уточнити анатомічні деталі та ступінь ураження, що значно підвищує точність діагнозу та визначає подальшу тактику ведення вагітності [5]. Завдяки розвитку сучасної пренатальної діагностики стало можливим виявлення таких патологій, як діафрагмальна грижа, гастрошизис, омфалоцеле,

атрезії кишківника та різні форми обструктивних уропатій. Виявлення цих станів у внутрішньоутробному періоді має принципове значення для прогнозу життя і здоров'я дитини, оскільки дозволяє своєчасно оцінити тяжкість вади, наявність супутніх уражень та можливість внутрішньоутробної компенсації. Важливим є і той факт, що пренатальна діагностика дає змогу розробити індивідуалізований план ведення пологів, передбачити необхідність термінового хірургічного втручання після народження та забезпечити максимальну готовність медичної команди до невідкладних дій у перші години життя новонародженого [6].

Особливе значення має мультидисциплінарний підхід до ведення вагітності при виявленні вроджених хірургічних патологій [7, 8]. У практику акушерів-гінекологів дедалі частіше інтегрується практика залучення дитячих хірургів, неонатологів, анестезіологів та рентгенологів ще на етапі антенатального консультування. Така взаємодія дозволяє не лише індивідуалізувати акушерську тактику, а й сформулювати чіткий план дій мультидисциплінарної команди після народження дитини. Завдяки цьому створюються умови для проведення оперативних втручань у максимально короткі терміни після пологів, що істотно підвищує шанси на позитивний результат лікування та зменшує ризик ускладнень.

Пренатальна діагностика хірургічних патологій черевної порожнини має комплексне значення: вона виконує не лише діагностичну, але й прогностичну та організаційну функції [9, 10]. Вона сприяє не лише своєчасному виявленню вад, а й дозволяє оцінити їхній вплив на розвиток плода, визначити ризики для матері та дитини, обґрунтувати необхідність спеціалізованого акушерського супроводу та післяпологової інтенсивної терапії. Сучасні тенденції розвитку цієї галузі спрямовані на удосконалення методів ранньої діагностики, розробку більш точних прогностичних критеріїв та впровадження фетальних хірургічних втручань.

Метою дослідження було проаналізувати сучасні дані щодо можливостей та ефективності пренатальної діагностики хірургічних патологій черевної порожнини у плода, оцінити прогностичне значення раннього виявлення вроджених аномалій та визначити роль мультидисциплінарного підходу у забезпеченні сприятливих перинатальних і неонатальних результатів.

Матеріал і методи дослідження

Проведено систематичний аналіз наукових публікацій, присвячених пренатальній діагностиці хірургічних патологій органів черевної порожнини у плода. Інформаційний пошук здійснювався у провідних медичних наукових онлайн-бібліотеках та базах даних, зокрема Scopus, Web of Science, PubMed та Google Scholar.

Результати дослідження та їх обговорення

«Гострий живіт» у новонароджених може бути спричинений різними станами, серед яких однією з найпоширеніших і потенційно небезпечних причин є меконіальний перитоніт (МП). Це хімічне запалення очеревини, що виникає внаслідок внутрішньоутробної перфорації кишечника та витікання меконію в черевну порожнину. Несвоєчасна діагностика МП може призвести до високої неонатальної летальності та ускладнень [11-13]. Пренатальне ультразвукове дослідження (УЗД) дозволяє виявити характерні ознаки МП, такі як кальцифікати черевної порожнини (спостерігаються у 85 % випадків), асцит (часто через запалення), багатоводдя, псевдокісти, розширені петлі кишечника, а також неправильні товстостінні кісти над черевною порожниною та на поверхні печінки [14, 15].

Крім МП, існують інші кістозні утворення черевної порожнини плода, які можуть імітувати або ускладнювати діагностику: брижові або сальникові кісти - це доброякісні утворення нез'ясованого походження, що можуть містити серозну, хільозну або геморагічну рідину [15, 16].

Пренатально вони діагностуються як багатокамерні або однокамерні кістозні ураження різного розміру, зазвичай розташовані по серединній лінії. Якщо така кіста ускладнена кровотечею, вона може мати щільний вигляд.

Кісти дуплікації кишечника - це товстостінні кісти шлунково-кишкового тракту, які найчастіше уражають тонку кишку, зокрема клубову [17]. При УЗД вони можуть виявляти характерну «ознаку кишечника» - шаруваті кільця різної ехогенності, утворені зовнішньою власною м'язовою оболонкою та внутрішньою слизово-підслизовою оболонкою.

Ретроперитонеальна кістозна тератома або «плід у плода» є рідкісними станами. Наявність осьового скелета вказує на діагноз «плід у плоді», при УЗД ці утворення виглядають як чітко визначені складні маси зі змішаними рідкими та твердими компонентами і внутрішніми кальцифікатами [18]. Вирішальною для діагностики та диференціації «плода в плоді» від тератоми є візуалізація тіл хребців усередині маси [19, 20]. Для точнішої оцінки походження утворення може бути використана МРТ, а кольорова доплерографія корисна для розрізнення гіповаскулярного «плода в плоді» від інших новоутворень.

Ізольований асцит - це аномальне накопичення рідини в черевній порожнині плода [21]. Його причини можуть бути різноманітними, включаючи імунну та неімунну водянку плода, хромосомні аномалії, перфорацію шлунково-кишкового тракту, внутрішньоутробні інфекції, аномалії або розриви сечостатевого тракту, а також вади розвитку серця. Цей стан зустрічається рідко і зазвичай має набагато краший прогноз, часто завершуючись спонтанним одужанням [22]. У складних випадках, зокрема за наявності муковісцидозу, кишкової атрезії або завороту, може виникнути потреба в оперативному втручанні одразу після народження. Надзвичайно важливо, щоб пологи таких пацієнтів відбувалися в спеціалізованому центрі третього рівня з можли-

вістю надання реанімаційної допомоги та неонатальної хірургії. Пренатальна діагностика також передбачає обов'язкове проведення диференціальної діагностики з іншими кальцифікованими утвореннями черевної порожнини. У низці випадків доцільно виконати парацентез для аналізу перитонеальної рідини, обстеження на муковісцидоз, генетичні аномалії та вроджені інфекції.

Іншою складною, але частою хірургічною патологією є вроджена діафрагмальна грижа (ВДГ). Це захворювання асоціюється з високою неонатальною захворюваністю та смертністю, головним чином через супутню гіпоплазію легень і серцево-судинні ускладнення [23, 24]. У половині випадків діагноз встановлюється ще до народження, переважно за допомогою УЗД. Типовими ознаками є переміщення кишечника або печінки в грудну порожнину, зменшений об'єм легень і зміщення середостіння. Амніоцентез також може бути показаний для виявлення хромосомних аномалій та оцінки легеневої зрілості плода, що важливо для планування терміну і способу розродження [25].

У літературі описано низку клінічних випадків з унікальними або важкими формами ВДГ. Наприклад, у пацієнта з антенатально виявленою лівобічною ВДГ під час операції виявили двосторонню відсутність діафрагми, плеври та перикарда. Після реконструкції діафрагми за допомогою біологічної сітки, у шестимісячному віці дитина потребувала лише мінімальної кисневої підтримки [26]. В іншому випадку було діагностовано тріаду вад: розщелину груднини, грижу Морганьї й ектопічну печінку. Часткову діагностику провели за допомогою пренатального УЗД і КТ, проте повний обсяг аномалій встановили лише під час оперативного втручання. Післяопераційний результат був позитивним [27].

Водночас, у разі тяжкої гіпоплазії легень прогноз залишається несприятливим. Так, у клінічному випадку новонародженого з лівобічною задньолатеральною

ВДГ, при рентгенографії грудної клітки спостерігались петлі кишечника в грудній порожнині, зміщення середостіння та зменшення об'єму легень. Після хірургічного втручання дитина померла через кілька днів унаслідок персистоючої легеневої гіпертензії. Розтин підтвердив виражену гіпоплазію обох легень [28].

Омфалоцеле та гастрошизис - це дві основні вроджені вади передньої черевної стінки, які суттєво відрізняються за етіологією, супутніми аномаліями, клінічним перебігом та прогнозом [29, 30].

Омфалоцеле класифікується як морфогенетична помилка та часто поєднується з аномаліями інших органів і систем, зокрема із хромосомними порушеннями та вродженими вадами серця [31, 32]. Характерною ехографічною ознакою омфалоцеле є виявлення органів черевної порожнини біля основи пуповини, покритих оболонками.

На противагу цьому, гастрошизис, імовірно, виникає внаслідок тератогенного впливу на ембріон і зазвичай обмежується локальними ураженнями [33]. Гастрошизис зазвичай має ізольований характер, тому його прогноз загалом кращий, оскільки він рідко супроводжується іншими вродженими аномаліями або хромосомними відхиленнями. Типові ускладнення гастрошизису включають фіброзне покриття кишечника, атрезії та післяопераційну гіпоперистальтику - зміни, що виникають унаслідок впливу навколоплідних вод та ішемії через стискання кишки в ділянці дефекту [34].

Сучасні методи УЗД у режимі реального часу дозволяють візуалізувати анатомічні структури та рухи плода вже з 10-12 тижня гестації, а іноді й раніше при трансвагінальному дослідженні [35, 36]. Завдяки високій роздільній здатності апаратури, діагноз омфалоцеле може бути встановлений уже на 13-му тижні вагітності, коли органи, покриті оболонкою, візуалізуються біля основи пуповини. Гастрошизис розпізнається за вільним роз-

ташуванням кишкових петель у навколоплідних водах без захисної оболонки. Передня черевна стінка найкраще візуалізується в аксіальному зрізі, хоча оцінка може ускладнюватись через положення кінцівок плода або подібну ехогенність стінки до навколишніх тканин; за наявності асцитів візуалізація значно полегшується.

Важливим компонентом скринінгу є визначення рівня альфа-фетопротеїну (АФП) - білка, що виробляється печінкою плода та досягає піку концентрації на 14 тижні гестації [37]. Через те, що при гастрошизисі органи безпосередньо контактують із навколоплідними водами, рівень АФП у сироватці матері значно вищий (77 - 100 % випадків), ніж при омфалоцеле (≈ 60 % випадків), хоча іноді значення можуть залишатися в межах норми [38]. Підвищені показники АФП також можуть спостерігатися при інших патологіях, таких як дефекти нервової трубки, внутрішньоутробна загибель плода, атрезія дванадцятипалої кишки, нефроз, затримка внутрішньоутробного розвитку або синдром Тернера. Додаткову діагностичну цінність має визначення ацетилхолінестерази в амніотичній рідині (методом хроматографії), що особливо інформативне при омфалоцеле. У випадках омфалоцеле, що поєднується з іншими вадами або за наявності підозри на хромосомні аномалії, показано проведення амніоцентезу з подальшим цитогенетичним аналізом.

Лімфатичні мальформації (ЛМ) можуть виникати в різних частинах тіла, найчастіше в ділянці шиї (75 %) та пахв (20 %), рідше в інших місцях (5 %). Їх можна виявити ще під час першого триместру вагітності [39]. ЛМ шиї часто пов'язані з хромосомними аномаліями та синдромами, такими як синдром Тернера або Дауна, що може призвести до несприятливого результату для плода. На відміну від цього, ЛМ в інших частинах тіла мають більш варіативний прогноз, який залежить від їхнього росту та впливу на сусідні органи. Для діагностики й оцінки ЛМ використовуються УЗД, яке є основ-

ним методом для пренатальної оцінки ЛМ і дозволяє спостерігати за їхнім ростом. МРТ використовується, коли дані УЗД нечіткі, надаючи більш детальну інформацію про розмір ураження, його зв'язок із навколишніми тканинами та допомагаючи відрізнити ЛМ від інших кістозних утворень. Незважаючи на обмежені дані, рекомендується проводити каріотипування батьків ураженого плода [40].

УЗД є зручним методом для моніторингу росту черевних ЛМ плода. Важливо, що розташування ЛМ впливає на їхній ріст: наприклад, пахвові ураження демонструють посилений ріст лише на пізніх термінах вагітності, тоді як черевні можуть як збільшуватися, так і зменшуватися. Це є важливим фактором для врахування під час пренатального консультування [41].

Після народження абдомінальні ЛМ зазвичай класифікуються як мікрокістозні (ехогенні, переважно щільні), макрокістозні (множинні локуляризовані, анехогенні кісти з тонкими перегородками) або змішаний тип [42]. Іноді кіста може бути ускладнена кров'ю, гноем або хилусними компонентами, що призводить до різноманітних внутрішніх ехо-сигналів та відображення рівнів рідини в рідині. Чисті макрокістозні ураження є аваскулярними, хоча доплерографія може виявити дрібні вени й артерії в капсулі та фіброзних перегородках. МРТ демонструє схожий вигляд зображень, як і УЗД [43].

Проста кіста нирки, мультикістозна диспластична нирка та гідронефроз - це стани ниркового походження, які можна ідентифікувати за їх розташуванням над нирковою ямкою, поблизу хребтового стовпа плода [44, 45]. Проста кіста нирки являє собою поодинокую, однокамерну кісту, розташовану всередині ниркової паренхіми, яка не має сполучення з нирковою мискою, при цьому архітектура нирки значною мірою збережена. На відміну від неї, мультикістозні диспластичні нирки характеризуються множинними несполученими кістами, які заміщують нормальну ниркову паренхіму і значно спотворюють форму нирки.

Широке використання акушерської ультрасонографії значно підвищило рівень виявлення антенатального гідронефрозу [46]. Хоча більшість цих випадків є тимчасовими та можуть зникнути спонтанно як до, так і після народження, приблизно третина з них зберігається та набуває клінічного значення. УЗД відіграє ключову роль у диференціальній діагностиці. При гідронефрозі на УЗД чітко видно сполучення між розширеними нирковими чашечками та мискою. Навколишня паренхіма нирки може бути нормальною, гіперехогенною або ускладненою обструктивною кістозною дисплазією.

Вроджений гідронефроз є однією з найчастіших аномалій, що виявляються під час УЗД плода, зустрічаючись у 1-4 % усіх вагітностей [47]. Для виявлення причини розширення необхідне ретельне пренатальне обстеження сечовивідної системи, що відповідає анатомічній послідовності [48]. Це включає оцінку положення обох нирок, ступеня розширення ниркової миски та чашечок (як центральних, так і периферичних), ехогенності паренхіми нирок, стану обох сечоводів, розміру та товщини стінки сечового міхура, а також анатомії зовнішніх статевих органів. Вади розвитку сечовидільної системи часто залежать від терміну вагітності, на якому проводився скринінг [49]. Хоча зазвичай обстеження відбувається на 19-21 тижні, пізній початок гідронефрозу може бути виявлений лише в третьому триместрі, досягаючи частоти до 5 %.

Під час діагностики пренатального гідронефрозу за допомогою УЗД слід послідовно оцінювати кілька ключових параметрів [50]. По-перше, важливо визначити ступінь тяжкості та прогресування гідронефрозу: зі збільшенням передньо-заднього діаметра миски (ПЗД) зростає ймовірність супутніх вроджених аномалій сечовивідної системи. Необхідно оцінити розширення чашечок (центральної або периферичної). Повторні УЗД у другому та третьому триместрах допоможуть визначити неонатальний прогноз; при тяжкій пельвіектазії значно зростає потреба в

хірургічному втручанні після народження. По-друге, слід врахувати латеральність ураження: наприклад, двосторонній гідронефроз типу уретеро-мискового переходу (UPJN) підвищує ризик додаткових вроджених аномалій нирок і порушення їх функції [51]. По-третє, необхідно оцінити паренхіматозний вигляд нирок: ехогенна кіркова речовина нирки свідчить про аномальні зміни паренхіми. Стоншення паренхіми або наявність кіркових кіст пов'язані з порушенням функції нирок. Ці зміни часто спостерігаються внаслідок UPJN та інших обструкцій нижніх сечовивідних шляхів, таких як задній уретральний клапан (ЗУК) або міхурово-сечовідний рефлюкс (МСР). По-четверте, слід звернути увагу на наявність уриноми або сечового асцити.

Кісти яєчників плода є найпоширенішими внутрішньочеревними кістами, що діагностуються у плодів жіночої статі, хоча їхня точна причина не встановлена, загально визнаним механізмом вважається стимуляція яєчників плода фетальними гонадотропінами, материнськими естрогенами та плацентарним хоріонічним гонадотропіном людини, що призводить до утворення та дозрівання фолікулів [52]. Оскільки дозрівання гіпоталамо-гіпофізарно-яєчничкової системи плода відбувається після 29 тижнів, більшість цих кіст діагностуються в третьому триместрі вагітності. Серед факторів ризику для матері, пов'язаних із надлишком фетальних гонадотропінів, виділяють цукровий діабет, резус-ізоїмунізацію та прееклампсію.

Ускладнені кісти, особливо ті, що мають крововилив або перекрут, іноді можуть імітувати солідні утворення, при цьому в них можуть спостерігатися множинні перегородки, рівні рідини або рухомі внутрішні ехосигнали [53].

Гідрокольпос - це заповнене рідиною утворення, розташоване в середній частині малого таза, безпосередньо за сечовим міхуром. Цей стан є результатом розширення піхви через обструкцію її вихідного отвору. Якщо ж розширення охоплює як піхву, так і матку,

такий стан називається гідрометрокольпосом [54].

При пренатальному ультразвуковому дослідженні (УЗД) гідрокольпос може проявлятися наступними ознаками: видно заповнену рідиною масу позаду сечового міхура плода (ретровезикальна кістозна маса); маса може бути розділена тонкими мембранами (перегородками), УЗД може показувати ехо-сигнали всередині заповненої рідиною маси, що вказує на наявність уламків (ймовірно, цервікальних або вагінальних виділень); у деяких випадках піхва та / або матка можуть бути помітно розширені через накопичення рідини [55]. МРТ забезпечує точнішу візуалізацію структур малого таза та ступеня гідрокольпосу. Вона також може допомогти диференціювати гідрокольпос від інших кістозних утворень у малому тазу, таких як крижово-куприкові тератоми або менінгомієлоцеле [56, 57].

Висновки

Пренатальна діагностика хірургічної патології черевної порожнини у дітей є надзвичайно важливою для раннього виявлення вроджених вад розвитку, що дає змогу своєчасно планувати лікувальну тактику та покращувати прогноз для новонародженого.

Найбільш інформативними методами пренатальної візуалізації залишаються ультразвукове дослідження та МРТ плода, які дозволяють оцінити локалізацію, розміри, характер ураження та його вплив на суміжні органи.

Своєчасна діагностика дозволяє проводити міждисциплінарну підготовку до пологів, включаючи вибір оптимального місця та методу розродження, а також забезпечити присутність неонатального хірурга в пологовій залі.

Попри значні досягнення в галузі пренатальної візуалізації, існують випадки хибнонегативних або хибнопозитивних результатів, що потребує подальшого вдосконалення діагностичних підходів і мультидисциплінарного супроводу вагітних з підозрою на патологію плода.

References/Література

1. Varthaliti A, Pergialiotis V, Theodora M, Lygizos V, Daskalaki MA, Antsaklis P. et al. (2025). Advances in Fetal Surgery: A Narrative Review of Therapeutic Interventions and Future Directions. *Medicina*, 61(7), 1136. <https://doi.org/10.3390/medicina61071136>
2. Akinmoladun JA, Famosaya ID, Ogbole GI. (2022). Pattern and distribution of prenatally diagnosed congenital anomalies among high risk pregnant women in Ibadan, South Western Nigeria. *The Pan African medical journal*, 41, 66. <https://doi.org/10.11604/pamj.2022.41.66.28874>
3. Rayburn WF, Jolley JA, Simpson LL. (2015). Advances in ultrasound imaging for congenital malformations during early gestation. *Birth defects research. Part A, Clinical and molecular teratology*, 103(4), 260–268. <https://doi.org/10.1002/bdra.23353>
4. Yu X, Liu F, Gao W, Shi X, Lu R, Pan L. (2022). Diagnostic Value and High-Risk Factors of Two-Dimensional Ultrasonography Combined with Four-Dimensional Ultrasonography in Prenatal Ultrasound Screening of Fetal Congenital Malformations. *Computational and mathematical methods in medicine*, 2022, 7082832. <https://doi.org/10.1155/2022/7082832>
5. Puris G, Chetrit A, Katorza E. (2025). Fetal Safety in MRI During Pregnancy: A Comprehensive Review. *Diagnostics*, 15(2), 208. <https://doi.org/10.3390/diagnostics15020208>
6. Patel SR, Michelfelder E. (2024). Prenatal Diagnosis of Congenital Heart Disease: The Crucial Role of Perinatal and Delivery Planning. *Journal of Cardiovascular Development and Disease*, 11(4), 108. <https://doi.org/10.3390/jcdd11040108>
7. He MJ, Wei ZJ, Wang F, Zhang HY. (2025). Multidisciplinary team management of congenital dysfibrinogenemia in pregnancy: a case report. *BMC pregnancy and childbirth*, 25(1), 715. <https://doi.org/10.1186/s12884-025-07834-3>
8. Yassegoungbe MG, Assan BR, Houegban ASCR, Metchihoungbe CS, Lecompte J, Aguemon CT. et al. (2023). Are multidisciplinary consultation meetings for prenatal diagnosis achievable in a low-income country? A descriptive cross-sectional survey in Benin. *World Journal of Pediatric Surgery*, 6, e000576. <https://doi.org/10.1136/wjps-2023-000576>
9. Sadlecki P, Walentowicz-Sadlecka M. (2023). Prenatal diagnosis of fetal defects and its implications on the delivery mode. *Open medicine (Warsaw, Poland)*, 18(1), 20230704. <https://doi.org/10.1515/med-2023-0704>
10. Beam K, Wojcik MH, Agrawal PB, Smithers C, Estroff J. (2020). Prenatal Diagnosis of a Ventral Abdominal Wall Defect. *NeoReviews*, 21(4), 286–292. <https://doi.org/10.1542/neo.21-4-e286>
11. Wang CN, Chang SD, Chao AS, Wang TH, Tseng LH, Chang YL. (2008). Meconium peritonitis in utero—the value of prenatal diagnosis in determining neonatal outcome. *Taiwan Journal of Obstetrics and Gynecology*, 47(4), 391–396. [https://doi.org/10.1016/S1028-4559\(09\)60004-8](https://doi.org/10.1016/S1028-4559(09)60004-8)
12. Donos MA, Ghiga G, Trandafir LM, Cojocaru E, arcr V, Butnariu LI. et al. (2024). Diagnosis and Management of Simple and Complicated Meconium Ileus in Cystic Fibrosis, a Systematic Review. *Diagnostics*, 14(11), 1179. <https://doi.org/10.3390/diagnostics14111179>
13. Chen CW, Peng CC, Hsu CH, Chang JH, Lin CY, Jim WT. et al. (2019). Value of prenatal diagnosis of meconium peritonitis: Comparison of outcomes of prenatal and postnatal diagnosis. *Medicine*, 98(39), e17079. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000017079>
14. Ionescu S, Andrei B, Oancea M, Licsandru E, Ivanov M, Marcu V. et al. (2015). Postnatal Treatment in Antenatally Diagnosed Meconium Peritonitis. *Chirurgia (Bucharest, Romania : 1990)*, 110(6), 538–544.
15. Barbu LA, Mrrgrritescu ND, Cercelaru L, Volcea ID, 'urlin V, Mogoantr SS. et al. (2025). Mesenteric Cysts as Rare Causes of Acute Abdominal Masses: Diagnostic Challenges and Surgical Insights from a Literature Review. *Journal of Clinical Medicine*, 14(14), 4888. <https://doi.org/10.3390/jcm14144888>
16. Pithawa AK, Bansal AS, Kochar SP (2014). “Mesenteric cyst: A rare intra-abdominal tumours”. *Medical journal, Armed Forces India*, 70(1), 79–82. <https://doi.org/10.1016/j.mjafi.2012.06.010>
17. Takeda T, Danno K, Fukata T, Nakamichi I, Yamamoto K, Higashiguchi M. et al. (2025). Adult Cystic Intestinal Duplication of the Ileum Laparoscopically Resected after Preoperative Diagnosis with Cine Magnetic Resonance Imaging and Abdominal Ultrasound: A Case Report. *Surgical case reports*, 11(1), 25-0015. <https://doi.org/10.70352/scrj.cr.25-0015>
18. Kwee RM, Kwee TC. (2019). Calcified or ossified benign soft tissue lesions that may simulate malignancy. *Skeletal radiology*, 48(12), 1875–1890. <https://doi.org/10.1007/s00256-019-03272-3>
19. Jihwaprani MC, Mousa AA, Mohamed AA, Alkouz Y, Bahlawan IH. (2023). Fetus-in-Fetu: A Differential Diagnosis of Neonatal Fetiform

- Encysted Abdominal Mass. *Cureus*, 15(1), e33725. <https://doi.org/10.7759/cureus.33725>
20. Palo S, Mangla M, Gabbeta S, Motwani R. (2024). Demystifying Fetus-in-fetu: A Systematic Review of Its Clinical and Pathological Attributes. *Journal of Indian Association of Pediatric Surgeons*, 29(5), 406–416. https://doi.org/10.4103/jiaps.jiaps_67_24
21. Veluchamy M, Ramasamy K, Liyakat N. (2020). Isolated Fetal Ascites: A Rare Cause. *Cureus*, 12(6), e8433. <https://doi.org/10.7759/cureus.8433>
22. Sablok A, Sharma A, Gupta R, Thakur S, Kaul A. (2021). Isolated Fetal Ascites: Etiology and Prognosis - A 10-Year Experience from a Tertiary Referral Care Center in India *Journal of Indian Association of Pediatric Surgeons*, 26(3), 162–169. https://doi.org/10.4103/jiaps.JIAPS_57_20
23. Keijzer R, Puri P. (2010). Congenital diaphragmatic hernia. *Seminars in pediatric surgery*, 19(3), 180–185. <https://doi.org/10.1053/j.sempedsurg.2010.03.001>
24. King S, Carr BDE, Mychaliska GB, Church JT. (2024). Surgical approaches to congenital diaphragmatic hernia. *Seminars in pediatric surgery*, 33(4), 151441. <https://doi.org/10.1016/j.sempedsurg.2024.151441>
25. Zemet R, Maktabi MA, Tinfow A, Giordano JL, Heisler TM, Yan Q. et al. (2025). Amniocentesis in pregnancies at or beyond 24 weeks: an international multicenter study. *American journal of obstetrics and gynecology*, 232(4), 402.e1–402.e16. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2024.06.025>
26. St Peter SD, Shah SR, Little DC, Calkins CM, Sharp RJ, Ostlie DJ. (2005). Bilateral congenital diaphragmatic hernia with absent pleura and pericardium. Birth defects research. Part A, *Clinical and molecular teratology*, 73(9), 624–627. <https://doi.org/10.1002/bdra.20173>
27. Slone T, Emil S, Meissner N, Behjatnia B, Fairbanks T, Romansky S. (2007). Sternal cleft, Morgagni hernia, and ectopic liver: a unique chest wall anomaly. *Journal of pediatric surgery*, 42(12), 2132–2135. <https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2007.08.053>
28. Tovar JA. (2012). Congenital diaphragmatic hernia. *Orphanet journal of rare diseases*, 7, 1. <https://doi.org/10.1186/1750-1172-7-1>
29. Bielicki IN, Somme S, Frongia G, Holland-Cunz SG, Vuille-Dit-Bille RN. (2021). Abdominal Wall Defects-Current Treatments. *Children* (Basel, Switzerland), 8(2), 170. <https://doi.org/10.3390/children8020170>
30. Bence CM, Wagner AJ. (2021). Abdominal wall defects. *Translational pediatrics*, 10(5), 1461–1469. <https://doi.org/10.21037/tp-20-94>
31. Al Namat D, Ro'ca RA, Al Namat R, Hanganu E, Ivan A, Honganu D. et al. (2025). Omphalocele and Associated Anomalies: Exploring Pulmonary Development and Genetic Correlations-A Literature Review. *Diagnostics* (Basel, Switzerland), 15(6), 675. <https://doi.org/10.3390/diagnostics15060675>
32. arcu E, Al Namat D, Luca AC, Lupu VV, Al Namat R, Lupu A et al. (2023). Omphalocele and Cardiac Abnormalities-The Importance of the Association. *Diagnostics* (Basel, Switzerland), 13(8), 1413. <https://doi.org/10.3390/diagnostics13081413>
33. Muniz TD, Rolo LC, Araujo Junior E. (2024). Gastroschisis: embryology, pathogenesis, risk factors, prognosis, and ultrasonographic markers for adverse neonatal outcomes. *Journal of ultrasound*, 27(2), 241–250. <https://doi.org/10.1007/s40477-024-00887-8>
34. Durmaz LO, Brunner SE, Meinzer A, Krebs TF, Bergholz R. (2022). Fetal Surgery for Gastroschisis—A Review with Emphasis on Minimally Invasive Procedures. *Children*, 9(3), 416. <https://doi.org/10.3390/children9030416>
35. Kaur A, Kaur A. (2011). Transvaginal ultrasonography in first trimester of pregnancy and its comparison with transabdominal ultrasonography. *Journal of pharmacy & bioallied sciences*, 3(3), 329–338. <https://doi.org/10.4103/0975-7406.84432>
36. Recker F, Gembruch U, Strizek B. (2024). Clinical Ultrasound Applications in Obstetrics and Gynecology in the Year 2024. *Journal of clinical medicine*, 13(5), 1244. <https://doi.org/10.3390/jcm13051244>
37. Hanif H, Ali MJ, Susheela AT, Khan IW, Luna-Cuadros MA, Khan MM. et al. (2022). Update on the applications and limitations of alpha-fetoprotein for hepatocellular carcinoma. *World J Gastroenterol*, 28(2), 216–229. <https://doi.org/10.3748/wjg.v28.i2.216>
38. Dudhe S, Nimodia D, Mishra GV, Parihar PH, Kumari A, Kotla R. (2024). “Prenatally diagnosed gastroschisis: A case report”. *Radiology case reports*, 20(3), 1591–1594. <https://doi.org/10.1016/j.radcr.2024.12.002>
39. Zeng Z, Liao H, Hu F, Zhao F, Liu H, Hu Q. et al. (2023). Outcome of Sclerotherapy in a Preterm Infant with a Giant Fetal Neck Lymphatic Malformation: A Case Report. *International journal of women's health*, 15, 1771–1778. <https://doi.org/10.2147/IJWH.S430858>
40. Ferrero L, Guana R, Carbonaro G, Cortese MG, Lonati L, Teruzzi E. et al. (2017). Cystic intra-abdominal masses in children. *Pediatric reports*, 9(3), 7284. <https://doi.org/10.4081/pr.2017.7284>

41. Warska A, Maliszewska A, Wnuk A, Szyszka B, Sawicki W, Cendrowski K. (2018). Current knowledge on the use of ultrasound measurements of fetal soft tissues for the assessment of pregnancy development. *Journal of ultrasonography*, 18(72), 50–55. <https://doi.org/10.15557/JoU.2018.0008>
42. Muthee BW, Bray HJ. (2022). Approach to the postnatal sonographic evaluation of prenatally detected abdominopelvic cysts. *Ultrasonography (Seoul, Korea)*, 41(1), 53–73. <https://doi.org/10.14366/usg.21070>
43. Oliveira C, Sacher P, Meuli M. (2010). Management of prenatally diagnosed abdominal lymphatic malformations. *European journal of pediatric surgery : official journal of Austrian Association of Pediatric Surgery ... [et al] = Zeitschrift fur Kinderchirurgie*, 20(5), 302–306. <https://doi.org/10.1055/s-0030-1254149>
44. Chaubal R, Pokhriyal SC, Deshmukh A, Gupta U, Chaubal N. (2023). Multicystic Dysplastic Kidney Disease: An In-Utero Diagnosis. *Cureus*, 15(4), e37786. <https://doi.org/10.7759/cureus.37786>
45. Liu YP, Huang YL, Tsai PS, Lin DC, Chen CP. (2021). Prenatal diagnosis of abdominal lymphatic malformations. *Taiwanese journal of obstetrics & gynecology*, 60(1), 13–19. <https://doi.org/10.1016/j.tjog.2020.11.003>
46. Has R, Sarac Sivrikoz T. (2020). Prenatal Diagnosis and Findings in Ureteropelvic Junction Type Hydronephrosis. *Frontiers in pediatrics*, 8, 492. <https://doi.org/10.3389/fped.2020.00492>
47. Choi YH, Cheon JE, Kim WS, Kim IO. (2016). Ultrasonography of hydronephrosis in the newborn: a practical review. *Ultrasonography (Seoul, Korea)*, 35(3), 198–211. <https://doi.org/10.14366/usg.15073>
48. Has R, Sarac Sivrikoz T. (2020). Prenatal Diagnosis and Findings in Ureteropelvic Junction Type Hydronephrosis. *Frontiers in pediatrics*, 8, 492. <https://doi.org/10.3389/fped.2020.00492>
49. Walker EYX, WinyardP, Marlais M. (2024). Congenital anomalies of the kidney and urinary tract: antenatal diagnosis, management and counselling of families. *Pediatric nephrology (Berlin, Germany)*, 39(4), 1065–1075. <https://doi.org/10.1007/s00467-023-06137-z>
50. Sinha A, Bagga A, Krishna A, Bajpai M, Srinivas M, Uppal R. et al. (2013). Revised guidelines on management of antenatal hydronephrosis. *Indian journal of nephrology*, 23(2), 83–97. <https://doi.org/10.4103/0971-4065.109403>
51. Isali I, McClellan P, Wong TR, Gupta S, Woo L. (2022). A systematic review of underlying genetic factors associated with ureteropelvic junction obstruction in stenotic human tissue. *Journal of pediatric urology*, 18(5), 629–641. <https://doi.org/10.1016/j.jpuro.2022.07.022>
52. Hara T, Mimura K, Endo M, Fujii M, Matsuyama T, Yagi K. et al. (2021). Diagnosis, Management, and Therapy of Fetal Ovarian Cysts Detected by Prenatal Ultrasonography: A Report of 36 Cases and Literature Review. *Diagnostics (Basel, Switzerland)*, 11(12), 2224. <https://doi.org/10.3390/diagnostics11122224>
53. Athanasiou A, Aubert E, Vincent Salomon A, Tardivon A. (2014). Complex cystic breast masses in ultrasound examination. *Diagnostic and interventional imaging*, 95(2), 169–179. <https://doi.org/10.1016/j.diii.2013.12.008>
54. Dagur G, Gandhi J, Suh Y, Weissbart S, Sheynkin YR, Smith NL. et al. (2017). Classifying Hydroceles of the Pelvis and Groin: An Overview of Etiology, Secondary Complications, Evaluation, and Management. *Current urology*, 10(1), 1–14. <https://doi.org/10.1159/000447145>
55. Czerwicska K, Brzewski M, Majkowska Z, Mosior T, Roszkowska-Blaim M, Warchoi S. (2014). The abdominoscrotal hydrocele in the infant - case report. *Polish journal of radiology*, 79, 108–111. <https://doi.org/10.12659/PJR.890148>
56. Li X, Lin HH, Hu KF, Peng, Y. (2023). Prenatal MRI diagnosis and outcomes of abdominal or sacrococcygeal teratomas and parasitic fetuses. *Frontiers in pediatrics*, 11, 1181110. <https://doi.org/10.3389/fped.2023.1181110>
57. Bottazzi S, Ninkova RV, Russo L, Ponsiglione A, Gui B, Demundo D. et al. (2025). Incidental findings in female pelvis MRI performed for gynaecological malignancies. *Insights into imaging*, 16(1), 143. <https://doi.org/10.1186/s13244-025-02006-5>

*Вперше надійшла до редакції 23.05.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616-089.1 : 618.1/618.3 : 612.43/.49 : 616.89

DOI: <https://zenodo.org/records/17218988>

ДООПЕРАЦІЙНА ПІДГОТОВКА ЖІНОК: РОЛЬ ЕМОЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА ГОРМОНАЛЬНОЇ КОРЕКЦІЇ У ПРОФІЛАКТИЦІ ФОРМУВАННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ РУБЦІВ

Бєбих О. Р., Іванько О. В.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м Київ

PREOPERATIVE TRAINING OF WOMEN: THE ROLE OF EMOTIONAL, PSYCHOLOGICAL AND HORMONAL CORRECTION IN THE PREVENTION OF THE FORMATION OF POSTOPERATIVE SCARS

Bebykh O. R., Ivanko O. V

*O.O.Bogomolets National Medical University, Kyiv
vesnik2@gmail.com*

Summary/Резюме

The nature of the formation of postoperative scars plays a key role in women's satisfaction with the aesthetic outcome of augmentation mammoplasty using silicone implants. *Purpose.* To assess the effectiveness of normalization of the emotional and psychological state and correction of the hormonal background in women before performing augmentation mammoplasty using silicone prostheses to reduce the risk of postoperative complications associated with the formation of pathological scars. *Materials and methods.* The study involved 183 women of reproductive age, who were divided into two groups. Gr 1 (retrospective group, $n = 75$) included patients whose pre-operative training program did not assess the psycho-emotional state. Gr 2 (main group, $n = 108$) was divided into two subgroups: Gr 2A ($n = 53$): patients with medium or high levels of personal anxiety with no or minimal signs of depression and Gr 2B ($n = 55$): patients with high levels of personal anxiety combined with moderate or severe depression. In patients with Gr 2, a hormonal profile study was conducted, which included the determination of the levels of prolactin, estradiol, cortisol, progesterone, total testosterone and melatonin (in saliva). In the main group, comprehensive preoperative training was carried out, which included recommendations for lifestyle changes, taking melatonin and vitamin D in accordance with the recommendations of the Society of Endocrinologists. In case of deviation of the studied hormones from the reference values, drug correction was carried out with a complex phytopreparation, which has an antidepressant effect, helps to restore the ratio of gonadotropic hormones and, accordingly, the balance between estrogen and progesterone in the luteal phase of the menstrual cycle, reduces prolactin production, increases cortisol levels, normalizes testosterone content which generally contributes to the improvement of menstrual cycle and metabolism, strengthening immunity. Patient and Observer Scar Assessment Scale (POSAS) 3.0 was used to assess clinical parameters of scar tissue in the postoperative period. *Results and discussion.* Preoperative training aimed at correcting the hormonal background of women led to a significant decrease in prolactin levels in both groups: in Gr 2A ($p < 0.001$) values reached reference values, and in Gr 2B ($p < 0.001$) the decrease was pronounced, but did not reach the norm. Estradiol and progesterone levels after preparation increased significantly in both Gr 2A ($p < 0.001$) and Gr 2B ($p < 0.001$), similar changes were observed in testosterone levels. In Gr 2A the baseline level of cortisol, exceeding the reference values, significantly decreased ($p < 0.001$), while in Gr 2B its level, which was initially at the lower limit of normal, remained unchanged ($p = 0.144$). Melatonin in both groups increased ($p < 0.001$ and $p < 0.001$, respectively), starting from lower than normal baseline values.

The incidence of hypertrophic scars in the postoperative period was significantly lower in Gr 2A (13.2 %) and Gr 2B (18.2 %) compared to Gr 1 (38.7 %), with no differences between Gr 2A and Gr 2B found ($p = 0.99$). The absolute risk reduction (ARR) was 25.5 % in Gr 2A and 20.5 % in Gr 2B. The hazard ratio (RR) demonstrated a reduction in the probability of scarring by almost 3 times in Gr 2A (RR = 0.34) and 2 times in Gr 2B (RR = 0.47) compared to the group without preoperative training (Gr 1). No differences in the effectiveness of preoperative training between Gr 2A and Gr 2B were found. *Conclusions.* Preoperative normalization of the emotional and psychological state and hormonal background of women has a positive effect on the hormonal profile of patients, including prolactin, estradiol, progesterone, testosterone and melatonin, which contributes to improving the quality of wound healing. The effectiveness of training is confirmed by a decrease in the frequency of hypertrophic scars, especially in a group with medium or high levels of personal anxiety without signs of depression or with its minimal manifestations. The findings emphasize the importance of an integrated approach to the prevention of complications in the postoperative period.

Key words: augmentation mammoplasty, hypertrophic scars, hormones.

Характер формування післяопераційних рубців відіграє ключову роль у задоволеності жінок естетичним результатом аугментаційної мамопластики із використанням силіконових імплантатів. *Мета.* Оцінити ефективність нормалізації емоційно-психологічного стану та корекції гормонального фону у жінок перед проведенням аугментаційної мамопластики із використанням силіконових протезів для зниження ризику післяопераційних ускладнень, пов'язаних із формуванням патологічних рубців. *Матеріали та методи.* У дослідженні взяли участь 183 жінки репродуктивного віку, яких було розподілено на дві групи. Gr 1 (ретроспективна група, $n = 75$) включала пацієток, у яких у програмі передопераційної підготовки не проводилась оцінка психоемоційного стану. Gr 2 (основна група, $n = 108$) була розділена на дві підгрупи: Gr 2A ($n = 53$): пацієтки із середнім або високим рівнем особистісної тривожності без ознак депресії або з її мінімальними проявами та Gr 2B ($n = 55$): пацієтки з високим рівнем особистісної тривожності, що поєднувався з депресією помірного або тяжкого ступеня. У пацієток із Gr 2 проводилось дослідження гормонального профілю, яке включало визначення рівнів пролактину, естрадіолу, кортизолу, прогестерону, загального тестостерону та мелатоніну (у слині). В основній групі здійснювалась комплексна передопераційна підготовка, що включала рекомендації щодо зміни способу життя, прийом мелатоніну та вітаміну D відповідно до рекомендацій товариства ендокринологів. У разі відхилення досліджуваних гормонів від референтних значень проводилась медикаментозна корекція комплексним фітопрепаратом, який має антидепресантну дію, сприяє відновленню співвідношення гонадотропних гормонів та, відповідно, балансу між естрогеном і прогестероном в лютеїнову фазу менструального циклу, знижує продукцію пролактину, підвищує рівень кортизолу, нормалізує вміст тестостерону, що в цілому сприяє покращенню менструальної циклічності та обміну речовин, зміцненню імунітету. Для оцінки клінічних показників рубцевої тканини у післяопераційний період використовувалась шкала Patient and Observer Scar Assessment Scale (POSAS) 3.0. Результати та обговорення. Доопераційна підготовка, спрямована на корекцію гормонального фону жінок, призвела до значущого зниження рівня пролактину в обох групах: у Gr 2A ($p < 0,001$) значення досягли референтних, а у Gr 2B ($p < 0,001$) зниження було вираженим, але не досягло норми. Рівні естрадіолу та прогестерону після підготовки значно підвищились як у Gr 2A ($p < 0,001$), так і у Gr 2B ($p < 0,001$), аналогічні зміни спостерігалися й у рівнях тестостерону. у Gr 2A вихідний рівень кортизолу, що перевищував референтні значення, достовірно знизився ($p < 0,001$), тоді як у Gr 2B його рівень, який спочатку перебував на нижній межі норми, залишився без змін ($p = 0,144$). Мелатонін в обох групах підвищився ($p < 0,001$ і $p < 0,001$ відповідно), починаючи з вихідних значень, що були

нижчими за норму. Частота гіпертрофічних рубців у післяопераційний період була значно нижчою у Gr 2A (13,2 %) та Gr 2B (18,2 %) порівняно з Gr 1 (38,7 %), при цьому відмінностей між Gr 2A та Gr 2B не виявлено ($p = 0,99$). Абсолютне зниження ризику (ARR) становило 25,5 % у Gr 2A та 20,5 % у Gr 2B. Співвідношення ризиків (RR) продемонструвало зниження імовірності рубцювання майже у 3 рази в Gr 2A ($RR = 0,34$) та у 2 рази в Gr 2B ($RR = 0,47$) порівняно з групою без преопераційної підготовки (Gr 1). Відмінностей в ефективності преопераційної підготовки між Gr 2A та Gr 2B не виявлено. **Висновки.** Доопераційна нормалізація емоційно-психологічного стану та гормонального фону жінок позитивно впливає на гормональний профіль пацієнок, включаючи пролактин, естрадіол, прогестерон, тестостерон та мелатонін, що сприяє покращенню якості загоєння ран. Ефективність підготовки підтверджується зниженням частоти гіпертрофічних рубців, особливо в групі із середнім або високим рівнем особистісної тривожності без ознак депресії або з її мінімальними проявами. Отримані дані підкреслюють важливість комплексного підходу до профілактики ускладнень у післяопераційному періоді.

Ключові слова: аугментаційна мамопластика, гіпертрофічні рубці, гормони.

Постановка проблеми

Незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених морфології ранового процесу, вивченню механізмів і закономірностей загоєння ран, проблема незадоволеності результатами естетичної хірургії залишається актуальною. Від характеру формування післяопераційних рубців, стану тканин навколо імплантату та досягнення косметичного ефекту значною мірою залежить якість життя жінок, якій у сучасному суспільстві приділяється велика увага.

Зростання частоти незадоволеності пацієнок віддаленими результатами аугментаційної мамопластики, а також необхідність профілактики таких ускладнень, як формування келоїдних, гіпертрофічних та атрофічних рубців [1], контрактури фіброзної капсули [2], вимагають пошуку нових методик з акцентом на профілактичні заходи. Це зумовлено тим, що поліпшення властивостей уже сформованого рубця є надзвичайно складним або практично неможливим завданням.

Відновлювальні процеси після аугментаційної мамопластики із використанням силіконових імплантатів значною мірою залежать від гормонального фону жінки, який впливає на регенеративні та імунні функції організму. Вивчення рівня гормонів дозволяє оцінити їхній внесок у процес загоєння післяопераційної рани та виявити можливі взаємозв'язки між гормональними змінами та процесом регенерації тканин.

Сучасні підходи до вивчення позарепродуктивних ефектів пролактину дозволили досягти позитивних результатів у загоєнні ран завдяки його впливу на ангиогенез і проліферацію кератиноцитів під час реепітелізації [3].

Велику роль у формуванні рубцевої тканини відіграють такі гормони, як естрадіол, прогестерон, тестостерон і кортизол. Естрогени сприяють загоєнню ран, посилюючи проліферацію кератиноцитів і фібробластів, стимулюючи ангиогенез і регулюючи запальну відповідь, підвищуючи синтез колагену та покращуючи ремоделювання позаклітинного матриксу. Тестостерон сприяє загоєнню ран завдяки стимуляції синтезу білків і проліферації клітин. Він також модулює запальну відповідь і сприяє ангиогенезу [4, 5].

Зниження рівнів прогестерону та естрогену призводить до порушення процесів загоєння ран, що пов'язано зі зменшенням синтезу колагену I типу та підвищенням активності матриксної металопротеїнази-1 (MMP-1), ферменту, який руйнує колаген [6].

Останнім часом особливу увагу приділяють потенційній ролі мелатоніну у процесах ефективного загоєння ран. Окрім його основної функції як нейроендокринного гормону, що регулює циркадні ритми, мелатонін здатний пришвидшувати загоєння ран завдяки своїм антиоксидантним властивостям, протизапальній дії, здатності контролю-

вати інфекції, регулювати судинну реактивність та ангиогенез. Крім того, мелатонін має знеболювальні та протисвербіжні властивості [7, 8].

Вітамін D модулює імунну відповідь, знижуючи запалення, а також сприяє проліферації та диференціації кератиноцитів. Він бере участь у синтезі антимікробних пептидів, захищаючи рану від інфекцій [5].

Все більше наукових досліджень свідчать про тісний взаємозв'язок між рівнем гормонів у жінок і їхнім психоемоційним станом [8, 9]. Проведення оперативного втручання на тлі гормонального дисбалансу може сприяти розвитку післяопераційних ускладнень, зокрема патологічного загоєння ран.

Мета роботи: оцінити ефективність нормалізації емоційно-психологічного стану та корекції гормонального фону у жінок перед проведенням аугментаційної мамопластики із використанням силіконових протезів для зниження ризику післяопераційних ускладнень, пов'язаних із формуванням патологічних рубців.

Матеріали та методи

У дослідженні взяли участь 183 жінки репродуктивного віку без ознак когнітивного дефіциту, яким планувалась аугментаційна мамопластика із використанням силіконових імплантатів. Усі пацієнтки були розподілені на дві групи.

1 група (ретроспективна група, Gr1) включала жінок, у яких психоемоційний стан до операції не оцінювався, а гормональна корекція перед пластичною хірургією молочних залоз не проводилась ($n = 75$).

2 група (основна група, Gr2) складалася з пацієток, у яких перед хірургічним втручанням проводився аналіз психоемоційного стану, з використанням опитувальника Спілбергера та шкали Бека (Beck Depression Inventory, BDI), а також здійснювалась доопераційна підготовка, що включала корекцію гормонального фону ($n = 108$).

2-га група була розподілена на підгрупи:

— Підгрупа 2A (Gr 2A): пацієнтки із се-

реднім або високим рівнем особистісної тривожності (понад 30 балів за тестом Спілбергера) без ознак депресії або з її мінімальними проявами (до 19 балів за шкалою Бека), $n = 53$.

— Підгрупа 2B (Gr 2B): жінки з високим рівнем особистісної тривожності (понад 30 балів за тестом Спілбергера), який поєднувався з депресією помірного або тяжкого ступеня (понад 19 балів за шкалою Бека), $n = 55$.

У пацієток другої групи проводилося дослідження гормонального профілю, яке включало визначення рівнів пролактину, естрадіолу, кортизолу, прогестерону, загального тестостерону та мелатоніну (у сніжці). Відбір аналізів здійснювався за 3 місяці до операції (для забезпечення можливості проведення комплексної доопераційної підготовки у разі гормонального дисбалансу) та безпосередньо перед операцією.

У 2-й групі проводилася комплексна передопераційна підготовка, яка включала для всіх пацієток рекомендації щодо зміни способу життя (дотримання режиму праці та відпочинку, уникнення стресових ситуацій, медитативні практики, помірні фізичні навантаження), прийом мелатоніну в дозі 3 мг перорально за 30 хвилин до сну протягом одного місяця, а також застосування вітаміну D залежно від його рівня в організмі відповідно до рекомендацій Товариства ендокринологів [9].

Жінки у 2-й групі оперувалися переважно у фолікулярну фазу менструального циклу. Цей вибір обумовлений кількома факторами. По-перше, у цій фазі спостерігається нижчий рівень прогестерону, оскільки його підвищення у лютеїнову фазу може посилювати запалення та уповільнювати процеси загоєння ран. По-друге, вищий рівень естрогенів у фолікулярну фазу позитивно впливає на загоєння тканин, стимулюючи синтез колагену та ангиогенез. Крім того, у фолікулярну фазу відзначається менша ймовірність кровотеч завдяки підвищеній здатності до згортання крові та кращій судинній реактивності [10]. Також у цій фазі гормональні коливання мають мінімальний вплив, тоді як в овуляторну та лютеїнову

фази можуть виникати значні зміни рівня гормонів, які несприятливо впливають на процеси загоєння та метаболізм тканин.

У разі відхилення досліджуваних гормонів від референтних значень проводилась медикаментозна корекція комплексним фітопрепаратом 1 капсула якого містить: екстракт прутняка звичайного (*Vitexagnus — castus*) 100 mg, екстракт Солодки голої (*Glycyrrhiza glaba*) 250 mg, екстракт Кориці (*Cinnamom umcassia*). та має антидепресантну дію, сприяє відновленню співвідношення гонадотропних гормонів, балансу між естрогеном і прогестероном в лютеїнову фазу менструального циклу, знижує продукцію пролактину, підвищує рівень кортизолу, нормалізує вміст тестостерону, що в цілому покращує менструальну циклічність, обмін речовин та зміцнює імунітет [10, 11].

Для оцінки клінічних показників рубцевої тканини застосовувалася шкала *Patient and Observer Scar Assessment Scale (POSAS) 3.0*, яка є модифікацією Ванкуверської шкали оцінки рубців (*The Vancouver Scar Scale, VSS*). Використовувалася версія шкали, адаптована для оцінки лінійних рубців, що виникають внаслідок хірургічних або травматичних розрізів (*Linear Scar Scale*).

Статистична обробка даних виконувалася за допомогою програми EZR v. 1.54. При аналізі кількісних показників перевірялося розподілення змінних на нормальність за допомогою тесту Шапіро — Вілка. Результати представлені показниками M — середнє значення, та SD — стандартне відхилення. Для порівняння кількісних змінних у двох незалежних вибірках за нормального розподілу застосовувався t-критерій Стюдента.

Для оцінки якісних даних розраховували частоту проявів (%) і стандартну похибку (m %). При множинному порівнянні якісних даних незалежних вибірок використовували критерій χ^2 з поправкою Бонферроні. Для кількісної оцінки клінічного ефекту вивчали показники зниження абсолютного ризику та співвідношення ризиків. Довірчий інтервал (ДІ) прийнятий за 95 %, критичне значення рівня значимості 5 % ($p < 0,05$).

Результати та обговорення

Жінки були порівнянні за індексом маси тіла ($p = 0,078$), однак між групами відзначено статистично значущі відмінності за віком ($p = 0,006$). Найбільші розбіжності виявлено між підгрупами Gr 2A та Gr 2B ($p < 0,001$), де середній вік становив $29,7 \pm 5,31$ року та $33,64 \pm 5,87$ року відповідно. У групі Gr 1 середній вік пацієнток склав $32,2 \pm 6,34$ року. При цьому статистично значущої різниці у віці між групами Gr 1 і Gr 2A ($p = 0,08$), а також між Gr 1 і Gr 2B ($p = 0,43$) не виявлено.

Розподіл супутніх захворювань, які можуть потенційно впливати на стан гормонального профілю пацієнток, наведено у таблиці 1.

Згідно з даними таблиці 1, мастопатія в анамнезі у пацієнток групи Gr 2 зустрічалася значно частіше, ніж у групі порівняння. Рівень значущості становив $p = 0,017$ для підгрупи Gr 2A та $p = 0,001$ для підгрупи Gr 2B. Аналогічна ситуація спостерігалася для таких патологій: дисплазія шийки матки: Gr 2A ($p = 0,024$), Gr 2B ($p < 0,001$), дискінезія жовчовивідних шляхів: Gr 2A ($p = 0,017$), Gr 2B ($p = 0,038$), гастрит: Gr 2A ($p = 0,004$), Gr 2B ($p = 0,029$), синдром подразненого кишечника: Gr 2A ($p = 0,001$), Gr 2B ($p = 0,025$).

При порівнянні підгруп Gr 2A та Gr 2B між собою статистично значущої різниці у частоті зазначених станів не виявлено: мастопатія ($p = 1,0$), дисплазія шийки матки ($p = 1,0$), дискінезія жовчовивідних шляхів ($p = 1,0$), гастрит ($p = 1,0$), синдром подразненого кишечника ($p = 0,638$).

Отримані результати можна пояснити тим, що в ретроспективній групі порівняння гормональний профіль пацієнток не визначався до проведення оперативного втручання. Це могло призвести до включення у вибірку пацієнток як з нормальними, так і з порушеними показниками гормонального статусу, що вплинуло на частоту виявлених супутніх станів.

У таблиці 2 представлені результати дослідження змін рівнів гормонів у пацієнток двох підгруп (Gr 2A та Gr 2B) до та після передопераційної підготовки.

Таблиця 1 < 0,001).

Супутні захворювання у пацієнток с запланованою аугментаційною
 мамопластиккою

Анамнез	% ± m %			P
	Gr 1	Gr 2A	Gr 2B	
Мастопатія	29,3 ± 4,01 ^{2,3} (95 % ДІ 19,4 %-41,0 %)	54,7 ± 6,83 ¹ (95 % ДІ 36,8 %-64,9 %)	60,0 ± 6,62 ¹ (95 %ДІ 40,4 %-68,4 %)	0,033
Дисплазія шийки матки Синдром позраженного кишечника	9,3 ± 3,35 ^{2,3} (95 % ДІ 3,8 % — 18,3 %)	28,3 ± 6,18 ¹ (95 % ДІ 23,1 — 50,2 %)	36,4 ± 6,48 ¹ (95 %ДІ 32,0 % — 59,4 %)	< 0,001
Дискінезія жовчовивідних шляхів	5,3 ± 2,58 ^{2,3} (95 % ДІ 1,5 % — 13,1 %)	22,6 ± 5,74 ¹ (95 % ДІ 12,3 % — 36,2 %)	20,0 ± 5,39 ¹ (95 %ДІ 10,4 % — 33,0 %)	0,006
Гастрит	18,7 ± 4,49 ^{2,3} (95 % ДІ 10,6 % — 29,3 %)	45,3 ± 6,83 ¹ (95 % ДІ 3,6 % — 59,6 %)	40,0 ± 6,61 ¹ (95 % ДІ 27,0 % — 54,1 %)	0,002
Синдром позраженного кишечника	2,7 ± 1,87 ^{2,3} (95 % ДІ 0,3 % — 0,9 %)	22,6 ± 5,74 ¹ (95 % ДІ 12,3 % — 36,2 %)	14,5 ± 4,74 ¹ (95 %ДІ 6,5 % — 26,7 %)	0,002

Примітка: ¹- значення середніх статистично відрізняється від групи 1 на рівні значущості $p < 0,05$; ²- значення середніх статистично відрізняється від групи 2A на рівні значущості $p < 0,05$; ³- значення середніх статистично відрізняється від групи 2B на рівні значущості $p < 0,05$.

Після передопераційної підготовки середній рівень пролактину у Gr 2A статистично значуще знизився ($p < 0,001$) і досяг референтних значень. У Gr 2B рівень пролактину після гормональної корекції також достовірно зменшився ($p, < 0,001$). Різниця між групами після передопераційної підготовки виявилася статистично значущою ($p = 0,003$), що вказує на більш виражену динаміку зниження пролактину у Gr 2B, незважаючи на те, що його рівень у цій групі не досяг референтних значень.

Вихідні середні значення естрадіолу у Gr 2A перебували на нижній межі референтних значень, тоді як у Gr 2B вони були нижче референтних значень. Після проведення передопераційної підготовки рівень естрадіолу достовірно підвищився як у Gr 2A ($p < 0,001$), так і у Gr 2B ($p, < 0,001$). Крім того, між групами виявлено статистично значущі відмінності після терапії ($p < 0,001$), що свідчить про різницю в гормональній реакції на проведену підготовку.

Вихідні середні значення прогестерону у Gr 2A та Gr 2B перебували ближче до нижньої межі референтних значень. Після проведення передопераційної підготовки рівень прогестерону статистично значуще підвищився в обох групах ($p < 0,001$ та

Аналогічна динаміка спостерігалася і щодо рівня тестостерону: після передопераційної підготовки його рівень статистично значуще підвищився в обох групах ($p < 0,001$ та $p, < 0,001$).

Вихідний рівень кортизолу у Gr 2A перевищував референтні значення та знизився після терапії ($p < 0,001$). Водночас у Gr 2B вихідний рівень кортизолу перебував на нижній межі рефе-

рентних значень і після підготовки його середні значення статистично значуще не змінилися ($p, = 0,144$). Це може свідчити про виснаження ресурсів, що беруть участь у регуляції кортизолу.

При вивченні динаміки рівня мелатоніну встановлено, що вихідні середні значення у Gr 2A та Gr 2B були нижчими за референтні значення. Проведення передопераційної підготовки призвело до статистично значущого підвищення рівня мелатоніну в обох групах ($p < 0,001$ та $p, < 0,001$ відповідно).

На рис.1 представлено діаграму, яка відображає кількість випадків розвитку гіпертрофічних рубців у післяопераційний період серед трьох груп дослідження.

У післяопераційному періоді виявлено статистично значущу різницю у частоті гіпертрофічних рубців між Gr 1 і Gr 2A ($p = 0,004$), а також між Gr 1 і Gr 2B ($p = 0,037$). Водночас між Gr 2A і Gr 2B статистично значущих відмінностей не виявлено ($p = 0,99$).

Для оцінки зниження ймовірності виникнення гіпертрофічних рубців після проведення передопераційної підготовки в підгрупах було розраховано зниження абсолютного ризику (ARR — Absolute RiskR

Таблиця 2 скільки разів

Результати дослідження гормонального профілю пацієток у фолікулярну фазу менструального циклу в програмі передопераційної підготовки

Показник	M ± SD				p
	Gr 2A		Gr 2B		
	Вихідні показники	Після передопераційної підготовки	Вихідні показники	Після передопераційної підготовки	
Пролактин, ng/mL (3,34 - 26,72) *	36,52 ± 5,07	23,84 ± 5,62	46,78 ± 7,44	27,42 ± 6,54	p ₁ < 0,001 p ₂ < 0,001 p ₃ = 0,003
Естрадіол, пг/мл (25,0-115,0) *	38,96 ± 13,77	74,43 ± 15,92	24,61 ± 8,32	50,51 ± 16,28	p ₁ < 0,001 p ₂ < 0,001 p ₃ < 0,001
Прогестерон, нг/мл (час з 7.00 до 10.00 0,31-1,52) *	0,44 ± 0,18	0,86 ± 0,26	0,36 ± 0,14	0,64 ± 0,28	p ₁ < 0,001 p ₂ < 0,001 p ₃ < 0,001
Тестостерон загальний, нмоль/мл (0,42 - 2,06) *	0,40 ± 0,15	0,94 ± 0,41	0,44 ± 0,12	0,68 ± 0,29	p ₁ < 0,001 p ₂ < 0,001 p ₃ < 0,001
Кортизол, мкг/дл (4,30 - 22,40) *	23,85 ± 5,82	19,64 ± 6,14	5,67 ± 2,77	6,53 ± 3,32	p ₁ < 0,001 p ₂ = 0,144 p ₃ < 0,001
Мелатонін, pg/ml (час з 21.00 до 04.00:10-58) *	8,91 ± 5,48	29,09 ± 11,82	7,78 ± 4,59	11,64 ± 5,21	p ₁ < 0,001 p ₂ < 0,001 p ₃ < 0,001

Примітка: * — референтні значення; p₁—рівень значущості між вихідними показниками та після передопераційної підготовки у Gr 2A; p₂—рівень значущості між вихідними показниками та після передопераційної підготовки у Gr 2B; p₃—рівень значущості між Gr 2A та Gr 2B після передопераційної підготовки.

імовірність виникнення гіпертрофічних рубців у групах з передопераційною підготовкою (Gr 2A і Gr 2B) нижча, ніж у групі без підготовки (Gr 1).

Для Gr 2A значення RR свідчить про те, що ризик розвитку гіпертрофічних рубців у цій групі становить лише 34 % від ризику в групі Gr 1. Іншими словами, імовірність рубцювання знижена майже в 3 рази (1 / 0,34 = 2,94). Інтервал довірчої оцінки (0,16–0,72) підтверджує надійність розрахунків, оскільки верхня межа менше 1, що робить результат статистично значущим.

education).

Зниження абсолютного ризику відображає різницю у частоті виникнення гіпертрофічних рубців між групою без передопераційної підготовки (Gr 1) та групами з підготовкою (Gr 2A і Gr 2B). Це значення демонструє прямий ефект підготовчого етапу перед операцією. У Gr 2A зниження абсолютного ризику склало 25,5 % (95 % ДІ 11,2 % — 39,8 %), а у Gr 2B — 20,5 % (95 % ДІ 5,5 % — 35,5 %).

Обчислення співвідношення ризиків (RR — RiskRatio) показало, що для Gr 2A воно становило 0,34 (95 % ДІ 0,16–0,72), а для Gr 2B — 0,47 (95 % ДІ 0,25–0,88).

Розрахунки демонструють, що навіть верхня межа 95 % довірчого інтервалу не перевищує 1, що вказує на статистично значущу відмінність (p < 0,05). Співвідношення ризиків — це показник, який відображає, у

Для Gr 2B ризик становить 47 % від ризику в Gr 1, що означає зниження імовірності розвитку рубців приблизно в 2 рази (1/0,47 = 2,13). Також, оскільки верхня межа довірчого інтервалу (0,25–0,88) менше 1, це підтверджує статистичну значущість зниження ризику.

Таким чином, передопераційна підготовка (особливо в Gr 2A) значно знижує

Рис. 1. Формування гіпертрофічних рубців у післяопераційний період

ризик розвитку гіпертрофічних рубців, що підкреслює її ефективність як профілактичного заходу.

Висновки:

1. Проведення передопераційної гормональної корекції достовірно знижує частоту розвитку гіпертрофічних рубців у післяопераційному періоді. Статистично значущу різницю виявлено між групою без нормалізації передопераційного гормонального фону жінок (Gr 1) та групами з передопераційною підготовкою (Gr 2A і Gr 2B).
2. Визначення зниження абсолютного ризику показало, що передопераційна підготовка є найбільш ефективною у Gr 2A де зниження ризику становило 25,5 % (95 % ДІ 11,2 % — 39,8 %) порівняно з 20,5 % (95 % ДІ 5,5 % — 35,5 %) у Gr 2B.
3. Співвідношення ризиків (RR) продемонструвало, що ймовірність виникнення гіпертрофічних рубців у Gr 2A знижена майже в 3 рази (RR = 0,34, 95 % ДІ 0,16–0,72), а у Gr 2B — у 2 рази (RR = 0,47, 95 % ДІ 0,25–0,88) порівняно з групою Gr 1. Обидва результати статистично значущі ($p < 0,05$).
4. Різниця в результативності передопераційної психоемоційної та гормональної підготовки між Gr 2A та Gr 2B не виявлено ($p = 0,99$), що вказує на порівнянну ефективність у цих групах.
5. Отримані дані підкреслюють необхідність впровадження передопераційної підготовки, яка передбачає нормалізацію психоемоційного стану жінок та корекцію гормонального профілю, до протоколів протезування молочних залоз силіконовими імплантатами для зниження ризику розвитку гіпертрофічних рубців.

Фінансування /Funding: Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest: Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

References/Литература

1. Knowles A, Glass DA. Keloids and Hypertrophic Scars. *Dermatol Clin.* 2023 Jul; 41 (3): 509–17.
2. Guimier E, Carson L, David B, Lambert JM, Heery E, Malcolm RK. Pharmacological Approaches for the Prevention of Breast Implant Capsular Contracture. *J Surg Res.* 2022 Dec; 280: 129–50.
3. Musumeci G, Trovato F, Avola R, Imbesi R, Ventimiglia P, Castrogiovanni P. The role of prolactin in the healing process: A preliminary morphological study. *OA Anatomy [Internet].* 2013 Mar [cited 2024 Dec 5]; 1 (1). Available from: <http://www.oapublishinglondon.com/article/492>
4. Vasilyeva LS, Kobets MV, Makarova OA. Blood Levels Of Hormones, Cytokines And Leukocyte Content Versus Hypertrophic Scar Laser Treatment Outcome. *Russ Open Med J [Internet].* 2022 Sep 28 [cited 2024 Dec 5]; 11 (3): e0304. Available from: <https://romj.org/2022-0303>
5. Li Z, Ma R, Tan J, Li C, Xiao Y, Qiu X, et al. Hormonal interventions in skin wounds — a mini review. *Mol Med.* 2024 Nov 14; 30 (1): 217.
6. Philips N, Devaney J. Beneficial regulation of type I collagen and matrixmetalloproteinase-1 expression by estrogen, progesterone, and its combination in skin fibroblasts. *J Am Aging Assoc.* 2003 Jul; 26 (3–4): 59–62.
7. Melatonin: Physiological effects in humans — PubMed [Internet]. [cited 2024 Nov 11]. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25908646/>
8. Sohn EH, Kim SN, Lee SR. Melatonin's Impact on Wound Healing. *Antioxidants (Basel).* 2024 Oct 2; 13 (10): 1197.
9. Demay MB, Pittas AG, Bikle DD, Diab DL, Kiely ME, Lazaretti-Castro M, et al. Vitamin D for the Prevention of Disease: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. *J Clin Endocrinol Metab.* 2024 Jul 12; 109 (8): 1907–47.
10. Сучасне лікування гіперандрогенних станів у жінок репродуктивного віку [Internet]. *medexpert.* [cited 2024 Dec 8]. Available from: <https://med-expert.com.ua/journals/ua/suchasne-likuvannja-giperandrogennih-staniv-u-zhinok-reproduktivnogo-viku/>
11. Інноваційний підхід до лікування порушень менструального циклу у жінок репродуктивного віку [Internet]. [cited 2024 Dec 8]. Available from: <https://health-ua.com/akusherstvoginekologiya/reproduktivna-endokrinologija/68890-nnovatcjniy-pdhd-dolkuvannya-porushen-menstrualnogo-tciklu-uzhnok-reprodukt>

*Вперше надійшла до редакції 03.06.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

Експериментальні дослідження

The Experimental Researches

УДК 612.396.32: 675.874+616-092.4[636.02]

DOI: <https://zenodo.org/records/17218990>

**ВПЛИВ КАРДІОВАЗОНЕФРОПАТОГЕННОЇ ПОЛУСИНТЕТИЧНОЇ
ДІЄТИ В ПОЄДНАННІ ІЗ СТРЕСОМ НА СТАН МЕТАБОЛІЗМУ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН**

Білоклицька Г.Ф.¹, Степаненко Я.О.¹, Новицька І.К.², Третякова О.В.³

¹Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика, м. Київ, amphodont@gmail.com, vcclair07@gmail.com

²ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук», м. Одеса, novirina030476@gmail.com

⁴ДП Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України, м. Одеса, helen.tre67@gmail.com

**THE EFFECT OF A CARDIONEPHROPATHOGENIC SEMI-
SYNTHETIC DIET IN COMBINATION WITH STRESS ON THE
METABOLISM OF EXPERIMENTAL ANIMALS**

Biloklytska G.F.¹, Stepanenko Ya.O.¹, Novytska I.K.², Tretiakova O.V.³

¹Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kiev,

²State Establishment "Institute of stomatology and maxillo-facial surgery National Academy of medical sciences of Ukraine", Odessa,

³State Enterprise «Ukrainian research institute for medicine of transport, Ministry of Health of Ukraine», Odessa

Summary/Резюме

The aim of the study was to develop and test an experimental model of arterial hypertension in rats induced by a cardionephropathogenic semi-synthetic diet and stress, with the purpose of further studying the effects of various groups of antihypertensive drugs on the condition of periodontal tissues.

Materials and methods. The study was conducted on 32 white rats (16–18 months old). The animals were divided into two groups: the control group (intact animals) and the experimental group (model), with 16 individuals in each. A complete blood count, endothelial function, and morphological and biochemical parameters were assessed.

To induce arterial hypertension in laboratory animals, a special cardionephropathogenic semi-synthetic diet was developed, which consisted of 70 % grain mixture, 25 % fat (beef fat with a high content of cholesterol and steroid hormones), 2.0 % phosphorus salt (which inhibits the absorption of Ca and Mg), 1.4 % fructose in honey (carbohydrate load), and 1.6 % NaCl. Instead of drinking water, the animals received a 1 % NaCl solution at a rate of 40 ml per animal per day, continuously. The animals were maintained on this diet for 3 weeks and then subjected to stress by immersion in cold water (4–6 °C) for 3–5 minutes. The next day, the animals were sacrificed in compliance with all bioethical requirements for further morphological and biochemical studies.

Statistical analysis of the research results was performed using methods of variation analysis with non-parametric statistics, applying the Wilcoxon–Mann–Whitney (U) test at the

following levels of significance: * — $p < 0.05$; ** — $p < 0.01$.

Conclusions. 1. The use of a specially developed cardioneuropathogenic semi-synthetic diet in combination with a stress factor in experimental animals promotes the development of hepatorenal syndrome and cardiovascular insufficiency, accompanied by impaired regulatory homeostasis, with changes characteristic of chronic arterial hypertension and metabolic syndrome. 2. The developed model of arterial hypertension can be further considered as a baseline for studying the effects of various types of antihypertensive drugs on the condition of periodontal tissues during long-term treatment of this pathology.

Keywords: *experimental model, arterial hypertension, biochemical parameters, morphological parameters.*

Метою дослідження була розробка та апробація експериментальної моделі розвитку артеріальної гіпертензії у щурів під впливом кардіовазонефропатогенної полусинтетичної дієти та стресу з метою подальшого дослідження дії різних груп гіпотензивних препаратів на стан тканин пародонта. Матеріали та методи досліджень. Дослідження проведені на 32 білих щурах, зрілого віку (16-18 міс.). Тварини були розділені на дві групи: 1-ша — контрольна (інтактні тварини), 2-га — дослідна (модель) по 16 особин в кожній. Досліджували загальний аналіз крові, стан ендотеліальної системи, морфологічні та біохімічні показники.

Для моделювання артеріальної гіпертензії у лабораторних тварин була розроблена спеціальна кардіовазонефропатогенна полусинтетична дієта, до складу якої входило: 70 % зернової суміші, 25 % жиру (жирове навантаження — жир яловичий із підвищеним вмістом холестерину та стероїдних гормонів), 2,0 % солі фосфору (сольове навантаження; фосфор блокує засвоєння Ca та Mg), 1,4 % фруктози у складі меду (вуглеводне навантаження), 1,6 % NaCl (сольове навантаження, замість питної води тварини цілодобово отримували розчин 1 % NaCl у розрахунок 40 мл на 1 тварину). На розробленій дієті тварин утримували 3 тижні, надалі їх стресували шляхом занурення у холодну воду (4-6 C°) на протязі 3-5 хв. На наступний день тварин виводили з експерименту із дотриманням усіх вимог біоетики для проведення подальших морфологічних та біохімічних досліджень. Статистична обробка результатів дослідження проведена методами варіаційного аналізу з використанням непараметричної статистики за допомогою критерію Уїлконсона-Манна-Уїтні (U) — при рівні значимості: * — при $p < 0,05$; ** — при $p < 0,01$.

Висновки. 1. Застосування у експериментальних тварин розробленої спеціальної кардіовазонефропатогенної полусинтетичної дієти в поєднанні із стресогенним фактором сприяють розвитку у експериментальних тварин гепаторенального синдрому та серцево-судинної недостатності, що супроводжуються порушенням регуляторного гомеостазу, зміни якого спостерігаються при артеріальній гіпертензії хронічного перебігу та метаболічному синдромі. 2. Розроблену модель розвитку артеріальної гіпертензії в подальшому можливо розглядати як базову з метою дослідження впливу різних видів гіпотензивних препаратів на стан тканин пародонту при довготривалому лікуванні даного виду патології (АГ).

Ключові слова: *експериментальна модель, гіпертонічна хвороба, біохімічні показники, морфологічні показники.*

Актуальність

Гіпертонічна хвороба — це хронічний патологічний стан організму, який проявляється тривалим і стійким підви-

щенням артеріального тиску. Причинами цього захворювання може бути широкий спектр чинників: дисфункція центральної нервової системи, нейроендокринної си-

стеми, мембранорецепторна патологія, що призводить до структурної перебудови судин, серця, нирок та вплив стресогенних факторів [1].

Під час повномасштабного воєнного вторгнення в Україну стан хворих на гіпертонічну хворобу обтяжений хронічним стресом. Провідними спеціалістами України відокремлена нова нозологічна форма — «Артеріальна Гіпертензія Воєнного Часу» (АГВЧ), як варіант стрес-індукованої артеріальної гіпертензії, яка найбільш поширена серед військової молоді та потребує розширення протоколу лікування цієї хвороби [2].

Численні дослідження свідчать, що запальні та деструктивні зміни в організмі людини поглиблюються під впливом гіпертонічної хвороби в тому числі й в тканинах пародонту [3]. Вплив гіпертонічної хвороби на стан тканин пародонту відбувається на всіх ланках розвитку патологічного процесу: знижується функціональна активність слинних залоз [4]; гіпертонічні кризи викликають окислювальний стрес та активізацію цитокінів, в пародонті активується перекисне окиснення ліпідів, що призводить до збільшення витрати ендогенних антиоксидантів і посилення реакцій вільнорадикального окислення; знижується місцева та системна імунна реактивність. Інтенсифікація процесів перекісного окислення ліпідів сприяє посиленню утворення простагландинів, які в свою чергу стимулюють резорбцію кісткової тканини за рахунок збільшення функціональної активності остеокластів та ін. [5].

Тому, представлені нижче результати дослідження є первиною ланкою подальшого вивчення впливу гіпертонічної хвороби та її лікування гіпотензивними препаратами на стан тканин пародонту та перебіг генералізованого пародонтиту.

Мета дослідження — розробка та апробація експериментальної моделі розвитку артеріальної гіпертензії (АГ) у щурів під впливом кардіовазонефропатогенної полусинтетичної дієти та стресу з метою подальшого дослідження дії різних груп

гіпотензивних препаратів на стан тканин пародонту.

Матеріали та методи досліджень.

Експериментальні дослідження виконувались відповідно до Закону України про «Про захист тварин від жорстокого поводження» та національних «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах» [6], які узгоджуються з положенням «European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes (1985 г.)» [7]. Тварин виводили з експерименту шляхом декапітації після попередньої наркотизації (ін'єкції в черевну порожнину 2,5 % 2,2,2-трібромметанола (фірми «Aldrich» в 2-метилбутанолі; 1: 50 в PBS; 300 мг/кг).

Дослідження проведені на 32 білих безпородних щурах (самицях), зрілого віку (16-18 міс.) масою 264-303 г. Тварини були розділені на дві групи: 1-ша — контрольна (інтактні тварини), 2-га — дослідна (модель) по 16 особин в кожній. У 8 особин з кожної групи досліджувався загальний аналіз крові та стан ендотеліальної системи, у інших — морфологічні та біохімічні показники.

Для моделювання АГ у лабораторних тварин була розроблена спеціальна кардіовазонефропатогенна полусинтетична дієта, яка враховувала рекомендації та результати досліджень ряду авторів [8-10], а також власні розробки авторів даної статті. Розроблена дієта складалася: 70 % зернової суміші, 25 % жиру (жирове навантаження — жир яловичий із підвищеним вмістом холестерину та стероїдних гормонів), 2,0 % солі фосфору (сольове навантаження; фосфор блокує засвоєння Ca та Mg), 1,4 % фруктози у складі меду (вуглеводне навантаження), 1,6 % NaCl (сольове навантаження, замість питної води тварини цілодобово отримували розчин 1 % NaCl у розрахунок 40 мл на 1 тварину).

На розробленій дієті тварин утримували на протязі 3 тижнів. Надалі тварин стресували шляхом занурення у холодну воду (4-6 C°) на протязі 3-5 хв. (в залежності від фізичного стану та можливості

утримуватися на поверхні). На наступний день тварин виводили з експерименту із дотриманням усіх вимог біоетики для проведення подальших морфологічних та біохімічних досліджень.

На початку та в кінці експерименту досліджували динаміку зміни маси тіла тварин, оцінювали її приріст по відношенню до інтактних тварин за відповідний термін спостереження. Для оцінки впливу застосування розробленої дієти на стан різних систем організму тварин розраховували вагові коефіцієнти печінки, нирок, серця та селезінки — відношення ваги органу в гр. до ваги тіла в кг. [11].

В крові визначали кількість еритроцитів, лейкоцитів, а також проводили підрахунок лейкоцитарної формули за загальноприйнятими методами дослідження [12]. Загальну кількість ендотеліоцитів, визначення стадій апоптозу та співвідношення мертві/живі ендотеліоцити виконували згідно методів дослідження, що представлені в патентах [13, 14]. Концентрацію оксидів азоту в плазмі крові визначали за вмістом його кінцевих метаболітів — нітратів і нітритів, як найбільш верифікованих маркерів оцінки їх метаболізму [15].

Визначення гемоглобіну, дослідження показників білкового (загальний білок, креатинин, сечовина, азот сечовини), ліпідного (загальні ліпіди, тригліцериди, загальний холестерин, холестерин високої щільності), вуглеводного (глюкози), енергетичного (лактатдегідрогенази, ЛДГ), ферментів аланінамінотрансферази (АлАТ) та аспартатамінотрансферази (АсАТ) досліджували із використанням наборів реактивів фірми ТОВ НВП «Філісіт — Діагностика» (м. Дніпро, Україна).

Статистична обробка результатів дослідження проведена методами варіаційного аналізу з використанням непараметричної статистики за допомогою критерію Уїлконсона-Манна-Уїтні (U) — при рівні значимості: * — при $p < 0,05$; ** — при $p < 0,01$. Результати отриманих досліджень представлені у вигляді медіани (Me) та інтерквартильних інтервалів (Q_{25} ; Q_{75}).

Данні оброблялися за допомогою програмного додатку Microsoft® Office Excel 2007 та програми STATISTICA 6,0 (StatSoft Inc.) згідно рекомендацій [16].

Робота виконана в рамках договорів про спільну наукову діяльність між ДП УНДІ медицини транспорту МОЗ України, Національним університетом охорони здоров'я України ім. П.Л. Шупика та ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України».

Результати дослідження

Проведені дослідження показали (табл. 1) достовірні відмінності приросту маси тіла тварин — зниження в дослідній групі на 37,5 % відносно контролю ($p < 0,01$). При цьому спостерігалось збільшення вагових коефіцієнтів печінки (на 27,7 %, $p < 0,01$), нирок (на 26,2 %, $p < 0,01$), серця (на 20,7 %, $p < 0,01$) та селезінки (на 47,6 %, $p < 0,01$).

Зміни показників загального аналізу крові є важливими маркерами розвитку патологічних станів, що викликані різними факторами впливу на організм. При моделюванні АГ у піддослідних тварин виявлено (табл. 2) достовірне зниження вмісту гемоглобіну та еритроцитів на 15,5 % та 9,3 %, відносно контрольної групи ($p < 0,01$). Встановлено підвищення кількості лейкоцитів в крові на 18,3 % ($p < 0,05$) з одночасним збільшенням відносної кількості нейтрофілів, еозинофілів та моноцитів ($p < 0,05$), зменшенням лімфоцитів на 9,2 % ($p < 0,01$).

Важливим показником розвитку серцево-судинної патології є дослідження стану ендотеліальної системи. Проведені дослідження дозволили виявити (табл. 3) значне підвищення вмісту загальної кількості ендотеліоцитів в кров'яному руслі — на 64,3 % ($p < 0,01$). При цьому майже вдвічі підвищилась кількість ендотеліоцитів у вираженій стадії апоптозу ($p < 0,01$), а також відсоток живих ендотеліоцитів. Ендотеліальна дисфункція супроводжується зниженням вмісту оксидів азоту в крові на 28,9 % ($p < 0,01$) відносно показників контрольної групи що свідчить

Таблиця 1

Вплив кардіовазонефропатогенної полусинтетичної дієти та стресу на морфометричні показники експериментальних тварин, $n = 8$ (Me (Q₂₅; Q₇₅))

Групи тварин	Зміна маси тіла тварин, гр	Вагові коефіцієнти печінки	Вагові коефіцієнти нирок	Вагові коефіцієнти серця	Вагові коефіцієнти селезінки
Контрольна (інтактні тварини)	28,0 (26,8; 28,5)	29,6 (29,4; 30,0)	6,5 (6,5; 6,6)	2,9 (2,7; 3,0)	2,1 (2,0; 2,3)
Дослідна (модель)	17,5 ** (14,9; 19,3)	37,8** (37,0; 40,1)	8,2** (8,0; 8,5)	3,5** (3,4; 3,9)	3,1** (2,9; 3,4)

Примітка: ** — значимо при $p \leq 0,01$ у порівнянні з контролем

Таблиця 2

Вплив кардіовазонефропатогенної полусинтетичної дієти та стресу на показники крові експериментальних тварин, $n = 8$ (Me (Q₂₅; Q₇₅))

Гемоглобін, г/л	Еритроцити, Т/л	Лейкоцити, Г/л	Лейкоцитарна формула, %				
			нейтрофіли		Еозинофіли	Моноцити	Лімфоцити
			паличко-ядерні	сегментоядерні			
Контрольна група (інтактні тварини), $n = 8$							
157,9 (156,8; 158,5)	8,50 (8,19; 8,67)	12,81 (11,95; 13,88)	3,0 (2,0; 4,0)	24,0 (23,0; 25,0)	1,0 (0,8; 1,0)	2,0 (1,8; 3,0)	70,5 (69,0; 71,0)
Дослідна група (модель), $n = 8$							
133,5 ** (124,6; 141,1)	7,71** (7,63; 8,10)	15,15* (13,66; 15,78)	5,0** (4,0; 6,0)	26,0* (24,8; 27,3)	1,5* (1,0; 2,0)	3,5* (2,8; 4,3)	64,0** (61,0; 66,5)

Примітка: * — значимо при $p \leq 0,05$ у порівнянні з контролем; ** — значимо при $p \leq 0,01$ у порівнянні з контролем

Таблиця 3

Вплив кардіовазонефропатогенної полусинтетичної дієти та стресу на стан ендотеліальної системи експериментальних тварин, $n = 8$ (Me (Q₂₅; Q₇₅))

Групи тварин	Кількість ендотеліоцитів в різних стадіях апоптозу (в 1 мл плазми крові)			Загальна кількість ендотеліоцитів в 1 мл плазми крові	% живих ендотеліоцитів	Вміст оксидів азоту, мкмоль/л
	початкова	виражена	кінцева			
Контрольна (інтактні тварини)	100 (100; 125)	500 (400; 500)	100 (100; 125)	700 (700; 725)	1 (1; 1,3)	21,1 (19,8; 22,1)
Дослідна (модель)	200 (100; 200)	900** (800; 100)	100 (100; 125)	1150** (1100; 1300)	3** (2; 3,3)	15,0** (14,3; 17,1)

Примітка: * — значимо при $p \leq 0,05$ у порівнянні з контролем; ** — значимо при $p \leq 0,01$ у порівнянні з контролем

Таблиця 4

Вплив кардіовазонефропатогенної полусинтетичної дієти та стресу на зміни білкового та вуглеводного обміну в сироватці крові у експериментальних тварин, $n = 8$ (Me (Q₂₅; Q₇₅))

Групи тварин	Загальний білок, г/л	Креатинин, мкмоль/л	Сечовина, ммоль/л	Азот сечовини, ммоль/л	Глюкоза, ммоль/л
Контрольна (інтактні тварини)	64,4 (63,9; 64,9)	14,9 (13,4; 16,2)	4,0 (3,9; 4,1)	1,85 (1,82; 1,91)	12,7 (12,3; 12,8)
Дослідна (модель)	56,3** (55,1; 58,0)	23,0** (22,0; 25,8)	3,0** (2,9; 3,3)	1,39** (1,35; 1,56)	15,8** (15,3; 16,0)

Примітка: ** — значимо при $p \leq 0,01$ у порівнянні з контролем

про активний розвиток патологічного стану.

Маркерними показниками розвитку АГ є зміни різних ланок метаболізму. Дослідження білкового обміну (табл. 4) показало достовірне зниження вмісту загального білка в крові на 12,6 %, сечовини та

азоту сечовини — на 25,0 % ($p < 0,01$), з одночасним підвищенням на 54,4 % ($p < 0,01$) креатинину відносно контрольної групи. Вміст глюкози в крові тварин дослідної групи при моделюванні АГ, що включала також і вуглеводне навантаження, підвищився на 24,4 % ($p < 0,01$).

Вивчення показників в ліпідного обміну (табл. 5) дозволило виявити підвищення вмісту загальних ліпідів (на 52,4 %, $p < 0,01$), тригліцеридів (64,7 %, $p < 0,01$) та загального холестерину (на 37,1 %, $p < 0,01$) відносно контрольної групи. Одночасно встановлено зниження холестерину високої щільності в крові на 19,4 % ($p < 0,01$).

Ключовим ферментом енергетичного обміну є ЛДГ, яка характеризує стан окислювальних процесів в організмі.

Як показали результати проведених досліджень (табл. 6) активність ЛДГ в сироватці крові у тварин дослідної групи підвищилась на 75,0 % ($p < 0,01$) відносно контролю.

Дослідження активності трансаміназ

Вплив кардіовазонефропатогенної полусинтетичної дієти та стресу на зміни ліпідного обміну в сироватці крові у експериментальних тварин, n = 8 (Me (Q₂₅; Q₇₅))

Групи тварин	Загальні ліпіди, г/л	Тригліцериди, ммоль/л	Загальний холестерин, ммоль/л	Холестерин високої щільності, ммоль/л
Контрольна (інтактні тварини)	2,1 (2,0; 2,2)	0,17 (0,15; 0,18)	1,40 (1,33; 1,49)	0,93 (0,90; 0,95)
Дослідна (модель)	3,2** (3,1; 3,4)	0,28** (0,24; 0,32)	1,92** (1,86; 2,07)	0,75** (0,71; 0,79)

Примітка: ** — значимо при $p \leq 0,01$ у порівнянні з контролем

Вплив кардіовазонефропатогенної полусинтетичної дієти та стресу на активність ферментів в сироватці крові у експериментальних тварин, n = 8 (Me (Q₂₅; Q₇₅))

Групи тварин	АлАТ, мкмоль/ (год*мл)	АсАТ, мкмоль/ (год*мл)	Співвідношення АлАТ/АсАТ	ЛДГ, мккат/л
Контрольна (інтактні тварини)	2,90 (2,66; 2,91)	1,50 (1,43; 1,56)	1,9 (1,8; 1,9)	3,00 (2,85; 3,17)
Дослідна (модель)	3,61** (3,28; 3,75)	2,41** (2,28; 2,69)	1,5** (1,3; 1,6)	5,25** (5,02; 5,65)

Примітка: ** — значимо при $p \leq 0,01$ у порівнянні з контролем

в крові та їх співвідношення (табл. 6) дозволило виявити підвищення АлАТ на 24,5 % ($p < 0,01$), АсАТ — на 60,7 % ($p < 0,01$), зниження АлАТ/АсАТ — на 21,1 % ($p < 0,01$), що свідчить про розвиток патологічних станів в серцево-судинній системі.

Таким чином, проведені експериментальні дослідження показали що тривалі застосування спеціальної кардіовазонефропатогенної полусинтетичної дієти та вплив стресогенних факторів на лабораторних тварин призводить до низки системних змін в їх організмі. В дослідній групі тварин встановлено достовірне зниження приросту маси тіла з одночасним підвищенням вагових коефіцієнтів печінки, нирок, серця та селезінки, що вказує на можливий розвиток гепаторенального синдрому та патологічних процесів в серцево-судинній системі організму.

Зміни показників загального аналізу крові — достовірне зниження гемоглобіну та еритроцитів по відношенню до контрольної групи є основним симптомом розвитку анемії, і як наслідок, гіпоксичних станів в організмі. Одночасно встановлено достовірне зростання кількості лейкоцитів у тварин дослідної групи із відпові-

дним зсувом лейкоцитарної формули вліво, що свідчить про розвиток запальних процесів в організмі тварин.

У функціонуванні всієї судинної системи ключову роль відіграє ендотелій судин, тому вивчення розвитку ендотеліальної дисфункції при АГ є найбільш інформативним показником при дослідженні даного виду патології. Проведеними дос-

лідженнями встановлено достовірне зростання кількості десквамованих із зі стінок судин ендотеліоцитів та їх міграція у кров'яне русло, особливо клітин із вираженою стадією апоптозу, що свідчить про хронічний перебіг захворювання. Одночасно в крові підвищилась кількість живих ендотеліоцитів, що вказує на подальше прогресування даного патологічного процесу.

Важливими маркерами розвитку патології серцево-судинної системи, у тому числі і АГ, є зміни біохімічних показників різних метаболічних ланок організму. Встановлені достовірні зміни показників білкового обміну — зниження загального білка, сечовини та азоту сечовини в крові, що є наслідком застосування дієти із низьким вмістом білка та високим вуглеводів. При цьому відзначено зростання рівня креатинину в крові, що може вказувати на розвиток нефропатії.

Зміни вуглеводного обміну підтверджуються достовірним зростанням вмісту глюкози в крові. Підвищення вмісту глюкози в сироватці крові може вказувати на ризик розвитку цукрового діабету, стенокардії, патології підшлункової залози, печінки або нирок.

Найбільш інформативними показниками можливого розвитку гіпертонічної хвороби є достовірне підвищення в крові тварин дослідної групи рівня загальних ліпідів, триглицеридів, загального холестерину та зниження холестерину високої щільності.

Підвищення активності а-Гідрокси-бутіратдегідрогеназа (ЛДГ₁ та ЛДГ₂), ізоферменту ЛДГ, який більшою мірою присутній в серцевому м'язі і більш чутливий при діагностиці інфаркту міокарда, також вказує на підвищення ризику розвитку серцево-судинних захворювань у тварин експериментальної групи.

Дослідженнями встановлено також підвищення активності трансаміназ в крові, та зміна їх співвідношення, що опосередковано вказує на розвиток патологічних процесів в серцево-судинній системі організму піддослідних тварин.

Висновки:

1. Застосування у експериментальних тварин розробленої спеціальної кардіовазонефропатогенної полусинтетичної дієти в поєднанні із стресогенним фактором сприяють розвитку у експериментальних тварин гепаторенального синдрому та серцево-судинної недостатності, що супроводжуються порушенням регуляторного гомеостазу, зміни якого спостерігаються при артеріальній гіпертензії хронічного перебігу та метаболічному синдромі.
2. Розроблену модель розвитку артеріальної гіпертензії в подальшому можливо розглядати як базову з метою дослідження впливу різних видів гіпотензивних препаратів на стан тканин пародонту при довготривалому лікуванні даного виду патології (АГ).

Література

1. Krynytska I, Marushchak M, Stanovska L. A comparative study of hematological parameters between patients with essential hypertension without cardiovascular comorbidity and in combination with coronary artery disease and chronic heart failure. *Endocrine Regulations*, Vol. 59, P.95–106, 2025. doi: 10.2478/enr-2025-0011

2. Коваль СМ, Шихурська Ю. Артеріальна гіпертензія в умовах війни: досвід різних країн світу. Неінфекційні захворювання в період та після збройних конфліктів. За ред. Чл.-кор. НАМН України, проф. Г.Д. Фадієнко. Харків: Дім Реклами, 2022. P.129-145.
3. Білоклицька Г.Ф., Копчак О.В. Нові механізми патогенеза генералізованого пародонтита при кардіоваскулярній патології. *Стоматологія. Естетика. Інновації*. 2017, №1. С.22-31
4. Xu S., HuB., Dong 192T. et. al. Alleviate Periodontitis and Its Comorbidity Hypertension using a Nanoparticle-Embedded Functional Hydrogel System. *Adv. Health. Mater.* 2023. Vol. 12, №20. P. e2203337. DOI: 10.1002/adhm.202203337.
5. Farah R., Haraty H., Salame Z. et al. Salivary biomarkers for the diagnosis and monitoring of neurological diseases. *Biomed J.*, 2019, 41 (2) 63-87 doi: 10.1016/j.bj.2018.03.004.
6. Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 21.02.2006 за № 3447-IV із змінами № 3039-IX від 11.04.2023. Редакція діє з 06.11.2023. Шлях доступу до файлу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15#Text>
7. European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. Council of Europe, Strasbourg, 1986. 53 p.
8. Endres B.T., Sandoval R.M., Rhodes G.J., Campos-Bilderback S.B., Kamocka M.M., McDermott-Roe C., Staruschenko A, Molitoris B.A, Geurts AM., Palygin O. Intravital Imaging of the Kidney in a Rat Model of Salt-Sensitive Hypertension. *Am. J. Physiol. Renal. Physiol.* (April 12, 2017). DOI: 10.1152/ajprenal.00466.2016.
9. Lilach O, Lerman, MD, PhD, FAHA, Chair, Theodore W. Kurtz, MD, FAHA, Rhian M. Touyz, BSc, MBCh, MSc, PhD, FAHA, David H. Ellison, MD, FAHA, Alejandro R. Chade, MD, FAHA, Steven D. Crowley, MD, FAHA, David L. Mattson, PhD, FAHA. Animal Models of Hypertension: A Scientific Statement From the American Heart Association on behalf of the American Heart Association Council on Hypertension and Council on Clinical Cardiology. *Hypertension*. 2019. Volume 73, Number 6 <https://doi.org/10.1161/HYP.0000000000000090>
10. Gavin Power, Jaime Padilla (Re)modeling high-salt diet-induced hypertension in mice. *Am J Physiol Heart Circ Physiol* 324: H470–H472, 2023. First published February 24, 2023; doi: 10.1152/ajpheart.00093.2023
11. Пішак В.П., Висоцька В.Г., Магальяс В.М., Булик Р.Є., Дікал М.В. Лабораторні тварини в медико-біологічних експериментах, Чернівці: Мед університет. 2006. — 350 с.

12. Воробель А.В., Грицуляк Б.В., Глодан О.Я., Халло О.Є. Цитологічна і лабораторна техніка і діагностика: навчальний посібник. Івано-Франківськ: Вид-во "Плаї" ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 2013 — 164 с.
13. Шафран Л.М., Третьякова О.В., Потапов Є.А. Спосіб визначення ендотеліальної дисфункції. Патент на корисну модель № 125773. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.05.2018. Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 25.05.2018.
14. Шафран Л.М., Потапов Є.А., Леонова Д.І., Тюрін О.В., Попов А.Ю., Гоцульський В.Я. Патент на винахід № 106268 «Спосіб виявлення раннього апоптозу», Зареєстр. В Держ. Реєстрі патентів України на винаходи 11.08.2014 р. Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 11.08.2014, Бюл. № 15.
15. Третьякова О. В. Хімічна безпека полімерних матеріалів транспортного призначення як токсиколого-гігієнічна проблема. — Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 14.02.01 — гігієна та професійна патологія. — Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України», Одеса, 2018. https://imtuik.org.ua/wp-content/uploads/institut/specrada/tretiakova-olena/diss_tretyakova.pdf.
16. Антомонов М. Ю., Коробейніков Г. В., Хмельницька І. В., Харковлюк-Балакіна Н. В., Математичні методи оброблення та моделювання результатів експериментальних досліджень: навч. Посібник. К.: НУФВСУ, вид-во «Олімпійська літ.». 2021. — 216 с.
- Periodontitis and Its Comorbidity Hypertension using a Nanoparticle-Embedded Functional Hydrogel System. *Adv. Health. Mater.* 2023. Vol. 12, №20. P. e2203337. DOI: 10.1002/adhm.202203337 (in English).
5. Farah R., Haraty H., Salame Z. et al. Salivary biomarkers for the diagnosis and monitoring of neurological diseases. *Biomed J.*, 2019, 41 (2) 63-87 doi: 10.1016/j.bj.2018.03.004 (in English).
6. Закон України «Про захист тварин від зhorstokoho povodzhennia» від 21.02.2006 за № 3447-IV із змінами № 3039-IX від 11.04.2023. Redaktsiia diie z 06.11.2023. Shliakh dostupu do failu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15#Text>. (in Ukrainian).
7. European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. Council of Europe, Strasbourg, 1986. 53 p. (in English).
8. Endres B.T., Sandoval R.M., Rhodes G.J., Campos-Bilderback S.B., Kamocka M.M., McDermott-Roe C., Staruschenko A, Molitoris B.A, Geurts AM., Palygin O. Intravital Imaging of the Kidney in a Rat Model of Salt-Sensitive Hypertension. *Am. J. Physiol. Renal. Physiol.* (April 12, 2017). DOI: 10.1152/ajprenal.00466.2016. (in English).
9. Lilach O. Lerman, MD, PhD, FAHA, Chair, Theodore W. Kurtz, MD, FAHA, Rhian M. Touyz, BSc, MBCh, MSc, PhD, FAHA, David H. Ellison, MD, FAHA, Alejandro R. Chade, MD, FAHA, Steven D. Crowley, MD, FAHA, David L. Mattson, PhD, FAHA. Animal Models of Hypertension: A Scientific Statement From the American Heart Association on behalf of the American Heart Association Council on Hypertension and Council on Clinical Cardiology. *Hypertension*. 2019. Volume 73, Number 6 <https://doi.org/10.1161/HYP.0000000000000090> (in English).
10. Gavin Power, Jaume Padilla (Re)modeling high-salt diet-induced hypertension in mice. *Am J Physiol Heart Circ Physiol* 324: H470–H472, 2023. First published February 24, 2023; doi: 10.1152/ajpheart.00093.2023 (in English).
11. Pishak V.P., Vysotska V.H., Mahalias V.M., Bulik R.E., Dikal M.V., 2006, Laboratorni tvaryny v medyko-biolohichnykh eksperymentakh. Chernivtsi: Med universytet.. 350 s. (in Ukrainian).
12. Vorobel AV., Hrytsuliak B.V., Hlodan O.Ia., Khallo O.Ie, Tsytolohichna I laboratorna tekhnika i diahnostyka: navchalnyi posibnyk. Ivano-Frankivsk: Vyd-vo "Plai" TsIT Prykarpatskoho natsionalnoho universytetu imeni Vasylia Stefanyka 2013 — 164 s. (in Ukrainian).
13. Shafran L.M., Tretiakova O.V., Potapov E.A. Method for determining endothelial dysfunction. Patent for utility model No. 125773. Registered in the State Register of Patents of Ukraine for utility models on 05/25/2018. Date of publication

References

1. Krynytska I, Marushchak M, Stanovska L. A comparative study of hematological parameters between patients with essential hypertension without cardiovascular comorbidity and in combination with coronary artery disease and chronic heart failure. *Endocrine Regulations*, Vol. 59, P.95–106, 2025. doi: 10.2478/enr-2025-0011 (in English).
2. Koval SM, Snihurska IO. Arterialna hipertenzia v umovakh viiny: dosvid riznykh krain svitu. Neinfektsiini zakhvoriuvannia v period ta pislia zbroinykh konfliktiv. Za red. Chl. kor. NAMN Ukrainy, prof. HD Fadieienko. Kharkiv: Dim Reklamy, 2022. P.129-145 (in Ukrainian).
3. Biloklytska G.F., Kopchak O.V. New mechanisms of pathogenesis of generalized periodontitis in cardiovascular pathology. *Dentistry. Aesthetics. Innovations*. 2017, №1. P.22-31 (in Ukrainian).
4. Xu S., HuB., Dong 192T. et. al. Alleviate

- of information on the issuance of the patent and bulletin number: 05/25/2018. (in Ukrainian).
14. Shafran L.M., Potapov E.A., Leonova D.I., Tyurin O.V., Popov A.Yu., Gotsulsky V.Ya. Patent for invention No. 106268 "Method for detecting early apoptosis". Registered in the State Register of Patents of Ukraine for Inventions on 08/11/2014. Date of publication of information on the issuance of the patent and bulletin number: 08/11/2014, Bulletin No. 15 (in Ukrainian).
15. Tretyakova O. V. Chemical safety of polymeric materials for transport purposes application as a toxicological and hygienic problem. — Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. The dissertation for obtaining the scientific degree of the doctor of biological sciences in the specialty 14.02.01 — hygiene and professional pathology. — State Enterprise "Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of the Ministry of Health of Ukraine", Odessa, 2018. (in Ukrainian).
16. Antomonov M. Yu., Korobeinikov H. V., Khmelnytska I. V., Kharkovliuk-Balagina N. V., Matematychni metody obroblyennia ta modeliuvannia rezultativ eksperymentalnykh doslidzhen: navch. Posibnyk. K.: NUFVSU, vyd-vo «Olimpiiska lit.», 2021. — 216 s. (in Ukrainian)
15. Tretyakova O. V. Chemical safety of polymeric materials for transport purposes application as a toxicological and hygienic problem. — Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. The dissertation for obtaining the scientific degree of the doctor of biological sciences in the specialty

*Вперше надійшла до редакції 03.06.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 611.018.74:616.65-002

DOI: <https://zenodo.org/records/17218992>

ЗАПАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ В МЕХАНІЗМІ ФОРМУВАННЯ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРПЛАЗІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ

Люлько С. В.¹, Савицький І. В.¹, Єрмоменко Р. Ф.²

¹ПЗВО «Міжнародна академія екології та медицини», м. Київ

²Національний фармацевтичний університет, м. Харків
prof_s.i.v@ukr.net.

INFLAMMATORY COMPONENT IN THE MECHANISM OF FORMATION OF BENIGN PROSTATE HYPERPLASIA

Lul'ko S. V.¹, Savytskyi I. V.¹, Yeromenko R. F.²

¹International Academy of Ecology and Medicine, Kyiv;

National University of Pharmacy, Kharkiv; *prof_s.i.v@ukr.net.*

Summary/Резюме

Chronic prostatitis and benign prostatic hyperplasia are considered the most common diseases in men of the above-mentioned age and older. To date, the results of studies on the involvement of the inflammatory component in the mechanisms of formation of benign prostatic hyperplasia are quite controversial. The *goal* was to study changes in acute phase indicators in rats with experimental benign prostatic hyperplasia. Research materials and methods. The research was conducted on 30 white sexually mature male rats, which were divided into 2 groups: 1 group – intact animals, 2 group – rats with experimental benign prostatic hyperplasia, the model of which was based on sulphuride-induced prostatic hyperplasia. Studies of indicators characterizing the inflammatory component were carried out using generally accepted methods. Research results. It was established that the inflammatory process is universal and one of the key in the further development of BPH. The worsening of the pathological process correlates with the severity of chronic inflammation, leading to hyperproliferative processes. In rats with simulated BPH, a significant increase in leukocyte levels was observed by 2.6 times compared to intact animals, and ESR - by 3.0 times, respectively. The study of acute phase indicators allowed us to establish a significant increase in CRP levels by 5.1 times and IL-1β - by 3.6 times (p<0.05) compared to intact animals. Thus, the development of BPH correlates with the

development of the inflammatory component and is explained by the increase in pro-inflammatory markers.

Conclusions. Elevated ESR, leukocyte count, CRP and IL-1 β levels indicate the involvement of the inflammatory component in the formation of benign prostatic hyperplasia, and the course of the pathological process correlates with the severity of chronic inflammation, leading to hyperproliferative processes.

Key words: *benign prostatic hyperplasia, inflammation, prostate gland, pathogenesis.*

Хронічний простатит та доброякісна гіперплазія передміхурової залози вважаються найбільш поширеними захворюваннями у чоловіків зазначеного віку та більш старшого віку. На сьогодні результати досліджень щодо залученості запального компонента в механізмах формування доброякісної гіперплазії передміхурової залози досить суперечливі. *Мета* – було вивчення змін гострофазових показників у щурів із експериментальною доброякісною гіперплазією передміхурової залози. *Матеріали та методи дослідження.* Дослідження проводили на 30 білих статевозрілих щурах-самцях, які були розподілені на 2 групи: 1 група – інтактні тварини, 2 група – щури із експериментальною доброякісною гіперплазією передміхурової залози, модель якої базувалася на сульпірид-індукованій гіперплазії передміхурової залози. Дослідження показників, що характеризують запальний компонент, проводили за загальноприйнятими методиками. *Результати дослідження.* Встановлено, що запальний процес є універсальним і одним із ключових в подальшому розвитку ДГПЗ. Погіршення протікання патологічного процесу корелює з тяжкістю перебігу хронічного запалення, що веде до гіперпроліферативних процесів. У щурів зі змодельованою ДГПЗ спостерігалось достовірне підвищення рівня лейкоцитів в 2,6 разів порівняно з інтактними тваринами, а ШОЕ – в 3,0 рази відповідно. Вивчення гострофазових показників дозволило встановити достовірне підвищення рівня СРБ в 5,1 разів та ІЛ-1 β – в 3,6 разів ($p < 0,05$) порівняно з інтактними тваринами. Отже, розвиток ДГПЗ корелює з розвитком запального компонента та пояснюється ростом прозапальних маркерів.

Висновки. Підвищений рівень ШОЕ, кількості лейкоцитів, рівня СРБ та ІЛ-1 β свідчить про залученість запального компонента в формування доброякісної гіперплазії передміхурової залози, а протікання патологічного процесу корелює з тяжкістю перебігу хронічного запалення, що веде до гіперпроліферативних процесів

Ключові слова: *доброякісна гіперплазія передміхурової залози, запалення, передміхурова залоза, патогенез.*

Вступ

Різке зростання реєстрації захворювань передміхурової залози (ПЗ) є реаліями сучасної медичної галузі, особливо у віковій категорії чоловіків після 50 років. Хронічний простатит (ХП) та доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ) вважаються найбільш поширеними захворюваннями у чоловіків зазначеного віку та більш старшого віку. Останні дослідження у пацієнтів з ДГПЗ свідчать про наявність ознак запалення в більше ніж 40 % випадків. Аналіз бактеріальної колонізації в тканинах ПЗ, при початкових стад-

іях ДГПЗ також має високу кореляцію із хронічним запаленням [1, 2]. Однак результати досліджень щодо змін з боку функціональної активності ендотелію практично відсутні.

Гістологічна картина ДГПЗ характеризується збільшенням епітеліального пулу та стромального компонента (колагену та гладком'язових елементів) у парауретральні ділянки. Окрім гіпертрофічного компонента в тканинах ПЗ хворих на ДГПЗ існує запальний компонент, який може бути результатом попереднього інфікування з формуванням вогнищ запалення або підсилюватися за рахунок об-

структивних явищ, які спричинені виникненням вогнищевої гіпертрофії тканини. Деякі автори вважають, що запалення ПЗ може бути важливим універсальним фактором, який впливає на збільшення її об'єму та прогресування симптомів нижніх сечових шляхів, а також погіршує активність тканинного росту ПЗ (гіперплазії) [2, 3, 4]. Тому доцільним було вивчення маркерів запального процесу та їх залученість в прогресуванні ДГПЗ.

Тому **метою нашої роботи** – було проведено вивчення гострофазових показників: кількості лейкоцитів, рівень швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ), С-реактивний білок (СРБ) та інтерлейкін-1b (ІЛ-1b) за умов експериментальної ДГПЗ.

Матеріали та методи дослідження

Дослідження проводили на 30 білих статевозрілих щурах-самцях, які були розподілені на 2 групи:

- 1 група (n=6) – інтактні тварини (щури, які перебували на стандартному водному раціоні та харчуванні);
- 2 група (n=24) – щури із експериментальною ДГПЗ.

З метою детального дослідження патогенетичних ланок ДГПЗ було обрано модель сульпірид-індукованої гіперплазії ПЗ. Дослідження проведені білих нелінійних самцях щурів віком 9–11 міс. та середньою масою тіла 320–360 г. Модель сульпірид-індукованої гіперплазії ПЗ відтворювали внутрішньочеревним введенням 5 % розчину сульпіриду дозою 40 мг/кг щоденно впродовж 31 доби. На 32 добу розпочиналося введення препаратів у лікувальному режимі. Виведення тварин усіх груп з експерименту було проведено на 52 добу шляхом швидкої декапітації [5].

Дослідження гострофазових маркерів запального процесу включало вивчення кількості лейкоцитів, рівень ШОЕ та СРБ, а також ІЛ-1b.

Кількість лейкоцитів, рівень ШОЕ та СРБ вивчали за допомогою загальноприйнятих методик [6]. Концентрацію ІЛ-

1b визначали за набором реагентів «MyBioSource» ELISA Kits (США) для кількісного визначення в біологічних рідинах і гомогенатах органів.

При роботі з тваринами дотримувалися Міжнародного кодексу медичної етики (Венеція, 1983), «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються з експериментальними та іншими науковими цілями» (Страсбург, 1986), Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 440-IX від 14.01.2020 р. [7]

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою програми «Statistica 10.0». Вірогідність відмінностей між показниками контрольної та дослідних груп визначали за критеріями Стьюдента та Фішера. Рівень достовірності приймали при $p < 0,05$ [8].

Результати та їх обговорення

Встановлено, що у щурів зі змодельованою сульпірид-індукованою гіперплазією ПЗ рівень лейкоцитів підвищувався в 2,6 разів ($p < 0,05$) ($25,2 \pm 1,8 \cdot 10^9/\text{л}$ проти $9,6 \pm 0,66 \cdot 10^9/\text{л}$) порівняно з інтактними тваринами. В свою чергу, рівень ШОЕ також достовірно підвищувався в 3,0 рази ($p < 0,05$) ($24,3 \pm 1,6 \cdot 10^9/\text{л}$ проти $8,2 \pm 0,91 \cdot 10^9/\text{л}$) відповідно.

Рівень СРБ в сироватці крові щурів зі змодельованою патологією підвищувався в 5,1 разів ($p < 0,05$) порівняно з інтактними тваринами, а ІЛ-1b – в 3,6 разів ($p < 0,05$) відповідно.

Згідно з сучасними поглядами, при хронічному запаленні в тканинах простати створюється порочне коло: запальні клітини стимулюють ріст власних клітин простати за допомогою секреції цитокінів; простатичні клітини також сприяють надмірній секреції прозапальних факторів, що призводить до подальшої прогресії росту ПЗ. З іншого боку, метаболічні фактори та зміни балансу статевих гормонів діють синергічно та беруть участь в патогенезі ДГПЗ. Дисліпідемія, гормональний дисбаланс, як правило, пов'язаний зі зниженням рівня Т, ініціюють запалення

Рис. 1. Вивчення рівня лейкоцитів в периферичній крові та ШОЕ у щурів за умов сульпірид-індукованої гіперплазії ПЗ, $X \pm S_x$

Примітки:

1. n — кількість експериментальних тварин в кожній групі;
2. * — $p < 0,05$ порівняно із інтактними тваринами.

Рис. 2. Вивчення гострофазових показників у щурів за умов сульпірид-індукованої гіперплазії ПЗ, $X \pm S_x$

Примітки:

1. n — кількість експериментальних тварин в кожній групі;
2. * — $p < 0,05$ порівняно із інтактними тваринами.

лення ПЗ, тим самим стимулюючи проліферативні процеси в тканинах простати і підтримуючи клінічну маніфестацію, що в подальшому веде до незворотних змін [9, 10].

Загальновідомо, що СРБ є класичним маркером запалення, однак не є специфічним показником, що відображає стан ПЗ [9]. Згідно з останніми проведеними даними, високий рівень СРБ може виступати предиктором розвитку ускладнень на тлі ДГПЗ, зокрема відмічається гіперактивність сечового міхура та тяжкість протікання симптомів нижніх сечових шляхів.

Висновки

Встановлено, що запальний процес є універсальним і одним із ключових в подальшому розвитку ДГПЗ. Погіршення протікання патологічного процесу корелює з тяжкістю перебігу хронічного запалення, що веде до гіперпроліферативних процесів. У щурів зі змодельованою ДГПЗ спостерігалось достовірне підвищення

рівня лейкоцитів в 2,6 разів ($p < 0,05$) порівняно з інтактними тваринами, а ШОЕ – в 3,0 рази ($p < 0,05$) відповідно. Вивчення гострофазових показників дозволило встановити достовірне підвищення рівня СРБ в 5,1 разів ($p < 0,05$) та ІЛ-1b – в 3,6 разів ($p < 0,05$) порівняно з інтактними тваринами. Отже, розвиток ДГПЗ корелює з розвитком запального компоненту та пояснюється ростом прозапальних маркерів.

Фінансування: Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці: Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України» (протокол № 4 від 16.05.2023 р.)

Конфлікт інтересів: Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Література/ References

1. Горпиченко І. І., Гурженко Ю. М., Спиридоненко В. В. Сучасні дані про вплив хронічного запалення в патогенезі доброякісної гіперплазії передміхурової залози і раку передміхурової залози. *Здоров'я чоловіка*. 2014. № 4. С. 91–94. [Gorpychenko I. I., Gurzhenko Yu. M., Spiridonenko V. V. Current data on the influence of chronic inflammation in the pathogenesis of benign prostatic hyperplasia and prostate cancer. *Men's health*. 2014. No. 4. P. 91–94].
2. Lloyd G. L., Marks J. M., Ricke W. A. Benign Prostatic Hyperplasia and Lower Urinary Tract Symptoms: What Is the Role and Significance of Inflammation? *Current urology reports*. 2019. Vol. 20 (9). P. 54.
3. Phua T. J. The Etiology and Pathophysiology Genesis of Benign Prostatic Hyperplasia and Prostate Cancer: A New Perspective. *Medicines (Basel, Switzerland)*. 2021. Vol. 8(6). P. 30.
4. Madersbacher S., Sampson N., Culig Z. Pathophysiology of Benign Prostatic Hyperplasia and Benign Prostatic Enlargement: A Mini-Review. *Gerontology*. 2019. Vol. 65(5). P. 458–464.
5. Доклінічні дослідження лікарських засобів : метод. рек. / за ред. чл.-кор. НАМН України, акад. О. В. Стефанова. К. : Авіценна, 2001. 528 с. [Doclinical investigation of medicines: metod. reccom. / by redaction of member-cor. National Academy of Sciences of Ukraine, Acad. O. V. Stefanov. K.: Avicenna, 2001. 528 p.]
6. Клінічна лабораторна діагностика: навчальний посібник / Б. Д. Луцик, Л. Є. Лаповець, Г. Б. Лебедь та ін.; під ред. Б. Д. Луцика. – 2-е вид. К.: Медицина, 2018. 288 с. [Clinical laboratory diagnostics: a study guide / B. D. Lutsik, L. E. Lapovets, G. B. Lebed, etc.; under the editorship B. D. Lutsyk. - 2nd edition. K.: Medicine, 2018. 288 p.]
7. Резніков О. Г., Соловйов А. І., Стефанов О. В. Біотична експертиза доклінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах: метод. рекомендації. *Вісник фармакології і фармації*. 2006. № 7. С. 47–61. [Reznikov O. G., Solovyov A. I., Stefanov O. V. Biotic examination of preclinical and other scientific studies performed on animals: method. recommendations *Herald of pharmacology and pharmacy*. 2006. Vol. 7. P. 47–61.]
8. Атраментова Л. О., Утевська О. М. Статистичні методи в біології. Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. 288 с. [Atramentova L. O., Utevska O. M. Statistical methods in biology. H.: KHNU named after V. N. Karazina, 2007. 288 p.]
9. Role of chronic inflammation as a predictor of upstanding/Upgrading in prostate cancer: finding a new group eligible for active surveillance / M. R. Nowroozi, M. Ayati, E. Amini et al. *Urology Journal*. 2020. Vol. 17 (4). P. 370–373.
10. The role of inflammation in lower urinary tract symptoms (LUTS) due to benign prostatic hyperplasia (BPH) and its potential impact on medical therapy / V. Ficarra, M. Rossanese, M. Zazzara et al. *Current Urology Reports*. 2014. Vol. 15 (12). P. 463.

*Вперше надійшла до редакції 28.04.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.37-092.9: 612.821.3: 577.118

DOI: <https://zenodo.org/records/17219002>

THE INFLUENCE OF CHRONIC STRESS ON THE CONTENT OF ESSENTIAL MACRO- AND MICRO-ELEMENTS IN THE BLOOD SERUM AND PANCREAS OF FEMALE RATS AND THEIR OFFSPRING

Pavlova O.O., Sirenko V.A.
Kharkiv National Medical University
e-mail: slegg@i.ua

ВПЛИВ ХРОНІЧНОГО СТРЕСУ НА ВМІСТ НЕОБХІДНИХ МАКРО- ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ТА ПІДШЛУНКОВІЙ ЗАЛОЗІ САМОК ЩУРІВ ТА ЇХНЬОГО ПОТОМСТВА

Павлова О.О., Сіренко В.А.
Харківський національний медичний університет
e-mail: slegg@i.ua

Summary/ Резюме

We studied the dynamics of the content of macro- and microelements in the blood serum and pancreatic tissue of female rats that were exposed to experimentally induced combined chronic stress during pregnancy and prenatal stress in their offspring. The rats of the study group were kept daily in special individual cages-pencils in a state of prolonged, varying in time, immobilization, each time the animals were sorted into different cages and the diet was changed, which caused additional stress. Offspring from both study and control groups received balanced nutrition and were housed in standard vivarium conditions. Serum and pancreatic homogenate levels of Ca, Fe, Mg, Zn, and Cu were determined spectrophotometrically using a Stat Fax biochemical analyzer. Statistical analysis was performed using Microsoft Excel-2003, Biostat.exe-2008, and STATISTICA-10. Induced by combined chronic stress, the imbalance of macro- and microelements in different (intracellular and extracellular) sectors of organs and blood serum is accompanied by heterogeneity of changes in the content of macro- and microelements, with a tendency to reduce the content of Ca, Mg and Zn in the pancreatic homogenate, which does not coincide with the dynamics of the content of the corresponding indicators in blood serum. These disruptions are likely linked to a complex neurohumoral response to chronic stress, including increased stress hormone production and altered neurotransmitter ratios, contributing to organ damage, particularly in the pancreas, and potentially predisposing the animals to chronic pancreatitis.

Key words: *chronic combined stress, macro- and microelements, pancreas, blood serum, rats.*

Вивчали динаміку вмісту макро- і мікро елементів у сироватці крові і тканині підшлункової залози щурів-самиць, що перебували протягом вагітності під впливом експериментально викликаного комбінованого хронічного стресу і пренатального — у їх нащадків. Щури групи дослідження перебували щодня у спеціальних індивідуальних клітках-пеналах в стані тривалої, різної за часом іммобілізації, кожен раз тварин сортували до різних кліток і змінювали режим харчування, що викликало додаткове стресування. Потомство як дослідної, так і контрольної груп отримувало збалансова-

не харчування та містилося в стандартних умовах віварію. Спектрофотометрично на біохімічному аналізаторі Stat Fax (США) в сироватці крові і гомогенаті підшлунковій залозі за допомогою відповідних наборів реагентів визначали рівень Ca, Fe, Mg (при довжині хвилі 540 нм), Zn (при довжині хвилі 550 нм), Cu (при довжині хвилі 580 нм). Статистичну обробку отриманих результатів проводили з використанням пакету аналізу програми Microsoft Excel-2003, комп'ютерної програми Biostat.exe-2008 та STATISTICA-10. Індукований комбінованим хронічним стресом дисбаланс макро- і мікро елементів в різних (внутрішньоклітинному і зовнішньоклітинному) секторах органів і сироватці крові, супроводжується неоднорідністю змін вмісту макро- і мікро елементів, з тенденцією до зниження вмісту Ca, Mg і Zn в гомогенаті підшлункової залози, що не співпадає з динамікою вмісту відповідних показників в сироватці крові. Вищенаведені порушення виникають під час реалізації складної нейрогуморальної відповіді організму на комбінований хронічний стрес (збільшення продукції стресових гормонів, порушення співвідношення нейромедіаторів), що сприяє активації механізмів ушкодження органів і тканин, в тому числі підшлункової залози, і стає передумовою розвитку хронічного панкреатиту у тварин в подальшому.

Ключові слова: хронічний комбінований стрес, макро- і мікро елементи, підшлункова залоза, сироватка крові, щури.

Introduction

The high pace and tension of life experienced by modern people in connection with responsible work, mental overload, instability of the social situation, uncertainty about the future, often leads to the development of chronic stress and neuroses, which are characterized by a violation of the management of the functioning of internal organs, primarily the digestive organs [1], posing a threat to health and life [2]. The mechanisms of adaptation to social stress and its numerous manifestations in young people are not yet sufficiently developed, and in the elderly and the elderly — they are exhausted. Therefore, it is precisely for young people that the increase in cases of acute pancreatitis associated not only with the action of alimentary factors is more characteristic. Under conditions of varying duration of experimental stress in rats, structural changes in the acinar part of the pancreas, vacuolar dystrophy of the cytoplasm, destruction, and fragmentation of the plasma membranes of acinar cells were detected, which contribute to the entry of secretory granules containing pancreatic enzymes into the interstitial space. It has been proven that intermittent stress leads to a decrease in the number of β -cells and an

increase in β -cells in the pancreatic tissue of rats, while chronic stress leads to an increase in corticosterone levels against the background of a decrease in somatotropic and adrenocorticotropic hormones, which leads to damage to β -cells of the pancreas and, as a result, to a decrease in insulin levels and an increase in glucose levels [3, 4].

Prenatal stress due to maternal glucocorticoids. [5] negatively affects not only the physical development but also the structure of the pancreas of newborn rats, where a decrease in the number of endocrinocytes in the islet apparatus is observed, leading to hypoglycemia. Currently, the literature is actively considering the impact of macro- and microelements on the functioning of the body of adults and children [6,7,8,9]. Vital microelements include iron (Fe), zinc (Zn), copper (Cu), manganese (Mn), molybdenum (Mo), cobalt (Co), chromium (Cr), selenium (Se), and iodine (I). Deficiency of Cu, Fe, and Zn can disrupt the balance of almost all metabolic processes in the body [10]. while maintaining biological activity even in very low concentrations, at the same time, in elevated concentrations, even essential microelements can have a toxic effect [11,12]. Macro- and microelements are

enzyme activators. They support the spatial configuration of enzymes in which catalytic activity is manifested [11,13]. Mineral elements (Zn, Mg, Se, flavonoids) can bind free radicals directly, blocking the activation of oxidative processes.

The lack of Fe and Zn in the body affects the processes of proliferation and differentiation of immune system cells, reducing the activity of lipid peroxidation (LPO) due to increased SOD activity [14, 15, 16, 17], which is sufficient to significantly increase the risk of complicated viral, microbial and parasitic infections. The cations K⁺, Na⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, and Cl⁻ anions formed during the dissociation of carbonic and phosphoric acids are also important for the body's vital processes [18,19,20,21]. They affect the state of proteins, the function of membrane excitability, muscle contraction, and energy accumulation [22], and participate in maintaining acid-base balance, osmotic pressure of the cytoplasm and other biological fluids, i.e., they are essential in maintaining homeostasis of the internal environment.

Zn and Cu deficiency cause numerous nonspecific general shifts in metabolism [23,24]. Most metalloenzymes (including antioxidants) require Zn as a catalyst and many transcription factors to maintain their structural integrity. Zn is necessary for the normal production and storage of insulin in β -cells of the pancreas, it exhibits insulinomimetic and antidiabetic effects [15,26]. There is evidence that during stress in adult rats, the accumulation of Zn in cells correlates with an increase in corticosterone and corticotropin in the blood and vice versa; a decrease in the concentration of Zn in cells is accompanied by a decrease in the level of these hormones [26]. It is necessary for the development and functioning of T-lymphocytes, the normal process of ovulation, embryo-, morpho- and angiogenesis, remodeling of the cell matrix, cell migration, axonal growth, wound healing. In the CNS, Zn plays the role of a neurotransmitter and neuromodulator.

However, like glutamate and Ca, excessive Zn content can be responsible for neuronal death. Depending on the concentration, it can cause apoptosis or necrosis (brain ischemia).

Cu is an important component of various enzymes, including the one necessary for neutralizing free radicals Cu-Zn-SOD [17]. However, above-normal content, especially Cu due to its redox properties, can cause the appearance of highly toxic reactive oxygen species and cause severe oxidative damage to organs and tissues, including pancreatic acinar cells [25,26].

Magnesium (Mg), the second most abundant intracellular cation and a cofactor for over 300 enzymes, is crucial for various cellular processes. The Mg-ATP complex serves as a substrate for ATP-dependent enzymes like cyclases and protein kinases. Mg is essential for synthesizing and maintaining the structure of nucleic acids, proteins, and ribosomes; it also modulates excitable membrane permeability and electrical potential, acts as a calcium antagonist, and stimulates cholecystokinin production. Furthermore, Mg reduces blood glucose levels and oxidative stress, and it improves metabolism in rats with type 2 diabetes induced by high-fat diets.

Ca, the most abundant element in the human body, exhibits increased absorption during growth, pregnancy, lactation, and dietary deficiency. Its significant role in cell regulation stems from the steep concentration gradient across the plasma membrane. Ca's functions include skeletal mineralization, cell division, motility, excitation, muscle contraction, secretion, and platelet aggregation, influencing blood clotting. Excess Ca induces apoptosis and cell damage. In hyperglycemia, Ca stimulates insulin secretion but also triggers apoptosis in pancreatic β -cells, potentially leading to apoptosis and necrosis in acinar cells [17, 18, 20]. Literature analysis reveals that the issue of the influence of stress factors on the state of the pancreas is relevant since many aspects of the

pathogenesis of pancreatic damage in female rats and their offspring remain insufficiently understood. In particular, this concerns issues regarding the balance of macro- and microelements in pancreatic tissue and in the blood serum of animals since this may make a negative contribution to maintaining functional and morphological changes in the pancreas. In female rats and their offspring, caused by the effect of stress on the female during pregnancy, the answers to these questions have important medical and social significance, and the new data obtained in the experiment can become the theoretical basis for the development of measures to prevent pancreatic damage, which indicates the relevance and importance of scientific developments in this area.

The study aimed to determine the characteristics of the macro- and microelements content in the blood serum and pancreatic homogenate of female rats and their offspring under chronic combined stress during pregnancy.

Research methods and materials

Female rats were divided into two experimental groups and one control group (K-group). The C-group rats were maintained in comfortable conditions and fed a balanced diet for the duration of the experiment (30 ± 1.1 days). To induce stress the rats of the study group were placed daily in special individual cages-pencils in a state of prolonged, varying in time (which makes it impossible for them to adapt) immobilization for 47.0 ± 6.1 , after which the animals were returned to standard, but different cages each time, and the diet was changed, causing additional stress. Offspring from both study and control groups received balanced nutrition and were housed in standard vivarium conditions. Rats were removed from the experiment at birth and at one month of age.

Experiments on animals were conducted in accordance with the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals (Strasbourg, 1986, revised 2006),

Ukrainian Law No. 3447-IV, Articles 26, 31 "On the Protection of Animals from Cruelty to Animals," "General Ethical Principles of Experiments on Animals" (V National Congress on Bioethics, Kiev, 2013), EU Directive 2010/63/EU, and the Council of Europe Convention ETS123, adhering to all relevant ethical norms and standards for biomedical research.

Serum and pancreatic homogenate macro- and microelement content was determined spectrophotometrically using a Stat Fax biochemical analyzer and reagent kits from Filisit-Diagnostics (Dnipro) and DAC-Spectro-Med (Moldova). Specifically, Ca (540 nm; glyoxalbis- (2-oxyvinyl) (o-cresolphthalein complex)), Fe (540 nm; bathophenanthroline), and Mg (540 nm; titanium yellow) were measured using Filisit-Diagnostics kits. Zn (550 nm; 2- (5-bromo-2-pyridulazo-7- (N-propyl-N-sulfopropylamino)-phenol)) and Cu (580 nm; 4- (3,5-dibromo-2-pyridyl-4-ethyl-4-sulfopropylaniline)) were measured using DAC-Spectro-Med kits. Statistical analysis (Microsoft Excel-2003, Biostat.exe-2008, STATISTICA-10) involved one-way ANOVA and Mann-Whitney U tests to assess differences between groups, with significance set at $p < 0.05$.

Results and discussion

When modeling chronic stress in female rats of the study group, a decrease in the content of Ca, Mg, Zn and Cu was found in the pancreatic tissue (by 41.5 %, 40.0 %, 25.6 % and 26.7 % ($p < 0.01$) respectively) (Table 1), while the level of Fe was slightly increased (by 7.4 %, $p > 0.05$). The Ca/Mg ratio indicator almost does not differ from the average statistical value in the control group, which indicates the balance of their effects. In the blood serum of animals in the study group, less pronounced changes in the balance of macro- and microelements were found than in the pancreas (Table 1). The content of Fe and Ca C was normal (38.7 % higher than the indicator in the pancreas); the content of Mg and Zn is reduced by 32.5 % and 18.8 % ($p < 0.01$) compared to the norm and higher

Macro- and microelement content in blood serum and pancreatic homogenate of female rats under chronic combined stress during pregnancy

Indicators	Female rats			
	Pancreatic homogenate (n = 7)		Blood serum (n = 7)	
	experim. gr	control	experim.gr	контроль
Ca (mg/100 g of tk. — pancreas) (mM/L — blood serum)	3,44 ± 0,36**	5,88 ± 0,15	2,4 ± 0,05 (<i>p_{pn}</i> < 0,05)	2,47 ± 0,04 (<i>p_{pn}</i> < 0,01)
Ca _{pn/s} (од.)	1,44 ± 0,14** (experim. group) 2,35 ± 0,05 (control)			
Mg (mg/100 g of tk. — pancreas) (mM/L — blood serum)	1,04 ± 0,06**	1,95 ± 0,04	0,76 ± 0,03** (<i>p_{pn}</i> < 0,01)	1,12 ± 0,02 (<i>p_{pn}</i> < 0,01)
Mg _{pn/s} (units.)	1,38 ± 0,08** (experim. group) 1,72 ± 0,04 (control)			
Ca/Mg (units)	3,33 ± 0,32	3,02 ± 0,07	3,23 ± 0,09**	2,21 ± 0,02 (<i>p_{pn}</i> < 0,01)
Fe (mg/100 g of tk. — pancreas) (μM/L — blood serum)	22,49 ± 0,74	20,94 ± 0,43	13,06 ± 0,31 (<i>p_{pn}</i> < 0,01)	13,74 ± 0,29 (<i>p_{pn}</i> < 0,01)
Fe _{p/s} (units.)	1,73 ± 0,07* (experim. group) 0,52 ± 0,04 (control)			
Zn (mg/100 g of tk. — pancreas) (μM/L — blood serum)	4,3 ± 0,17**	5,78 ± 0,13	14,76 ± 0,2** (<i>p_{pn}</i> < 0,01)	18,17 ± 0,29 (<i>p_{pn}</i> < 0,01)
Zn _{p/s} (units.)	0,29 ± 0,01 (experim. group) 0,32 ± 0,01 (control)			
Cu (mg/100 g of tk. — pancreas) (μM/L — blood serum)	5,5 ± 0,23**	7,5 ± 0,18	7,33 ± 0,26** (<i>p_{pn}</i> < 0,01)	10,68 ± 0,16 (<i>p_{pn}</i> < 0,01)
Cu _{pn/s} (units.)	0,76 ± 0,02* (experim. group) 0,69 ± 0,02 (control)			

Notes: 1. **- *p* < 0.01; * — *p* < 0.05 — comparison with the control group.
 2. *p_{pn}* — comparison with indicators in the pancreas.

than in the pancreas by 7.5 % and 6.8 % (*p* < 0.01), respectively, and the Cu level is lower than the norm by 31.3 %, which does not significantly differ from its value in the pancreas. The nature of the difference in the content of macro- and microelements in the pancreas and blood serum is clearly shown by the values of the ratio of indicators of Ca, Mg, Fe, Zn and Cu in the pancreas to those in blood serum (a decrease compared to the norm by 38.6 % and 19.7 % (*p* < 0.01) for Ca and Mg, respectively, by 8.9 % (*p* > 0.05) for Zn and an increase by 14.0 % and 10.6 % (*p* < 0.05) for Fe and Cu, respectively).

The levels of macroelements Ca and Mg were lower than the norm, but the Ca content did not differ significantly from that of the control group, while the Mg content was significantly lower (by 22.1 %). Therefore, the ratio (Ca/Mg) was 21.6 % (*p*

Table 1 < 0.01) higher than that in the control group.

In the pancreas of 1-month-old rats, changes in the content of microelements were observed, which consisted of a decrease in Zn and Cu (by 34.5 % and 8.7 % (*p* < 0.01), respectively), while the content of Fe was at a normal level (see Table 2).

In the blood serum of 1-month-old rats, the direction of deviations in the content of trace elements from the norm, except Cu, is identical to that in the pancreas, and the level of micro- and macroelements Ca,

Mg and Zn is reduced (by 13.8 %, 45.6 % and 36.0 % (*p* < 0.01) respectively), but the level of Fe was within normal limits; the content of Cu was significantly higher than that in the pancreas (by 9.7 %, *p* < 0.01), but did not differ significantly from the control. Analysis revealed significant differences in pancreatic and serum Mg and Cu levels. The Mg pancreas/serum ratio was 52.8 % higher (*p* < 0.01), while the Cu pancreas/serum ratio was 8.1 % lower (*p* < 0.01). In one-month-old offspring of chronically stressed female rats, pancreatic tissue consistently showed lower levels of Ca, Zn, and Cu, with a tendency towards lower Mg and Fe levels.

Under the influence of chronic stress in female rats and prenatal stress in their 1-month-old offspring, a decrease in the content of macro- and microelements was observed in the pancreatic tissue and blood serum. The dynamics of individual elements

Table 1 metabolic status. Low

Macro- and microelement content in blood serum and pancreatic homogenate of female rats under chronic combined stress during pregnancy

Indicators	Female rats			
	Pancreatic homogenate (n = 7)		Blood serum (n = 7)	
	experim. gr	control	experim.gr	контроль
Ca (mg/100 g of tk. — pancreas) (mM/L — blood serum)	3,44 ± 0,36**	5,88 ± 0,15	2,4 ± 0,05 (<i>p_{pn}</i> < 0,05)	2,47 ± 0,04 (<i>p_{pn}</i> < 0,01)
Ca _{pn/s} (од.)	1,44 ± 0,14** (experim. group) 2,35 ± 0,05 (control)			
Mg (mg/100 g of tk. — pancreas) (mM/L — blood serum)	1,04 ± 0,06**	1,95 ± 0,04	0,76 ± 0,03** (<i>p_{pn}</i> < 0,01)	1,12 ± 0,02 (<i>p_{pn}</i> < 0,01)
Mg _{pn/s} (units.)	1,38 ± 0,08** (experim. group) 1,72 ± 0,04 (control)			
Ca/Mg (units)	3,33 ± 0,32	3,02 ± 0,07	3,23 ± 0,09**	2,21 ± 0,02 (<i>p_{pn}</i> < 0,01)
Fe (mg/100 g of tk. — pancreas) (μM/L — blood serum)	22,49 ± 0,74	20,94 ± 0,43	13,06 ± 0,31 (<i>p_{pn}</i> < 0,01)	13,74 ± 0,29 (<i>p_{pn}</i> < 0,01)
Fe _{p/s} (units.)	1,73 ± 0,07* (experim. group) 0,52 ± 0,04 (control)			
Zn (mg/100 g of tk. — pancreas) (μM/L — blood serum)	4,3 ± 0,17**	5,78 ± 0,13	14,76 ± 0,2** (<i>p_{pn}</i> < 0,01)	18,17 ± 0,29 (<i>p_{pn}</i> < 0,01)
Zn _{p/s} (units.)	0,29 ± 0,01 (experim. group) 0,32 ± 0,01 (control)			
Cu (mg/100 g of tk. — pancreas) (μM/L — blood serum).	5,5 ± 0,23**	7,5 ± 0,18	7,33 ± 0,26** (<i>p_{pn}</i> < 0,01)	10,68 ± 0,16 (<i>p_{pn}</i> < 0,01)
Cu _{pn/s} (units.)	0,76 ± 0,02* (experim. group) 0,69 ± 0,02 (control)			

Notes: 1. **- *p* < 0.01; * — *p* < 0.05 — comparison with the control group.
2. *p_{pn}* — comparison with indicators in the pancreas.

in the pancreatic tissue and blood serum in animals in the study groups had significant differences, but in general, the number of macro- and microelements, the level of which exceeded the normal range, in the pancreatic tissue is almost the same (in 1-month-old animals 60 %), and in the blood serum of female rats and their 1-month-old offspring (changes in the level of macro- and microelements 60 % and 80 %, respectively). A characteristic feature of changes in the balance of macro- and microelements due to chronic stress in female rats and prenatal stress in their 1-month-old offspring (almost in all animals) is the low Ca, Zn, and Cu in the pancreas homogenate.

Variations in macro- and microelement levels between pancreatic tissue and blood serum suggest organ-specific regulation, precluding the use of serum element concentrations to assess pancreatic

metabolic status. Low calcium levels impair mitochondrial enzyme activity, the respiratory chain, oxygen consumption, and oxidative phosphorylation, thereby disrupting overall metabolism, hormone production, and neurotransmitter synthesis [15, 18].

Low Zn content affects the functional state of the antioxidant defense system and its ability to control the concentrations of nitrite and malonaldehyde, which can lead to damage to pancreatic B-cells [16, 21, 24, 26].

Low Cu content, taking into account its inclusion in many enzymes: cytochrome oxidase, superoxide dismutase, monoamine oxidase (catalyzes the oxidative deamination of catecholamines and serotonin), etc., can disrupt their functional activity, as a result of which protein metabolism slows down, inflammatory and autoimmune processes are supported [12, 13].

Given the critical roles of macro- and microelements in mitochondrial function, DNA/RNA replication, cell division, enzyme activity, immune response, free radical scavenging, antioxidant activity, carbohydrate (insulin secretion), lipid, and protein metabolism, hormone/neurotransmitter release, and pancreatic function (exocrine and endocrine, including enzyme activation) [9,28,29], macro- and microelement imbalances induced by chronic stress may predispose female rats and their offspring to pancreatic damage and chronic pancreatitis.

Conclusions

1. Chronic stress triggers neurogenic mechanisms involving both the central and peripheral nervous systems, resulting in imbalanced macro- and microelement levels within organs, cells, and blood serum.
2. Unlike controls, there is heterogeneity in the level of macro- and microelements changes, however, a stable trend towards a decrease in the content of Ca, Mg, and Zn in the pancreas homogenate is observed, which does not coincide with the dynamics of the content of the corresponding indicators in blood serum.
3. The macro- and microelement levels imbalance arise from a complex neurohumoral response to chronic stress, likely driven by increased stress hormone production and neurotransmitter dysregulation (acetylcholine, histamine, serotonin, dopamine). These factors activate organ and tissue damage mechanisms, particularly in the pancreas, predisposing animals to chronic pancreatitis.

References

1. Omelchenko O.E. Stress resistance of the organs of poisoning, changes in the lipid spectrum of the blood in the squints with high-calorie food, immobilization stress and their infusion. *Bulletin of problems of biology and medicine*. 2015. No 2. С. 177-81. (in Ukrainian)
2. Calafat M, Larocca L, Roca V, Hauk V, Pregi N, Nesse A, Pirez Leirys C. Vasoactive intestinal peptide inhibits TNF-alpha-induced apoptotic events in acinar cells from nonobese diabetic mice submandibular glands. *Arthritis Res Ther*. 2009. Vol. 11, No 2. P53. doi: 10.1186/ar2671. PubMed PMID: 19356238; PubMed Central PMCID: PMC2688204.
3. Gale JE, Cox HI, Qian J, Block GD, Colwell CS, Matveyenko AV. Disruption of circadian rhythms accelerates development of diabetes through pancreatic beta-cell loss and dysfunction. *J Biol Rhythms*. 2011. Vol. 26, No 5. P. 423-33. doi: 10.1177/0748730411416341. PubMed PMID: 21921296; PubMed Central PMCID: PMC3359760.
4. Wang JY, Zhu C, Qian TW, Guo H, Wang DD, Zhang F, et al. Extracts of black bean peel and pomegranate peel ameliorate oxidative stress-induced hyperglycemia in mice. *Exp Ther Med*. 2015 Vol. 9, No 1. P. 43-48. PubMed PMID: 25452774; PubMed Central PMCID: PMC4247323.
5. Mairesse J, Lesage J, Breton C, Врийант В, Hahn T, Darnaudyry M, et al. Maternal stress alters endocrine function of the fetoplacental unit in rats. *Am J Physiol Endocrinol Metab*. 2007. Vol. 292, No 6. P. 1526-33. PubMed PMID: 17264224.
6. *Макро- та мікроелементи (обмін, патологія та методи визначення): монографія./ М.В.Погорелов та ін.; Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 147 с.*
7. Campbell JD. Lifestyle, minerals and health. *Med Hypotheses*. 2001. Vol. 57, No. 5. P. 521-31. PubMed PMID: 11735305.
8. Failla ML. Trace elements and host defense: recent advances and continuing challenges. *J Nutr*. 2003. No. 133 (5 Suppl 1): 1443S-7S. doi: 10.1093/jn/133.5.1443S. Review. PubMed PMID: 12730439.
9. Н.В. Нагорна, О.В. Бордюгова, Г.В. Дубова, М.О. Цуркан Біологічна роль макро- та мікроелементів в організмі дитини. діагностика диселементозів. *Актуальні проблеми транспортної медицини*. 2010. №3.С. 99-104.
10. Vaona B, Stanzial AM, Talamini G, Bovo P, Corrocher R, Cavallini G. Serum selenium concentrations in chronic pancreatitis and controls. *Dig Liver Dis*. 2005 Vol. 37, No. 7. P.522-5. PubMed PMID: 15975540.
11. Бедзай, А. О. Хімічні елементи в організмі людини, їх значення та вплив на біологічні процеси (огляд літератури). *Буковинський медичний вісник*. 2019. №4 (92): С. 179-184. DOI: <https://doi.org/10.24061/2413-37.XXIII.4.92.2019.108>
12. Горобець, А. О. Вітаміни і мікроелементи як специфічні регулятори фізіологічних та метаболічних процесів в організмі дітей та підлітків. *Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics*. 2019. №4 (80). С. 75-92; doi 10.15574/PP.2019.80.75
13. Hdnsh, R, Ralf R. Mendel. Physiological functions of mineral micronutrients (cu, Zn, Mn, Fe, Ni, Mo, B, cl). *Current opinion in plant biology*. 2009. Vol. 12, No. 3: С. 259-266.
14. Вopanna S, Nayak B, Prakash S, Shalimar, Mahapatra SJ, Garg PK. Increased oxidative stress and deficient antioxidant levels may be involved in the pathogenesis of idiopathic recurrent acute pancreatitis. *Pancreatology*. 2017. Vol. 17, No. 4. P. 529-533. doi: 10.1016/j.pan.2017.06.009. PubMed PMID: 28687456

15. Gerasimenko J.V, Gerasimenko O.V, Petersen O.H. The role of Ca²⁺ in the pathophysiology of pancreatitis. *J Physiol*. 2014. Vol. 592, No. 2. P. 269-80. doi: 10.1113/jphysiol.2013.261784. Epub 2013 Jul 29.
16. Girish BN, Rajesh G, Vaidyanathan K, Balakrishnan V. Zinc status in chronic pancreatitis and its relationship with exocrine and endocrine insufficiency. *JOP*. 2009. Vol. 10, No. 6. P.651-6. PubMed PMID: 19890187.
17. Ighodaro, O.M. Akinloye. O.A First line defence antioxidants-superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and glutathione peroxidase (GPX): Their fundamental role in the entire antioxidant defence grid, *Alexandria Journal of Medicine*, 2018. Vol. 54. No. 4. P. 287-293.
18. Frick TW. The role of calcium in acute pancreatitis. *Surgery*. 2012. Vol. 152, No. 3. P. 157-163. doi: 10.1016/j.surg.2012.05.013. PubMed PMID: 22906890.
19. Kim JY, Kim KH, Lee JA, Namkung W, Sun AQ, Ananthanarayanan M, et al. Transporter-mediated bile acid uptake causes Ca²⁺-dependent cell death in rat pancreatic acinar cells. *Gastroenterology*. 2002. Vol. 122, No. 7. P.1941-1953. PubMed PMID: 12055600.
20. Sutton R, Petersen OH, Pandol SJ. Pancreatitis and calcium signalling: report of an international workshop. *Pancreas*. 2008. Vol.36, No. 4. P.1-14. doi: 10.1097/MPA.0b013e3181675010. Review. PubMed PMID: 18437073.
21. Joshi, Amit, et al. Review article on molecular mechanism of regulation of hypertension by macro-elements (Na, K, Ca and Mg), micro-elements/trace metals (Zn and Cu) and toxic elements (Pb and As). *Biological Trace Element Research*. 2024. Vol. 202, No.4. P. 1477-1502.
22. Ermakov, V. V., and L. N. Jovanovix. Biological role of trace elements and viral pathologies. *Geochemistry International*. 2022. Vol. 60. No. 2. P. 137-153.
23. Шадрін ОГ, Гайдучик ГА. Оптимізація терапії гастроінтестинальних розладів при харчовій непереносимості у дітей раннього віку. *Здоров'я дитини*. 2016. № 3. С. 11-15.
24. Prasad AS. Zinc in human health: effect of zinc on immune cells. *Mol Med*. 2008. Vol. 14, No. 5-6. P. 353-357.
25. Gjørup I, Petronijevic L, Rubinstein E, Andersen B, Worning H, Burcharth F. Pancreatic secretion of zinc and copper in normal subjects and in patients with chronic pancreatitis. *Digestion*. 1991 Vol.49, No.3. C.161-166. PubMed PMID: 1722763.
26. Jayawardena R, Ranasinghe P, Galappathy P, Malkanthi R, Constantine G, Katulanda P. Effects of zinc supplementation on diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. *Diabetol Metab Syndr*. 2012. Vol. 4. No.1. P.4-13. doi: 10.1186/1758-5996-4-13. PubMed PMID: 22515411; PubMed Central PMCID: PMC3407731.
27. Sharipovna, N. F., Eshmamatovna, D. N., Norbekovich, T. B., Oblakulovich, K. S., & Abduraimovich, A. Z. Biological role of microelements and their content in epidermal formations. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 2021. Vol. 8, No. 2. P. 1675-1687.
28. Lungu, Ionut-lulian, et al. A review of essential microelements in the immune system. *International Journal of Immunology*. 2022. Vol. 10, No.1. P. 1-4. doi: 10.11648/j.iji.20221001.11

References

1. Omelchenko O.E. *Stress resistance of the organs of poisoning, changes in the lipid spectrum of the blood in the squints with high-calorie food, immobilization stress and their infusion*. *Bulletin of problems of biology and medicine*. 2015. No 2. C. 177-81. (in Ukrainian)
6. *Macro- and microelements (exchange, pathology and methods of determination): monograph*. / M.V. Pogorelov et al.; Sumy: Publishing house of SumDU, 2010. 147 p. (in Ukrainian)
9. Nagorna N.V., Bordyugova O.V., Dubova G.V., Tsurkan M.O. *Biological role of macro- and microelements in the child's body. Diagnosis of dyselementosis*. *Current problems of transport medicine*. 2010. No. 3. pp. 99-104.. (in Ukrainian)
11. Bedzai, A. O. *Chemical elements in the human body, their significance and impact on biological processes (literature review)*. *Bukovynskyi medychny visnyk*. 2019. Vol 4, No. 92. pp. 179-184. DOI: <https://doi.org/10.24061/2413-37.XXIII.4.92.2019.108>. (in Ukrainian)
12. Gorobets, A. O. *Vitamins and trace elements as specific regulators of physiological and metabolic processes in the body of children and adolescents*. *Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics*. 2019. Vol. 80. No 4, pp. 75-92; doi 10.15574/PP.2019.80.75. (in Ukrainian).
23. Shadrin OG, Gaiduchyk GA. *Optimization of therapy of gastrointestinal disorders in food intolerance in young children*. *Child Health*. 2016. No. 3. pp. 11-15.. (in Ukrainian).

Вперше надійшла до редакції 03.05.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.896-005.57

DOI: <https://zenodo.org/records/17219005>

ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ У ДІТЕЙ ІЗ РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ

*Донець О.Ю., Опря Є.В., Белогрудова К.К., Фучеджі В.Д.,
Морванюк Г.В., Пєнова І.К.*

*Одеський національний медичний університет
e-mail: yoprya@yahoo.com*

COMMUNICATION FEATURES IN CHILDREN WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS

*Donets O.Yu., Oprya Ye.V., Bielohrudova K.K., Fuchedzhi V.D.,
Morvaniuk H.V., Pienova I.K.*

Odessa National Medical University

Summary/Резюме

The paper discusses the issues of verbal and non-verbal communication in children with autism spectrum disorders (ASD), a diverse group of mental states related to neuropsychic development disorders, characterized by difficulties in social interaction, communication, and atypical patterns of activities and behaviors, with difficulties in transitioning from one activity to another, a focus on details, and unusual reactions to emotions. The relevance of studying the communication features in children suffering from ASD is due to the importance of enhancing the effectiveness of early diagnosis of these disorders for timely psychological and educational correction of symptoms in children. The article provides a review analysis of the literature over the past 10 years with the aim of systematizing information on communication impairments related to ASD. Systematized features of the development of communication skills in children with ASD compared to healthy children and the characteristics of language and speech, the revealed communication features of such children, which should be used for the development of recommendations for the timely diagnosis of these disorders.

Key words: *autism spectrum disorders, autism, diagnosis, communication..*

У роботі розглянуто питання особливостей вербальної та невербальної комунікації у дітей із розладами аутистичного спектру (РАС), різноманітної групи психічних станів, що відносяться до порушень нейропсихічного розвитку та характеризуються труднощами із соціальною взаємодією, спілкуванням та нетиповими моделями діяльності та поведінки з труднощами з переходом від одного виду діяльності до іншого, зосередженістю на деталях і незвичними реакціями на емоції. Актуальність вивчення особливостей спілкування у дітей, що страждають на РАС, обумовлена важливістю підвищення ефективності ранньої діагностики цих розладів для вчасного проведення психолого-педагогічної корекції симптомів у дітей.

У статті проведений оглядовий аналіз літератури за останні 10 років з метою систематизації інформації щодо порушень спілкування при РАС. Систематизовані особливості розвитку комунікативних навичок у дітей з РАС у порівнянні із здорови-

ми дітьми та особливості мови та мовлення, виявлені особливості комунікації таких дітей, що має бути використано для розробки рекомендацій по вчасній діагностиці цих розладів..

Ключові слова: розлади аутистичного спектру, аутизм, діагностика, спілкування, комунікація.

Аутизм (розлади аутистичного спектру, РАС) — це різноманітна група психічних станів, яка відповідно до МКХ-11 [10], відноситься до порушень нейропсихічного розвитку. Головною їх ознакою є труднощі із соціальною взаємодією та спілкуванням. Іншими характеристиками є нетипові моделі діяльності та поведінки, такі як труднощі з переходом від одного виду діяльності до іншого, зосередженість на деталях і незвичні реакції на емоції [17]. Певні ознаки аутизму можуть бути виявлені вже в ранньому дитинстві, але діагноз цього стану часто ставиться набагато пізніше [9]. За сучасними статистичними даними, у всьому світі приблизно 1 із 100 дітей страждає на аутизм. Ця оцінка є середньою, і зареєстрована поширеність суттєво відрізняється в різних дослідженнях. Поширеність аутизму в багатьох країнах із низьким і середнім рівнем доходу невідома. Розлади аутистичного спектру утрічі частіше виявляються у чоловіків, ніж у жінок [30].

Рання діагностика РАС у дітей проводиться дитячим психологом або психіатром. Перший етап діагностики аутизму у дітей часто проводиться лікарями-педіатрами. Діагностика РАС у дітей складається з таких методик: спостереження за поведінкою; збору анамнезу; оцінки психічного статусу; застосування клінічних опитувальників [9, 31, 34]. При встановленні діагнозу використовуються критерії МКХ-11 [10] та DSM-V [26]. Слід відзначити, що особливо значущими для встановлення діагнозу РАС є специфічні порушення комунікації.

Актуальність вивчення особливостей спілкування у дітей, що страждають на РАС, обумовлена важливістю підвищення ефективності ранньої діагностики цих розладів для вчасного проведення психолого-педагогічної корекції симптомів у дітей.

Метою дослідження було систематизація інформації щодо порушень спілкуван-

ня при РАС і використання одержаних результатів для розробки рекомендацій по вчасній діагностиці цих розладів [11].

Матеріал і методи дослідження.

Нами було проаналізовано літературу по темі, опубліковану протягом останніх 10 років. Для пошуку літератури було використано такі бази даних, як PubMed, APA PsychNet, Google Scholar, Scopus та Web Of Science. Пошук вівся по ключовим словам «діагностика розладів аутистичного спектру», «аутизм», «спілкування», «комунікація», «autism spectrum disorders», «diagnostics», «communication».

Результати дослідження та їх обговорення

1. Розвиток комунікативних навичок у дітей в нормі.

Засобами комунікативного процесу є різні знакові системи: 1) насамперед, мова (вербальне спілкування); 2) системи паралінгвістична й екстралінгвістична — інтонація, немовні вкраплення в мову (наприклад, паузи); 3) оптико-кінетична система знаків — жести, міміка, пантоміміка (невербальне спілкування); 4) система організації простору і часу комунікації; 5) нарешті, система «контакту очима» [21].

Комунікативні навички формуються у дітей, що не страждають на РАС, з раннього дитинства; діти вчаться спілкуватися у батьків та інших людей, які проводять з ними багато часу. Готовність до комунікації, орієнтованість на інших людей, встановлення «контакту очима» властива немовлятам приблизно з 2х місяців. При цьому в перші місяці життя вміння емоційно спілкуватись, говорити і розуміти мову формуються у дитини окремо, поступово зливаючись приблизно у 10 місяців. Розвиток мовлення дітей раннього віку поділяється на два періоди: підготовчий (1 місяць — 1,5-2 роки) та період активного мовленнєвого розвитку

(1,5-2 роки — 3 роки) [8, 16, 37].

Таблиця 1

Ранній розвиток комунікативних навичок в нормі [6, 16].

Показники розвитку комунікативних навичок у дітей раннього віку (до 1 року) приведені в таблиці 1. Як показано в таблиці, у дітей з типовим розвитком рано з'являються такі навички соціальної взаємодії, як встановлення зорового контакту, посмішка і гуління у відповідь на звернення інших людей, сміх під час контакту з іншими тощо.

В 1 рік діти зазвичай говорять 8-10 коротких слів, а розуміють понад 20. Впізнають членів родин (відрізнити знайомих і незнайомих людей діти вчаться набагато раніше, за деякими даними ледве не з двох місяців), знають власне ім'я (у відповідь на питання «де Микола?» хлопчик вказує на себе). Про формування самосвідомості (образу себе і ставлення до себе) дитини на другому році життя свідчить її здатність впізнавати себе у дзеркалі [5, 6].

Активне накопичення словника у дитини відбувається на 2-му та 3-му році життя. До кінця другого року дитина володіє 300 словами, а до 3х років — приблизно 1000 словами. На початку 3-го року життя починає формуватися граматичний лад мови. У 2-3 роки дитина починає використовувати займенник «Я», тобто говорить про себе у першій особі (що свідчить про початок розвитку самосвідомості) [6]. До віку 3х років діти проходять передбачувані віхи на шляху до засвоєння комунікативних навичок.

2. Особливості розвитку комунікативних навичок у дітей з РАС.

Як було зазначено вище, однією з визначальних ознак усіх форм розладів аутистичного спектру є труднощі в соціальному спілкуванні [17].

Вік	Комунікативні навички	Опис навичок
Від 0 місяців	Крик	Вроджена безумовно-рефлекторна реакція, що викликається негативними фізичними відчуттями (болем, голодом та іншими потребами, дискомфортом).
Від 2-х місяців	Гуління («гукання» «агукання»). Посмішка	Короткі звуки (г, кх, к) і звукосполучення: гу-гу, агу. Гуління, як і «комунікативна» посмішка, — це вираження приємних відчуттів та емоцій, виникає у відповідь на ласкаве звернення дорослого.
У 2-3 місяці	Фіксація зорових і слухових подразників; сміх	Дитина починає слідкувати очима за рухом предметів, прислухатися, встановлює зоровий контакт («дивиться в очі»); сміється, якщо з нею розмовляє дорослий.
3 6-7 місяців	Белькіт (лепет)	Багаторазове повторення однакових складів («ма-ма-ма-ма», «ла-ла-ла-ла»); з 8-9 місяців белькіт стає модульованим, коли дитина повторює склади з різноманітною інтонацією. Підготовка до мовлення
3 6-7 місяців	Розуміння мови	Дитина пов'язує окремі звукопоєднання із предметами.
У 9-11 місяців	Вимова окремих слів	Дитина починає повторювати за дорослим короткі слова («ма-ма», «на» тощо), але розуміння значення слів ще нечітке.
3 10-11 місяців	Поєднання вимови і розуміння слів	З'являються впевнені реакції на самі слова, дитина у відповідь на питання вказує пальчиком на предмети.

Багато дітей, що страждають на з РАС, взагалі не оволодівають навичками мовлення. Замість слів вони видають лише незрозумілі, іноді стереотипні звуки (вокалізація) і не звертають увагу на адресовану їм мову інших людей, іноді не реагують на власне ім'я. Здається, ніби вони не чують звернення [2]. У деяких немовлят, яким пізніше встановлюють діагноз РАС, протягом перших кількох місяців життя присутні гуління і лепет, але пізніше ці звуки зникають, а говорити слова діти не навчаються. Серед дітей, що страждають на РАС, є також пацієнти з вираженою затримкою розвитку мови; балакати вони починають лише у віці від 5 до 9 років. На відміну від дітей із затримкою розвитку мовлення, діти з РАС зазвичай не намагаються за власною ініціативою користуватися звуками і жестами для спілкування з іншими, хоч деяких дітей з аутизмом можна навчити таким системами зв'язку, як зображення або мова жестів [23].

Якщо діти з РАС засвоюють комунікативні (вербальні та невербальні) навички, то ступінь оволодіння цими навичками (як і у дітей без РАС) залежить від рівню інтелек-

ту. Разом з цим, навіть при нормальному інтелектуальному розвитку ($IQ > 80$) засвоєння комунікативних навичок буває неповним або/та нерівномірним. Це стосується усіх перелічених вище засобів комунікації (знакових систем). У багатьох осіб, що страждають на РАС певні особливості комунікації зберігаються у дорослому віці.

3. Особливості мови та мовлення при розладах аутистичного спектру.

Повторення (ехолалія, стереотипні висловлювання) і/або *ригідна мова*. Діти з РАС часто схильні повторювати слова, які почули від інших — цей симптом називається *ехолалією*. *Моментальна (безпосередня) ехолалія* виражається у тому, що дитина повторює слова, які хтось щойно сказав. Наприклад, відповідає на запитання, задавши те саме запитання. При *відстроченій (відтермінованій) ехолалії* дитина повторює слова, почуті раніше, наприклад може багаторазово повторювати фрази з мультиків, дитячих пісеньок, реклами, чи висловлювання, які чула від інших. Іноді діти, що страждають на РАС, вставляють в розмову однакові недоречні фрази. Наприклад, дитина може рахувати від одного до п'яти неодноразово під час розмови, яка не стосується чисел [23, 38].

Недостатність гнучкості мови. Дітям та дорослим з РАС важко пристосовувати своє мовлення до конкретного співбесідника чи ситуації. Їх мові не вистачає гнучкості, присутні шаблонні вирази [24]. Наприклад, дитина використовує стандартну фразу, щоб почати розмову: «Мене звати Петрик», навіть коли розмовляє зі знайомими чи членами своєї родини.

Нерівномірний розвиток мови та мовлення, вміння читати й писати. У багатьох дітей з РАС мовленнєві навички розвиваються нерівномірно і неповно при хорошій пам'яті. Наприклад, словниковий запас у певній сфері інтересів накопичується у них швидко і є багатим, а в інших областях залишається недостатнім [2, 3]. Дитина легко вчить вірші й пісеньки, але не може пояснити їх зміст. Дехто навчається читати до п'ятирічного віку, але не розуміє прочитаного. Діти довго (у віці старше 3-х років) назива-

ють себе в другій чи третій особі, не використовують займенника «я». Дитина каже «ти хочеш пити» замість «я хочу пити», «Вова гуляв» замість «я гуляв». У багатьох дітей і дорослих з РАС при нормальному рівні інтелекту спостерігається недостатньо повне розуміння змісту окремих слів і фраз, особливо якщо вони використовуються у переносному сенсі [3, 38]. Якщо у дитини існує певна сфера глибокого інтересу, то вона буває в змозі висловити монолог на тему, яка її цікавить, показуючи чималу обізнаність, навіть якщо не може вести двосторонню розмову на ту саму тему [23].

Паралінгвістичні та екстралінгвістичні особливості мовлення. Деякі діти з РАС говорять високим, співучим або невиразним, неприродним голосом, говорять «наче робот» [23]. Мовлення у них недостатньо модульоване, вони не навчаються змінювати інтонацію, робити паузи відповідно до сенсу сказаного. Наприклад, стверджувальні висловлювання вимовляють з інтонацією питальних. У разі порушення цілеспрямованого комунікативного мовлення можливе захоплення окремими мовленнєвими формами, постійна гра звуками, складами та словами, римування [17].

Особливості перед-вербальної та невербальної комунікації.

У дітей, що страждають на РАС, порушується не тільки мовлення, але й невербальна комунікація. Немовлята з РАС рідше використовують жести, особливо спонтанні (такі, як протягування ручок, коли хочуть, щоб дорослий взяв їх на руки, обійми, або прощання помахами ручки), ніж малята з типовим розвитком. У ранньому та дошкільному віці діти з РАС, щоб виразити свою потребу, іноді намагаються використати руку іншої людини як «інструмент». Наприклад, бажаючи відчинити двері, підводять до двері дорослого і його рукою пробують відсунути клямку [17].

Діти дошкільного і шкільного віку часто не навчаються використовувати жести, наприклад, вказувати на предмет, щоб надати сенсу своїм висловлюванням. Вони часто уникають зорового контакту, через що

можуть здаватися неввічливими, незацікавленими або неуважними [24, 39]. Без значущих жестів чи інших невербальних навичок, які могли б додати ясності їх усній мові, діти із РАС часто розчаровуються у своїх спробах висловити почуття, думки та потреби [23]. Фрустрацію вони можуть виражати криком або іншими формами неадекватної чи агресивної поведінки [14, 26].

Щоб ефективно працювати з дітьми, які страждають на РАС (зрозуміти їх, навчитись з ними спілкуватись, допомагати батькам з ними взаємодіяти, допомагати дітям у засвоєнні необхідних знань та навичок) психологу і вчителю важливо знати природу труднощів, що виникають у дітей внаслідок їх стану. Зокрема, зрозумівши причину порушення розвитку мовлення, можна знайти підходи до корекції цих порушень. Автори низки літературних джерел пояснюють труднощі вербального спілкування при РАС специфікою способів обробки інформації дітьми й дорослими з цими розладами [4, 34].

При типовому розвитку когнітивних процесів в ранньому дитинстві перехід від перед-вербальної до вербальної форми обробки інформації відбувається поступово у декілька етапів. Весь первинний досвід у немовлят є чуттєвим (сенсорним). Нові враження йдуть до них через усі канали сенсорного сприйняття без відсіювання та інтерпретації. З розвитком і дорослішанням, під впливом навколишнього середовища, малюки вчаться 'класифікувати' вхідну інформацію, накопичувати дані у пам'яті, а згодом і впізнавати (ідентифікувати) знайомих людей і предмети. Коли дитина вчиться говорити, сенсорне сприйняття поступово починає трансформуватися у вербальну думку [1].

Етапи сприйняття:

Стимул → Відчуття → Сенсорний синтез, інтерпретація → Ідентифікація;

Форми мислення:

Уявлення → Поняття → Судження → Висновок (Умовивід)

Всі етапи сприйняття є образними (перед-вербальними); сприйняття дозволяє створювати внутрішні «картинки», образи сприйнятих об'єктів — *уявлення*. Коли у дитини розвивається мова, уявлення можуть бути сходинкою до формування *понять* (узагальнених уявлень), які стають основою інших форм вербального мислення — суджень і умовиводів [5, 6, 7].

Спираючись на думки своїх попередників, О. Богдашина зазначає, що перед-вербальний досвід є первинним методом пізнання, оскільки вербальні здібності розвиваються від невербальних. Хоча вербальні способи пізнання з часом стають домінуючими, вони не займають місце невербальних. Ці два шляхи пізнання не перебувають у опозиції один з одним. Вони розвиваються паралельно, як дві узгоджені системи, згідно з різними правилами [24].

При *типовому розвитку* у дітей, як і згодом у дорослих, переважає вербальна обробка інформації, отриманої шляхом сприйняття. «Типові» люди зазвичай зберігають в пам'яті саме поняття, а не внутрішні відображення об'єктів. Вербальне мислення є швидким і продуктивним. Завдяки наявності спільної мови, люди діляться один з одним своїми враженнями, почуттями, знанням, а також впливають на думки і емоції інших людей і узгоджують спільну діяльність. Разом з тим, внаслідок фільтрації, відкидання деталей і узагальнення виникають неточності сприйняття [24].

У осіб, що страждають на РАС, обробка отриманої за допомогою сенсорних систем інформації відбувається по-іншому. Люди з аутизмом сприймають все чуттєво, без фільтрації та відбору. У них виникають труднощі з відокремленням головних сенсорних стимулів від фонових. «Це виливається в парадоксальний феномен: сенсорно сприйнята інформація отримується в безмежних деталях і в той же час є цілісною. Цей феномен може бути описаний як «цілісне сприйняття» (гештальт) — сприйняття всієї обстановки як одного об'єкта з усіма відчутими (але не осмисленими!) деталями одночасно» [24, с. 57] Причому люди з аутизмом можуть сприймати цілісний об-

раз (гештальт) у будь-якій сенсорній мовності. Наприклад, формуючи візуальний гештальт, людина не може відділити окрему деталь від усієї картини (без цієї деталі уся картина буде іншою). Якщо у людини переважають слухові гештальти, то вона сприймає усі звуки ніби з однаковою інтенсивністю. О. Богдашина називає таке сприйняття без обробки «буквальним» [24, с. 54]. У пам'яті людей з РАС зберігаються теж візуальні, слухові чи інші «картинки». На основі цих образних «картинок» складаються невербальні поняття, зрозумілі тільки самому суб'єктові. Мислення теж приймає образну, невербальну форму.

Діти з аутизмом часто зазнають труднощів з переходом від сенсорних образів до розуміння функцій предметів та формування вербальних понять. Деяким дітям із серйозними проблемами сенсорної обробки, мова може здаватися лише шумом, не пов'язаним ні зі спілкуванням, ні з інтерпретацією довкілля. Однак це не означає, що вони зупинилися на ранній стадії розвитку. Вони розвиваються, але «іншими шляхами». Спочатку таким дітям приходиться знайомитись з довкіллям сенсорним шляхом. З допомогою дорослих вони вчать виокремлювати предмети з довкілля. Дитина розглядає кружку, стукає нею по столу, щоб почути відповідний звук, обмацує. Якщо мати називає предмет «кружкою», то це слово дитина запам'ятає, але синонімів («кухоль», «чашка») не приймає навіть після пояснень. Крім того, кружку зроблену з іншого матеріалу, або іншого кольору теж «кружкою» не назве: «одне слово — один предмет». Разом з тим, дитина може давати власні назви предметам або створінням, наприклад за звуками, що вони видають, чи за власними асоціаціями. Отже дітям з образним мисленням буває важко оволодіти мовою; рідну мову вони вчать ніби іноземну, оскільки спочатку використовують образну інформацію, отриману в результаті «буквального сприйняття», складають певні уявлення про світ, а потім їм приходиться під час навчання «перекладати» власні уявлення на вербальну знакову систему [24].

В спогадах, написаних особами з високо-функціональним аутизмом, зазна-

чається, що труднощі з обробкою сенсорної інформації завдають чимало проблем при цій патології. Деякі люди, у яких в дитинстві переважає невербальне мислення зберігають цю особливість навіть коли добре оволодівають вербальним. Вони ніби знають дві рідні мови і користуються ними за потребою [15].

Висновки

У дітей, що страждають на розлади аутистичного спектру, спостерігаються наступні особливості комунікації.

1. У багатьох дітей, що страждають на з РАС, має місце пізніе оволодіння або відсутність оволодіння навичками мовлення, а також розуміння мови інших людей. На відміну від дітей із затримкою розвитку мовлення, діти з РАС майже не користуються невербальними способами комунікації (мімікою, жестами). Замість цього, вони можуть користуватися рукою іншої людини наче «інструментом» для досягнення власних цілей.
2. Мові дітей і дорослих з РАС часто властиві повторення (ехолалія, стереотипні висловлювання) і/або ригідна мова.
3. Діти з РАС під час спілкування зазвичай уникають зорового контакту з іншими, довго (після 3х років) називають себе в другій чи третій особі («ти» або «він/вона» замість «я»).
4. За думкою деяких дослідників РАС, у осіб з цими розладами обробка інформації відбувається іншим шляхом, ніж у «типових» людей. Наприклад, у дітей з РАС при нормальному рівні інтелекту зберігається образне мислення тісно пов'язане із сприйняттям.
5. У багатьох дітей з РАС мовленнєві навички розвиваються нерівномірно і неповно при хорошій пам'яті. Наприклад, словниковий запас у певній сфері інтересів накопичується у них швидко і є багатим, а в інших областях залишається недостатнім.

Література

1. Айрес Е. Д., за участю Д. Роббінса. Дитина і сенсорна інтеграція. Розуміння прихованих

- проблем розвитку з практичними рекомендаціями для батьків і спеціалістів. 3-тє видання / Е. Д. Айрес за участю Д. Робінса. — Київ: Вид. «Центр учбової літератури», 2022. — 327 с.
2. Базима Н.В. Розвиток мовлення дітей з аутизмом. Серія: Інклюзивне навчання: Київ: Літера ЛТД, 2019. 144 с.
 3. Белова О. Б. Особливості розвитку мовлення у дітей з розладами аутистичного спектру. Науковий часопис. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія Випуск 40. Київ: Науковий часопис ім. М.П. Драгоманова, 2021. С. 18-23.
 4. Богдашина О.Б. Сінестезія при аутизмі // Аутизм та порушення розвитку. 2016. Т. 14. № 3 (52). С. 21—31. doi: 10.17759/autdd.2016140302
 5. Богуш, А. Методика розвитку мовлення і навчання рідної мови дітей раннього віку: навчально-методичний посібник / А. Богуш, Н. -Маліновська. — Київ: Слово, 2016. — 392 с.
 6. Богуш А. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років: монографія / Алла Богуш. — 2-ге вид. — К.: Слово, 2010. — 374 с.
 7. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 424 с.
 8. Кацавець Р. С. Психологія розвитку особистості. Навч. посіб. Київ: Алерта, 2024. 152 с.
 9. Лук'янчук Н. В., Чубукова В. К. Ранні психологічні ознаки розладів спектру аутизму. Антикризисний розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації: Матеріали ХІХ міжнародної науково-практичної конференції (Буча, 25 квітня 2024 р.): Київ: Міленіум, 2024. С. 94-97.
 10. МКХ-11. Розділ VI: психічні і поведінкові розлади та порушення нейропсихічного розвитку. — Київ: «Професійні видання», 2023. — 285 с.
 11. Настанова 00694. Розлади аутистичного спектру. <https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3490>
 12. Опанасюк К.Р., Мельник С.В. Особливості комунікації дітей з розладами аутистичного спектру.
 13. Перець К.А., Стахова О.О. Особливості спілкування дітей із розладами аутистичного спектру. Formation of Prospects for the Global Development of Humanity: Modern Problems of Science and Technology: Collection of abstracts: XVII International scientific and practical conference: Житомир: Полісся, 2024. С. 108-110.
 14. Руденок, А. І., Ільницька, І. Є. (2022). Особливості стосунків в сім'ях з дітьми з розладами аутистичного спектру. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (3), 71-75. <https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.3.14>
 15. Свідницька З. Особливості формування імпресивного мовлення у дітей дошкільного віку з розладами аутистичного спектру в умовах інклюзії. Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (21 листопада 2024 року, м. Суми). — Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2024. — 373 с.
 16. Сергеєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасека О.В. Вікова психологія. — К.: Центр учбової літератури, 2012: 376.
 17. Скрипник Т.В. Феноменологія аутизму. — К.: Видавництво «Фенікс», 2010: 320.
 18. Сургунд Н., Дригула, В. Особливості розвитку комунікативних навичок у дітей з розладами аутистичного спектру. Psychology Travelogs. 2024; (3): 159–166. <https://doi.org/10.31891/PT-2024-3-15>
 19. Трапезнікова Н.В., Супрун М.О. Соціалізація дітей з розладами аутистичного спектру в інклюзії. Теорія і практика спеціальної педагогіки та психології: Збірник наукових праць: Вип. 11 / За ред. О. В. Чеботарьової, І. В. Гладченко. — К., 2023: 147.
 20. Чорна Т.В. Порушення сенсорно-перцептивної сфери та методи її інтеграції в дітей з аутизмом / Т. В. Чорна. Колективна монографія «Цунамі дитячого аутизму» [ред. А. П. Чуприков]. М.: ІДГТ «Гнозис», 2017: 154-169.
 21. Шапар В.Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. — Х.: Прапор, 2007: 640.
 22. Якуба Л.С. Розвиток діалогічного мовлення при розладах аутистичного спектру / Л. С. Якуба. Актуальні питання спеціальної педагогіки: зб. наук. пр. / Харків: Нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 2022: 119–125.
 23. Autism Spectrum Disorder: Communication Problems in Children // NIH Pub. No. 97–4315, 2020: 1-4.
 24. Bogdashina O. Communication Issues in Autism and Asperger Syndrome: Do We Speak the Same Language? — UK: Jessica Kingsley Publishers, 2005: 288.
 25. Bradshaw J, McCracken C, Pileggi M. et al. Early social communication development in infants with autism spectrum disorder. Child Development. 2021; 92 (6): 2224-2234.
 26. De Giacomo A, Craig F, Terenzio V, Coppola A, Campa MG, Passeri G. Aggressive Behaviors and Verbal Communication Skills in Autism Spectrum Disorders. Global Pediatric Health. 2016; 3.
 27. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. — 5th ed. — American Psychiatric Association, 2013.

28. Febriantini WA, Fitriati R, Oktaviani L. An Analysis of Verbal and Non-Verbal Communication in Autistic Children. *Journal of Research on Language Education*. 2021; 2 (1): 53-56.
29. Gernsbacher MA, Morson EM, Grace EJ. Language and Speech in Autism. *Annual review of linguistics*. 2016; 2: 413-425.
30. Zeidan J, Fombonne E, Scorch J, Ibrahim A, Durkin MS, Saxena S. et al. Global prevalence of autism: A systematic review update. *Autism Res*. 2022; 15 (5): 778-790. doi: 10.1002/aur.2696.
31. Handbook Of Personality And Psychopathology. V. 3: Child Psychopathology. / Ed. Ammerman R. T. — USA: Wiley, 2005: 254-271.
32. Lord C, Elsabbagh M, Baird G, Veenstra-Vanderweele J. Autism spectrum disorder. *Lancet*. 2018; 392 (10146): 508–520.
33. Loukusa S. Autism Spectrum Disorder. In: Cummings, L. (eds) *Handbook of Pragmatic Language Disorders*. Springer, Cham. P. 2021: 45-78.
34. McCormick C, Hepburn S, Young GS, Rogers SJ. Sensory symptoms in children with autism spectrum disorder, other developmental disorders and typical development: A longitudinal study. *Autism*. 2016; 20 (5): 572-579.
35. Rosen NE, Lord C, Volkmar FR. The Diagnosis of Autism: From Kanner to DSM-III to DSM-5 and Beyond. *J Autism Dev Disord*. 2021; 51: 4253–4270.
36. Sturrock A, Yau N, Freed J. et al. Speaking the Same Language? A Preliminary Investigation, Comparing the Language and Communication Skills of Females and Males with High-Functioning Autism. *J Autism Dev Disord*. 2020; 50: 1639–1656.
37. Thompson R. Social and personality development in childhood. In R. Biswas-Diener & E. Diener (Eds), *Noba textbook series: Psychology* Champaign, IL: DEF publishers. 2024: 430.
38. Vogindroukas I, Stankova M, Chelas EN, Proedrou A. Language and Speech Characteristics in Autism. *Neuropsychiatric Disease and Treatment*. 2022; 18: 2367–2377.
39. Yoon CD, Xia Y, Terol AK, Meadan H, Lee JD. Correlation Between Gaze Behaviors and Social Communication Skills of Young Autistic Children: A Meta-Analysis of Eye-Tracking Studies. *J Autism Dev Disord*. 2025; 55 (3): 843-861. doi: 10.1007/s10803-024-06257-x.
1. Ayres E. D., with the participation of D. Robbins. *Child and sensory integration. Understanding hidden development problems with practical recommendations for parents and specialists*. 3rd edition / E. D. Ayres with the participation of D. Robbins. — Kyiv: Publishing House “Center for Educational Literature”, 2022. — 327 p.
2. Bazima N.V. *Speech development of children with autism. Series: Inclusive education: Kyiv: Litera LTD, 2019. 144 p.*
3. Belova O. B. Peculiarities of speech development in children with autism spectrum disorders. *Scientific journal. Series 19: Correctional pedagogy and special psychology Issue 40. Kyiv: Scientific journal named after M.P. Dragomanov, 2021. P. 18-23.*
4. Bogdashina O.B. *Synesthesia in autism // Autism and developmental disorders. 2016. Vol. 14. No. 3 (52). P. 21—31. doi: 10.17759/autdd.2016140302*
5. Bogush, A *Methodology for the development of speech and teaching the native language of early childhood children: educational and methodological manual / A Bogush, N. Malinovska — Kyiv: Slovo, 2016. — 392 p.*
6. Bogush A *Speech development of children from birth to 7 years: monograph / Alla Bogush. — 2nd ed. — Kyiv: Slovo, 2010. — 374 p.*
7. Dutkevych T. V. *Child psychology. Manual. — Kyiv: Center for Educational Literature, 2012. — 424 p.*
8. Katsavets R. S. *Psychology of personality development. Textbook. Kyiv: Alerta, 2024. 152 p.*
9. Lukyanchuk N. V., Chubukova V. K. *Early psychological signs of autism spectrum disorders. Anti-crisis development of social and economic processes in the context of globalization: Materials of the XIX International Scientific and Practical Conference (Buchă, April 25, 2024): Kyiv: Millennium, 2024. P. 94-97.*
10. ICD-11. Section VI: mental and behavioral disorders and disorders of neuropsychiatric development. — Kyiv: “Professional Editions”, 2023. — 285 p.
11. Guideline 00694. *Autistic spectrum disorders. <https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3490>*
12. Opanasyuk K.R., Melnyk S.V. *Peculiarities of communication of children with autism spectrum disorders.*
13. Perets K.A., Stakhova O.O. *Peculiarities of communication of children with autism spectrum disorders. Formation of Prospects for the Global Development of Humanity: Modern Problems of Science and Technology: Collection of abstracts: XVII International scientific and practical conference: Zhytomyr: Polissya, 2024. P. 108-110.*
14. Rudenok, A I., Ilnytska, I. Ye. (2022). *Peculiarities of relationships in families with children with autism spectrum disorders. Scientific Bulletin of Uzhgorod National University. Series: Psychology, (3), 71-75. <https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.3.14>*

References

15. Svidnitska Z. Features of the formation of impressive speech in preschool children with autism spectrum disorders in inclusion conditions. Correctional and rehabilitation activities: development strategies in the national and global dimensions: materials of the X International Scientific and Practical Conference (November 21, 2024, Sumy). — Sumy: SumSPU named after AS. Makarenko, 2024. — 373 p.
16. Sergeenkova O.P., Stolyarchuk O.A, Kokhanova O.P., Paseka O.V. Age psychology. — K.: Center for Educational Literature, 2012: 376.
17. Skrypyuk T.V. Phenomenology of autism. — K.: Publishing house “Feniks”, 2010: 320.
18. Surgund N., Drygula, V. Peculiarities of development of communicative skills in children with autism spectrum disorders. Psychology Travelogs. 2024; (3): 159–166. <https://doi.org/10.31891/PT-2024-3-15>
19. Trapeznikova N.V., Suprun M.O. Socialization of children with autism spectrum disorders in inclusion. Theory and practice of special pedagogy and psychology: Collection of scientific works: Issue 11 / Edited by O. V. Chebotareva, I. V. Gladchenko. — K., 2023: 147.
20. Chorna T.V. Sensory-perceptual sphere disorders and methods of its integration in children with autism / T. V. Chorna Collective monograph “Tsunami of childhood autism” [ed. A. P. Chuprikov]. M.: IDGT “Gnosis”, 2017: 154-169.
21. Shapar V.B. Modern explanatory psychological dictionary. — X.: Prapor, 2007: 640.
22. Yakuba L.S. Development of dialogic speech in autism spectrum disorders / L.S. Yakuba Current issues of special pedagogy: collection of scientific works / Kharkiv: National Pedagogical University named after G. S. Skovoroda, 2022: 119–125. Autism Spectrum Disorder: Communication Problems in Children // NIH Pub. No. 97–4315, 2020: 1-4.
23. Bogdashina O. Communication Issues in Autism and Asperger Syndrome: Do We Speak the Same Language? — UK: Jessica Kingsley Publishers, 2005: 288.
24. Bradshaw J, McCracken C, Pileggi M. et al. Early social communication development in infants with autism spectrum disorder. Child Development. 2021; 92 (6): 2224-2234.
25. De Giacomo A, Craig F, Terenzio V, Coppola A, Campa MG, Passeri G. Aggressive Behaviors and Verbal Communication Skills in Autism Spectrum Disorders. Global Pediatric Health. 2016; 3.
26. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. — 5th ed. — American Psychiatric Association, 2013.
27. Febriantini WA, Fitriati R, Oktaviani L. An Analysis of Verbal and Non-Verbal Communication in Autistic Children. Journal of Research on Language Education. 2021; 2 (1): 53-56.
28. Gernsbacher MA, Morson EM, Grace EJ. Language and Speech in Autism. Annual review of linguistics. 2016; 2: 413-425.
29. Zeidan J, Fombonne E, Scora J, Ibrahim A, Durkin MS, Saxena S. et al. Global prevalence of autism: A systematic review update. Autism Res. 2022; 15 (5): 778-790. doi: 10.1002/aur.2696.
30. Handbook Of Personality And Psychopathology. V. 3: Child Psychopathology. / Ed. Ammerman R. T. — USA: Wiley, 2005: 254-271.
31. Lord C, Elsabbagh M, Baird G, Veenstra-Vanderweele J. Autism spectrum disorder. Lancet. 2018; 392 (10146): 508–520.
32. Loukusa S. Autism Spectrum Disorder. In: Cummings, L. (eds) Handbook of Pragmatic Language Disorders. Springer, Cham. P. 2021: 45-78.
33. McCormick C, Hepburn S, Young GS, Rogers SJ. Sensory symptoms in children with autism spectrum disorder, other developmental disorders and typical development: A longitudinal study. Autism. 2016; 20 (5): 572-579.
34. Rosen NE, Lord C, Volkmar FR. The Diagnosis of Autism: From Kanner to DSM-III to DSM-5 and Beyond. J Autism Dev Disord. 2021; 51: 4253–4270.
35. Sturrock A, Yau N, Freed J. et al. Speaking the Same Language? A Preliminary Investigation, Comparing the Language and Communication Skills of Females and Males with High-Functioning Autism. J Autism Dev Disord. 2020; 50: 1639–1656.
36. Thompson R. Social and personality development in childhood. In R. Biswas-Diener & E. Diener (Eds), Noba textbook series: Psychology Champaign, IL: DEF publishers. 2024: 430.
37. Vogindroukas I, Stankova M, Chelas EN, Proedrou A. Language and Speech Characteristics in Autism. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2022; 18: 2367–2377.
38. Yoon CD, Xia Y, Terol AK, Meadan H, Lee JD. Correlation Between Gaze Behaviors and Social Communication Skills of Young Autistic Children: A Meta-Analysis of Eye-Tracking Studies. J Autism Dev Disord. 2025; 55 (3): 843-861. doi: 10.1007/s10803-024-06257-x.

*Вперше надійшла до редакції 11.05.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

Гігієна, епідеміологія,
екологія

Hygiene, Epidemiology,
Ecology

УДК 613.68: 614.777: 628.162.82

DOI: <https://zenodo.org/records/17219013>

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ НА МОРСЬКИХ СУДНАХ

Мокієнко А.В.¹, Андрейцова Н.І.²

¹Національний університет «Острозька академія»

²ДП Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, Одеса
mokienkoav56@gmail.com

HYGIENIC ASSESSMENT OF WATER SUPPLY SYSTEMS ON SEA VESSELS

Mokienko A.V.¹, Andreitsova N.I.²

¹Ostroh Academy National University

²SE "Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport", Odessa
mokienkoav56@gmail.com

Summary/Резюме

Relevance. Literature analysis showed that more than 20 % of outbreaks of intestinal diseases on ships are associated with poor-quality water. This indicates the need to comply with the relevant sanitary and hygienic requirements to prevent outbreaks of such diseases. Purpose of the work. Hygienic assessment of water supply systems on sea vessels. Materials and methods. Bibliometric, analytical. Results. It is shown that the complex water supply system on ships contains many risk points associated with possible pollution. The need to comply with international rules on the right of passengers and crew members to a sufficient amount of high-quality drinking water is emphasized. Attention is focused on the risk of water-borne infections for crews of merchant and passenger ships, as well as tourists. The main task is formulated to ensure a system of measures to prevent or minimize outbreaks of water-borne diseases on ships. The feasibility of using ozone as a hygienically adequate means of ensuring epidemiological safety and chemical harmlessness of water on sea vessels is substantiated.

Keywords: *drinking water, infectious diseases, sea vessels, ozone.*

Актуальність. Аналіз літератури показав, що понад 20 % спалахів кишкових захворювань на суднах пов'язані з недоброякісною водою. Це свідчить про необхідність дотримання відповідних санітарно-гігієнічних вимог для запобігання спалахам таких захворювань. *Мета роботи.* Гігієнічна оцінка систем водопостачання на морських суднах. *Матеріали і методи.* Бібліометричні, аналітичні. *Результати.* Показано, що складна система водопостачання на суднах містить багато точок ризику, пов'язаних з можливим забрудненням. Підкреслено необхідність дотримання міжнародних правил щодо права пасажирів та членів екіпажів на достатню кількість якісної питної води. Акцентовано увагу на ризику інфекцій, що передаються через воду, для екіпажів торговельних та пасажирських суден, а також туристів. Сформульовано головне завдання щодо забезпечення системи заходів стосовно недопущення або мінімізації спалахів водно-обумовлених захворювань на суднах. Обґрунтовано доцільність застосування озону як гігієнічно адекватного засобу забезпечення епідеміологічної безпеки

та хімічної нешкідливості води на морських суднах.

Ключові слова: питна вода, інфекційні захворювання, морські судна, озон.

На суднах функціонування системи водопостачання є відповідальністю старшого механіка, тоді як другий помічник капітана або капітан відповідають за контроль кількості води в резервуарах та безпечність води. На суші відділи охорони здоров'я відповідають за аналіз зразків води та оцінку безпечності води. ВООЗ попереджає про проблеми, пов'язані з водою, особливо в країнах, що розвиваються. Різноманітні інфекційні кишкові захворювання передаються через використання небезпечної питної води. Для запобігання спалахам таких захворювань необхідно покращити санітарні умови, створити безпечну питну воду та належну санітарну інфраструктуру. Дослідження показали, що понад 20 % спалахів кишкових захворювань на суднах пов'язані з недоброякісною водою [1-4]. Це особливо актуально для пасажирських суден, враховуючи кількість людей, які можуть бути інфіковані, а також фінансові витрати, які це спричинить для компаній [2]. Більшість епідемій, що передаються через воду на борту суден, пов'язані з питною водою, забрудненою патогенами з виділень людини або тварин. Захворювання, пов'язані з хімічним забрудненням води, також зростають [1-3, 5]. Спалахи, що передаються через забруднену воду, найчастіше пов'язані з поганою якістю води під час завантаження на судно. Для запобігання захворюванням, пов'язаним з водою, судна повинні постачатися водою, безпечною для споживання, відповідно до рекомендацій ВООЗ [6] або відповідних національних стандартів, залежно від того, чиї критерії є суворішими. Навіть якщо вода в порту безпечна, через точки ризику, в яких вона може забруднитися, немає гарантії, що вона залишиться безпечною під час перевантаження та зберігання на борту. У випадку виробництва питної води з морської води на суднах, процес необхідно контролювати, а отриману воду за необхідності дезінфікувати [1-6]. Аналіз сучасної літератури щодо

систем постачання питної води для суден показав наявність ризиків для здоров'я, пов'язаних з використанням забрудненої питної води [7].

Мета роботи - гігієнічна оцінка систем водопостачання на морських суднах.

Матеріали і методи: Бібліометричні, аналітичні.

Результати та їх обговорення.

Загальна характеристика

Система постачання та транспортування питної води для суден складається з джерела питної води, що надходить до порту, системи передачі та подачі, а також суднової системи водопостачання. Система передачі та подачі включає гідранти, водопровідні труби, шланги, судна водопостачання і створює широкі можливості для забруднення питної води. Суднова система водопостачання включає зберігання, розподіл та виробництво води на борту. У кожному з цих елементів ланцюга постачання та розподілу вода може бути забруднена і, таким чином, стати небезпечною.

Порти отримують питну воду для суден з державних або приватних систем водопостачання та зазвичай оснащені спеціальними системами контролю води в порту. Після проходження через портову систему водопостачання вода передається на судна за допомогою гідрантів у випадку пришвартування судна біля причальної стінки або в разі відсутності гідрантів та в умовах рейдових стоянок за допомогою портових суден-водоліїв. У будь-якому випадку питна вода за своїми якісними показниками повинна відповідати вимогам ВООЗ або національним нормативам. Вода, що подається в порти, повинна бути достатньою для розподілу та споживання без будь-якої подальшої обробки, якщо не потрібно підтримувати якість води в системі розподілу (наприклад, додаткова дезінфекція) [3-6]. Окрім фізичних та хімічних характеристик, особливо увагу слід приділяти мікробіологічній

якості води. Держави-члени Європейського Союзу узгоджують свої параметри безпеки води з Директивою Європейського Союзу про питну воду, гарантуючи, що вода для споживання людиною є здоровою та чистою [3, 4]. Обладнання, яке використовується для передачі та розподілу води, нове чи відремонтоване, має бути продезінфіковане перед введенням в експлуатацію. У разі забруднення води, яка використовується для постачання суден, в порту слід вжити необхідних коригувальних заходів та повідомити особу, відповідальну за зберігання води, щоб запобігти потраплянню забрудненої води на судно. Профілактичні заходи, спрямовані на збереження безпеки та якості води, включають забезпечення постійного позитивного тиску в трубопроводах, щоб потік води не змінювався. Крім того, не повинно бути жодного зв'язку між системою питної води та іншими трубопроводами. Усі компоненти, лічильники та інше обладнання повинні оброблятися санітарно прийнятним чином [4-9].

Водні танкери спеціально спроектовані та обладнані для прийому та подачі води, коли пряма подача з берега неможлива. Ці судна мають резервуари для води, водопроводи та незалежний трубопровід, що подає питну воду до судових систем. Щоб уникнути забруднення води у судовій системі водопостачання, прийом, обробка, зберігання та подача води необхідно здійснювати в контрольованих санітарних умовах. Усі труби, фітинги та інструменти повинні зберігатися в закритих та чистих відсіках. Оператори повинні бути добре навчені правильному санітарно-гігієнічному поводженню з водою. Усі труби та з'єднання повинні регулярно очищатися та дезінфікуватися. Водні танкери повинні мати схвалення портового або іншого компетентного органу охорони здоров'я, яке підтверджує, що вони мають необхідне обладнання для постачання суден водою відповідно до санітарних правил та норм [4, 6, 8, 9].

Вода на судна також поставляється

в пляшках або у вигляді льоду. Лід, який використовується для напоїв та охолодження, класифікується як харчовий продукт, і правила щодо безпеки льоду застосовуються як до фасованої води. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, лід, що контактує з їжею або напоями, повинен виготовлятися з безпечної питної води.

Система питного водопостачання на суднах

Завжди, коли це можливо, корисно встановити лише одну систему постачання питної води для пиття, приготування їжі, миття посуду, прання та особистої гігієни, хоча іноді встановлюються дві або три водопровідні системи, наприклад, питна, санітарна та система мийної води. Система мийної води може використовуватися для подачі води до раковини, пральні, для прибирання, для підігріву води для миття посуду та для інших спеціальних цілей. Усі крани, які не мають питної води, повинні бути належним чином позначені, наприклад, «непридатні для пиття» [10]. Трубопроводи на борту суден складаються з низки труб, що використовуються для розподілу прісної води, морської води, стічних вод та палива, розташованих у замкнутому просторі. Зазвичай вони досить складні та комплексні, що ускладнює їх перевірку, ремонт та обслуговування. Під час прокладання нових труб або ремонту існуючих необхідно вживати запобіжних гігієнічних заходів, для яких екіпаж повинен бути належним чином навчений. Під час проектування трубопроводів дуже важливо мінімізувати точки, де вода може накопичуватися та нагріватися ($> 25^{\circ}\text{C}$). Наприклад, клапани регулювання температури, що запобігають перегріву, слід встановлювати якомога ближче до місця використання, щоб зменшити утворення кишень теплої води. Кількість тупикових кінців розподільчої системи також слід мінімізувати [4]. Якщо трубопроводи гарячої та холодної води прокладаються поруч, вони повинні бути теплоізовані, щоб запобігти нагріванню або охолодженню труб та запобігти росту бактерій. Усі компонен-

ти трубопроводів повинні бути стійкими до температури води понад 90°C для цілей термічної дезінфекції [4].

Резервуари для питної води

Резервуари для питної води не повинні мати дренажних ліній або будь-яких труб, що передають промивну воду, солону воду або інші рідини. Якщо це неможливо, то труби, що проходять через резервуари для питної води, повинні бути розміщені у водонепроникному тунелі з самодренажем. Стічні води, люки резервуарів для промивної води або будь-що подібне, що може забруднити питну воду, не повинні проходити над резервуарами для питної води. Також найкраще, щоб туалети та ванні кімнати не виходили за будь-яку частину палуби, яка утворює верхню частину резервуара для питної води [11, 12]. Усі прилади для вимірювання рівня в резервуарах для питної води повинні бути встановлені таким чином, щоб запобігти потраплянню забруднених речовин або рідин у резервуар для питної води. Для вимірювання рівня води в резервуарах використовується водомірна трубка, яка простягається від дна резервуара до палуби. ВООЗ рекомендує проводити регулярні ревізії порожніх резервуарів, наприклад, раз на рік. У випадках, коли люди заходять у резервуари, вони повинні одягати чистий захисний одяг, одноразову маску для обличчя, одноразові гумові рукавички та світлі гумові дуже чисті чоботи, які використовують лише в резервуарах для питної води. Чоботи та всі інструменти, що використовуються в резервуарі, повинні бути продезінфіковані перед входом у резервуар. Особам з гострими захворюваннями (наприклад, діареєю) заборонено виконувати ці роботи [4].

Виробництво питної води на суднах

Судна можуть виробляти власну воду за допомогою різних процесів, таких як зворотний осмос або випаровування морської води. На великих пасажирських суднах генератори прісної води можуть виробляти до 500 тонн води на день, на вантажних — близько 30 тонн на день.

Добова потреба у воді на пасажирських суднах становить близько 200 літрів води на пасажиря, на вантажних близько 60 літрів на члена екіпажу [10]. Згідно зі стандартами ISO, вода, отримана з морської води за температури нижче 80°C, повинна бути продезінфікована, перш ніж її можна буде визначити як питну [3]. Морська вода може містити специфічні небезпеки, яких немає в прісній воді. Це різні водорості та ціанобактерії, бактерії (включаючи види *Vibrio*, такі як *V. parahaemolyticus* та *V. cholerae*) та деякі хімічні елементи, такі як бор та бром. Через ризик забруднення морську воду не можна використовувати для опріснення, якщо її брати з відстані ближче 12 морських миль від берега [10].

Правові положення щодо безпеки питної води на суднах

Основною проблемою водопостачання на суднах є мікробний та хімічний ризики. Конвенція С133 Міжнародної організації праці (МОП) щодо розміщення екіпажів визначає мінімальні стандарти постачання питної води. Усі судна повинні забезпечувати достатню кількість води для пиття, приготування їжі, миття посуду тощо (питна вода) та води для санітарних потреб, наприклад, купання та душу (мийна вода), враховуючи район плавання, тривалість рейсу та кількість осіб на борту. Якість води повинна відповідати всім визнаним санітарним нормам для питної та прісної води [12]. Конвенція про морську працю (2006 р.) містить понад 65 сучасних стандартів, прийнятих протягом останніх 80 років [13]. Правило 3.2 Конвенції гарантує морякам доступ до якісної питної води. Кожен член Конвенції повинен забезпечити, щоб судна, що плавають під його прапором, мали на борту та подавали питну воду належної якості, що надається за регламентованих гігієнічних умов [13, 14]. Кодекс рятувальних засобів (LSA) (Міжнародна морська організація [IMO], 2010 р.) містить додаткову інформацію про потребу в питній воді на рятувальних шлюпках [15]. На додаток до вищезазначеного, існує сім міжнародних стандартів ISO щодо проєк-

тування та будівництва систем водопостачання суден та оцінки якості питної води. Міжнародні правила охорони здоров'я (МПОЗ, 2005 р.) містять положення, що зобов'язують держави-учасниці ВООЗ розвивати базову портову інфраструктуру, включаючи постачання питної води [16]. Відповідно до статей 22 (b), 22 (e) та 24 (c) МПОЗ, держави-учасниці вживають усіх заходів для забезпечення того, щоб міжнародні перевізники (оператори перевезень) тримали свої транспортні засоби подалі від джерел забруднення та інфекції, тоді як компетентні органи несуть відповідальність за підтримання об'єктів у міжнародних портах у санітарно прийнятному стані та щодо нагляду за видаленням та безпечною утилізацією будь-якої забрудненої води або харчових продуктів із транспортного засобу. Усі оператори перевезень несуть відповідальність за вжиття заходів для контролю та ліквідації джерел інфекції або забруднення, включаючи систему водопостачання [6, 10, 11, 17, 18].

Можливі наслідки вживання небезпечної води для здоров'я моряків

Небезпечна вода на суднах є потенційним джерелом вірусних, бактеріальних та паразитарних інфекцій, а також хімічних отруєнь. Літературні дані свідчать про те, що доступність води має важливий вплив на здоров'я та, зокрема, на частоту діареї [19, 20]. На круїзних лайнерах гастроентерит вражає від одного до шести пасажирів на 1000 круїзних рейсів [21]. В останні роки кількість та розмір пасажирських суден збільшилися, що є фактором ризику захворювань, що передаються через їжу, воду або контакт. Дослідження спалахів гастроентериту, спричиненого ентеротоксигенною кишковою паличкою (ETEC), показали зв'язок зі споживанням охолоджених напоїв на борту суден та водопровідної води. На круїзних лайнерах норовірусні інфекції становлять серйозну проблему [1, 3-7, 16-18, 21-24]. Rooney et al. описали водні спалахи на суднах у період з 1970 по 2003 рік [1]. Згідно з цим дослідженням, понад

6400 людей постраждали від 21 зареєстрованого спалаху захворювань, що передаються через воду на суднах, у період з 1 січня 1970 року по 30 червня 2003 року. Причини спалахів пов'язані із забрудненою портовою водою, неадекватним очищенням, неправильними методами завантаження, перехресними з'єднаннями між питною та непитною водою, погано спроектованими та встановленими резервуарами для питної води та недостатньою дезінфекцією [1]. Ентеротоксигенна кишкова паличка була доведеним патогеном у семи спалахах (33,3%), норовіруси — у трьох (14,3%), *Salmonella typhi*, *Salmonella enteritidis*, *Shigella flexneri*, *Cryptosporidium spp.* — по одному спалаху (4,8%). Один спалах був спричинений хімічною речовиною (гідрохіноном), а у п'яти спалахах патоген не був виявлений [1, 2, 10, 17, 25].

Окрім шлунково-кишкових інфекцій, через воду (аерозоль) також можуть передаватися інфекції дихальних шляхів. Погано обслуговувані системи кондиціонування повітря або небажаний/недостатній підігрів води можуть сприяти розмноженню численних патогенів, включаючи *Legionella spp.* Вдихання забруднених аерозолів може призвести до спалаху легіонельозу, важкого та іноді небезпечного для життя захворювання. Найбільш схильні до нього люди похилого віку з поліморбідністю та особи з ослабленим імунітетом [4, 24-26]. Недостатня температура води, погано спроектовані або встановлені системи питного водопостачання, недостатня дезінфекція після капітального ремонту, утворення накипу та корозія в системі — все це позитивно впливає на ріст *Legionella spp.* у системі питного водопостачання судна [4, 26]. ВООЗ стверджує, що майже 200 випадків легіонельозу між 1970 і 2000 роками були пов'язані з суднами. Більшість інцидентів стосувалися однієї або двох осіб на пасажирських суднах. Існує дуже мало інформації про поширеність хвороби легіонерів на торговельних суднах. Серологічні тести моряків свідчать про те, що третина з них мають антитіла до

Legionella pneumophila. Системи питної води та кондиціонування повітря на вантажних суднах забруднені *L. pneumophila*. Потенційними джерелами легіонел на суднах є зволожувачі повітря, частини трубопроводів, де застоюється або накопичується вода, системи кондиціонування повітря, приміщення на суднах з високою температурою в приміщенні та системи зберігання та розподілу води на судні [24-26].

Усі члени екіпажа, які працюють у системі питного водопостачання, повинні пройти належне навчання та обстеження. Адміністрація порту відповідає за забезпечення завантаження на судно безпечної, здорової та чистої питної води. У разі сумнівів щодо походження води та побоювань, що вона може походити з небезпечного джерела, капітан судна повинен вирішити, чи застосовувати додаткову обробку води (гіперхлорування або фільтрація). Потрібна велика обережність при отриманні води в країнах з неадекватними гігієнічними вимогами до якості питної води. За необхідності слід застосовувати обробку води, яка найбільше відповідає потребам і є найзручнішою для екіпажу та офіцерів судна [3, 6, 9].

Ретроспектива вітчизняного дослідження

Мета дисертаційної роботи [27] полягала в гігієнічному обґрунтуванні способу автономної дезінфекції води та систем водопостачання озonom на морських судах як альтернативи хлоруванню.

Для дезінфекції озonom модельних цистерн у стендових умовах та суднових систем водопостачання у натурних випробуваннях використана методика дезінфекції озonom-водяним аерозолем, удосконалена авторами та адаптована до рейсових умов [28].

Аналіз результатів знезараження води озonom у стендових, заводських та рейсових (випробування станцій/установок приготування води) умовах у різних клімато-географічних зонах показав, що озон має високий знезаражуючий ефект у дозах 0,3 — 0,5 мг/л [29].

Обґрунтовано можливість дезінфекції озonom суднових систем водопостачання під час стоянок суден у портах та в рейсових умовах, що забезпечує стабільність відповідності санітарно-мікробіологічних показників якості споживаної води нормативним вимогам [30].

У разі відсутності на суднах озонатора запропоновано використовувати мобільний блок дезінфекції озonom (МБДО), експлуатація якого вже на етапі бункерування судна водою, змінюючи технологічні параметри озонування, забезпечує ефективне знезараження води та якісну дезінфекцію системи водопостачання [30].

Як в автономних умовах, так і при експлуатації МБДО процес озонування води і суднових систем водопостачання може бути істотно інтенсифікований, якщо використовувати спеціально розроблені для цих цілей пристрої і способи [31-33], які дозволяють підвищити ефективність і надійність і в 2,5-5 разів скоротити тривалість озонування.

Розроблено гігієнічну регламентацію засобів для дезінфекції води та систем водопостачання на морських судах, згідно із якою озон є гігієнічно адекватним засобом забезпечення епідеміологічної безпеки та хімічної нешкідливості води, яку споживають моряки на суднах [34].

Висновки

Система та організація водопостачання на судні суттєво відрізняються від системи водопостачання на суші. Однак, в обох випадках застосовуються однакові стандарти безпеки. Складна система водопостачання на суднах містить багато точок ризику, пов'язаних з можливим забрудненням. Відповідно до всіх міжнародних правил, пасажирів та члени екіпажу мають право на достатню кількість питної води, і оператор судна зобов'язаний її забезпечити. Екіпажі торговельних та пасажирських суден, а також туристи, які подорожують на круїзних суднах, піддаються ризику інфекцій, що передаються через воду. Існує багато точок ризику та шляхів забруднення питної води на суд-

нах, зокрема з джерела води в порту або під час завантаження, зберігання чи розподілу води на судах. Тому головним завданням є забезпечення системи заходів щодо недопущення або мінімізації спалахів водно-обумовлених захворювань на судах. Фактори, що сприяють виникненню та поширенню спалахів, свідчать про необхідність ретельного дотримання гігієнічних вимог по всій системі водопостачання, від джерела до місця споживання. Машинні та вахтові офіцери повинні бути навчені процедурам нагляду та забезпечення таких гігієнічних вимог під час експлуатації систем питного водопостачання на борту суден. Проведені дослідження показали доцільність застосування озону як гігієнічно адекватного засобу забезпечення епідеміологічної безпеки та хімічної нешкідливості води на морських судах.

References/Література

1. Rooney R.M., Bartram JK, Cramer EH, et al. A review of outbreaks of waterborne disease associated with ships: evidence for risk management. *Public Health Rep.* 2004; 119 (4): 435-442, doi: 10.1016/j.phr.2004.05.008.
2. Bert F, Scaioli G, Gualano MR, et al. Norovirus outbreaks on commercial cruise ships: a systematic review and new targets for the public health agenda. *Food Environ Virol.* 2014; 6 (2): 67-74, doi: 10.1007/s12560-014-9145-5
3. Oldenburg M, Huesing UP, Kalkowski M, et al. Chemical contamination of potable water in ship tanks. *Int Marit Health.* 2007; 58 (1-4): 79-91
4. Guide to Ship Sanitation, 3rd edition, World Health Organization, Geneva, 2011. Internet. 2011. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK310823/#ch2.s8> (accessed on 4th Feb 2020).
5. Grappasonni I, Cocchioni M, Degli Angioli E et al. Recommendations for assessing water quality and safety on board merchant ships. *Int Marit Health.* 2013; 64 (3): 154-159.
6. WHO. Guidelines for Drinking-Water Quality, 14th edition, WHO, Geneva, 2017. Internet. 2017. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254637/9789241549950-eng.pdf?sequence=1> (accessed on 4th Feb 2020).
7. Mulic R., Tomic I. J. Supplying ships with safe drinking-water. *Int Marit Health* 2020; 71, 2: 123-128 <https://www.researchgate.net/publication/342575226>
8. Reporting on Drinking Water Directive. Special Report, 12, 2017. Internet. 2017 pristupljeno 4. veljace 2020. <https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/drinking-water-12-2017/hr/#B4> (accessed on 27th Nov 2019).
9. Kralj P., Seljuga I. Prirucnik iz brodskih cjevovoda za studijske programe BS, EITP, NTPP te programe cjelozivotnog ucenja. Internet. 2019. https://www.pfri.uniri.hr/web/dokumenti/uploads_nas-tava/20180216_115257_kralj_PRIIRU.NIK.BRODSKI_CJEVOVO-DI_ZA_WEB.pdf (accessed on 11th Jan 2020).
10. Mulic R, Ropac D. Medicina za pomorce. Zagreb, *Medicinska naklada.* 2003: 154-159.
11. Lee S. Managing water quality on board passenger vessels to ensure passenger and crew safety. *Perspect Public Health.* 2019; 139 (2): 70-74, doi: 10.1177/1757913919828960
12. Ordinance on the conformity parameters, methods of analysis, monitoring and plans concerning the safety of water for human consumption and the manner of keeping the registry of legal entities performing public water supply services. (In Croatian). *Official Gazette.* 125, 2017. <http://www.propisi.hr/print.php?id=12622> (accessed: January 15, 2020).
13. Maritime Labour Convention. (In Croatian). Pomorski glasnik. Ministry of the Sea, Tourism, Transport and Development, Zagreb, 2006. [Internet]. 2006. https://sph.hr/upload/2012/10/konvencija_o_radu_po-moracahr_v_i_eng_2_507e761e3e18e.pdf (accessed on 11th Jan 2020).
14. Petrovic D. Global Rights for Seafarers: A New Maritime Labour Convention. *Nase more* 2006; 53 (1-2.): 29-33.
15. IMO. Life Saving Appliances. IMO, 2010. https://www.academia.edu/8592685/LIFE_SAVING_APPLIANCES_LSA_CODE?auto=download (accessed on 11th Jan 2020).
16. WHO. International Health Regulations (third edition). WHO, Geneva, 2005. Internet. 2010. <https://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/> (accessed on 11th Jan 2020).
17. Daniels NA, Neimann J, Karpati A et al. Traveler's diarrhea at sea: three outbreaks of waterborne enterotoxigenic Escherichia coli on cruise ships. *J Infect Dis.* 2000; 181 (4): 1491-1495, doi: 10.1086/315397, indexed in Pubmed: 10762583.
18. Giddings S, Stevens A, Leung D. Traveler's diarrhea. *Medical Clinics North Am.* 2016; 100 (2): 317-330, doi: 10.1016/j.mcna.2015.08.017.
19. Grappasonni I. Clean and healthy — Built environments and health: Quality of 2018, pp 183-life in an urban context. *Urban Book Series.* 2018; 15: 183-193, doi: 10.1007/978-3-319-

- 65581-9.
20. WHO Domestic Water Quality Service. Level and Health. Internet. 2003. https://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/WSH03.02.pdf (accessed on 5th May 2020).
 21. Serdarevic F, Jones RC, Weaver KN, et al. Multipathogen waterborne disease outbreak associated with a dinner cruise on Lake Michigan. *Epidemiol Infect.* 2012; 140 (4): 621-625, doi: 10.1017/S0950268811000896
 22. Minooee A, Rickman LS. Infectious diseases on cruise ships. *Clin Infect Dis.* 1999; 29 (4): 737-43; quiz 744, doi: 10.1086/520426
 23. Government of the Republic of Croatia. Regulation on the terms that ports must abide by. Internet. 1995. https://mmpi.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/95_0437.htm (accessed on 17th Jan 2020).
 24. Pavic D, Kralj P, Lenac D. Legionella pneumophila on board ship's fresh water systems and technological and organizational measures of prevention and suppression. *Scien J Marit Res.* 2017; 31: 74-76.
 25. WHO. Legionella and the prevention of legionellosis Ship-associated cases. WHO, Geneva 2007: 106. [Internet]. 2007. https://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf (accessed on 17th Jan 2020).
 26. Mouchtouri VA, Bartlett CLR, Diskin A, et al. Water Safety Plan on cruise ships: a promising tool to prevent waterborne diseases. *Sci Total Environ.* 2012; 429: 199-205, doi: 10.1016/j.scitotenv.2012.04.018
 27. Mokienko AV. Hygienic justification of the method of autonomous disinfection of water and water supply systems with ozone on sea vessels. Author's abstract of dis.... candidate of medical sciences: 14.00.07 / Research Institute of General and Com. Hygienic. M., 1989. 22 p.// Мокієнко А.В. Гігієнічне обґрунтування способу автономної дезінфекції води та систем водопостачання озонем на морських судах. Автореф. дис.... канд. мед. наук: 14.00.07 / НДІ загальної та ком. гіг. М., 1989. 22 с.
 28. Voitenko AM., Strikalenko T.V., Mokienko AV. et al. Methodological instructions for disinfection of water and water supply systems of ships with ozone. Approved by the Main Sanitary and Epidemiological Directorate of the Ministry of Health of the USSR 07/22/1988, No. 4684-88. M., 1988. 17 p.// Войтенко А.М., Стрікаленко Т.В., Мокієнко А.В. та ін. Методичні вказівки щодо дезінфекції озонем води та систем водопостачання суден. Затв. Пост. Гол. санепідупр. МОЗ СРСР 22.07.1988, №4684-88. М., 1988. 17 с.
 29. Mokienko AV. Disinfection of water and water supply systems on sea vessels (review). *Hygiene and sanitation.* 1992. No. 3. P. 6-8.//Мокієнко А.В. Дезінфекція води та системи водопостачання на морських судах (огляд). *Гігієна та санітарія.* 1992. №3. С. 6-8
 30. Rakhmanin Yu.A, Strikalenko T.V., Mokienko AV. et al. Hygienic assessment of water conditioning methods on seagoing vessels. *Hygiene and sanitation.* 1991. No. 1. P. 17-19.//Рахманін Ю.А., Стрікаленко Т.В., Мокієнко А.В. та ін. Гігієнічна оцінка способів кондиціонування води на морських судах. *Гігієна та санітарія.* 1991. №1. С. 17-19.
 31. Mokienko AV., Strikalenko T.V., Voitenko AM. et al. Device for ozone disinfection of drinking water tanks. As. 1353736 USSR, MKI4 Z 02 F 1/78. — No. 4015120; Applied 01/14/86; Publ. 11/23/87; Bull No. 43. 2 p.//Мокієнко А.В., Стрікаленко Т.В., Войтенко А.М. та ін. Пристрій для дезінфекції озонем цистерн питної води. А.с. 1353736 СРСР, МКІ4 З 02 F 1/78. — №4015120; Заявлено 14.01.86; Опубл. 23.11.87; Бюл №43. 2 с.
 32. Mokienko AV., Strikalenko T.V., Voitenko AM. et al. Device for disinfection of fresh water tanks. As. 1465417 USSR, MKI4 Z 02 F 1/78. — No. 4209911; Claimed 07.01.87; Publ. 15.03.89; Bull No. 10 1 p.//Мокієнко А.В., Стрікаленко Т.В., Войтенко А.М. та ін. Пристрій для дезінфекції цистерни прісної води. А.с. 1465417 СРСР, МКІ4 З 02 F 1/78. — №4209911; Заявлено 07.01.87; Опубл. 15.03.89; Бюл №10 1 с.
 33. Mokienko AV., Strikalenko T.V., Avlasovich Yu.P. et al. Method for disinfection of water distribution network of ship system. As. 1655507 USSR, MKI4 Z 02 F 1/50. — No. 4660155; Claimed 06.01.89; Publ. 15.06.91. Bull No. 22. 1 p.//Мокієнко А.В., Стрікаленко Т.В., Авласович Ю.П. та ін. Спосіб дезінфекції водорозвідної мережі судової системи. А.с. 1655507 СРСР, МКІ4 З 02 F 1/50. — №4660155; Заявлено 06.01.89; Опубл. 15.06.91. Бюл №22. 1 с.
 34. Strikalenko T.V., Mokienko AV. Hygienic regulation of water disinfection products and water supply systems on seagoing vessels. Information sheet No. 017-89/R. OCNTEI, 1989. 6 p.//Стрікаленко Т.В., Мокієнко А.В. Гігієнічна регламентація засобів для дезінфекції води та систем водопостачання на морських судах. Інформаційний листок №017-89/Р. ОЦНТЕІ, 1989. 6 с.

Вперше надійшла до редакції 03.05.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

МІКРОБІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ХРОНІЗАЦІЇ ІНФЕКЦІЙ

Морозова Н.С., Марієвський В.Ф., Коробкова І.В., Головчак Г.С., Попов О.О.
Харківський національний медичний університет,
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В. Громашевського» НАМН України

MICROBIOLOGICAL ASPECTS OF SUBSTANTIATION OF THE PROCESS OF CHRONIZATION OF INFECTIONS

Morozova N.S., Marievsky V.F., Korobkova I.V., Golovchak G.S., Popov O.O.
Kharkiv National Medical University,
State Institution "Institute of Epidemiology and Infectious Diseases named after L. V.
Gromashevsky" NAMS of Ukraine

Summary/Резюме

У статті висвітлюються актуальні питання сучасної трактовки механізмів хронізації інфекцій. Формуються фактори, що визначають розвиток інфекційного процесу з позицій структурно-функціональної перебудови бактеріальної клітини, та дозволять протистояти екологічним небезпекам. Розглядаються питання використання бактеріями різного діапазону оперативних стратегій (біоплівки, некультивовані форми, L-форми і «рухливий» морфотип), як факторів стійкості до несприятливих умов зовнішнього середовища.

Обговорюються питання вдосконалення лікування, лабораторної діагностики та профілактики інфекційних захворювань з урахуванням ролі колективної самоорганізації бактерій в інфекційному процесі.

Ключові слова: бактерії, інфекції, біоплівки, некультивовані форми, L-форми, «рухливий» морфотип, хронізація інфекцій.

The article highlights the current issues of the modern interpretation of the mechanisms of chronicity of infections. Factors are formed that determine the development of the infectious process from the standpoint of the structural and functional reorganization of the bacterial cell, and will allow to resist environmental hazards. The issues of the use of a different range of operational strategies by bacteria (biofilms, uncultivated forms, L-forms and "mobile" morphotype) as factors of resistance to adverse environmental conditions are considered.

The issues of improving the treatment, laboratory diagnostics and prevention of infectious diseases are discussed, taking into account the role of collective self-organization of bacteria in the infectious process.

Keywords: bacteria, infections, biofilms, uncultivated forms, L-forms, "mobile" morphotype, chronicity of infections.

Інфекційні захворювання є однією з глобальних проблем охорони здоров'я. При цьому відмічається тенденція до зростання питомої ваги інфекцій у загальній масі захворювань. Значна частина їх припадає на долю хронічних інфекцій.

Механізми, що лежать в основі хронізації інфекційного процесу активно обговорюються, проте більшість дослідників висвітлює цю проблему виключно з точки зору симбіотичних взаємовідносин у системі «паразит-господар», яка базується на

особливостях традиційних збудників. [1]

Разом із тим розвиток інфекційного процесу залежить від цілого ряду факторів і значною мірою визначається адаптивними здібностями збудників, які дозволяють їм протистояти захисним факторам господаря та несприятливим впливам оточуючого середовища.

Відомо, що базову основу формування не тільки хронічних інфекцій, але і бактеріоносійства загалом, закладає персистенція мікроорганізмів.

Мікробне персистування в широкому сенсі слова означає «здатність мікроорганізмів виживати в цьому небезпечному світі». [2] Назва «персистенція» походить від латинської *persistere* (залишатися, упиратися), що слід розглядати як форму самозахисту збудників.

Персистенція мікроорганізмів є небезпечною не тільки завдяки виживанню, але й збереженню у них вірулентності, інвазивності, тобто властивостей інфекційного патогену.

Описано особливості механізму персистенції нормо флори і так званих персистентних форм. Йдеться про формування певних біологічних властивостей організму, що сприяють протистоянню захисту господаря. Виходячи з цього виникають припущення щодо існування персистентних характеристик, які визначають інактивацію механізмів резистентності господаря. Так, під час освоєння бактеріями нової екологічної ніші відповідну роль відіграють структурні особливості мікробів, які визначають структурно-функціональні перебудови бактеріальної клітини.

Дослідження останніх десятиліть показали, що більшість бактерій існує в природних екосистемах не у вигляді вільно циркулюючих планктонних клітин, а у вигляді специфічних високоорганізованих спільнот зі складною колоніальною організацією, що можна розглядати як функціональний аналог багатоклітинного організму. [3]

Протягом останніх років опубліковано низку вагомих оглядових статей стосовно

біокомунікації. Вважається що бактерії, стикаючись з екологічними «стресами», формують складні просторові організації-колонії (patterns) як спосіб виживання в несприятливих умовах. [4]

Для того, щоби протистояти екологічним небезпекам, бактерії використовують широкий діапазон кооперативних стратегій. Переконаливо доведено трансформацію бактерій в різні персистентні форми, такі як біоплівки, некультивовані форми, L-форми, колонії «рухливого» морфотипу.

Вирішення питання щодо ролі таких форм бактерій в інфекційному процесі значною мірою пов'язане з доведенням їх потенціальної здатності до персистенції та можливостей виявлення цього феномену в організмі хворої людини.

Феномен персистенції різних форм патогенних бактерій в організмі хворих людей відповідно сучасним уявленням щодо біології збудників призводить до хронізації інфекційного процесу. Такі інфекції можуть бути поділені на дві групи:

1-а група включає інфекції, при яких персистентні форми контамінують обладнання, імплантоване всередині тіла, ендотрахеальні трубки, внутрішньовенні катетери, урологічні катетери, ортопедичне алопластичне обладнання, тощо.

2-а група – це інфекції, при яких персистентні форми не пов'язані з контамінованим обладнанням, а розвиваються в тканинах, м'язах і на метаболічних утвореннях в організмі господаря – наприклад, ниркових або жовчних каменях.

Основною проблемою інфекційної патології, пов'язаною зі здатністю бактерій утворювати персистентні форми, є резистентність бактерій до лікувальних препаратів та імунним системам інфікованого господаря, котра значно перевищує таку у їхніх планктонних родичів, а також здатність до реверсії в бактеріальні форми.

Біоплівки

Установлено, що один із механізмів хронічного інфекційного процесу зв'язаний з утворенням біоплівок (*англ. - biofilm*) – це структурно організовані спільноти мікроор-

ганізмів, які згуртовані всередині полімерного матриксу, синтезованого членами спільноти, та прикріплені до живих або інертних поверхонь. Матрикс – це найважливіший компонент біоплівки, що здатний модулювати доставку до клітин всередині біоплівки поживних речовин і кисню. Це призводить до уповільнення росту та ділення бактерій. Поряд із цим у біоплівках завжди існує невелика популяція клітин, яка отримала назву «персистери» (*persister cells*), або «такі, що дрімають» (*dormant*). [5, 6]

Через те, що швидкість росту перистерів надзвичайно повільна чи дорівнює нулю, вони стають толерантними практично до всіх антибіотиків без змін у генетичній структурі. [7, 8] Тому після припинення дії антибіотиків і дисперсії біоплівки клітини перистерів, які збереглися неушкодженими, здатні відновлювати свій інфекційний потенціал і забезпечувати нові раунди створення біоплівок. Прикладом існування в організмі господаря персистентних форм є латентна форма туберкульозу, що підтримується клітинами-персистерами *Mycobacterium tuberculosis*. (за даними ВООЗ, 2019)

У теперішній час отримані докази наявності у перистерів варіантів з генетично обумовленою антибіотико-резистентністю. Це пояснюється або горизонтальним переносом генів резистентності під час тісного контакту бактеріальних клітин різних видів у біоплівках, або мутацією резистентності до антибіотиків. [6, 8]

Висока частота мутацій у біоплівках виявлена у *P. aeruginosa* та *S. aureus* і залежить від більш високого рівня окислювального стресу в біоплівках [9], а зростання частоти горизонтального переносу генів – від підвищення стабільності плазми і мобільних генетичних елементів в умовах існування бактерій у вигляді біоплівки. [10]

Дослідження хронічних інфекцій, обумовлених біоплівками, показало, що виникнення деяких із них пов'язане з використанням імплантованого обладнання – лінз, катетерів, протезів, штучних клапанів серця тощо. [11, 12]

Серед пацієнтів із кистозним фіброзом майже у 80 % розвивається хронічна інфекція легенів. У пацієнтів із хронічними рановими інфекціями близько 60 % випадків пов'язано з утворенням біоплівок. У пацієнтів з ортопедичними алопластичними замінами в 2 % випадків протягом двох років після операції розвиваються хронічні інфекції.

Некультивовані форми бактерій (НФБ)

Некультивовані форми бактерій виявлені в тканинах і органах людини та тварин. Переважно вони відрізняються морфологічно та біологічно. Наприклад збудник туберкульозу в тканинах утворює нетипові кокові форми. Можливо такі клітини є особливими формами переживання, здатними до активації й розмноження. Існування таких форм «у спокої» може пояснити періодичне виникнення рецидивів хвороби у вилікуваних, як здавалося, пацієнтів. Показано, що клітини *M. Tuberculosis* можуть переходити в кокковидний стан, що не дає реплікації, в мікро-аерофільних умовах. Припускається, що вони утворюються в тканинах у відповідь на вплив лікувальних препаратів і, можливо, є індиферентними клітинами, стійкими до дії антибіотиків. Існують припущення, що такі форми можуть бути активовані ...специфічними факторами росту, роль яких вірогідно виконують цитокіни господаря. Корковидні форми також виявлені для *Campylobacter jejuni* та *Helicobacter pylori*. [13]

L-форми бактерій

Доволі часто формою існування мікробних клітин в організмі людини та тварин стає їх трансформація в L-форми, які характеризуються частковою або повною втратою ригідної клітинної стінки. Патогенний ефект, який вони викликають, має довготривалий і статичний характер, подібний до патогенного ефекту, спричиненого бактеріальною формою. L-форми бактерій, персистуючи в організмі під час ремісії, можуть реверсувати в бактеріальну форму з початковим ступенем вірулентності, набуваючи при цьому високу резистентність до антибіотиків та інших агентів, які впливають

на певні ланки біосинтезу клітинної стінки. Реверсія в бактеріальну форму обумовлює генез рецидивів. [14]

На матеріалі від хворих представлено безсумнівний доказ значення персистенції L-форм в патогенезі хронічних процесів індукованих стрептококом групи А, збудником черевного тифу, при якому у 60 – 62 % було виявлено антитіла L-форм збудника у хворих і бактеріоносіїв. При цьому в 8 випадків (у хворих і бактеріоносіїв) титри антитіл склали 1:40, 1:1280. [15] За своєю суттю утворення L-форм патогенів є одним із механізмів персистенції мікроорганізмів в організмі господаря та біологічною основою хронізації інфекційного процесу.

«Рухливий» морфотип

В умовах екологічних небезпек, коли потрібно функціонувати в змінених умовах як в організмі господаря, так і в зовнішньому середовищі, бактерії застосовують різні форми адаптивних реакцій. Зокрема для оптимізації виживання вони змінюють свою колоніальну організацію, створюючи складні структури (*patterns*) і поведуться як багатоклітинні організми. [16] Організація в спільні структури дозволяє бактеріям виконувати складні колективні функції. [17] При цьому змінюються форма, рисунок, макрота мікроструктура колоній. Багато які бактеріальні спільноти здатні активно мігрувати по твердих або напіврідких поверхнях завдяки складній багатоклітинній колективній поведінці.

Для опису спеціальних структурних форм бактеріальних колоній введено поняття «морфотип», що дозволяє класифікувати різні форми організації бактерій. [18, 19] Відомі три основних морфотипи: за розщепленням краю (Т), хіральний (С) та вихор (V).

Існують повідомлення щодо формування рухливого «морфотипу-V» у *E. coli*, *P. aeruginosa*, *P. mirabilis* під впливом H_2O_2 [19]. Є повідомлення щодо формування подібних структур у *S. typhimurium*, *S. typhi*. [20]

Штами *S. typhi* представляють особ-

ливий інтерес як внутрішньоклітинний патоген людини, що спричиняє як гостру, так і хронічну інфекцію з різними проявами захворювання тільки у людини. [20]

Слід відмітити, що 5 – 10 % пацієнтів після перенесеної інфекції черевного тифу можуть залишатися довготривалими носіями. [21] Низкою досліджень показано, що *S. typhi*, виділені з крові, виявляли більш високу рухливість роїв, ніж штами, виділені з фекалій. [22] Рухливість колоній була визначена як інвазивний фактор. [23] До того ж зроблено висновок, що рухливість є важливим бактеріальним фактором, який сприяє колонізації кишківника та ініціює інфікування людини. [20] Автори дійшли висновку, що роїння *S. typhi* може представляти закріплену поведінку. Потім *S. typhi* адаптується та зберігається в жовчному міхурі, де не потрібна висока рухливість, а в подальшому призводить до виходу в сечу та фекалії.

Проведені дослідження виявили відмінності у здатності до поверхневого роїння, тобто рухливості колоній *S. typhi*, виділених тільки з крові. Це дозволило авторам припустити, що гемо- та копро-культури *S. typhi* мають різну фізіологію на стадії інвазивної інфекції (кров) і гострої інфекції (фекалії). Були висловлені припущення, що *S. typhi* здатні проникати в стінку кишківника та реплікуватися всередині макрофагів і інфікованих фагоцитів. [24, 25, 26] Реплікація бактерій всередині макрофагів в печінці та селезінці призводила до виходу патогенів у кровотік. Збудник пізніше вторгається до жовчного міхура і призводить до бактеріального виходу в сечу та фекалії, що сприяє хронізації інфекційного процесу. [27, 28]

Нами вперше мікроорганізми з рухливим морфотипом «V-вихор» колоній виділені з крові хворих, які мали клінічні прояви черевного тифу. Проведені дослідження виявили здатність таких культур до реверсії в *S. typhi*, множинну стійкість до антибіотиків, довгий термін виживання при різних режимах зберігання. Два штами з числа вивчених були виділені з крові хворих у період рецидиву захворювання. [29]

У наших дослідженнях всі штами з «рухливим морфотипом» колоній під час пасирування в м'ясо-пептоновому та жовчному бульйонах в різні терміни (5 – 8 пасажів) відмічено зростання «нерухомих» колоній, які були ідентифіковані як *S. typhi*.

Принципова схожість вивчених гемокультур по морфології колоній, здатних мігрувати на поверхні м'ясо-пептонового агару, за низкою відзнак: антибіотикорезистентність, довготривале виживання при різних температурних режимах, можливість реверсії в *S. typhi* ставить питання щодо природи гемокультур з «рухливим морфотипом» колоній та їхньої ролі в інфекційному процесі.

Таким чином адаптаційні зміни бактерій, такі як утворення біоплівки, перехід до некультивованого стану, L-форми, зміни «морфотипу» колоній є стратегічними процесами, необхідними для підтримання життєздатності патогенів і захисту їх від небажаних факторів оточуючого середовища.

Накопичені останніми десятиріччями факти свідчать про те, що раціональна терапія, лабораторна діагностика та профілактика інфекційних захворювань не можуть в подальшому вдосконалюватися без огляду на формування різних персистентних форм збудників, які забезпечують їм стійкість до різних факторів антиінфекційного захисту, довготривале виживання в організмі хворого, що призводить до хронізації інфекційного процесу, рецидивам і бактеріоносійству.

References/ Література

1. Bukharin O.V. Persistence of bacterial pathogens as a physiological phenomenon. Vestn. Moscow Univ. 16. Biology. 2008; 1: 6-8. // Бухарин О.В. Персистенция бактериальных патогенов как физиологический феномен. Вестн. Моск. ун-та. 16. Биология. 2008; 1: 6-8.
2. Shandala M.G. Basic principles of disinfection and non-specific prevention of chronic infections. Disinfection case. 2007
3. Oleksyn A.V., Botvinko I.V., Tsavkelova E.A. Colonial organization and intercellular communication of microorganisms. Microbiology. 2000; 69 (3): 309-327. // Шандала М.Г. Дезинфектологические основы неспецифической профилактики хронических инфекций. Дезинфекционное дело. 2007;
4. Romanova Yu.M., Alekseeva N.V., Smirnova T.A. etc. Ability to form biofilms in artificial systems in different strains of *Salmonella typhimurium*. Microbiology. 2006; 4: 38-42. // Романова Ю.М., Алексеева Н.В., Смирнова Т.А. и др. Способность к формированию биопленок в искусственных системах у различных штаммов *Salmonella typhimurium*. Микробиология. 2006; 4: 38-42.
5. Lewis K. Persistent cells, dormancy and infectious disease. Nat Rev Microbiol. 2007; 5 (1): 45-48. <https://doi.org/10.1186/s40425-017-0310-x>.
6. Fischer R.A., Gollan B., Helaine S. Persister bacterial infections and persister cells. Nat Rev Microbiol. 2017; 15: 453-464. <https://doi.org/10.1038/nrmicro.2017/42>
7. Keren I, Shan D, Spoering A et al. Specialized persister cells and the mechanism of multidrug tolerance in *Escherichia coli*. J. Bacteriol. 2004; 186(24): 8172-8180. [https://doi.org/10.1016/S0378-1097\(03\)00856-5](https://doi.org/10.1016/S0378-1097(03)00856-5)
8. Defraigne V, Fauwart M, Michiels J. Fighting bacterial persistence: current and emerging anti-persister strategies and therapeutics. Drug Resist Updat. 2018;98:12-26. Epub 2018 Apr 10. <https://doi.org/10.1016/j.drug.2018.03.002>
9. Lewis K. Multidrug tolerance of biofilm and persister cells. Curr Top Microbiol Immunol. 2008;322:107-131. https://doi.org/10.1007/978-3-540-75418-3_6
10. Cohen NR, Lobritz MA, Collins JJ. Microbial persistence and the road to drug resistance. Cell Host Microbe. 2013;13(6):632-642. <https://doi.org/10.1016/j.chom.2013.05.009>
11. Costerton JW, Geesey GG, Cheng KJ. How bacteria stick. Sci Am. 1978;238(1):86-95. <https://doi.org/10.1038/scientificamerican0178-86>
12. Hall MR, Mc Gillicuddy E, Kaplan LJ. Biofilm: basic principles, pathophysiology and implications for clinicians. Surg Infect (Larchmt.). 2014;15(1):1-7. Epub 2014 Jan 29. <https://doi.org/10.1089/sur.2012.129>
13. Georgian V.D. Communicative signals of bacteria. Antibiotics and chemotherapy. 2003;48(10):32-39. // Грузина В.Д. Коммуникативные сигналы бактерий. Антибиотики и химиотерапия. 2003;48(10):32-39.
14. Morozova Neli S. Theoretical background disinfectology prevention of healthcare-associated infections, from the point of microbial communication. «Pest species management. Proceedings of the 11nd Euroasian Pest Management Conference, EAPMC-2016. Moscow, Russia, September 5-7, 2016. Institute of Pest Management. Moscow, 2016. P.211-214.
15. Ben-Jacob E, Genenbaum A, Schochet O, et al.

- Holotransformation of bacterial colonies and genome cybernetics. *Physica A Statistical Mechanics and its Applications*. 1994; 202(1-2): 1-47.
16. Gloag ES, Turnbull L, Whitchurch CB. Bacterial stigmergy: an organizing principle of multicellular collective behaviours of bacteria. *Scientifica* (Cairo). 2015, article ID 387342.
17. Fuqua C., Winans S.C., Greenberg E.P. Census and consensus in bacterial ecosystems: the LuxR-LuxI family of quorum-sensing transcriptional regulators. *Ann. Rev. Microbiol.* 1996; 50: 727-751.
18. Kaiser D., Losick R. How and why bacteria talk to each. *Cell*. 1993.73. p. 873-887.
19. Chai LC, Kong BH, Elemfareji OI, et al. Variable carbon catabolism among *Salmonella enterica* serovar Typhi isolates. *PLoS ONE*.2012; 7(5): e36201. doi:10.1371/journal.pone.0036201. [PMC free article][PubMed][Cross Ref]
20. Liu SL, Ezaki T, Miura H et al. Intact motility as a *Salmonella Typhi* invasion-related factor. *Infect Immun*. 1988; 56(8):1967-1973.
21. Chelvam KK, Chai LC, Thong KL. Variations in motility and biofilm formation of *Salmonella enterica* serovar Typhi. *Gut Pathog*. 2014; 6(2). doi:10.1186/1757-4749-6-2.
22. Sheppard M, Webb C, Heath F, et al. Dynamics of bacterial growth and distribution within the liver during *Salmonella* infection. *Cell Microbiol*. 2003; 5(9):593-600.
23. Richter-Dahlfors A, Buchan AMJ, Finlay BB. Murine salmonellosis studied by confocal microscopy: *Salmonella Typhimurium* resides intracellularly inside macrophages and exerts a cytotoxic effect on phagocytes in vivo. *J Exp Med*. 1997; 186(4):569-580.
24. Vazquez-Torres A, Jones-Carson J, Dümmler AJ, et al. Extraintestinal dissemination of *Salmonella* by CD-18-expressing phagocytes. *Nature*. 1999; 401(6755):804-808.
25. Митоз-Елнас EJ, McKinney JD. Carbon metabolism of intracellular bacteria. *Cell Microbiol*. 2006; 8(1):10-22.
26. Monack DM, Mueller A, Falkow S. Persistent bacterial infections: the interface of the pathogen and the host immune system. *Nat Rev Microbiol*. 2004; 2(9):747-765.
27. Morozova N.S., Lyakh S.I., Korobkova I.V., et al. Bacterial stigmergy in the problem of infectious diseases. *Actual problems of transport medicine*. 2024; 4(78): 39-46. //Морозова Н.С., Лях С.І., Коробкова І.В., т.ін. Бактеріальна стигмергія в проблемі інфекційних хвороб. *Актуальні проблеми транспортної медицини*. 2024; 4(78): 39-46. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14539138>.

*Вперше надійшла до редакції 07.05.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 628.162: 613.34.: 502.65+546.134

DOI:<https://zenodo.org/records/17219029>

ДЕЯКІ СУТТЄВІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

**Бабієнко В.В.¹, Валькевич Д.В.¹, Мокієнко А.В.², Шанигін А.В.¹,
Красікова Д.Р.¹**

¹Одеський національний медичний університет

²Національний університет «Острозька академія»

mokienkoav56@gmail.com

SOME ESSENTIAL ISSUES OF MODERN RURAL WATER SUPPLY

**Babienko V.V.¹, Valkevich D.V.¹, Mokienko A.V.², Shanyhin A.V.¹,
Krasikova D.R.¹**

¹Odessa National Medical University

²Ostroh Academy National University

mokienkoav56@gmail.com

Summary/Резюме

Relevance. Water is the basis of sustainable development and is indispensable for socio-economic progress, food and energy production, ecosystem health and the very survival of humanity. Currently, a quarter of the world's population, living in 17 countries, faces an extremely

high level of water scarcity. Purpose of the work. Analysis of some essential issues of modern rural water supply. *Results and their discussion.* The review analyzes literature data on modern rural water supply. The characteristics of water access (WA) are provided as a relevant problem for rural communities around the world. A definition of WA is formulated, which includes distance, quality, source, waiting time and availability as the main criteria for ensuring water supply. The paper identifies disparities in satisfaction levels with water supply between rural settlements and the significant impact of water scarcity on health and education in rural communities. The dominant role of private investment in improving access to safe drinking water is recognized. Theoretical support and practical recommendations are provided for minimizing water pollution in rural areas. An abstract of the "A field guide to improving small drinking-water supplies: water safety planning for rural communities" (WHO, 2022) is presented. The need for urgent implementation of Water Safety Plans in rural communities of Ukraine is substantiated.

Keywords: *drinking water, access to water, rural communities, Water Safety Plan.*

Актуальність. Вода є основою сталого розвитку та є незамінною для соціально-економічного прогресу, виробництва продуктів харчування та енергії, здоров'я екосистем та самого виживання людства. Наразі чверть населення світу, що проживає в 17 країнах, стикається з надзвичайно високим рівнем дефіциту води. Мета роботи. Аналіз деяких суттєвих питань сучасного водопостачання сільського населення. *Результати та їх обговорення.* В огляді проведено аналіз даних літератури щодо сучасного водопостачання сільського населення. Надано характеристику доступності води (Water access WA) як актуальної проблеми для сільських громад у всьому світі. Сформульовано визначення WA, яке охоплює відстань, якість, джерело, час очікування та доступність як основні критерії забезпечення водопостачання. Констатовано нерівність у рівнях задоволеності водопостачанням між сільськими населеними пунктами та суттєвий вплив дефіциту води на охорону здоров'я та освіту в сільських громадах. Визнано домінуючу роль приватних інвестицій для покращення доступу до безпечної питної води. Надано теоретичну підтримку та практичні рекомендації щодо мінімізації забруднення водного середовища в сільських районах. Представлено анотацію «Польового посібника з покращення невеликих систем питного водопостачання: планування безпеки водопостачання для сільських громад» (ВООЗ, 2022). Обґрунтовано необхідність термінового впровадження Планів безпеки води в сільських громадах України.

Ключові слова: *питна вода, доступ до води, сільські громади, План безпеки води.*

Недостатність водних ресурсів для задоволення різноманітних потреб, пов'язаних з водою, часто відображає недоліки в процесах планування, управління та прийняття рішень [1]. Понад 40 % населення світу стикається з проблемами дефіциту води, а інциденти, пов'язані з водою, становлять приблизно 70 % усіх смертельних випадків серед різних видів стихійних лих [2]. Безпечна питна вода, належні санітарні умови та гігієнічні практики, що разом називаються WASH (вода, санітарія та гігієна), відіграють основоположну роль у покращенні якості життя людей [3], значною мірою сприяють профілактиці захворювань, що передаються через воду [4]. Вода є основою сталого розвитку та є незамінною для соціально-еконо-

мічного прогресу, виробництва продуктів харчування та енергії, здоров'я екосистем та самого виживання людства [5, 6]. Наразі чверть населення світу, що проживає в 17 країнах, стикається з надзвичайно високим рівнем дефіциту води, що призводить до жорсткої конкуренції за водні ресурси [7].

Мета роботи: аналіз деяких суттєвих питань сучасного водопостачання сільського населення

Результати та їх обговорення.

Доступність води (Water access WA) є актуальною проблемою для сільських громад у всьому світі протягом кількох останніх десятиліть [8, 9]. Це одна із Цілей сталого розвитку (ЦСР 6), яка вказує на те, що дос-

тупність та стале управління водою та санітарією мають бути доступними для кожного члена суспільства. Незважаючи на це, деякі сільські райони все ще стикаються з труднощами у вирішенні питань, пов'язаних з WA

У літературних джерелах існує кілька визначень WA. Однак, при визначенні WA незалежно від варіацій, такі фактори, як відстань, кількість, джерело та час, є спільними [10, 11]. Важливо зрозуміти справжнє значення WA оскільки нечітке розуміння та інтерпретація визначення були виявлені як проблематичні в перші роки [10]. Неправильне тлумачення WA ускладнює вирішення основної проблеми її недостатності [10, 11]. Визначаючи WA Світовий банк [12] описує її як ситуацію, коли люди мають доступ до безпечного джерела води (SWS) хорошої якості, розташованого не далі 200 м від житла, що додатково означає, що не слід витрачати значну кількість часу на забір води. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) описує адекватний доступ до води як такий, що має бути з достатнього джерела, вільного від забруднюючих факторів та хімічних речовин, розташованого на розумній відстані та легкодоступного для людей, коли це необхідно [13]. ВООЗ [14], йдучи далі у своєму визначенні, вказує, що люди мають право щонайменше на 20 літрів води на день і не повинні витрачати більше 30 хвилин до місця призначення та назад, щоб отримати воду. Такий фактор, як «відстань» до та від станцій водопостачання, може відрізнитися залежно від місцевості (місто чи сільська місцевість). Кілька авторів [11, 14, 15] стверджують, що міські жителі витрачають менше часу на забір води порівняно з сільськими жителями. Крім того, Ritchie і Roser [16] наголошують на тому факті, що наявність станцій водопостачання на розумній відстані від житла людини не підтверджує адекватну якість води, якщо вона є спірною.

У дослідженні [17] прийнято визначення, яке охоплює відстань, якість, джерело, час очікування та доступність як основні критерії забезпечення водопостачання. Отже, вода, що знаходиться під охороною, визначається як легкодоступна вода, що задовольняє щоденну потребу людини мінімум у 20 літрах на день з відповідного джерела, вільного від

забруднень, таких як хімічні, фекальні чи інші види відходів; повинна знаходитися на відстані менше милі від житла людини, та час, витрачений на збір/доставку, не перевищуватиме 30 хвилин.

Важливість забезпечення державної освіти в сільських громадах була підкреслена на основі результатів цього дослідження [17], оскільки нижчий рівень освіти пов'язаний з використанням невідосконалених джерел води. Тому важливо заохочувати підвищення обізнаності громадськості та базову освіту в сільських громадах країн, що розвиваються. Дослідження пропонує уряду, політикам та виконавцям проектів у країнах, що розвиваються, та сільських громадах дослідити виявлені проблеми (брак обізнаності, освіти та рівної участі) для вирішення проблеми нерівності в доступі до води та сприяння досягненню цілей сталого розвитку в цьому процесі [17].

В роботі [18] підкреслюється критична роль надійного водопостачання, розкриваючи глибокий вплив наявності води як засобу до існування, здоров'я та освіти в сільській місцевості. Результати дослідження показують, що більшість респондентів загалом сприймають підземні води як надійні, тоді як джерела поверхневих вод стикаються з більшим скептицизмом щодо їхньої надійності.

Незважаючи на доступ до різних типів водної інфраструктури, включаючи побутові крани, комунальні крани, свердловини та природні джерела, такі як річки та дамби, проблеми із забезпеченням постійного та чистого водопостачання в сільських регіонах залишаються. Аналіз Індексу задоволеності споживачів (ІЗС) додатково підкреслює нерівність у рівнях задоволеності водопостачанням між населеними пунктами, причому деякі громади більше залежать від менш задовільних джерел води, що впливає на якість їхнього життя.

Дефіцит води суттєво впливає як на охорону здоров'я, так і на освіту в цих сільських громадах. У сфері охорони здоров'я брак надійної води ставить під загрозу гігієну, контроль інфекцій та догляд за пацієнтами, змушуючи клініки покладатися на до-

рогі альтернативні джерела води, що напружує їхні бюджети та знижує операційну ефективність. Так само школи стикаються з серйозними проблемами через недостатній доступ до води, що негативно впливає на здоров'я учнів, успішність та санітарію, особливо для учениць, які стикаються з додатковими труднощами, пов'язаними з менструальною гігієною. Фінансове навантаження є поширеною темою, оскільки як клініки, так і школи повинні перенаправляти критично важливі ресурси для вирішення проблеми дефіциту води, що впливає на їхню здатність надавати основні послуги.

Дослідження [18] підкреслює нагальну потребу в покращенні водної інфраструктури та управління, щоб забезпечити ефективне функціонування як сільських медичних і навчальних закладів та надання високоякісних послуг. Вирішення водних проблем має першорядне значення для зменшення бідності, зміцнення громадського здоров'я та забезпечення рівного доступу до освіти, тим самим покращуючи загальний добробут та стійкість цих громад.

Програма Jal Jeevan (JJM), започаткована в Індії у 2019 році, мала на меті покращити рівень життя сільських громад шляхом вирішення різних питань, пов'язаних із системою питного водопостачання в сільській місцевості.

У дослідженні [19] проведено оцінку впливу JJM на навантаження від збору води з віддалених джерел та тривалість (більше 30 хвилин) збору води. Оскільки програма вже впроваджується, і уряд докладає всіх зусиль для досягнення мети 100 % охоплення до 2024 року, важко оцінити довгостроковий вплив JJM на такі параметри, як показники здоров'я, освіта та участь на ринку праці на національному рівні. Однак, проміжний ефект полягає в доступності безпечної та питної води на рівні домогосподарств.

У статті [20] висвітлено особливі проблеми забезпечення безпечною питною водою в районах, де водоносний горизонт занадто солоний для забезпечення безпечною питною водою. За цих обставин досліджено можливість подачі води трубопроводами з глибоких трубчастих свердловин, де водо-

носний горизонт має допустиму солоність. Також досліджено варіант підключення трубопроводних систем до опріснювальних установок зворотного осмосу. Автори поєднали інфраструктурні, екологічні та соціальні параметри для більш реалістичного та міждисциплінарного розуміння компромісів між водною безпекою та нерівністю. Визнано домінуючу роль приватних інвестицій у приватні трубчасті свердловини у досягненні Цілі розвитку тисячоліття щодо покращення доступу до безпечної питної води. Це дозволить вивільнити державні та донорські кошти для цільової групи населення з низьким рівнем добробуту [20].

У статті [21] надано теоретичне обґрунтування та практичні рекомендації щодо забруднення водного середовища в сільських районах. Національні умови Китаю та місцеві соціально-економічні умови визначали складність очищення стічних вод. Поряд з розвитком економіки, довгострокове та здорове екологічне середовище, охорона водних ресурсів також є важливим питанням. На цій основі проведено ретельне дослідження та аналіз проблем, що існують у будівництві нового сільського середовища Китаю, та проведено їх всебічну оцінку та обговорення. Перш за все, концепція повинна бути фундаментально змінена, а важливість водного середовища має бути глибоко усвідомлена. Певною мірою слід обрати режим розвитку, за якого економіка та навколишнє середовище адаптовані до сталого розвитку. Завдяки впровадженню комплексного очищення та централізованої обробки води були розроблені закони та нормативні акти, що стосуються охорони сільського водного середовища, а також вирішені його проблеми під час будівництва нових сільських районів. Це покращило зв'язок між екологічним захистом та безпекою водних ресурсів [21].

Доступ до безпечної питної води покращує здоров'я громади; це розширює можливості для сталого існування, скорочення бідності, освітнього та економічного розвитку. Підхід плану безпеки води (ПБВ) [22] — основна рекомендація Керівних принципів ВООЗ (2022а) [23] щодо якості питної води — є найефективнішим способом забезпечення безперервного постачання безпечної пит-

ної води, тим самим захищаючи здоров'я.

Ціль сталого розвитку 6 закликає країни забезпечити загальний та рівний доступ до безпечної та недорогої питної води для всіх до 2030 року. Для досягнення цієї мети необхідні значні покращення для маломасштабних систем водопостачання в сільській місцевості, де рівень доступу до безпечних послуг, як правило, нижчий, ніж у міських районах.

Протокол про воду та здоров'я — це міжнародна юридично обов'язкова угода, метою якої є захист здоров'я та благополуччя людини шляхом сталого управління водними ресурсами та запобігання захворюванням, пов'язаним з водою, в тому числі в малих громадах [24]. У ньому робиться акцент на наданні рекомендацій та інструментів, які допомагають регуляторним органам покращити сприятливе середовище для маломасштабного водопостачання та покращити можливості практиків застосовувати підхід ПБВ на місцях, щоб забезпечити постійне постачання безпечної питної води.

Однак, проблеми, пов'язані з постачанням питної води в сільській місцевості та малих містах, досі не вирішені. Ситуацію з маломасштабним водопостачанням потрібно покращити в першочерговому порядку. Це, зокрема, включає створення сприятливого середовища для впровадження та масштабування ПБВ, а також надання практичних інструментів для підтримки його місцевого впровадження. Для цього ВООЗ розроблено спеціальний «Польовий посібник з покращення невеликих систем питного водопостачання: планування безпеки водопостачання для сільських громад» [25].

Докази свідчать про те, що підхід ПБВ ефективно працює в маломасштабному водопостачанні. Це друге, оновлене видання, на заміну попереднього [26], має на меті підтримати впровадження Керівних принципів ВООЗ щодо якості питної води. Посібник в першу чергу орієнтований на фахівців, які працюють у малих громадах та надають їм допомогу. Він надає додаткові керівні принципи з досвідом та прикладами тематичних досліджень, а також є цінним ресурсом для подальшої роботи.

Цей посібник враховує отриманий досвід та уроки, отримані під час впровадження ПБВ у маломасштабних системах водопостачання за останні роки. Він містить дані щодо безпеки води, які стали доступними з моменту публікації першого видання; детальніше розглядає аспекти, пов'язані з впливом зміни клімату на якість та кількість води; та зміцнює зв'язки із санітарією. Він спрямований на підтримку зусиль щодо виконання вимог Порядку денного сталого розвитку на період до 2030 року та Протоколу про воду та здоров'я в малих громадах.

Посібник розроблений для використання членами громади, які працюють з підходом ПБВ. Він містить короткі пояснення процесу планування безпеки водних ресурсів та практичні шаблони, які підтримують розробку та впровадження Планів безпеки води на місцях. Органи місцевого самоврядування, управління охорони здоров'я та водопостачання, а також неурядові організації також можуть використовувати його для підтримки членів громади у впровадженні їхніх Планів безпеки води.

Висновок

Досвід наших досліджень щодо водопостачання сільського населення, узагальнений у монографії [27] та посібнику [28], свідчить про нагальну необхідність термінового впровадження Планів безпеки води у сільських громадах України.

References/Література

1. Loucks, D. P., Beek, E. 2017. Water resources planning and management: An overview. Switzerland: Springer.
2. World Bank 2019. Water scarcity: A daunting challenge to sub-Saharan Africa's development. Washington, DC: World Bank Group.
3. World Health Organization 2023. Water, sanitation and hygiene (WASH). Online. Available at: https://www.who.int/health-topics/water-sanitation-and-hygiene-wash#tab=tab_1 (Accessed June 12, 2023). doi: 10.3389/frwa.2024.1468973
4. World Health Organization and United Nations Children's Fund 2019. Water, Sanitation, and Hygiene in Health Care Facilities: Status in Low- and Middle-Income Countries and Way Forward. Geneva: World Health Organization.
5. Connor, R. 2015. The United Nations world water development report 2015: Water for a sustainable world. Paris: UNESCO Publishing.

6. Hutton, G., Rodriguez, U. P., Winara, A., Anh, N. V., Phyrum, K., Chuan, L., et al. 2014. Economic efficiency of sanitation interventions in Southeast Asia. *J. Water Sanitation Hygiene Dev.* 4, 23-36. doi: 10.2166/washdev.2013.158
7. Food and Agriculture Organisation of the UN (2013). The state of the World's land and water resources for food and agriculture. Milton Park: Routledge.
8. Brookshire, D.; Whittington, D. 1993. Water Resources Issues in the Developing Countries. *Water Resour. Res.*, 29, 1883–1888.
9. Grundwall, J.; Danert, K. 2020. Regarding Groundwater and Drinking Water Access through A Human Rights Lens: Self-Supply as A Norm. *Water*, 12, 419, doi: 10.3390/w12020419.736 (03)13703-8.
10. Kulinkina, AV.; Kosinski, K.C.; Plummer, J.D.; Durant, J.L.; Bosompem, K.M.; Adjei, M.N.; Griffiths, J.K.; Gute, D.M.; Naumova, E.N. 2017. Indicators of improved water access in the context of schistosomiasis transmission in rural Eastern Region, Ghana. *Sci. Total Environ.*, 579, 1745–1755, doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.11.140.
11. World Bank. 1997. Bank World Development Report 1997; Oxford University Press: New York, NY, USA
12. World Bank. 2020. Access to Water. Available online: <https://datacatalog.worldbank.org/access-water> (accessed on 11 June 2020).
13. World Health Organization (WHO). 2006. Meeting the MDG Drinking Water and Sanitation Target: The Urban and Rural Challenge of the Decade; WHO: Geneva, Switzerland.
14. United Nations-Water (UN-Water). 2020. UNDP Photo Story from Dry Season in Benin. Available online: <https://www.unwater.org/undp-photo-story-dry-season-benin/> (accessed on 9 September 2020).
15. Geere, J.-AL.; Mudau, S.L.; Mokoena, M. 2016. Public health and social benefits of at-house water supplies. In Proceedings of the Stakeholder Feedback and Workshop, Brussels, Belgium, 27 September 2016.
16. Ritchie, H.; Roser, M. 2021. Clean Water. Available online: <https://ourworldindata.org/water-access> (accessed on 30 August 2021).
17. Aikowe, J.O.; Mazancova, J. 2021. Barriers to Water Access in Rural Communities: Examining the Factors Influencing Water Source Choice. *Water*, 13, 2755. <https://doi.org/10.3390/w13192755>
18. Ngema NN, Mbanga SL, Adeniran AA and Kabundu E 2024. Integrating indigenous and modern water supply systems in rural South Africa. *Front. Water* 6: 1468973. doi: 10.3389/frwa.2024.1468973
19. Singh A, Naik G 2024. Rural drinking water supply program and societal development: Evidence from the early implementation phase of India's Jal Jeevan Mission. *PLoS ONE* 19 (11): e0312144. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0312144>
20. Roman, O., Hoque, S. F., Ford, L., Salehin, M., Alam, M. M., Hope, R., & Hall, J. W. 2021. Optimizing rural drinking water supply infrastructure to account for spatial variations in groundwater quality and household welfare in coastal Bangladesh. *Water Resources Research*, 57, e2021WR029621. <https://doi.org/10.1029/2021WR029621>
21. Wanga J., Yna H., Jinb J., Cuib L. 2023. Methods of improving rural water ecological environment and promoting the development of ecological economy from the perspective of the digital economy. *Water Supply*, 23, 5, 2162 doi: 10.2166/ws.2023.103
22. IWA 2022. Water Safety Portal [website]. London: International Water Association (<https://wportal.org/>).
23. WHO 2022a Guidelines for drinking-water quality: fourth edition incorporating the first and second addenda Geneva: World Health Organization (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/352532>).
24. WHO Regional Office for Europe, UNECE 1999. Protocol on Water and Health to the 1992 Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, London 17 June 1999. Geneva: United Nations Economic Commission for Europe (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/354709>).
25. A field guide to improving small drinking-water supplies: water safety planning for rural communities. 2022. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 102 p.
26. Rickert B, Schmoll O, Rinehold A, Barrenberg E 2014. Water safety plan: a field guide to improving drinking-water safety in small communities. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/329537>).
27. Babienko V. V., Mokienko A V., Shanygin A V., Valkevych D. V. 2025. Current problems of water supply of rural population: monograph. Odessa: Press-kurier. 328 p. // Бабієнко В. В., Мокієнко А. В., Шанигін А. В., Валькевич Д. В. 2025. Актуальні проблеми водозабезпечення сільського населення: монографія. Одеса: Прес-кур'єр. 328 с.
28. Babienko V. V., Mokienko A V., Shanygin A V., Valkevych D. V. 2024. Theoretical and methodological foundations of solar disinfection of drinking water: textbook. Odessa: Press-kurier, 120 p. // Бабієнко В.В., Мокієнко А.В., Шанигін А.В., Валькевич Д.В. 2024. Теоретичні та методичні основи сонячної дезінфекції питної води: учбовий посібник. Одеса: Прес-кур'єр, 120 с.

Вперше надійшла до редакції 03.05.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

1. До публікації приймаються статті на українській та англійській мовах наукового характеру відповідно до тематики журналу.

2. Оформлення статей: код УДК, назва, фамілія та ініціали авторів (ініціали розміщені після фамілії), організація, в якій виконували роботу (надати адресу електронної пошти). Розгорнуті структуровані реферат на англійській та українській мовах та ключові слова перед текстом статті — обов'язково!

3. Структура статті: введення (актуальність); об'єкти, контингенти, методи дослідження; результати та їх обговорення; висновки; список літератури (в порядку згадування). Заголовки структурних частин виносяться на окрему строку, до лівого краю, напівжирним шрифтом.

4. Список цитованої літератури повинен бути оформлений відповідно до вимог ГОСТ 7.1-84. «БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ.», усі скорочення повинні відповідати вимогам ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила».

5. Всі статті проходять двойне сліпе рецензування та приймаються до публікації після розгляду членами наукової редакційної ради.

6. Рукописи приймаються на розгляд редколегії в електронному вигляді у форматі документів Microsoft Word (*.doc, *.rtf) (по електронній пошті — med_trans@ukr.net). Рисунки, фотографії, схеми, графіки можуть бути вбудовані в текст статті або додаватися у вигляді окремих файлів растрової або векторної графіки. Не дозволяється формувати малюнки з окремих фреймів і текстових блоків. Графічні об'єкти в растровому форматі повинні мати розмір, достатній для передачі всіх значущих деталей зображення. Ілюстрації повинні мати сквозну нумерацію та підписи. Таблиці і діаграми бажано зберігати у форматі Microsoft Excel.

7. Правила оформлення тексту загальнокультурного характеру:

- Після знака препинання (но ні в якому випадку не перед) ставиться пробіл. Це стосується крапки, коми, двокрапки, знаків питання тощо). Виключення — десятична кома в числі; вона не відділяється пробілом.

- Пробіл ставиться ліворуч від лапок і дужок, що відкривають, і праворуч від тих, що закривають, але ніяк не навпаки.

- Ціла частина в десяткових дробах відокремлюється від дробової комою, а не крапкою.

- Абзацний відступ (червоний рядок) виставляється засобами форматування абзацу текстового редактора (наприклад, у програмі Microsoft Word «Формат >> Абзац >> Перший рядок» або шляхом переміщення бігунка на верхній лінії). Не допускається формувати абзацний відступ пробілами або за допомогою знака табуляції.

- Форматування тексту багаторазовим повторенням пробілів чи табуляторів не допускається.

- Слід розрізняти дефіс та тире. Тире довше дефісу і обрамляється з обох боків пробілами; дефіс не має пропуску ні праворуч, ні зліва.

- Знаки «±», «=», «<», «>» повинні з двох сторін відділятися від тексту пробілами.

- Ссылки на літературні джерела слід давати в квадратних скобках (не в круглих і не в косих).

- Буквенні константи і змінні, латинські терміни і назви організмів слід давати курсивом, наприклад: $t = 2,3$ (но не $t=2,3$); «Дослідження *in vitro* показали...»; «З аеробного компонента факультативної нормальної кишкової флори найбільше значення мають *Escherichia coli* і *Enterococcus faecium*».

- необхідно дотримуватися правил граматики та пунктуації.

8. Дані в таблицях, текстах та ілюстраціях не повинні дублювати другу другу (а тим більше другу другу суперечити).

9. Редакція залишає за собою право відхилити статтю, якщо її зміст або оформлення не відповідає вимогам до авторів або тематиці журналу.

10. Подробні вимоги до матеріалів див. <https://www.aptm.com.ua/uk/avtoram>